

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

ICT4Inclusion: Entwicklungsmöglichkeiten am Heilpädagogischen Zentrum Hagedorn

Eine qualitative Interviewstudie

Eingereicht von: Hildegard Mettler

Begleitung: Fabian Winter

Abgabedatum: 10. Juli 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage und Thema der Arbeit	4
2. ICT4Inclusion – Barrieren und Chancen von Informations- und Kommunikationstechnologien für Inklusion	7
2.1 Medien, Medienpädagogik und inklusive Medienbildung	8
2.2 Hilfsmittel, Assistive Technologien oder ICT4 Inclusion? – Klärung von Begrifflichkeiten rund ums Thema	13
2.3 Barrieren und Chancen im Bereich von ICT4Inclusion	14
3. Das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn – Kurzes Portrait und Stand der Entwicklung im Bereich ICT-4-Inclusion.....	19
3.1 Das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn – Portrait.....	19
3.2 Stand der Entwicklung bei der Umsetzung von Massnahmen in Bezug auf ICT-4-Inclusion ..	21
4. Forschungsdesign	25
4.1 Begründung des methodischen Vorgehens	25
4.1.1 Begründung der Wahl des leitfadengestützten Experteninterviews	25
4.1.2 Datensicherung und Transkription.....	26
4.1.3 Darlegung und Begründung des Auswertungsverfahrens	28
4.2 Konstruktion des Leitfadens.....	30
4.3 Sampling der Expert*innen	32
4.4 Beschreibung der Durchführung der Interviews	33
5. Dokumentation der Analyseergebnisse der Leitfadeninterviews	34
5.1 Konstruktion der Kategorien	34
5.2 Zusammenfassende Darstellung der Interviews entlang der Kategorien	37
5.2.1 Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten.....	37
5.2.2 Umschreibung des Themengebiets ICT4I.....	41
5.2.3 Leitprinzipien und Ideale Umsetzungsvorstellungen bezüglich ICT4I.....	41
5.2.4 Konkrete Umsetzung.....	43
5.2.5 Infrastruktur	45
5.2.6 Assistive Technologien (ICT4 Inclusion im weiteren Sinne)	47
5.2.7 Kosten.....	48
5.2.8 Aus- und Weiterbildung des Personals	48
5.2.9 Herausforderungen	50
5.2.10 Gefahren von ICT4I.....	53
5.2.11 Chancen von ICT4I.....	56
5.2.12 Tipps für die Implementierung.....	57
5.2.13 Das Wichtigste in Kürze.....	58
5.3 Grafische Darstellungen	59

6. Diskussion und Beantwortung der Fragestellung	63
6.1. Mediendidaktische und medienpädagogische bzw. vermittlungsbezogene Aspekte	64
6.2 Vermittlung von Anwendungskompetenzen und Organisation des Wissens am HZH	65
6.3 Infrastruktur	67
7. Fazit	67
Literatur	69
Anhänge und Dokumentation der Abbildungen aus der Arbeit	72

1. Ausgangslage und Thema der Arbeit

Ungeachtet unserer Lebensvoraussetzungen haben wir alle die gleichen Rechte und Chancen. Wir setzen alle verfügbaren Mittel und Ressourcen ein, bis von aussen beeinflussbare Benachteiligungen abgebaut sind. Ausgrenzung und andere Formen der Diskriminierung akzeptieren wir nicht. (Leitbild Heilpädagogisches Zentrum Hagendorn)

Die eingangs zitierten Worte stammen aus dem Leitbild des Heilpädagogischen Zentrums Hagendorn (im folgenden auch HZ Hagendorn oder HZH genannt). Das Leitbild soll aufzeigen, welchen Aspekten heilpädagogischer Arbeit sich die Internatsschule besonders verpflichtet fühlt. Der Abbau «von aussen beeinflussbaren Benachteiligungen» ist ein Kern dieser Haltung. Damit jedoch solche Worte nicht nur schön klingende Worte auf einem Leitbild bleiben, müssen solche «von aussen beeinflussbaren Benachteiligungen» identifiziert werden. Nur identifizierte Benachteiligungen können abgebaut werden. Bevor jedoch der Frage von beeinflussbaren Faktoren gegen Benachteiligung nachgegangen werden kann, muss noch geklärt werden, welches Verständnis von Beeinträchtigung dem Leitbild zu Grund liegt. Ohne dies zu benennen, referiert das heilpädagogische Zentrum Hagendorn in seinem Leitbild ein bio-psycho-soziales Bild von Beeinträchtigung. Dies kann aus dem formulierten Willen geschlossen werden, dass Aussenfaktoren, die zu Benachteiligung führen, abgeschafft werden möchten und Chancen und Rechte unabhängig von individuellen Lebensvoraussetzungen proklamiert werden. Ein solches Verständnis von Beeinträchtigung ist spätestens seit der Änderung der Klassifikation von Behinderung durch die WHO im Jahr 2001 im fachlichen Diskurs leitend. Das bio-psycho-soziale Modell von Beeinträchtigung löste das bis dahin gängige, aber von der sonderpädagogischen Fachwelt und von Selbstbetroffenen kritisierte, biomedizinische Modell ab. Das bio-psycho-soziale Modell der WHO zeigt einen Weg, Beeinträchtigung nicht nur als individuelles Problem zu sehen, sondern bringt eine systemische Perspektive auf Behinderung ins Spiel. Behinderung wird als Resultat eines Zusammenspiels zwischen fünf verschiedenen Faktoren aufgefasst. Durch das Einbringen von Umweltfaktoren, welche auf die Teilhabe, aber auch auf Körperfunktionen und die Aktivität eines Menschen einwirken, wird Behinderung nicht mehr als rein individuelles Schicksal von einzelnen aufgefasst, sondern als gesellschaftliche wie auch politische Aufgabe verstanden, Barrieren, Diskriminierungen und Chancenungerechtigkeiten abzubauen (Kraus de Camargo 2020, S. 18 f., Stallinga 2020, S. 27).

Diese Reduktion von behindernden Umweltfaktoren bzw. «von aussen beeinflussbaren Faktoren» wie es im Leitbild des Heilpädagogischen Zentrums Hagendorn heisst, hat sich ebendieses mit der Nennung im Leitbild als Ziel gesetzt. Zu den Umweltfaktoren

werden «Produkte und Technologien», die «natürliche Umwelt und durch Menschen veränderte Umwelt», «Unterstützungssysteme und Beziehungen», «Gewohnheiten» und «Service- und Dienstleistungen sowie polizeiliche Dienste» gerechnet (ICF CHECKLIST, S. 2, Simon und Kraus de Camargo 2020, S. 69).

Diese Arbeit widmet sich nun dem ersten Punkt dieser bei der WHO genannten Umweltfaktoren: den Produkten und Technologien. Die Digitalisierung und Medialisierung bieten für Menschen jeglicher Form von Beeinträchtigung auf der einen Seite viele Chancen. So sind Erfindungen wie Avatare, die Informationen fast zeitgleich in Gebärdensprache übersetzen, Kommunikationsgeräte, die per Augensteuerung funktionieren, oder Screenreader hilfreiche Errungenschaften auf dem Weg zu Partizipation und Selbstbestimmung (Linke & Dirks 2019, Ebling 2016). Andererseits bergen aber gerade auch die neuen Medien und Technologien Risiken in Bezug auf Teilhabe und Integration. Inzwischen hat sich ein fachlicher Diskurs entwickelt, der genau solche Risiken aber auch Chancen in den Blick nimmt (z.B. Bosse, Schluchter & Zorn 2019, Bosse 2021, Ling und Weber 2020). International gab es schon im Jahr 1999 eine Untersuchung, die sich mit der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien befasste. Die Untersuchung wurde von der Europäischen Agentur für Entwicklung in der sonderpädagogischen Förderung (European Agency for Development in Special Needs Education (kurz: Agency)) durchgeführt. Es befasste sich mit der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in der Bildung. Ein weiteres Projekt folgte. Schliesslich wurde 2011 ein Projekt realisiert, das sich mit der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in Schulen befasste. Das Projekt lief unter dem Namen *ICT for Inclusion (ICT4I)*. Für dieses Projekt wurden Informationen aus 25 EU-Ländern zusammengetragen und ausgewertet. Im Bericht wurden schliesslich Empfehlungen in Bereichen der Politik, Infrastruktur, Kultur und Bildung ausgesprochen. Ebenfalls wurden zukünftige Chancen aufgezeigt. Im Bereich von Schule und Bildung werden u.a. Aspekte der Zugänglichkeit und der Ressourcen, der Befähigung sowie der Zugänglichkeit zu Befähigungen im Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien und der Vermittlung bzw. der Lehre – also der Befähigung der Schüler*innen – aufgezeigt (European Agency zu ICT4I).

In dieser Arbeit soll nun Fragen der praktischen Umsetzung von ICT an Schulen nachgegangen werden. Dies soll am Beispiel des Heilpädagogischen Zentrums Hagendorn geschehen. In der Arbeit werden Entwicklungsmöglichkeiten und Fragen der konkreten Umsetzung thematisiert. Die konkrete Fragestellung lautet:

- **Wie können Informations- und Kommunikationstechnologien am Heilpädagogischen Zentrum Hagendorn zukünftig noch besser genutzt und Zugänge ermöglicht werden, um Barrieren abzubauen?**

Als untergeordnete Fragen sollen folgende leitend sein:

- 1.) **Welche Bemühungen und konkreten Umsetzungspläne sind am HZH bereits vollzogen?**
- 2.) **Was kann das HZH vom Knowhow anderer Institutionen und von ausgewiesenen Expert*innen in ICT for Inclusion in Bezug auf Planung und Umsetzung von Massnahmen lernen?**
- 3.) **Welche Handlungsempfehlungen lassen sich für das HZH im Rahmen der Massnahmenplanung für die Reduktion «von aussen beeinflussbaren Benachteiligungen» im Bereich von Informations- und Kommunikationstechnologien formulieren?**

Um diese Fragen beantworten zu können soll in einem ersten Schritt (**Kapitel 2**) die Fachliteratur zum Thema ausführlich diskutiert werden. Aus der Literatur soll eine Identifizierung von Barrieren im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien erfolgen. Ebenfalls sollen Empfehlungen für die Praxis in Bezug auf Umsetzungen aufgespürt werden. Die Resultate aus der Literaturrecherche sollen die Grundlagen liefern, um eine Systematisierung in der zu bearbeitenden Thematik zu vollziehen und Fragen für die Leitfadeninterviews in Kapitel 4 und die Beantwortung der zweiten Unterfrage zu ermöglichen. In einem weiteren Schritt (**Kapitel 3**) soll das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn im Grundsatz und des Weiteren in seinen schon erfolgten Bestrebungen im Bereich der ICT4I vorgestellt werden. Die Informationen werden aus dem Auftrag an die bereits gegründete Fachstelle und Fachgruppe «ICT» und bereits resultierten Umsetzungen im Bereich ICT sowie vorhandenen Dokumenten zusammengetragen. Wo nötig werden fehlende Informationen für dieses Kapitel aus Gesprächen mit der Fachstelle und der Betriebsleitung ergänzt. **In Kapitel 4** soll das Forschungsdesign beschrieben werden. Dabei soll die Methodenwahl begründet und die Durchführung sowie Analyse der Interviews beschrieben werden. Der zentralen Forschungsfrage wird anhand von Experteninterviews mit Fachpersonen aus dem (Sonder-)schulbereich und mit einem Experten aus dem Bereich der Forschung sowie zwei Expertinnen im Bereich Beratung und Verwaltung nachgegangen. Die Interviews sollen anhand von Leitfadeninterviews geführt werden. Die Wahl des Leitfadeninterviews wird in Kapitel 4 noch weiter begründet. An dieser Stelle soll nur eine

kurze Begründung erfolgen: Das Leitfadeninterview gibt einem die Möglichkeit, auf die Besonderheiten unterschiedlicher Interviewpartner einzugehen und lässt zusätzlich Raum für eigene Erzählungen und Schwerpunktsetzungen der Interviewten. Dies lässt die Möglichkeit für nicht bedachte Perspektiven und Fragen offen. Trotzdem hat die Interviewerin eine vorbereitete Grundstruktur, die als eine Art «Checkliste» für das Interview dient (Walter-Klose 2015, S. 282). Schliesslich werden in **Kapitel 5** die Resultate der Interviews diskutiert und in **Kapitel 6** fürs Heilpädagogische Zentrum Hagendorn konkrete Empfehlungen für die Umsetzung von Massnahmen im Bereich von ICT4I ausgesprochen sowie offene Fragen diskutiert.

2. ICT4Inclusion – Barrieren und Chancen von Informations- und Kommunikationstechnologien für Inklusion

Zur Thematik *ICT4Inclusion* gibt es zahlreiche Begriffe, neue Begriffszusammensetzungen und Begriffsneuschöpfungen, die teilweise mehr oder weniger synonym verwendet werden. So wird in dieser Arbeit an Anlehnung an die Agency der Begriff ICT for Inclusion (kurz ICT4Inclusion oder ICT4I) verwendet (European Agency zu ICT4I). ICT steht dabei für Informations- und Kommunikationstechnologien. Mit dem Zusatz «for Inclusion» wird der Interessensfokus sowie das Ziel der Agency deutlich, die sogenannten neueren Informations- und Kommunikationstechnologien für die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung als Chance zu nutzen und zusätzliche Barrieren zu vermeiden. Ebenfalls den Fokus auf inklusive Prozesse legen beispielsweise Böttinger und Schulz (2021) mit dem Wortspiel «Diklusion». In diesem Zusammenhang wird ebenso von «inklusive Medienbildung» oder «digitaler Inklusion» gesprochen (z.B. Schluchter 2019, Wildt 2021).

Die zahlreichen Begriffe, die sich im Bereich von Medienwissenschaft und Medienpädagogik finden, haben unter anderem auch damit zu tun, dass es nicht die *eine* Medienwissenschaft gibt, sondern das Interessensfeld rund um digitale Informationsverarbeitung und digitale Datenträger von Zahlreichen wissenschaftlichen Fachrichtungen bespielt wird. Des Weiteren werden in der Medienwissenschaft auch häufig nicht digitale Medien mitgedacht. Somit besteht auch beim Begriff *Medien* keine einheitliche Verwendung. Darüber hinaus ist die Verwendung des Begriffs *Medien* häufig von alltagssprachlicher Nutzung mitgeprägt (Tulodziecki,

Herzig & Grafe 2021, S. 29 f., Bosse, Schluchter & Zorn 2019, S. 21 f.). Betrachtet man die verschiedenen Fachrichtungen und Nebenfächer der diversen Fakultäten der Universität Zürich, finden sich Überschneidungen zum Thema *Informatik* und *Medien* in ganz unterschiedlichen Studienrichtungen. Im Folgenden sollen exemplarisch einige genannt werden, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben: Im Bereich der Wirtschaftlichen Fakultät kann man sich mit «Neuroinformatik» befassen, an der Philosophischen Fakultät hat man die Möglichkeit, sich mit «Computerlinguistik und Sprachtechnologie» oder «Kommunikations- und Medienforschung» auseinanderzusetzen und an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät kann man sich mit «Computational Science» befassen. Diese Vielfalt zeigt, dass der Bereich der Digitalität ein sehr breites Feld mit unterschiedlichen Bearbeitungszugängen darstellt. Diese Vielfalt und das verhältnismässig junge Thema können Gründe sein, weshalb sich bis anhin keine einheitlichen Begrifflichkeiten etabliert haben. In den nachfolgenden Teilkapiteln soll es einerseits darum gehen, einen Teil der im Diskurs zu findenden Begrifflichkeiten genauer zu betrachten. Des Weiteren soll, soweit möglich und für diese Arbeit als sinnvoll erachtet, eine begriffliche Differenzierung vorgenommen werden. Dabei werden im Kapitel 2.1 die Begriffe *Medien*, *Medienpädagogik* und *inklusive Medienbildung* im Fokus stehen. Das Kapitel 2.2 wird Begriffe wie *Hilfsmittel* und *Assistive Technologien* behandeln und der Frage nachgehen, ob der Begriff *ICT4Inclusion* diese Begrifflichkeiten ablösen kann. In einem weiteren Schritt soll das Kapitel 2.3 einer generellen Diskussion des wissenschaftlichen Diskurses rund ums Thema *ICT4Inclusion* dienen. Es sollen die Herausforderungen sowie Chancen, die sich in und durch Informations- und Kommunikationstechnologien im Bereich von Partizipation und Bildung von Menschen mit Beeinträchtigung ergeben, beleuchtet werden. Im Hinblick auf die Fragestellung der hier vorliegenden Arbeit sollen insbesondere Chancen und Risiken für Menschen mit kognitiven oder schweren mehrfachen Beeinträchtigungen fokussiert werden.

2.1 Medien, Medienpädagogik und inklusive Medienbildung

Der Umgang mit der Bedeutungsvielfalt rund um den Begriff **Medien** in der Literatur ist sehr unterschiedlich. Bosse et al. (2019, S. 21-29) verweisen beispielsweise auf diese Vielfalt, ohne dabei eine Definition vorzunehmen oder für ihr Sammelband vorzugeben. Trotzdem diskutieren sie zu Beginn des Sammelbandes unterschiedliche Ordnungskriterien, die im Bereich von Medien herangezogen werden

können (ebd.). Ausserdem verweisen sie darauf, dass sich «zwei Annäherungen an den Medienbegriff als entsprechende Orientierung im Kontext Medienbildung und Inklusion» (ebd., S. 22) besonders eignen würden. Dazu zählen sie den symboltheoretischen Medienbegriff sowie der Medienbegriff in Anlehnung an die Cultural Studies. Der symboltheoretische Zugang versteht jegliche Erkenntnis als in irgendeiner Form vermittelt, da es im Sinne der Symboltheorie keine direkten Erkenntnisse gibt. Im Sinne dieser Auffassung hat jede Erkenntnis und jedes Handeln immer schon eine vermittelte Form und kann daher als medial aufgefasst werden (ebd., S. 22; Hartmann 2010, S. 274-276). Beim Medienbegriff im Bezugsrahmen der Cultural Studies werden Machtstrukturen, welche den einzelnen Medien und ihren Technologien inhärent sind, mitgedacht. Der Medienbegriff wird somit in Relation zu gesamtgesellschaftlichen Prozessen, sozialen und kultureller Praxen sowie der Organisation von Wissen und Kommunikation verstanden (Bosse et al. 2019, S. 23; Pirker 2010).

Tulodziecki et al. (2021, S. 29 f.) nehmen ebenfalls keine Definition des Medienbegriffs vor, allerdings versuchen sie das Phänomen rund um den Begriff zu systematisieren. Sie verweisen auf den lateinischen Begriffsursprung, wobei Medium im Sinne von «Vermittelndes» zur Beschreibung von diversen Informations- oder Datenträgern (z.B. Bücher, Bilder, Tafeln, DVD) verwendet wird. Somit können bei der Beschreibung von Medien die Benennung des Datenträgers eine erste Differenzierung sein (ebd., S. 29 f.). Als nächstes können Informationen auf die Art ihrer *Codierung* hin unterschieden werden. Hier unterscheiden Tulodziecki et al. (2021) *abbildhaft (ikonisch)* und *symbolisch* und untergliedern diese wiederum in unterschiedliche Abstraktionsebenen (*objekt-getreu* und *schematisch bzw. typisierend, verbal* und *nicht-verbal*). Ausserdem nennen sie für die Beschreibung von Medien eine weitere Grösse, nämlich die der *Sinnesmodalitäten*. Dabei werden *auditive* und *visuelle* Darstellungsformen unterschieden und die visuellen Darstellungen werden zusätzlich mit dem Grad der Bewegtheit des Bildes spezifiziert (*statisch* bzw. *dynamisch*). Aus den genannten Beschreibungen stellen Tulodziecki et al. (2021) eine Tabelle zusammen, welche für die Beschreibung von Medien hilfreich sein kann. Diese wird im Folgenden zitiert:

Sinnesmodalität Codierung		Auditiv	visuell	
			statisch	dynamisch
abbildhaft (ikonisch)	objekt-getreu	Aufgezeichneter Originalton	Bild/Fotografie	Stummfilm
	schematisch bzw. typisierend	Aufgezeichnete künstlich erzeugte akustische Nachbildung	Grafische Darstellung	Zeichentrick/Animation (ohne Ton)
symbolisch	verbal	Aufgezeichneter gesprochener verbaler Text	Schriftlicher Text	Lautschrift
	nicht-verbal	Aufgezeichnetes nicht-verbales akustisches Symbol	Nicht-verbales optisches Symbol	Bewegtes optisches Symbol

Abbildung 1, Beschreibungsmerkmale von Medien, (Tulodziecki et al. 2021, S. 36)

Als weitere Beschreibungsmerkmale nennen Tulodziecki et al. (2021, S. 38) Darstellungsformen, Gestaltungstechniken, Gestaltungsformen, Ablaufformen und Gestaltungsart.

In Hinblick auf das Erkenntnisinteresse der hier vorliegenden Arbeit wird ein Medienbegriff, welcher gesellschaftliche Strukturen und deren Machtverhältnisse in den Blick nimmt, als gewinnbringend erachtet. Andererseits werden auch Begrifflichkeiten für die Beschreibung einer Erscheinungsform eines Mediums als relevant angesehen, da dies die Beschreibung in Bezug auf die Zugänglichkeit bzw. vorhandene Barrieren ermöglicht. So kann es im Bereich von Mehrfachbeeinträchtigung entscheidend sein, in welcher Form der Codierung oder Sinnesmodalität ein Medium bereitsteht. Damit wird in dieser Arbeit der Medienbegriff in Anlehnung an eine gesellschaftstheoretische Perspektive, wie sie in den «Cultural Studies» vertreten ist, verstanden. Bei der Beschreibung von Medien und den Zugängen zu Medien wird hingegen die Begrifflichkeit, wie sie bei Tulodziecki et al. (2021, S. 38) zu finden ist, verwendet.

Im Bereich des **medienpädagogischen Diskurses** findet sich eine grundlegende Unterscheidung immer wieder implizit (Weber 2018) oder explizit (Bosse et al. 2019, S. 23, Krstoski 2020): Bildung *mit*, *über* und *durch* Medien. Teilweise wird auch nur Lernen *mit* und *über Medien* unterschieden (Tulodziecki et al. 2021, S. 39 f.). Unter Bildung *mit* Medien werden sowohl Aspekte des Lehrens sowie des Lernens gefasst. *Lehren mit Medien* beschreibt die verschiedenen medialen Unterstützungen, die eine Lehrperson für ihren Unterricht bzw. generell für ihre Arbeit verwendet. Dies wird bei Krstoski (2020) in Rückgriff auf Schulz (2018) unter der Ebene der Organisation verortet. Auf der Schülerebene ist unter *Lernen mit Medien* das Verwenden von Medien als Lernmittel (Individualisierung des Lernens, Lernprogramme, Veranschaulichung, selbstgesteuerte Lernprozesse) und als Werkzeuge (Präsentation,

Veranschaulichung, Textverarbeitung) zu verstehen. Die Verwendung der Medien als Lernmittel wird dabei auf der Lernebene und die Verwendung von Medien als Werkzeuge auf der Ebene der Lerngruppe eingeordnet. Auf die Ebene des Individuums findet innerhalb dieser Ordnungslogik das Lernen *durch Medien* statt. Hierunter fallen Assistive Unterstützungen wie Kommunikation, Schriftsprache und Lernen. Das Lernen *über Medien* ist schliesslich auf der Ebene von Gesellschaft und Umwelt anzusiedeln. In dieser Form des Lernens geht es einerseits um die alltägliche Verwendung der Medien im jeweilig richtigen Kontext und in der angemessenen Form. Dazu gehören auch Aspekte der Medienerziehung, wobei der reflexive Umgang und die kritische Beurteilung von Medien und deren Einsatz sowie ethische, moralische und rechtliche Aspekte bei dieser Beurteilung eine zentrale Rolle einnehmen (Krstoski 2020, Tulodziecki 2021, S. 39f.).

Im Bereich des spezifisch **inklusiven medienpädagogischen Diskurses** erhält diese Unterscheidung in Lernen *mit*, *durch* und *über* Medien nochmals eine eigene Relevanz. Gerade im Bereich des Lernens durch Medien eröffnen sich durch die Tablets und anderen Smarten Geräte neue Möglichkeiten für Menschen mit körperlich-motorischen Einschränkungen oder kognitiven Beeinträchtigungen. Einerseits haben diese Geräte durch die Touch-Funktion einen unmittelbaren Antwortcharakter und die Steuerung ist einfacher als über die Tastatur oder die Maus am Computer. Dadurch erhalten solche Geräte mittlerweile oft Funktionen, welche früher mit Hilfsmitteln und assistiven Technologien erreicht wurden. Die Grenzen zwischen Hilfsmitteln und Alltagsgegenständen verschmelzen immer mehr. Dabei erhalten Apps neue Bedeutung, da sie auf die individuellen Bedürfnisse einer Person ausgerichtet werden können. So können Apps zur Kommunikation mangelnde expressive Verbalsprache kompensieren und kommunikative Teilhabe ermöglichen. Ebenfalls können über Vorlesefunktionen oder Textanpassungen (Grösse, Schriftabstand, Kontrast usw.) auf individuelle Voraussetzungen von Lernenden eingegangen werden. Dies hat jedoch nicht nur auf der Ebene des Individuums Auswirkungen. Über die minimierten Barrieren können sich auch neue Möglichkeiten für kooperative Lernmomente ergeben. Neue Möglichkeiten für die Individualisierung bringen auch Lernprogramme, welche Lernbesonderheiten berücksichtigen oder das Lernen im eigenen Tempo und Niveau ermöglichen, was sich auf die Lernebene, das Lernen mit Medien auswirkt (Krstoski 2020). Die Vielfalt bei der Nutzung von Medien allgemein und auch spezifisch im Bereich der digitalen Medien können die individuellen Zugänge für Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Lebenslagen erleichtern. Bei inklusiven Prozessen geht es unter anderem darum, Barrieren zu minimieren oder abzubauen und Zugänge zu ermöglichen. Da die verschiedenen Lebensbereiche von Individuen und von Ausschluss bedrohten Gruppen ganz unterschiedlich sind, sind auch die Bedürfnisse für einen Menschen mit Hörbeeinträchtigung andere wie für Menschen mit Migrationshintergrund. Aber auch innerhalb dieser Gruppen können sich unterschiedliche Bedürfnisse zeigen (Bosse 2021, S. 5-7). In Bezug auf Menschen mit Lernbeeinträchtigung stellt Bosse (ebd.) einen *digital disability divide* fest. Dies vor allem aufgrund mangelnder

Zugänge wegen nicht vorhandenen Geräten in Einrichtungen und Wohnformen von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Diese Kluft gilt es zu schliessen und die Teilhabe an der durch Medien vermittelte Kultur muss für alle Menschengruppen ermöglicht werden. «Bei allen Gruppen wurde das Bedürfnis nach gemeinschaftlicher Teilhabe an der Mediennutzung mit Menschen ohne Beeinträchtigung, nach Selbstbestimmung und Wahlfreiheit deutlich (Bosse 2021, S. 6).» Aber auch im Unterricht stellen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schülerschaft Lehrpersonen vor Herausforderung. Bei Schulz und Böttinger (2021) wird dieser Herausforderung mit der Idee von *Diklusiven Lernhilfen* begegnet. Der Kerngedanke ist dabei das didaktische Prinzip vom *Universal Design for Learning (UDL)* mit Digitalen Bildungsangeboten und Hilfsmitteln zu verknüpfen. Das UDL beruht auf drei Grundprinzipien:

1. multiple Möglichkeiten der Förderung von Lernengagements,
2. multiple Mittel der Repräsentation von Informationen und
3. multiple Mittel für Informationsverarbeitung und Darstellung von Lernergebnissen.

Das erste Prinzip beinhaltet, dass die Lehrperson dafür verantwortlich ist, das Lerninteresse der Lernenden zu wecken, ihre Anstrengung und Ausdauer aufrecht zu erhalten und selbstregulierendes Lernen zu unterstützend. Das zweite Prinzip besagt, dass den Lernenden die Wahlmöglichkeit bei der Perzeption, für Sprache und Symbole und für das Verständnis ermöglicht werden sollte. Die Möglichkeit von verschiedenen motorischen Handlungen, unterschiedliche Optionen für den Ausdruck und die Kommunikation und die Unterstützung der exekutiven Funktionen sind beim dritten Grundpfeiler die Bausteine. Digitale Medien können helfen, diese drei Prinzipien zu verwirklichen. Da digitale Medien in ihren Grundfunktionen und mit der Möglichkeit von zusätzlichen Apps für spezifische Bedürfnisse den Lehrpersonen vereinfachen, beispielsweise unterschiedliche Zugänge in der Rezeption über Bild, Ton oder Schrift zu ermöglichen (Schulz & Böttinger 2021).

Somit kann zusammenfassend festgehalten werden, dass sich durch digitale Medien das Spektrum an Möglichkeiten, welche sich für die Medienbildung, den individualisierten Unterricht aber auch in Bereichen des kooperativen Lernens aufgrund der Nutzung von Hilfsmitteln (z.B. Kommunikationsapps) vervielfältigt. Sie bieten zusätzliche Möglichkeiten zu den analogen Medien, die Zugänge zu Lerninhalten und Partizipation am Unterricht ermöglichen und Hilfen fürs Selbstmanagement der Schüler*innen bieten. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten für inklusive Prozesse und Teilhabe in der Schule und an der Gesellschaft.

2.2 Hilfsmittel, Assistive Technologien oder ICT4 Inclusion? – Klärung von Begrifflichkeiten rund ums Thema

Die Möglichkeiten heutiger Tablets, Smartphones und Computer, bei welchen der Nutzer auf Diktier- oder Vorlesefunktion zurückgreifen kann, können beispielsweise für Personen mit einer schweren Form von Leserechtschreibschwäche assistiven Charakter haben. Da sie dadurch Handlungen ausführen können, die ihnen sonst schwerfallen würden. Diese Funktionen gehören heute zur Standardeinrichtung an jedem Computer bzw. in jedem Textverarbeitungsprogramm. Deshalb stellt sich die Frage, was unter Hilfsmittel, unter Assistiver Technologie und unter Alltagsgegenstand zu fassen ist, neu. Krstoski (2020, S. 7-8) konstatiert hierzu: «Durch das Aufkommen von Tablets und deren Multifunktionsfähigkeit verschwimmen immer mehr die Grenzen zwischen Hilfsmitteln und Alltagsgegenständen.» Auch Linke und Dirks (2019, S. 241-242) erklären: «Zusätzlich zu den speziell entwickelten Hilfsmitteln nutzen Menschen mit Beeinträchtigung zunehmend auch Alltagstechnologien zur Unterstützung.»

Assistive Technologien bezeichnen im herkömmlichen Sinne sowohl Low-Tech- als auch High-Tech-Systeme oder Geräte, welche Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützen, Funktionen oder Fertigkeiten, die nicht durch Eigenleistung hervorgebracht werden können, auf anderem Wege auszuführen. Dabei können Alltagstechnologien eine wichtige Rolle spielen und können deshalb ebenfalls in einem erweiterten Sinne zu den Assistiven Technologien gerechnet werden (Linke & Dirks 2019). Der Begriff *Hilfsmittel* wird oft synonym zum Begriff der Assistiven Technologien verwendet, nimmt aber eine Sonderrolle im Bereich der Rechtssprache ein. So wird in der *Verordnung des Eidgenössischen Departments des Innern (EDI) über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung* (zukünftig kurz: Hilfsmittelverordnung Schweiz) der Begriff Hilfsmittel verwendet. In dieser Verordnung wird aufgelistet, welche Hilfsmittel unter welchen Voraussetzungen durch die Invalidenversicherung ausbezahlt sind. Darunter fallen Gegenstände wie Rollstühle, Hörgeräte, Orthesen und Einlagen, Prothesen, Brillen, Krückstöcke, Lese- und Schreibsysteme, Sturzhelme (z.B. bei Epilepsie), Seitenwender für Bücher sowie elektrische und elektronische Kommunikationshilfen. Diese Liste ist nicht vollständig, sie soll aber einen Eindruck davon geben, was alles unter dem Begriff zu verstehen ist. Interessanterweise findet sich in der Listung der Hilfsmittel des EDI auch der Assistenzhund für Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder mit Körperbehinderung sowie Änderungen baulicher Massnahmen. Dies verdeutlicht nochmal die sehr breite Verwendung des Begriffs Hilfsmittel.

In der englischsprachigen Literatur findet man die Begriffe *access technology* und *assistive technology*. Auch diese Begriffe scheinen mehr oder weniger synonym verwendet zu werden, obwohl eine Diskussion in Bezug auf die Unterscheidung der Begrifflichkeiten im Gange zu sein scheint (Siu & Presley 2020, S. 2-9). Siu und Presley sprechen sich für die Verwendung von *access technology* aus, da *assistive technology* stark konnotiert ist mit der Rechtssprache. Ebenfalls betone der Begriff *access technology* mehr

die Verantwortung der Gesellschaft durch die Ermöglichung von Zugänglichkeit, während *assistive technology* die Hilfsbedürftigkeit des Individuums stärker betone.

Um die Überlegungen von Siu und Presley (2020) auf die deutschsprachigen Begriffe zu übertragen, betonen sowohl die assistiven Technologien wie auch die Hilfsmittel stark die Hilfsbedürftigkeit des Individuums und wenig die Verantwortung der Gesellschaft für die Zugänglichkeit zu Technologien, Infrastruktur, Kultur und anderen Bereichen gesellschaftlichen Lebens. Daher wäre ein Begriff wünschenswert, der mehr auf die gesellschaftliche Verantwortung abzielt und auf das Ziel der Inklusion ausgerichtet ist. In dem Sinne ist der Begriff des ICT4Inclusion herauszuheben, der dieses Ziel programmatisch in sich trägt. Allerdings ist er in der Verwendung der Agency auf Informations- und Kommunikationstechnologien ausgerichtet (European Agency zu ICT4I) und deckt somit nicht alles, was unter Hilfsmittel gelistet ist, ab. Jedoch ist es wohl für viele Personen ohne juristisches Sprachverständnis auch nicht geläufig einen Assistenzhund als Hilfsmittel zu bezeichnen. In diesem Sinne und da sich Sprache in ständigem Wandel befindet, könnte dem Begriff ICT4Inclusion eventuell ein Potential inne- wohnen, ihn allgemeiner zu verwenden. Ähnlich einem sehr allgemeinen Medienbegriff könnte man auch Informations- und Kommunikationstechnologien weiter fassen. Was im Sinne der Zeichentheorie von Bühler, in welcher jedem Zeichen eine kommunikative Funktion zukommt, und dem Watzlawick'schen Axiom, dass man «nicht nicht kommunizieren» kann, auf keinen Fall abwegig ist (Bühler 2019, Watzlawick 2011). Daher könnte jedes Hilfsmittel auch im Sinne von Informations- oder Kommunikationsbemühungen angesehen werden. Gegen eine solch allgemeine Verwendung des Begriffs ICT4Inclusion spricht allenfalls die darin betonte Notwendigkeit, Menschen mit Beeinträchtigung ebenfalls den Anschluss an die digitale Informations- und Kommunikationskultur zu ermöglichen. Diese Betonung wäre jedoch hinfällig, wenn man die Bestrebungen von Inklusion aller Menschen in allen Lebensbereichen als selbstverständlich erachten würde.

Wie sich die Verwendung in diesem Kapitel diskutierten Begrifflichkeiten weiterentwickelt, wird sich zeigen. In dieser Arbeit wird der Begriff ICT4Inclusion im Sinne einer inklusionsorientierten Verwendung von digitalen Medien begriffen und mit dem Zusatz «im weiteren Sinne» wird der Begriff auch für nicht digitale Medien und Hilfsmittel verwendet. Wenn auf andere Literatur Bezug genommen oder sinngemäss zitiert wird, wird die Terminologie der Bezugsliteratur verwendet.

2.3 Barrieren und Chancen im Bereich von ICT4Inclusion

In diesem Kapitel soll nochmals näher auf die Barrieren, die sich aus den digitalen Entwicklungen und einer generellen Mediatisierung von Welt, für Menschen mit kognitiven oder komplexen Beeinträchtigungen ergeben, eingegangen werden. Dafür wird einerseits nochmals auf das *Bio-psycho-soziale*

Modell der Funktionsfähigkeit der WHO bezuggenommen, andererseits sollen Partizipationsmodelle diskutiert werden, um schliesslich der Antwort auf die Frage – welche Barrieren und Chancen sich durch ICT4Inclusion ergeben – näher zu kommen.

Das bio-psycho-soziale Modell der Funktionsfähigkeit der WHO – sowohl das *ICF-Modell* wie auch das *ICF-CY* (spezifisch für Kinder und Jugendliche) – beschreibt Beeinträchtigung nicht ausschliesslich auf Grundlage von medizinischen bzw. Individuum bezogenen Faktoren, sondern als ein dynamisches Zusammenspiel von *Funktionsfähigkeit und Behinderung* und *Kontextfaktoren*. Die Begriffe Funktionsfähigkeit und Behinderung werden untergliedert in die Bereiche *Körperfunktion* und *-strukturen* sowie *Aktivität* und *Partizipation*. Die Kontextfaktoren bestehen aus *Umweltfaktoren* und *persönliche Faktoren*. Durch diese Perspektive auf Funktionsfähigkeit können Überlegungen angestellt werden, auf welchen Ebenen man mit ICT4Inclusion Einfluss nehmen kann, um die Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigung zu erhöhen. Die *Abbildung 2* soll exemplarisch eine Übersicht über die Dimensionen geben, wo ICT4Inclusion mitgedacht werden muss, wenn man das Ideal von umfassender Funktionsfähigkeit anstrebt.

Faktoren von Funktionsfähigkeit	Definition der Faktoren gemäss WHO zitiert nach Camargo (2020, S. 20-21)	Exemplarische Beispiele für Dimensionen der Einflussnahme von ICT4Inclusion ohne Anspruch auf Vollständigkeit
Körperfunktion	„Körperfunktionen sind die physiologischen Funktionen von Körpersystemen (einschließlich psychologische (sic!) Funktionen).“	Lerntools, welche die Motivation erhöhen (Gamification-Elemente), aufmerksamkeitslenkende Darstellungen (Reader-Darstellung) (Böttlinger, Schulz 2021)
Körperstrukturen	„Körperstrukturen sind anatomischen Teile des Körpers wie Organe, Gliedmaßen und ihre Bestandteile.“	Prothesen, Sprach- oder Augensteuerungseinrichtungen für Computersysteme
Aktivität	„Eine Aktivität bezeichnet die Ausübung einer Aufgabe oder Handlung (Aktion) durch einen Menschen.“	Die <i>Möglichkeit und Entscheidungsfreiheit</i> bei der Ausübung von Aufgaben oder Handlungen haben, da Angebote barrierefrei nutzbar: z.B. Möglichkeit ins Kino, Museum oder zur Arbeit zu gehen, durch Zugänglichkeit mittels Bildbeschreibungen, Gebärdendolmetschung, Kulturangebote in leichter Sprache usw. (hierzu auch Schuppener/Bock 2019)
Partizipation (Teilhabe)	„Partizipation (Teilhabe) bezeichnet das Einbezogensein in eine Lebenssituation.“	Die <i>Mitwirkung, Mitbestimmung, Selbstbestimmung sowie Selbstverwaltung und Selbstorganisation</i> ist möglich und wird gesellschaftlich verantwortet und unterstützt (Mayrberger 2019, S. 106).

		Z.B. Organizer, Internetkultur mitgestalten, «mitreden» ¹ in Foren/Chats, Verfügbarkeit von Internetinformationen wie z.B. Webseite des Bundes und Behörden in unterschiedlichen sprachlichen Rezeptionsformen (leichte Sprache, unterstützt mit (animierter) Bildsprache) (hierzu auch Schuppener/Bock 2019)
Umweltfaktoren	„Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt ab, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten.“ (WHO, 2007)	Finanzielle Mittel, Möglichkeiten und tatsächliche Zugänge zu IKT haben (Internetanschluss, Gerät(e) mit Internetzugang, Betreuende in Institutionen, welche die Notwendigkeit für die Zugänglichkeit sehen. (Bosse 2021, S. 6)
Personenbezogene Faktoren	„Personbezogene Faktoren sind der spezielle Hintergrund des Lebens und der Lebensführung eines Menschen und umfassen Gegebenheiten des Menschen, die nicht Teil ihres Gesundheitsproblems oder -zustands sind.“	Z.B. Einstellungen, Erfahrungen, Erziehung, Bildung, Geschlecht Interessen und Präferenzen in Bezug auf Mediennutzung und Lebensgestaltung. (Überzeugte Ablehnung gegenüber digitalen Medien bzw. Affinität in Bezug auf Technik und elektronische Geräte, negatives oder positives Fähigkeitskonzept zu bestimmten Medien usw.)

Abbildung 2: Dimensionen der Einflussnahme von ICT4Inclusion im Kontext des Bio-psycho-sozialen Modells der WHO

Beim Gedanken um Inklusion geht es darum, ausschussfördernde Bedingungen aufzulösen und zu überwinden (Bosse 2021, S. 2). Somit geht es einerseits darum, diese Bedingungen aufzuspüren. Dafür kann auf der Ebene von marginalisierten Gruppen, aber auch auf der Ebene von Individuen das ICF-Modell helfen. Ebenfalls hilfreich sind dabei Modelle, die Typen von Barrieren beschreiben. Antener (2001) unterscheidet in Bezug auf die Nutzung von Unterstützter Kommunikation (UK) zwei Arten von Barrieren: Gelegenheitsbarrieren und Zugangsbarrieren. Unter den Gelegenheitsbarrieren fasst sie beispielsweise politische Barrieren durch gesetzliche Bestimmungen und Regelungen. Des Weiteren gibt es Barrieren, die aus einer gewissen Praxis von Institutionen, Schulen, Einrichtungen oder anderen Gruppen entstehen können. Ebenfalls können negative Einstellungen und restriktive Haltungen an der Entstehung oder Aufrechterhaltung von Barrieren beteiligt sein. Auch fehlende Wissensbestände zu bestimmten Themen können zu Barrieren werden (z.B. mangelnde Kenntnisse bezüglich Interventionen, Technologien und Strategien). Schliesslich nennt Antener (2001) das Fehlen von Fertigkeiten als mögliche Gelegenheitsbarriere. Als Zugangsbarrieren werden Bedingungen beschrieben, die sich direkt aus der körperlichen Konstitution eines Individuums oder dessen Umfeld ergeben. Dies können

¹ «Mitreden» ist hier in Anführungszeichen gesetzt, da alle Kommunikationsformen mitgedacht sind, nicht nur die Verbalsprache.

die Körperfunktion- oder Körperstruktur betreffen oder die Nichtüberwindung mittels Umweltpassung durch das Umfeld. Bei letzterem muss immer gefragt werden, ob es sich tatsächlich um eine Zugangsbarriere oder nicht um eine Gelegenheitsbarriere handelt. Auch wenn Artener (2001) diese Barrieren in Bezug auf UK-Benutzung beschrieben hat, lassen sie sich sehr gut auf die Nutzung von ICT4I übertragen.

Bei der Frage um Inklusion geht es auch um ein Verständnis dafür, was gesellschaftliche Partizipation bedeutet. In Bezug auf Partizipation bzw. Ausschluss werden unterschiedlich starke Ausprägungen beschrieben. Bei Mayrberger (2019, S. 106) werden 4 Typen und 9 Formen auf einem Kontinuum zwischen Fremdbestimmung und Selbstbestimmung beschrieben. Dabei wird der dritte Typ der Selbstbestimmung als Partizipation bezeichnet und dies beschreibt laut Mayrberger (ebd.) den Partizipationsraum. In diesem Partizipationsraum wird zwischen Mitwirkung, Mitbestimmung und Selbstbestimmung unterschieden.

Die drei diskutierten Modelle zu Beeinträchtigung, Barrieren und Partizipation machen deutlich, dass es bei ICT4Inclusion nicht ausschliesslich um die Zugänglichkeit zu Medien gehen kann. Es geht um die Mitwirkung, Mitbestimmung und Selbstbestimmung aller von Ausschluss bedrohten Gruppen und Individuen. Damit muss ICT4Inclusion nicht nur auf die Zugänglichkeit, sondern auch auf das Recht um Mitwirkung, Mitbestimmung und Selbstbestimmung in einer medial geprägten Welt und Kultur abzielen. Dies wiederum erfordert einen Prozess in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, dass dieser Wandel erwünscht ist und angestrebt werden soll, damit gesetzliche Anpassungen und Änderungen in bestehenden Praktiken gesellschaftlich mitgetragen werden.

Im Kapitel 2.1 und 2.2 wurden gewisse Aspekte von Chancen, die sich aus ICT4Inclusion ergeben schon angesprochen. Die Betonung vieler Autoren, dass wir in einer mediatisierten und digitalisierten Welt leben, macht weiter deutlich, dass ein Nicht-Zugang zur digitalen Welt einen Ausschluss aus fast allen Bereichen des alltäglichen und gesellschaftlichen Lebens bedeutet (European Agency zu ICT4I; Bosse & Haage 2019; Bosse et al. 2019). Daher ist eine Einbindung im Sinne von ICT4Inclusion auch für Menschen mit einer kognitiven oder schweren mehrfachen Beeinträchtigung unabdingbar.

Darüber hinaus ermöglicht die digitale Wirklichkeit aber gerade auch für Menschen mit kognitiven und komplexen Beeinträchtigungen neue Möglichkeiten, die zuvor nicht denkbar gewesen wären. So kann sich jemand, der nicht lesen kann, mittels entsprechender Smartphone-App aus einer Zeitschrift vorlesen lassen, ohne von der Unterstützung eines Mitmenschen abhängig zu sein. Am Smartphone kann ein Nutzer der App des öffentlichen Verkehrs, seine aktuelle Position im öffentlichen Verkehrsmittel mitverfolgen und an der richtigen Haltestelle aussteigen, ohne dass er Lesen oder sich örtlich orientieren kann. Durch Augensteuerungsfunktionen von Sprachcomputern oder sonstigen Computeranwendungen können Menschen mit schweren motorischen Einschränkungen Wirksamkeitserlebnisse über Spielapps, über eine App betriebene Steuerung der elektrischen Storen oder das

Auswählen der Lieblingsmusik erleben sowie Teilhabe durch Kommunikation ermöglicht werden. Die Liste von solchen Möglichkeiten könnte noch um vielfaches erweitert werden. An dieser Stelle kann aber nur ein kleiner Eindruck von diesen Möglichkeiten erweckt werden. Für weitere Vertiefung empfiehlt sich die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur (z.B. Bosse 2016; Bosse 2021; Bosse & Haage 2019; Bosse et al. 2019; Böttinger & Schulz 2021; Krstoski 2020; Sponholz & Boenisch 2021; Weber & Ling 2020; Weber 2018). An dieser Stelle soll jedoch noch auf einen Aspekt der Smartphone- und Tablet-Generation verwiesen werden: Die Unmittelbarkeit der Nutzung durch die Touch-Funktion erleichtert die Bedienung, da bei der Bedienung keine Transferleistungen über die Tastatur bzw. die Maus nötig sind. Somit sind die kognitiven und motorischen Anforderungen weniger hoch (Krstoski 2020, S. 6).

Damit die sogenannten neueren Technologien für Menschen mit (kognitiven oder komplexen) Beeinträchtigungen für die Nutzung und Inklusion fruchtbar werden, braucht es zusammengefasst folgende Punkte (Bosse 2021; Bosse & Haage 2019; European Agency zu ICT4I):

1. Die **Zugänglichkeit** zu digitaler Infrastruktur.
2. Die **Nutzungskompetenz** der Betreuenden bzw. der Lehrpersonen in Einrichtungen und Schulen.
3. Eine **Haltung**, welche ICT4Inclusion als wichtig erachtet in Einrichtungen, Schulen, Gesellschaft und Politik.
4. Die **Befähigung** der Klient*innen bzw. der Schüler*innen in Einrichtungen und Schulen.
5. Auf die Bedürfnisse für Menschen mit Beeinträchtigung ausgerichtete **Anwendungssysteme** von Computern, Tablets und Smartphones.
6. Auf die Bedürfnisse für Menschen mit Beeinträchtigung ausgerichtete **Angebote in der Kultur der digitalen Welt** (Internetforen, Chats, Datingapps, Blogs usw.).
7. **Ergänzung durch ICT4I** der bereits bestehenden, herkömmlichen, kulturellen Angebote.
8. **Gesetzgebungen und Politik** im Sinne der Rechte und Ansprüche auf ICT4I.
9. **Behördliche, finanzgeschäftliche und politische** Zugänglichkeit durch ICT4I.

Bei den oben genannten ersten vier Punkten wird die Wichtigkeit einer guten inklusiven Medienbildung, für das Erreichen von ICT4Inclusion, nochmals deutlich. Ebenfalls zeigen sich diese vier Aspekte sicherlich als direktesten Form der Einflussnahme für eine Schule wie das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn. Aber auch auf die anderen fünf Punkte gilt es durch Lobbying, Formulieren von Bedürfnissen gegenüber Anbietern von ICT, Hilfsmitteln, Behörden und Politik Einfluss zu nehmen.

Die Fragestellung der hier vorliegenden Arbeit bezieht sich auf die konkrete Umsetzung von ICT4Inclusion am Heilpädagogischen Zentrum Hagendorn, um Zugänge zu ermöglichen und Barrieren abzubauen. Daher wird in erster Linie auf die konkreten Umsetzungsmöglichkeiten vor Ort abgezielt. Deshalb wurde im Fragebogen, welcher in Kapitel 4 genauer besprochen wird, in erster Linie auf die ersten vier Aspekte bei der Umsetzung am Heilpädagogischen Zentrum Hagendorn eingegangen. Der Blick für andere Aspekte soll dennoch offengehalten werden.

3. Das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn – Kurzes Portrait und Stand der Entwicklung im Bereich ICT-4-Inclusion

In folgenden Teilkapiteln soll einerseits das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn als Institution kurz vorgestellt werden (Kapitel 3.1), andererseits sollen die bisherigen Bemühungen im Bereich der Umsetzung von ICT am HZH dargestellt werden (Kapitel 3.2). Die Informationen zu diesem Kapitel sind teilweise auf der Homepage des Heilpädagogischen Zentrums Hagendorn zu finden. Andererseits wurden die Informationen aus betriebsinternen Dokumenten sowie Gesprächen mit der Geschäftsleitung, der Bereichsleitung Perron 16, sowie mit dem ICT-Verantwortlichen zusammengetragen.

3.1 Das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn – Portrait

Das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn ist eine Sonderschule mit Internat im Kanton Zug bei Cham in der Gemeinde Hagendorn. Historisch ist das HZ Hagendorn aus der Arbeits- und Erziehungsanstalt der Baumwollspinnerei Unterägeri hervorgegangen. Schon 1933 wurde aus der «Waisenanstalt in Hagendorn» die «Stiftung Kinderheim Hagendorn». In mehreren kleinen und grösseren Schritten hat sich die Sonderschule und das Internat immer wieder verändert und sich den aktuellen Entwicklungen im (Sonder-)Schulwesen angepasst. Heute umfasst das HZH mehrere Beschulungsbereiche.

Geleitet wird das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn von einem Geschäftsleiter und seiner Stellvertreterin. Dem Geschäftsleiter zuseiten stehen vier Bereichsleitungen, die in der Geschäftsleitung tätig sind. Die vier Bereichsleitenden führen die fünf organisatorisch voneinander abgegliederten Bereiche des HZH's, wobei es in allen Bereichen Überschneidungs- und Berührungspunkte gibt. Die fünf Bereiche bestehen aus der Grund- Mittel und Oberstufe, der Orientierungsstufe, den Fachstellen, der Integrativen Schulung (IS) Kindergarten- Primar und Sekundarstufe I und dem Bereich Support und Finanzen.

Der Bereich der Grund-, Mittel- und Oberstufe umfasst vier Lerngruppen mit insgesamt 56 Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 4 und 15 Jahren. Diese Lerngruppen decken somit den Bereich der obligatorischen Schulzeit von der Kindergartenstufe bis in die Oberstufe ab. In diesem Bereich erhalten Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer kognitiven oder mehrfachen Beeinträchtigung besondere Unterstützung benötigen, eine entwicklungsadäquate Förderung und – wo indiziert – auch Therapien. Der Rahmen bildet, wie an anderen Schulen, der Lehrplan 21.

Das HZH begleitet ebenfalls Schüler*innen der gemeindlichen Schulen im Kanton Zug im Bereich der inklusiven Sonderschulung. Wo die integrative Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen möglich ist, werden diese von Heilpädagog*innen im Regelschul-Setting begleitet und unterstützt. Ebenfalls stehen die Heilpädagogen und Heilpädagoginnen den Lehrpersonen der

Regelklassen beratend zur Seite. Für diese anspruchsvolle Aufgabe werden die Heilpädagog*innen vom HZ Hagendorn bei pädagogischen Fragen unterstützt. Ab der 1. Oberstufe werden die Schüler*innen zusätzlich durch den Berufswahlcoach des HZH's begleitet und in dieser sensiblen Phase des Übergangs zwischen Schule und Beruf unterstützt.

In der Orientierungsstufe, *Perron 16*, werden aktuell 19 Jugendliche unterrichtet. Dort werden die jungen Erwachsenen im Übergang zwischen der obligatorischen Schulzeit und dem Beruf oder anderen Anschlusslösungen, wie beispielsweise dem Suchen nach einer geeigneten Erwachseneninstitution, begleitet. Deshalb stehen im Perron 16 berufsspezifische Förderschwerpunkte im Vordergrund. Hierzu zählen einerseits schulinterne Angebote wie Praktika und Wohntrainings, sowie die schulische Förderung gemäss des «Bayrischen Lehrplans für die Berufswahlstufe im Förderschwerpunkt kognitive Entwicklung». Andererseits unterhält man aber auch mit Erwachseneninstitutionen Partnerschaften, wodurch externe Praktika möglich werden. Die externen Praktika werden sowohl bei berufsnahen Angeboten wie der PrA (Praktischen Ausbildung) als auch im Bereich der Beschäftigung angeboten. Durch diese Art der Kooperation entsteht für die Jugendlichen die Möglichkeit in Erwachseneninstitutionen reinschauen und die unterschiedlichen Arbeitsbereiche besser kennenzulernen. Bei der Zuteilung der Jugendlichen zu den diversen internen und externen Praktika wird auf die individuellen Voraussetzungen und Interessen der Jugendlichen Rücksicht genommen. Im Verlauf dieser Zeit werden die Eltern intensiv bei der Wahl einer Anschlusslösung für ihr jugendliches Kind unterstützt und beraten.

Für Schülerinnen und Schüler, welche nach der obligatorischen Schulzeit noch keine Ausbildung haben und bei welchen eine Integration in den 1. bzw. 2. Arbeitsmarkt, d.h. ein Eidgenössisches Berufsattest (EBA) oder eine Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA) realistisch erscheint, steht ausserdem ein Berufsfindungsjahr zur Verfügung. Aktuell werden dort sechs Jugendliche auf ihrem Weg unterstützt. Im Berufsfindungsjahr ist der «Rahmenlehrplan Brückenangebote Zentralschweiz» leitend. Die Jugendlichen können hier in verschiedene Bereiche «hineinschnuppern» und so ihre Fähigkeiten und Interessen erkunden. Ebenfalls erhalten sie nochmals eine gezielte schulische Förderung, damit sie für eine allfällige EBA-Lehre und für die Anforderungen in ihrem späteren beruflichen Tätigkeitsfeld schulisch gerüstet sind. Auch in diesem Bereich werden die Jugendlichen vom Berufswahlcoach des HZH's zusätzlich begleitet und unterstützt.

Zurzeit wird eine weitere Lern- sowie Wohngruppe aufgebaut, welche Platz für geflüchtete Kinder- und Jugendliche aus der Ukraine mit erhöhtem Förderbedarf bietet. Hier werden erste Bedarfsabklärungen gemacht und auf die besonderen Bedürfnisse dieser Kinder und Jugendlichen in ihrer besonderen Lebenslage eingegangen. Aktuell sind für das HZH insgesamt fünf Plätze für Schüler*innen aus der Ukraine reserviert, die auf einen Tagesschul- oder Internatsplatz angewiesen sind. Das Angebot wird per August starten. Sind in den gemeindlichen Schulen bereits Kinder oder Jugendliche bekannt, die auf eine Separative Sonderschulung HZH angewiesen sind, können entsprechende Zuweisungsprozesse

initiiert werden. Es gibt wenige Plätze auch für ausserkantonale Schüler*innen. Für die Unterstützung der gemeindlichen Schulen sind ebenfalls Bestrebungen im Gange.

Ein Teil der im Heilpädagogischen Zentrum Hagendorn beschulten Kinder, wohnen zeitweise vor Ort im Internat. Bisher sind es zwei Wohngruppen mit Kindern bis fünfzehn Jahren und zwei Jugendwohngruppen mit Jugendlichen ab etwa 15 Jahren. Hinzu kommt die im letzten Abschnitt erwähnte Wohngruppe mit Kindern- und Jugendlichen aus der Ukraine. Die verschiedenen Wohngruppen bieten Platz für 6-8 Kinder und Jugendliche.

Für Kinder, die zu Hause wohnen, aber deren Eltern nebst der Schule dennoch zu Randzeiten ein Betreuungsangebot wünschen, gibt es die Schulergänzende Betreuung. Dieses Angebot umfasst die Betreuung über Mittag sowie die Betreuung vor und nach der Schule (von 07:00 bis 18:00 Uhr).

3.2 Stand der Entwicklung bei der Umsetzung von Massnahmen in Bezug auf ICT-4-Inclusion

Anfang 2000 stellte das HZH zu einem kleinen Pensum eine Person für das Thema Unterstützte Kommunikation (genannt UK Support) ein. Im Jahr 2015 baute es diese Stelle massiv aus, den mittlerweile 2 Fachpersonen standen nun 120% für das Wissensmanagement und die Qualitätssicherung im Bereich UK sowie TEACCH zur Verfügung. Dazu gehörten u.a. die Weiterbildung und Beratung der Mitarbeitenden sowie das Etablieren und Ausbauen der UK-Standards und der UK-Kultur am HZH. Mit der Gründung dieser Fachstelle fand schon vor Jahren ein erster Schritt zur Professionalisierung von Unterstützter Kommunikation statt und dadurch wurde ein wichtiger Grundpfeiler für ICT4Inclusion gesetzt. Wie im Kapitel 2 beschrieben, gibt es gerade im Bereich von schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen eine Überschneidung der Thematiken «Unterstützte Kommunikation» und «ICT». Dies umfasst vor allem den Bereich der sprachlichen Förderung über Kommunikationsgeräte, aber auch das Erleben von sich selbst als Urheber von Effekten spielt dabei eine wichtige Rolle. Inzwischen hat sich die Fachstelle weiter ausdifferenziert und Zuwachs aus anderen Fachbereichen erhalten. So wurden im Jahr 2021 verschiedene interne Beratungs- und Weiterbildungsangebote zu einer gemeinsamen Fachstelle zusammengeschlossen und unter einer Gruppenleitung organisiert. Das Beratungsangebot umfasst Autismus-Spektrum, Unterstützte Kommunikation, Herausfordernde Situationen, Informations- und Kommunikationstechnik (ICT), Förderdiagnostik (zukünftig Bildungsplanung) und Berufswahlcoaching. Natürlich gibt es zwischen all diesen Themen gegenseitige Überschneidungen und Überschneidungen zum Thema ICT4Inclusion. Die höchsten Überschneidungsbereiche lassen sich aber im Fachbereich ICT und UK zum Thema ICT4Inclusion finden. Deshalb sollen in den folgenden Abschnitten die Kerngebiete dieser Beratungsstellen und die wichtigsten Bemühungen in Bezug zu ICT4Inclusion dargestellt werden.

Die Beratungsstelle im Fachbereich Unterstützte Kommunikation unterstützt das Fachpersonal in den Teams – wie Heilpädagogen, Sozialpädagogen, Fachpersonen Betreuung usw. – in Fachfragen im Bereich UK. So kann man sich für die Optimierung von Unterrichtsgestaltung, die optimierte Beschriftung von Räumlichkeiten und die individuelle Unterstützung von Kinder- und Jugendlichen an die Beratungsstelle wenden. In einem Fachaustausch werden verschiedene Möglichkeiten bei der Umsetzung oder das optimale Kommunikationsgerät für einen Schüler oder eine Schülerin besprochen. Ebenfalls Aufgabe der Beratungsstelle UK ist die Verbreitung von fachspezifischem Wissen in die Teams. Dies wird einerseits durch obligatorische Weiterbildungen für neue Mitarbeiter*innen, durch regelmässige freiwillige Weiterbildungsangebote, durch regelmässige kleine Inputs von Unterrichtsideen oder Materialien sowie durch die Arbeit der Fachgruppe UK erreicht. Die Fachgruppe setzt sich aus Mitgliedern der verschiedenen Teams von Wohngruppen und Schule zusammen und sind von einer Person der Fachstelle UK geleitet. Die Fachgruppenmitglieder dienen somit oft als eine Art Wissensmultiplikator*innen, die ihr Wissen in die Teams hineinbringen.

Ein weiterer Bereich, den die Beratungsstelle übernimmt, sind die Kontaktaufnahme mit den Beratungsstellen der Assistiven Technologien und der IV. Sie helfen durch ihre Erfahrung den Fachpersonen am HZH, die direkt mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu tun haben, eine optimale Lösung für allfällige Probleme oder technische Ressourcen für eine optimale Entwicklung des Kindes oder den bzw. die Jugendliche*n, zu finden. Durch die kompetente Beratung gelingt es in den meisten Fällen, die notwendigen Begründungen für die geforderten technologischen Unterstützungen wie z.B. Augensteuerungsgeräte, Kommunikationsapps o.ä. zuhanden der Behörden zu liefern.

Der Bereich der Geräte bietet zwischen der UK-Stelle und der Stelle ICT gewisse Berührungspunkte. Die Verantwortlichkeiten sind dabei wie folgt verteilt: Die UK kümmert sich um die individuellen Kommunikationsgeräte der Schüler*innen, welche als Eigentum der IV den Schüler*innen zur Verfügung gestellt werden. Ebenfalls schult und berätet die UK-Stelle Mitarbeiter*innen des HZH bei Kommunikationsapps auf den HZH-Geräten. Ausserdem meldet die UK-Stelle den Bedarf an UK-Apps bei der Stelle ICT an. Diese trägt die Verantwortung für die HZH-Geräte. Dabei kümmert sie sich auch um das Installieren und Warten von allgemeinen Lern-Apps (wie z.B. Lesen, Schreiben, Mathematik, allgemeines Lernen). Im Hintergrund wird die Beratungsstelle von einer IT-Firma unterstützt, die für das Lösen von schwierigeren Problemen und die Wartung der Betriebssysteme zuständig ist.

Betrachtet man die Zielsetzungen der ICT-Fachstelle, sind darin folgende zehn Punkte beschrieben:

- Der Zugang zu und der Umgang mit analogen und digitalen Medien und Informatik ist in den Bildungsaufträgen und -planungen des HZH entsprechend den Vorgaben (z.B. Lehrplan 21) berücksichtigt und sichergestellt.

- Angebote, die auch für die sonderpädagogische Förderung relevant sind, werden in Absprache mit Lehr- und Fachpersonen geprüft, angeschafft und verwaltet. Das Wissen zu zielführenden Fördermitteln wird gesammelt und interessierten Lehr- und Fachpersonen zugänglich gemacht werden.
- Mittels ICT-basierten Hilfsmitteln, assistiven und Alltags-Technologien (Hard- und Software) werden bei Kindern und Jugendlichen mit einer Sinnes- oder motorischen Beeinträchtigung, bei Besonderheiten in der Aufnahme und Verarbeitung von Informationen bzw. in der Kommunikation ausgewählte Beeinträchtigung kompensiert.
- Die ICT ist in Bezug auf die Bedienung für möglichst alle Kinder und Jugendlichen, auch mit Einschränkungen der motorischen Funktionsfähigkeit, «barrierefrei» zugänglich.
- Die für den Bereich Sonderpädagogik relevanten gesetzlichen Bestimmungen für den Einsatz der ICT im Unterricht und der Bildungsplanung (dies betrifft die Dokumentation, Kommunikation und Datenspeicherung und schliesst die eingesetzte Hard- und Software mitein) sind berücksichtigt.
- Die Medienerziehung und -begleitung stellt einen kompetenten Umgang mit Soziale Medien sowie Games sicher.
- Die Schulkommunikation und -verwaltung sowie Förder- und Unterrichtsplanung werden mittels digitaler Tools vorgenommen. Neue Möglichkeiten zur Kommunikation und Kollaboration (beispielsweise mittels gemeinsamer Dateiablagen) sind eingeführt.
- In Schule und Internat sind die Weiterbildungsbedürfnisse des Lehrpersonals zu ermitteln. In Absprache mit der Bereichsleitung werden fortlaufende Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden geplant, initiiert und begleitet. Wo möglich werden digitale, asynchrone Möglichkeiten für die Schulung von spezifischen Inhalten angeboten (z.B. Tutorials) und zur Verbreitung von Impulsen (ICT-Tipps, Multiplikator:innen) eingesetzt.
- Die Vernetzung mit internen und externen Fachstellen (z.B. HfH, SZH) sind aufgebaut und werden gepflegt. Insbesondere ist eine enge Zusammenarbeit mit der pädagogischen Fachstelle im Bereich UK / TEAACH im Bereich der ICT-Hilfs- und Fördermittel implementiert.
- In Absprache mit der Geschäftsführung, Bereichsleitung sowie dem Lehr- und Fachpersonal sind die erforderlichen, mobilen und fixen IT-Infrastrukturen und Medien, sowohl im Schul- und als auch Internatsbereich geprüft, definiert und implementiert. Dies betrifft sowohl die konsequente Weiterentwicklung sowie Empfehlungen im Hinblick auf die Infrastruktur (z.B. Wlan, Alarmierung), Arbeits- und Peripheriegeräte (z.B. Tablets, berührungsempfindliche Flachbildschirme) oder zielführende Softwarelösungen (z.B. virtuelle Desktop-Umgebungen).

Im Folgenden sollen einige der Tätigkeiten der Fachstelle ICT noch genauer beschrieben werden. Wie aus den zehn Punkten ersichtlich wird, beschäftigt sich die Fachstelle ICT auch mit Alltagsfragen in Bezug auf die Nutzung der Medien als Arbeitsinstrument der Lehrpersonen und Pädagogen sowie Fragen nach den Umsetzungen von Medien und Informatik in Bezug auf die Klientel des Heilpädagogischen Zentrums Hagendorn. Ebenso erarbeitet die Fachstelle in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung, dem Bereich Support und Finanzen und durch Inputs aus der Fachgruppe ICT und den diversen

Teams am HZH auch praktische Probleme wie Datenschutz im Bereich ICT, Versicherung und Haftung für Geräte und weitere Alltagspraktische Themen.

Unter der Leitung des ICT-Verantwortlichen hat sich ausserdem seit dem Schuljahr 21/22 eine Fachgruppe ICT formiert, die wiederum aus Mitgliedern von verschiedenen Teams des HZHs besteht. Die Fachgruppe trifft sich mindestens einmal pro Quartal und erhält regelmässig (mind. einmal im Monat) kleine Inputs zu Fachthemen und Hinweise zu Weiterbildungen. Bearbeitet haben sie im letzten Jahr Themen wie Chancen und Risiken von Sozialen Medien oder Cybergrooming, wozu auch ein Themenabend stattgefunden hat. Ebenfalls bearbeitet wurde das Thema Robotik und die Anwendung von Blue-Bots im Unterricht. Auf Initiative und nach kritischer Sichtung und praktischem Ausprobieren von Mitgliedern der Fachgruppe ICT wurden das Lehrmittel «Mia in der 1. und 2. Klasse» sowie zwei Roboter des Typus «Blue-Bots» angeschafft. Die Mitglieder der Fachgruppe dienen wie in der Fachgruppe UK als Wissensmultiplikator*innen in die Teams.

Im Zuge der Arbeit der Fachstelle ICT sind in Zusammenarbeit mit dem Bereich Support und Finanzen des Weiteren bereits neue Geräte beschafft worden. Wobei im Moment eine Testphase gerade beendet wurde, in der eine kleine Gruppe von Mitarbeiter*innen ein persönliches I-Pad als Arbeitsgerät erhalten haben. Die Idee besteht, alle Mitarbeiter*innen des HZHs sowie Schülerinnen und Schüler ab der Mittelstufe mit der Zeit mit einem solchen Gerät auszustatten, wobei die bestehenden und teilweise in die Jahre gekommenen Laptops auf den Gruppen langsam ausgemustert werden sollen.

Durch die Arbeit einer ehemaligen Mitarbeiterin der Fachstelle ICT ist auch ein Dokument mit Unterrichtsideen für das Fach *Medien und Informatik* mit Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen in Anlehnung an den Lehrplan 21 entstanden.

Ein weiteres grosses Projekt, das die Fachstelle ICT mitbegleitet, ist die Digitalisierung der Bildungsplanung und -dokumentation mittels Einführung der neuen Plattform *Escola* für Rapport, Förderplanung und Dokumentenablage. Dafür wurde *Escola* in einer ersten Testphase im Schuljahr 20/21 vom Team Perron 16 und drei Wohngruppen getestet und seit dem Schuljahr 21/22 wird es mit gewissen Anpassungen im ganzen Heilpädagogische Zentrum Hagendorn eingesetzt. Die Fachstelle ICT verantwortet die inhaltliche Weiterentwicklung, Schulungen und ist bei Fragen und Problemen die erste Anlaufstelle für die Mitarbeitenden. Dafür findet in regelmässigen Abständen das «Escola-Café» statt, wo man mit Fragen ganz unkompliziert vorbeigehen kann und einem weitergeholfen wird. Für das Start-Up *Escola* ist ebenfalls unser Verantwortlicher ICT-Fachstelle erste Anlaufstelle für Informationen.

4. Forschungsdesign

Wie in der Einleitung schon kurz umrissen wurde, ist diese Arbeit als qualitative Arbeit angelegt. Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit qualitativen Verfahren und der Abgrenzung zu quantitativen Verfahren, wird auf die entsprechende Grundlagenliteratur verwiesen (z.B. Atteslander 2010; Mayring 2016; Flick 2021). Im Folgenden soll jedoch ausgeführt werden, mit welchen Methoden gearbeitet wird. Als erstes soll im Kapitel 4.1. die Begründung für das methodische Vorgehen erfolgen. In diesem Kapitel werden sowohl die Wahl des Experteninterviews wie auch die Datenaufbereitung und das Analyseverfahren theoretisch begründet. Im darauffolgenden Kapitel 4.2. wird die Konstruktion des Leitfadens erörtert, im Kapitel 4.3 das Sampling der Expert*innen beschrieben und im Kapitel 4.4 erfolgt die Beschreibung der Durchführung der Interviews.

4.1 Begründung des methodischen Vorgehens

Dieses Kapitel dient der Begründung des methodischen Vorgehens und der verwendeten Instrumente. Bei dieser Arbeit kommt für die Erhebung der Daten ein leitfadengestütztes Experteninterview zum Zuge, welches auf Audio aufgenommen und für die spätere Analyse mit der Computersoftware MAXQDA (2022) transkribiert wird (Walter-Klose 2015). Für die Auswertung des Experteninterviews wird im Wesentlichen mit der Inhaltsanalyse nach Mayring gearbeitet (Mayring 2010). Als Teil der Analyse wird mit MAXQDA kategorisiert. In den folgenden Unterkapiteln soll das methodische Vorgehen noch genauer beschrieben und begründet werden.

4.1.1 Begründung der Wahl des leitfadengestützten Experteninterviews

Wie schon im Kapitel 3 erwähnt, sind die medienpädagogischen und mediendidaktischen Entwicklungen im Bereich von Sonderschulen noch eher jung. Daraus ergibt sich die Situation, dass sich noch kein Standard in der Lehre und der Infrastruktur in diesem Bereich entwickeln konnte. Aus den Ausführungen im Kapitel 3 kann ebenfalls entnommen werden, dass zwar schon einiges an Knowhow vorhanden ist und dass sich sowohl in der Theoriebildung als auch in der Weiterbildung einiges tut. Ebenfalls haben sich einige (Sonder-)Schulen in der praktischen Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien bereits auf den Weg gemacht. So beispielsweise die Sonderschule in Lyss, welche bereits ein Konzept zu ICT hat (ICT-Konzept HPS Lyss²). Damit stellt sich die Ausgangslage so dar, dass das

² Auf Anfrage ebendort erhältlich

Wissen für eine Implementierung von ICT an Sonderschulen zwar teilweise schon vorhanden ist, dieses Wissen aber keine freie Zugänglichkeit aufweist. Gewisse Wissensbestände, so wie sie in der Fachliteratur diskutiert werden, können mit Fleiss erarbeitet werden. Gerade bei praktisch tätigen und beratenden Personen, sowie Personen im Bereich der Hochschullehre sind jedoch auch Wissensbestände vorhanden, die nicht niedergeschrieben sind. Damit das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn auch von diesem Wissen fern von wissenschaftlicher Literatur profitieren kann, sollen in Form von halbstrukturierten Experteninterviews diese Wissensbestände erfragt werden. Das Experteninterview gibt einem die Möglichkeit gezielt Fragen zu einem Thema zu stellen. Die Interviewpartner fungieren als Expert*innen zu einem Thema (Walter-Klose 2015, S. 282). Das halbstrukturierte Interview, oder auch Leitfadentinterview, wiederum ermöglicht einem die Fragen so offen zu halten, dass der bzw. die Interviewte genug Raum hat, sein Expert*innenwissen darzulegen. Trotzdem kann aber durch die teilstrukturierte Form des Leitfadens eine Richtung vorgegeben werden (Walter-Klose 2015, S. 282). Dies ist für die Fragestellung insofern sinnvoll, da spezifisches Wissen von Interesse ist, das bei der Umsetzung von ICT4Inclusion im Heilpädagogischen Zentrum Hagendorn dient. Natürlich kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eine umfassende Befragung aller Experten zu diesem Thema stattfinden. Durch die Wahl von Personen aus unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern in dieser Thematik soll aber ein möglichst breites Wissen erarbeitet werden.

4.1.2 Datensicherung und Transkription

Bei der Verwendung von Interviews muss man sich für eine Art der Datensicherung entscheiden. Es gibt in der Forschung verschiedene Formen. Für diese Arbeit wurde die Form der Audioaufnahmen mit anschließender Transkription gewählt. Über allgemeine Vor- und Nachteile der verschiedenen Sicherungsverfahren soll an dieser Stelle auf die Grundlagenliteratur verwiesen werden (z.B. Mayring 2016). Im Folgenden wird jedoch auf die Begründung der Verwendung dieser Art der Datensicherung für diese Arbeit eingegangen.

Audioaufnahmen bieten im Vergleich zu Notizen und Memo-Dokumentationen den Vorteil, dass sie genauer sind und mehr Informationen erhalten bleiben. Eine noch umfassendere Dokumentation würden Video-Aufnahmen bieten (Walter-Klose 2015). Mit ihnen könnten auch Mimik, Gestik, Körperhaltung usw. abgebildet werden. Da für diese Arbeit eine möglichst umfassende Dokumentation der Aussagen der Experten von Interesse ist, werden Memo- und Notizverfahren nicht in Erwägung gezogen. Die Wissensressourcen der befragten Experten sollen möglichst umfassend genutzt werden und nicht durch allfällige Lücken bei der Dokumentation Informationen verloren gehen. Auf eine noch umfassendere Dokumentation mittels Videoaufnahmen wird hingegen ebenfalls verzichtet, da die

Forschungsfrage auf sachliche Informationen abzielt und nicht psychologische oder biographische Aspekte erschliessen möchte, bei welchen Informationen wie Mimik, Gestik, Körperhaltung, Kleidung usw. als zusätzliche Informationsquellen genutzt werden können (Walter-Klose 2015). Aus diesem Grund wird die Audiodokumentation als hinreichend genau befunden.

Für eine einfachere Analyse und im Sinne der Transparenz derselben werden die Audiodateien transkribiert. Für die Transkription orientiert sich die Autorin im Grossen und Ganzen am Transkriptionssystem, wie es Kuckartz und Rädiker (2020, S. 2-3) beschreiben. Bei diesem Verfahren wird wörtlich (also nicht phonologisch) transkribiert, da die Forschungsfrage nicht an linguistischen Aspekten interessiert ist, wird das wörtliche Verfahren als hinreichend genau erachtet. Bei Kuckartz wird empfohlen, die Dialekte ins Hochdeutsche zu übersetzen und dialektale Färbungen von Sprache zu begradigen. Von dieser Empfehlung wird bei dieser Arbeit abgewichen, da die Interviews teilweise in Schweizerdeutsch stattfinden. Dies wird deshalb so gehandhabt, da das Schweizerdeutsch für viele Schweizer*innen die gewohnte Gesprächssprache ist. Damit sich die Interviewpartner*innen möglichst wohl fühlen, wird den Interviewpartner*innen nicht vorgeschrieben in Hochdeutsch zu sprechen. Soweit die Interviewpartner*innen Schweizerdeutsch verstehen, wird auch die Interviewerin ihre gewohnte Gesprächssprache, Schweizerdeutsch, sprechen. Da nun bei der Übersetzung ins Hochdeutsche teilweise sowohl Wörter als auch die Syntax verändert werden, wird auf diese Begradigung verzichtet, weil bei einer Übersetzung schon eine erste Interpretation stattfindet (Linke, Nussbaumer & Portmann 2004). Die Dialektalen Färbungen und wie genau ein Wort ausgesprochen und somit geschrieben wird (z.B. *ond* oder *und*) spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Da diese Unterscheidung u.a. im Sinne von sozio-linguistischen oder sozio-kulturellen Perspektiven durchaus eine Rolle spielen können (Linke et al. 2004), an dieser Stelle unter dem Aspekt der Gewinnung von Informationen zu ICT4Inclusion mit der fokussierten Fragestellung von Umsetzung bezüglich ICT4Inclusion am Heilpädagogischen Zentrum Haggendorn, dürften die dialektalen Färbungen aber eine marginale Rolle spielen und werden deshalb nicht in die Interviewanalyse miteinbezogen. Somit wird ihnen auch bei der Transkription keine spezielle Beachtung geschenkt. Das folgende Zitat soll die Regeln verdeutlichen.

«u letztendlich isches när wed so wosch wider sehr d Integration heschs eh oder das isch(.) we du es Gebäude bousch(.) de genou z gliche, ä Mönsch mit ere Behinderig darf nid vergesse werde(.) Dass de Lift vo Afang aa mitdenkt wird u d Rampi oder(.) Es isch genou z gliche, es isch we du e Grätever-sorgig machsch muess e Mönsch oder e Schüeler mitere Beiträchtigung mitdenkt werde(.) wie ischs für de oder bruchts ächt für dä no öpis anders(.) das isches(.) u drum müesse sich Heilpädagoginne überau i säge jz inehänke oder bime Turnhallebou, überall oder es isch(.) u es wilers Feld eigentlich woni so(.) ah es isch zwar es leidigs Feld wo mir immer wider so chli verleided aber äh Lehrmittel(.) Entwicklig vo Lehrmittel das isch so z nä (..) nei eigentlich so(.) da wirdi öpe emal so i Sitzige so hinzuezo u danke immer: oh Gott(.) (*lacht*) die Verläg heis noned chegget weisch(.) es isch würrlich chli schlimm(..)» (Interview 002_Regula Vonlanthen, Absatz 23, [0:23:30.4 -0:27:18.4])

4.1.3 Darlegung und Begründung des Auswertungsverfahrens

Bei der Auswertung der Interviews erfolgt eine Orientierung an Kuckartz und Rädiker (2020) sowie Mayring (2015). Die beiden Texte beleuchten jeweils verschiedene Aspekte der Auswertung unterschiedlich stark. Dabei finden sich keine grundlegenden Widersprüche bei den empfohlenen Vorgehensweisen. Das Werk von Mayring (2015) beschreibt vertieft die verschiedenen Möglichkeiten der Inhaltsanalyse von Texten. Kuckartz und Rädiker (2020) gehen hingegen detailliert auf die eher technischen Aspekte der Auswertung eines Interviews ein. Beginnend mit dem Verweis auf die unterschiedlichen Verwendungen der Begrifflichkeiten von Kategorien, Codes, Labels und Themen, fahren sie fort mit der Beschreibung einer möglichen Vorgehensweise bei der Bildung von Kategorien. Die Beschreibungen werden immer wieder mit konkreten Nutzungshinweisen im Analyseprogramm «MAXQDA» ergänzt. Ebenfalls wird beschrieben, wie mit dem Programm gewisse Zusammenhänge und Häufungen sichtbar gemacht werden können. Weil für die Analyse der Interviews der hier vorliegenden Arbeit ebenfalls mit diesem Analyseprogramm gearbeitet wird, bietet sich ein Bezug zur Literatur von Kuckartz und Rädiker (2020) an. Da bei der Auswertung eines Interviews sowohl eher technische Aspekte wie die Bildung von Kategorien und Darstellungstechniken eine Rolle spielen, aber auch die Form der Analyse und die theoretische Begründung, was wie in Bezug gesetzt wird, von Relevanz ist, werden in dieser Arbeit beide Werke miteinbezogen.

Sowohl Kuckartz und Rädiker (2020) als auch Mayring (2015) unterstreichen, wie wichtig eine gute Kategorienbildung und eine klare Definition derselben ist, die sowohl festhält was in die Kategorie fällt wie auch was nicht darunter zu fassen ist. Kuckartz und Rädiker (2020) beschreiben dabei im Kapitel 2 und 3 eine Form, wie man zu den Kategorien kommen kann. Dabei empfehlen sie, die Kategorien gleich vom Leitfaden herzuleiten, da dieser auf der Grundlage gewisser theoretischer Vorannahmen sowie aus dem Erkenntnisinteresse bzw. der Fragestellung einer Arbeit entstanden ist. Diese bilden dann die Hauptkategorien. Es können daraus, je nach Material und Differenzierungsbedarf, Subkategorien gebildet werden und wo nötig, weitere Kategorien, die sich aus dem Interviewmaterial ergeben. Dabei empfehlen sie jedoch zuerst eine Kategorie «Sonstiges» und «Blumen am Wegesrand» zu benennen. In die Kategorie «Sonstiges» fallen zunächst einmal alle Textstellen, die nicht in die bestehenden Kategorien passen, jedoch für die Fragestellung eventuell bedeutsam sein könnten. Diese werden dann später nochmals durchgesehen und darauf geprüft, ob sich in diesem Material Überschneidungen oder Ähnlichkeiten zeigen, die für die Bildung einer neuen Kategorie ausreichen. Mit «Blumen am Wegesrand» werden Textstellen bezeichnet, die für die aktuelle Fragestellung zwar nicht unmittelbar relevant erscheinen, aber sich allenfalls für weiterführende Hypothesen oder Aspekte zum Thema als fruchtbar erweisen könnten, welche für spätere Forschungen interessant sein könnten. Bei der Analyse der diversen Kategorien beschreiben Kuckartz und Rädiker (2020) unterschiedliche Vergleichs-, Zusammenhangs-, Vertiefungs- und Darstellungsformen. Konkret nennen sie folgende Punkte:

- *Inhalte ausgewählter Kategorien vertiefend analysieren*
- *Häufigkeiten und Umfang von Codierungen einbeziehen*
- *Zusammenhänge zwischen Kategorien/Themen analysieren*
- *Die weitere Analyse planen*
- *Fälle und/oder Gruppen vergleichen*
- *Besondere Fälle und Extremfälle beschreiben*
- *Tabellarische Fallübersichten mit Fallzusammenfassungen erstellen*
- *Sprachliche Aspekte einbeziehen*
- *Concept-Maps und Modellgrafiken erstellen* (Kuckartz & Rädiker 2020, S. 79-80)

Mayring (2015) beschreibt – neben der zusammenfassenden Darstellung unterschiedlicher Analyseformen – acht grundsätzliche Zugänge bei der Kategorienbildung und Analyse, wobei Mischformen denkbar seien:

<i>Zusammenfassung</i>	<i>(1) Zusammenfassung</i> <i>(2) Induktive Kategorienbildung</i>
<i>Explikation</i>	<i>(3) enge Kontextanalyse</i> <i>(4) weite Kontextanalyse</i>
<i>Strukturierung</i> <i>(deduktive Kategorienanwendung)</i>	<i>(5) formale Strukturierung</i> <i>(6) inhaltliche Strukturierung</i> <i>(7) typisierende Strukturierung</i> <i>(8) skalierende Strukturierung</i>

(Mayring 2015, S. 68)

Den acht Arten, wie Kategorien gebildet werden können, liegen drei grundlegende Prinzipien im Umgang mit Texten bei der Analyse zu Grunde (die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung). Bei Mayring wird das Vorgehen bei der Kategorienbildung nicht so ausführlich behandelt, wie bei Kuckartz. Dafür werden alle der beschriebenen Vorgehensweisen exemplarisch an einem Fall dargestellt.

Für die Interviewanalysen in dieser Arbeit soll nun die Kategorienbildung, wie sie bei Kuckartz und Rädiker (2020) beschrieben ist – also ausgehend vom Interviewleitfaden – durchgeführt werden. Dies

wird so gehandhabt, weil der Leitfaden, wie dies bei Kuckartz und Rädiker (2020) beschrieben wird, Resultat der Auseinandersetzung mit der Literatur und theoretischen Konzepten zum Thema ICT4Inclusion ist sowie auf das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit ausgerichtet ist. Damit ist nach Mayring (2015) die Interviewanalyse in der vorliegenden Arbeit vorwiegend deduktiv angelegt. Obwohl der Leitfaden die Rahmung bildet, ist ein Interview dennoch eine dialogisch angelegte Gesprächsform, in welchem der bzw. die Interviewpartner*in mit seinen Antworten das Interview mitgestaltet. Dadurch werden allenfalls Wissensbestände offengelegt, die aus der Sicht der Autorin des Leitfadeninterviews nicht in Betracht gezogen wurden. Diese Wissensbestände sollen in die Analyse einfließen können, wenn sie für das angestrebte Erkenntnisinteresse – also der Fragestellung, wie Informations- und Kommunikationstechnologien am Heilpädagogischen Zentrum Hagendorn zukünftig noch besser genutzt werden können, um Barrieren abzubauen – dienlich sind. Dies entspricht dann einer induktiven Vorgehensweise, da die Kategorie direkt aus dem Material gewonnen wird (Mayring 2015, S.85 f). Folglich werden sowohl deduktive als auch induktive Kategorien in der Analyse des Interviewmaterials gebildet.

4.2 Konstruktion des Leitfadens

Für das Erstellen des Leitfadens erfolgte zuerst eine Auseinandersetzung mit der themenspezifischen Fachliteratur. Das Thema ist, wie dies im Kapitel 2 erläutert wurde, sehr breit und umfasst verkürzt gesagt drei Themengebiete: Medienpädagogik, Hilfsmittel und Barrieren bzw. Chancen, die sich im Bereich von Informations- und Kommunikationstechnologien für Menschen mit Behinderung eröffnen. Auf der Grundlage des theoretischen Wissens und in Hinblick auf die Fragestellung, wie Informations- und Kommunikationstechnologien am Heilpädagogischen Zentrum Hagendorn zukünftig noch besser genutzt werden können, um Barrieren abzubauen, wurde ein Katalog von fünf Hauptfragen mit jeweiligen Unterfragen entworfen [Abbildung 3]³.

³ Die Farbgebung wurde für ein besseres Zurechtfinden während des Interviews so gewählt. Deshalb wurde diese Abbildung nicht an die Formatierung und Farbe der anderen Abbildungen angepasst.

Leitfaden Experteninterviews

<p>Einleitung Interview: Herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, als Experte für das Thema ICT for Inclusion im Rahmen meiner Masterarbeit zu fungieren. Ich bin dafür sehr dankbar, da Sie mir helfen, die aktuelle Praxis und das bestehende Know-How im Bereich von ICT for Inclusion besser zu ergründen und Empfehlungen fürs Heilpädagogische Zentrum Hagendorn abzugeben.</p> <p>Gewisse Punkte, die wir schon per Mail besprochen haben, möchte ich hier nochmals ansprechen. Für die spätere Auswertung der Daten, werde ich das Interview aufzeichnen. Sie dürfen mir bis am Ende des Interviews noch sagen, ob ich Daten wie die Nennung der Institution, Ihres Namens usw. anonym halten soll oder ob ich die Institution und ihr Name nennen darf. Wenn Sie eine Anonymisierung wünschen, werden alle Daten, die Rückschlüsse auf Sie oder Ihre Institution zulassen, im Anschluss anonymisiert. Sie dürfen mir dann im Anschluss einfach die entsprechende Einverständniserklärung unterschreiben.</p> <p>Dann möchte ich noch kurz auf den Begriff «ICT for Inclusion» eingehen. Ich verwende den Begriff «ICT for Inclusion» für alle digitalen bzw. technischen Hilfen, Werkzeuge und Geräte sowie die ganzen Informations- und Kommunikationsmedien, welche dem Abbau von Barrieren von Menschen mit Beeinträchtigung dienen. Gibt es vor dem Beginn des Interviews Fragen?</p>	
1.) Darf ich Sie als erstes bitten, sich vorzustellen?	
- An welcher Institution arbeiten Sie?	
- Welche Aufgaben nehmen Sie wahr? Ev. Ausbildung? Anstellung?	
2.) An Experten im theoretischen oder beratenden Bereich: ICT for Inclusion ist ein breites Thema. Wie würden Sie in wenigen Worten das Thema umschreiben?	
An andere Institutionen: ICT for Inclusion ist ein breites Thema. Auf welche ethischen, theoretischen und praktischen Aspekte wird bei Ihnen an der Institution besonderen Wert gelegt?	
An Experten im theoretischen oder beratenden Bereich: Wenn Sie sich eine ideale Umsetzung von ICT for Inclusion in einer Sonderschule vorstellen würden, wie würde eine solche Umsetzung aussehen?	
An andere Institutionen: Wie nimmt man sich an Ihrer Institution der Umsetzung von ICT for Inclusion an?	
- Auf welche Themenbereiche legen Sie besonderen Wert?	
- Wie sollte die praktische Umsetzung aussehen? Können Sie mir Beispiele von Anwendungen und Umsetzungen nennen?	
- Wie sieht die praktische Umsetzung aus? Können Sie mir Beispiele von Anwendungen und Umsetzungen nennen?	
- Wie sollten Verantwortlichkeiten verteilt sein? Sollten das Thema von einer Fachgruppe bearbeitet werden?	
- Wie sehen bei Ihnen Verantwortlichkeiten aus? Haben Sie dafür eine Fachgruppe?	
- Welche Infrastruktur sollte eine Sonderschule haben? Können Sie mir Kostenpunkte nennen bzw. ungefähr benennen wie viel Prozent der Ausgaben in die ICT gesteckt werden sollte?	
- Wie sieht bei Ihnen die Infrastruktur aus? Wie viel kostet Sie diese Infrastruktur?	
- Welchen Wert sollte man Ihrer Meinung nach auf die Ausbildung/Weiterbildung des Personals in diesem Bereich legen?	
- Wie weit sind sie in der Umsetzung?	
3.) Sehen Sie Chancen oder Gefahren für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung in der Nutzung von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien?	
-Welche?	-Wieso nicht?
-Helfen die Technologien Barrieren abzubauen?	
4.) Spielt für Sie bei der Umsetzung von ICT die Verwendung und der Zugang zu Assistiven Technologien eine Rolle?	
- Welche?	
- Verwenden Klienten Ihrer Institution Assistive Technologien?	
- Können Sie Beispiele nennen?	- Aus welchem Grund nicht?
- Welche Hürden können sich im Bereich von Assistiven Technologien bei der Etablierung stellen?	
5.) Welche Tipps würden Sie einer Institution geben, die bei der Implementierung von ICT for Inclusion am Anfang steht?	

Abbildung 3, Leitfaden Experteninterview

4.3 Sampling der Expert*innen

Bei der Suche nach Expert*innen wurden einerseits Kontakte unseres Heimleiters genutzt, andererseits konnte auf Empfehlung meines Betreuers für die Masterarbeit auf einen Experten an der *Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich* zurückgegriffen werden. Schliesslich ergaben sich einige Kontakte ausserdem über Internetrecherche und Empfehlungen über Drittpersonen. Das sind Personen, die für ein Interview angefragt wurden, selbst absagen, aber auf eine weitere Person verwiesen. So fanden sich bald sechs Personen, die mit einem Interview einverstanden waren. Mehr oder weniger zufällig ergab es sich, dass jeweils drei Personen aus der Praxis sowie drei Personen aus dem beratenden oder Hochschulkontext für ein Interview bereit waren. Von den drei Personen aus der Praxis kamen zwei Personen aus dem Sonderschulsetting und eine Person aus der Regelschule [Abbildung 4]. Generell erwiesen sich bei der Suche nach Interviewpartner*innen bei Personen aus der Praxis die grösseren Hemmschwellen, am Interview teilzunehmen. Dies wurde oft mit Zweifeln am Ausreichen der eigenen Kompetenz begründen. Den Bedenken wurde mit dem Einwand begegnet, dass es auch um die Frage ginge, wie weit die jeweilige Schule sich bei dem Prozess von Implementierung von ICT4Inclusion oder Medienpädagogik auf den Weg gemacht habe. Ebenfalls wurde betont, dass die Fragen offen gestellt seien und die Interviewpartner*innen erzählen könnten, was sie wissen und wo ihre Schule/Institution stünde. Für das Erkenntnisinteresse der Arbeit seien jedoch gerade Stimmen aus der Praxis wichtig, da dadurch ein anderer Blick entstünde in Bezug auf Schwierigkeiten bei der Umsetzung.

Personen	Ausbildung der Person	Institution oder Tätigkeitsfeld
Ingo Bosse (nicht anonymisiert)	Schulischer Heilpädagoge mit akademischer Laufbahn	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik; Auftrag in Lehre, Weiterbildung, Forschung und Dienstleistungen
Magda Schneider (anonymisiert)	Sonderpädagogin (Universitätsabschluss)	Arbeit an einem Kompetenzzentrum für Sonderpädagogik und Inklusive Bildung
Michael Straub (anonymisiert)	Lehrperson der Regelschule	Lehrperson einer Regelschule, pädagogischer Leiter Schulinformatik der Stadtschulen einer schweizerischen Stadt
Regula Vonlanthen	Nicht explizit genannt im Interview, Schulische Heilpädagogin	Ansprechperson Medieninformatik für sonderpädagogischen Bedarf bei

(teilweise anonymisiert: be- lange v. Kantonen und Instituti- onen)		Ämtern eines schweizerischen Kan- tons Selbstständige Beratungstätigkeit in ebd. Bereich
Sonja Gachnang (anonymisiert)	Schulische Heilpädagogin	Heilpädagogin an einer Heilpädagogi- sche Schule, ICT Support
Simone Zumbrunnen (nicht anonymisiert)	Logopädin	Heilpädagogische Schule Lyss, Spezia- listin für Medien und Informatik an der HPS Lyss

*Abbildung 4, Übersichtstabelle zu Tätigkeitsfeldern und Ausbildung der Interviewexpert*innen*

4.4 Beschreibung der Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden online durchgeführt und jeweils mit der Aufnahmefunktion des Videotelefonie-Services aufgezeichnet sowie zwei Sicherungsaufnahmen über Audioaufnahmegeräte gemacht. Da sich bei Beginn jeweils immer noch Begrüssung und gewisse Rückfragen ergaben, die nichts mit dem eigentlichen Interview zu tun hatten, wurde jeweils verbal klar signalisiert, wann mit dem Interview begonnen wird («Ich beginne jetzt offiziell mit dem Interview»). Ebenso klar wurden die Interviews verbal beendet: «Wir sind nun offiziell am Ende des Interviews angekommen». Dieser Teil des Gesprächs – also nur was innerhalb des «offiziellen Interviews» war – wurde transkribiert. Nach diesem offiziellen Teil ergaben sich häufig noch Gespräche zwischen Interviewerin und Interviewpartner*in. Dabei kam es manchmal vor, dass den Interviewpartnern bzw. der Interviewpartnerin noch etwas in den Sinn gekommen ist, was sie oder er noch sagen wollte. Dies wurde jeweils am Schluss ins Interview als Nachtrag aufgenommen.

Die Interviewpartnerin bzw. der Interviewpartner konnte zwischen drei Stufen von Anonymisierung wählen: Vollständige Anonymisierung, Nennung der personenbezogenen Daten des Interviewten aber Anonymisierung der institutionsbezogenen Daten oder sowohl Persönlichkeitsdaten des Interviewpartners bzw. der Interviewpartnerin als auch die Daten der Institution dürfen in der Arbeit genannt werden.

Die Dauer der Interviews war mit etwa 45min berechnet. Es gab aber auch Interviews, die länger und solche die kürzer waren. Die Interviews wurden weder absichtlich in die Länge gezogen noch absichtlich verkürzt.

Der Leitfaden diente während den Interviews als Orientierung, ob alle Fragen abgedeckt wurden. Die Reihenfolge wurde normalerweise eingehalten, wenn sich aber eine Frage aufgrund des Gesprächsverlaufs gerade anbot, wurden Frage auch vorgezogen und so die Reihenfolge verändert. Teilweise

wurden Fragen explizit nochmals gestellt, obwohl sie inhaltlich schon gestreift wurden. Dies wurde so gehandhabt, um nicht eine Vollständigkeit einer Antwort vorwegzunehmen.

Die Frage nach den Kosten erwies sich als schwierig zu beantworten, da dies von mehreren Faktoren abhängig ist, daher wurde diese Frage oft nicht mehr gestellt.

5. Dokumentation der Analyseergebnisse der Leitfadeninterviews

Nach der Beschreibung des methodischen Vorgehens im vorhergehenden Kapitel erfolgt in Kapitel 5 die Dokumentation der Analyseergebnisse aus den Interviews. In einem ersten Teilkapitel werden die Kategorien, welche aus dem Leitfaden deduktiv erarbeitet wurden und in einem zweiten Schritt induktiv am Material verfeinert und überarbeitet wurden dargestellt. Das Kapitel 5.2 soll der zusammenfassenden Dokumentation des Inhalts aus den verschiedenen Interviews dienen. Die Darstellung der Dokumentation erfolgt entlang der Kategorien. Im dritten Teilkapitel werden bildliche bzw. Grafische Darstellungen von Zusammenhängen oder Überschneidungen gezeigt und diskutiert.

5.1 Konstruktion der Kategorien⁴

In der *Abbildung 5* werden die Kategorien, wie sie aus dem Leitfaden erarbeitet wurden dargestellt. Nach Sichtung des Materials und ersten Kategorisierungen wurden die Kategorien teilweise umbenannt und Subkategorien gebildet. Dies ist in *Abbildung 7* ersichtlich. Ebenfalls abgebildet sieht man dort, wie häufig diese Kategorie über alle Interviews hinweg vergeben wurde. Es erfolgte des Weiteren eine genaue Definition zu den Kategorien und deren Abgrenzung zu anderen Kategorien. Die Definitionen der Kategorien sind in Anhang A bei Bedarf nachzulesen.

⁴ Im Programme MAXQDA werden Kategorien als «Codes» bezeichnet. Die Verwendung der beiden Begrifflichkeiten erfolgt in der Literatur oft synonym. Sowohl Mayring (2015) als auch Kuckartz und Rädiker (2020) verwenden den Begriff der Kategorie. Somit wird in dieser Arbeit dieser Begrifflichkeit gefolgt, die automatische Titelseetzungen und Benennungen des Programms bei Darstellungen werden jedoch nicht angepasst.

Interviewfragen	Kategorie
1.) Darf ich Sie als erstes bitten, sich vorzustellen?	Ausbildung und Vita
- An welcher Institution arbeiten Sie?	
- Welche Aufgaben nehmen Sie wahr? Ev. Ausbildung? Anstellung?	Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten
2.) An Experten im theoretischen oder beratenden Bereich: ICT for Inclusion ist ein breites Thema. Wie würden Sie in wenigen Worten das Thema umschreiben?	Umschreibung des Themengebiets ICT4I
An andere Institutionen: ICT for Inclusion ist ein breites Thema. Auf welche ethischen, theoretischen und praktischen Aspekte wird bei Ihnen an der Institution besonderen Wert gelegt?	Leitprinzipien und Ideale Umsetzungsvorstellungen bezügl. ICT4I
An Experten im theoretischen oder beratenden Bereich: Wenn Sie sich eine ideale Umsetzung von ICT for Inclusion in einer Sonderschule vorstellen würden, wie würde eine solche Umsetzung aussehen?	Leitprinzipien und Ideale Umsetzungsvorstellungen bezügl. ICT4I
An andere Institutionen: Wie nimmt man sich an Ihrer Institution der Umsetzung von ICT for Inclusion an?	Konkrete Umsetzung
- Auf welche Themenbereiche legen Sie besonderen Wert?	Leitprinzipien und Ideale Umsetzungsvorstellungen bezügl. ICT4I
- Wie sollte die praktische Umsetzung aussehen? Können Sie mir Beispiele von Anwendungen und Umsetzungen nennen?	
- Wie sieht die praktische Umsetzung aus? Können Sie mir Beispiele von Anwendungen und Umsetzungen nennen?	Konkrete Umsetzung
- Wie sollten Verantwortlichkeiten verteilt sein? Sollten das Thema von einer Fachgruppe bearbeitet werden?	
- Wie sehen bei Ihnen Verantwortlichkeiten aus? Haben Sie dafür eine Fachgruppe?	Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten
- Welche Infrastruktur sollte eine Sonderschule haben? Können Sie mir Kostenpunkte nennen bzw. ungefähr benennen wie viel Prozent der Ausgaben in die ICT gesteckt werden sollte?	Infrastruktur
- Wie sieht bei Ihnen die Infrastruktur aus? Wie viel kostet Sie diese Infrastruktur?	Kosten
- Welchen Wert sollte man Ihrer Meinung nach auf die Ausbildung/Weiterbildung des Personals in diesem Bereich legen?	Infrastruktur
- Wie weit sind sie in der Umsetzung?	Ausbildung und Weiterbildung
3.) Sehen Sie Chancen oder Gefahren für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung in der Nutzung von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien?	Konkrete Umsetzung
- Welche?	Chancen von ICT4I
- Wieso nicht?	Gefahren von ICT4I
- Helfen die Technologien Barrieren abzubauen?	Chancen von ICT4I
4.) Spielt für Sie bei der Umsetzung von ICT die Verwendung und der Zugang zu Assistiven Technologien eine Rolle?	
- Welche?	
- Verwenden Klienten Ihrer Institution Assistive Technologien?	Assistive Technologien (ICT4I im weiteren Sinne)
- Können Sie Beispiele nennen?	- Aus welchem Grund nicht?
- Welche Hürden können sich im Bereich von Assistiven Technologien bei der Etablierung stellen?	
5.) Welche Tipps würden Sie einer Institution geben, die bei der Implementierung von ICT for Inclusion am Anfang steht?	Tipps für die Implementierung
	Herausforderungen bei der Implementierung

Abbildung 5, Kategorienbildung anhand Leitfadens

Code	Category	Count
01	Codesystem	461
01.01	Ausbildung und Vita	2
01.02	Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten	27
01.02.01	Abgrenzung zu anderen Fachpersonen oder Supportleistungen	20
01.02.02	Schulleitung	2
01.03	Umschreibung des Themengebiets ICT4I	5
01.04	Leitprinzipien und Ideale Umsetzungsvorstellungen bezügl. ICT4I	22
01.05	Konkrete Umsetzung	21
01.05.01	Ideen für den Unterricht	14
01.06	Infrastruktur	18
01.06.01	Support ICT	4
01.06.02	Ausstattung	29
01.06.03	Konkrete Tools, Werkzeuge und Lehrmittel für den Unterricht	25
01.07	Assistive Technologien (ICT4I im weiteren Sinne)	18
01.08	Kosten	6
01.09	Aus- und Weiterbildung des Personals	23
01.09.01	Leitgedanken und Zentrale Inhalte bei Weiterbildungen	11
01.09.02	Interne Weiterbildungsformate	18
01.09.03	Externe Weiterbildungsformate	8
01.10	Herausforderungen	28
01.10.01	Datenschutz	3
01.10.02	Bedienung der Geräte/Knowhow zu ICT4I	17
01.10.03	Zeitfaktor und Workload	11
01.10.04	Ablehnende/meidende Verhaltensweisen d. Personals bezgl. ICT4I	11
01.10.05	Herausforderungen bei der Elementarisierung & ind. Anpassung	19
01.11	Gefahren von ICT4I	18
01.11.01	Internetkultur-Kenntnisse und Gefahr v. Gewalt und Kriminalität	9
01.11.02	Konflikte über Kommunikationsdienste und Cyber-Mobbing	3
01.11.03	Ungewollte Handlungen am Gerät/ im Internet	2
01.11.04	Zugangsbedingte Ausgrenzung und Ausschluss	8
01.11.05	Ansätze für Begründungen der Gefahren	4
01.12	Chancen von ICT4I	9
01.12.01	Barrieren abbauen, neue Möglichkeiten eröffnen	7
01.12.02	Teilhabe und Zugang	14
01.12.03	Lehrplan 21	3
01.13	Tipps für die Implementierung	9
01.14	Blumen am Wegesrand	5
01.15	Sonstiges	8

Abbildung 6, Kategoriensystem mit Subkategorien und Farbcodierung

5.2 Zusammenfassende Darstellung der Interviews entlang der Kategorien

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Resultate aus den Interviews entlang der Kategorien zusammengefasst. Die Kategorien *Sonstiges* und *Blumen am Wegesrand* werden aus der Zusammenfassung ausgeschlossen. Ebenfalls wird die Kategorie *Ausbildung und Vita* nicht in der Zusammenfassung berücksichtigt, da für die Beantwortung der Fragestellung vor allem interessant ist, welchen Beschäftigungen und Tätigkeiten die Befragten aktuell nachgehen. Aufgrund ebendieser wurden sie für die Interviews als Experten befragt. Bei Interesse für genauere Hintergrundinformationen zu den Personen verweise ich nochmals auf die Abbildung 4 in Kapitel 4.3 und auf den Anhang B-G, wo alle Interviews abgedruckt sind.

5.2.1 Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten

Das Tätigkeitsfeld der befragten Personen unterscheidet sich dahingehend, dass drei Personen direkt im schulischen Praxisfeld tätig sind, während drei Expert*innen aus dem Kontext Beratung oder Hochschullehre mit dem Thema ICT4Inclusion zu tun haben. Zwei der Expertinnen aus der Praxis, Simone Zumbrunnen und Sonja Gachnang, arbeiten an einer Heilpädagogischen Schule in der Schweiz. Simone Zumbrunnen ist Logopädin und hat 20 Stellenprozent als Spezialistin für Medien und Informatik. Sonja Gachnang ist neben ihrer Tätigkeit als Heilpädagogin ebenfalls im Bereich des ICT-Supports tätig. Für diese Aufgabe hat sie 10 Stellenprozent. Beide beschreiben in ihren Tätigkeiten den First-Level-Support. Dies beinhaltet Ansprechpartnerin zu sein bei Fragen, welche bei pädagogischem Personal vor Ort aufkommen, wenn etwas nicht funktioniert und sie anstehen. Wenn die pädagogischen ICT-Verantwortlichen dies nicht in nützlicher Frist selbst lösen können, müssen sie es an die entsprechenden technischen Betreuungsfirma weitergeben. Simone Zumbrunnen beschreibt den First-Level-Support so:

«Genou also i sege dr Firstlevel Support(.) heisst das wemmer irgendwie es Problem het, mer cha es Dokument nid uftue, cha irgendöpis nid usdrucke so wie mer wett denn chamer das also denn bin ig eifach d Asprechperson.» (Interview 003_Simone Zumbrunnen, Absatz 46, [0:41:34.3 - 0:41:53.4])

«und när schaffi natürlich mit de Abieter Firma zimlich eng zeme, wenns öpis isch, woni nid innerhalb vo 15 Minute cha seuber löse, chani das eigentlich witer geh a die externi Firma(.....)» (Interview 003_Simone Zumbrunnen, [1:02:47.8 - 1:04:52.7])

Ausserdem sind beide Frauen auch im Sinne von pädagogischer und didaktischer Beratung zuständig. Dies umfasst die direkte Beratung bei Fragen für Umsetzungen bestimmter Themen mithilfe von ICT

oder auch die Thematisierung von ICT selbst. Ebenfalls sind sie zuständig, um immer wieder gewisse Inputs in die Teams zu bringen. Der dritte Experte aus dem Praxisfeld, Michael Straub, ist – nebst seiner Tätigkeit als Klassenlehrperson an einer Regelschule – pädagogischer Leiter Schulinformatik und nimmt die Aufgabe vom pädagogischen Support im Bereich ICT für alle Stadtschulen in der Stadt, wo er arbeitet, wahr. Wobei es in allen Stadtschulen auch eine*n Verantwortliche*n vor Ort gibt, welche*r im Sinne eines First-Level-Supports agiert. Er grenzt sich deutlich vom technischen Bereich und technischen Fragen im Bereich I(C)T ab, dafür gäbe es eine spezialisierte Stelle. Nebst diesen Aufgaben ist er zusätzlich in einer kantonalen Stelle tätig, wo er sich ebenfalls mit pädagogischen Themen von Informatik beschäftigt.

«Ich bin der Michael Straub, pädagogische Leiter Schulinformatik, das heisst ich bin für die Pädagogik in den Schulzimmern zuständig, was auch die informatischen Mittel betrifft, nicht die technischen Umsetzungen, also wenns darum geht, denn hier gibt es eine Fachstelle auf der Ebene der Stadtschule (Name der Stadt), wo das macht oder die Stadt (Name der Stadt) und ein Teil bei der Stadtschule, also ich bin wirklich nur für die pädagogische Seite von den Schulzimmern in der Stadtschule (Name der Stadt) zuständig, ich gebe nebst dazu noch 50% der Mittelstufe-Klassen an der Mittelstufe-Klassen und 30% sind ebenfalls das und ich nehme noch die kantonale Stelle die heisst (Name der Stelle), wo sich um die kantonale Leitung von Informatik in der Schule kümmert, aber ausschliesslich die pädagogische, die pädagogische Lehrmittel und so Sachen. (Interview 006_Michael Straub, Absatz 2, [0:01:17.7 - 0:02:18.3])

Die zwei Frauen aus dem Bereich der Beratung, Regula Vonlanthen und Magda Schneider, arbeiten eng mit kantonalen bzw. staatlichen Stellen und Behörden zusammen. Beide beraten diverse Personen mit Anliegen im Bereich ICT4Inclusion, insbesondere auch Schulen. Die dritte Fachperson, Ingo Bosse, ist Lehrbeauftragter an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Nebst anderen Lehrtätigkeiten ist er Modulverantwortlicher für das *Modul Medien und Informatik*. Ausserdem hat er zusammen mit Karen Ling die Leitung der Fachstelle ICT for Inclusion inne. Darüber hinaus betätigt er sich im Bereich der Forschung an Projekten zum Thema ICT4I.

In Bezug auf die Frage, wie die Verantwortlichkeiten an einer Sonderschule in Bezug auf ICT idealerweise verteilt wären, konnten weitgehende Übereinstimmungen bei den drei Expert*innen aus Lehre und Beratung festgestellt werden. So sprachen sich sowohl Ingo Bosse wie auch Regula Vonlanthen deutlich dafür aus, dass es einen pädagogischen First-Level-Support geben soll, dass aber technische Angelegenheiten nicht von Lehrpersonen bzw. pädagogischen Fachpersonen zu bewältigen seien, sondern dies von einer spezialisierten Firma betreut werden soll. Der First-Level-Support sei insbesondere deshalb wichtig, damit es ein niederschwelliges Beratungsangebot und eine Anlaufstelle vor Ort gebe.

«Aber erstmal muss ich sagen es kann nicht sein dass übliche Lehrkräfte für die Technikbetreuung zuständig sind also ich weiss an vielen Schulen ist das durchaus üblich um es auch als

eigene leidvolle Erfahrung als ich noch im Schuldienst aktiv war wenn ich dann den Computerraum benutzen wollte und dann am Tag vorher erstmal schauen musste ob denn überall die Software-up-dates auch gemacht wurden und so weiter das ist ja manchmal wahnsinnig wie viel Zeit denn damit ähm vergeht(.) also ich weiss aber an vielen Schulen gibt es das inzwischen schon entweder übernimmt es dann eben die PICTS oder es gibt auch tatsächlich eigene ähm IT-Leute also das weiss ich gibts immernoch nicht überall aber das find ich ist eigentlich unbedingt notwendig dass eben grade weil ja Lehrer eher knapp sind also SHP's sind ja wirklich knapp(.) so und das fänd ich wirklich eine (...) also das fänd ich schwierig wenn die eben ihre Zeit auch noch damit zu verbringen verbringen müssten eben diese ganzen technischen Fragen zu lösen(.)» (Interview 001_Ingo Bosse, Absatz 13, [0:11:36.5 - 0:12:56.5])

Ebenfalls gab es Übereinstimmungen im Bereich der Frage von «Grundwissen» und spezialisiertem Wissen. Dazu wurde betont, dass sich Lehrpersonen und Heilpädagog*innen in diesen Themenbereichen fit machen sollten, dass aber das Feld auch sehr breit ist und nicht jede Person auf allen Gebieten gut bescheid wissen können kann.

«hie s isch wie so ähm ig finde dert isch für mi es totals Votum dass würlch die schuelische Heilpädagog*inne das ganze IT-Züg ebe würlch müesste mit ufe Radar neh dass sie das när chöi ire Förderplanig imene Elteregspräch choi ibezieh(.) das längt när nid wed Asperchperson Medie-Informatik wo a dene SSG's eh nid derbi isch oder wenn die das vilicht wüsst(.) Aber när ned i heilpädagogisch Kontext cha setzte oder es isch wie dert wo ou d Schnittstell isch» (Interview 002_Regula Vonlanthen, Absatz 10, [0:08:15.4-0:10:26.4])

«also so Grundkompetenz müsste jeder haben(.) und dann gibts natürlich Bereiche da brauchts einfach nochmal Spezialkenntnisse ähm also zum Beispiel unterstützte Kommunikation das ist so ein typischer Bereich(.) also ich glaube schon dass das relativ viele Schüler betrifft aber da muss man ja teilweise wirklich auch sehr spezialisierte Kenntnisse dann nochmal haben weil auch die grade die Talker und so weiter da ist auch nicht jeder Talker gleich da kommts auch immer sehr drauf an welches Kommunikationssystem wird da genutzt und so weiter da find ichs völlig in Ordnung wenn dann eben an jeder Schule ein- oder zwei Fachpersonen da sind die sich dann mit solchen Themen nochmal ganz besonders auskennen ähm oder ein anderes Beispiel ähm ähm spezielle Hilfsmittel zum Beispiel für sehbeeinträchtigte Schüler die gibts ja nicht nur an den typischen Förderschulen Sehen sondern es gibt ja auch an anderen [0:14:01.7] ähm Sonderschulen durchaus auch Schüler mit zusätzlichen Sehbeeinträchtigungen also die vielleicht erst mal ein Schwerpunkt im Bereich geistige Entwicklung habe oder körperlich mototische Entwicklung aber eben zusätzlich noch ne Sehbeeinträchtigung ich finde auch das kann dann nicht mehr jede und jeder SHP können aber es sollte zumindest klar sein wen kann ich

denn ansprechen wenn ich dann eben nochmal besondere Kompetenzen brauch also halt so nochmal zusammengefasst: Grundkompetenzen sollte jeder haben aber wenns dann auf sehr spezifische Bereiche geht die vielleicht auch nur noch wenig wenige Schüler betreffen sollte zumindest klar sein wer ist der Ansprechpartner und wen kann man eben fragen(.) weil das würde ich auch als eine unserer Aufgaben eben unserer Fachstelle Ict for Inclusion sehen dass man im Zweifelsfall diese Kurzanfragen an uns sind ja auch kostenlos fragen kann: kennt ihr jemanden der sich da besonders ähm auskennt mit dem oder jener Technik.» (Interview 001_Ingo Bosse, Absatz 13, [0:12:56.5 - 0:14:56.7])

Ausserdem wurde von allen als sinnvoll erachtet, dass es jemanden vor Ort gibt, der das Thema hütet und sich für die Weiterentwicklung des Themengebiets vor Ort zuständig fühlt. Dies könne unterschiedlich organisiert sein. Fachgruppen oder einzelne Verantwortliche, die dafür bezahlt sind, was sie tun.

«o so die chline Espresso-Kürsli weisch: he Leute hüt am Mittag zeigemer euch was mer neu in Teams chan mache(.) Haubstund. Weisch lueged hie hie hie hie hie ah cool gangi gad go usprobiere(.) also i finde die müesste so das IT-Züg äh promote» (Interview 002_Regula Vonlanthen, Absatz 21, [0:19:38.6 - 0:23:00.6])

«aber eine verantwortliche Person das fand ich immer wichtig, dass eine verantwortliche Person sich(.) weiter ausbildet, wie gesagt nicht nur technisch sondern auch kombiniert pädagogisch und technisch und diese Person dann auch die Ressourcen hat, die anderen zu beraten(..) das wäre vielleicht nicht so schlecht in dieser Phase, weil niemand hat so die Zeit, nicht, oder es können nicht jetzt alle Fachpersonen in Ausbildung, Weiterbildung geschickt werden, aber wenn jemand das Thema an der Sonderschule beherrscht und weitergeben kann, auch die Ressourcen hat, der Auftrag das weiterzugeben, das wäre gut(...) und irgendwie sollte noch eine Lösung gefunden werden, dass das Wissen dort bleibt also Wissensmanagement muss auch betrieben werden, nicht dass wenn diese Person geht, dann alles verschwindet, ja, das ist auch nicht gut.» (Interview 005_Magda Schneider, Absatz 30, [0:31:51.9 - 0:34:27.4])

Damit sind bei den Beschreibungen der befragten Expert*innen aus der Praxis schon viele Übereinstimmungen zu den Vorstellungen in Bezug auf Aufgaben- und Verantwortungsverteilung, wie sie von Fachpersonen aus der Beratung und Lehre formuliert werden, zu erkennen.

5.2.2 Umschreibung des Themengebiets ICT4I

Bei der Umschreibung des Themengebiets, das im Interview explizit erfragt wurde, zeigte sich, dass Personen aus der Praxis schnell auf konkrete Umsetzungen, Infrastruktur oder Inhalte für den Unterricht zu sprechen kamen. Dies wurde daher anders kategorisiert.

Die Personen aus der Beratung und Lehre zeigten teilweise einerseits zusätzlich die gesellschaftlichen Aspekte des Themas auf, andererseits fassten Regula Vonlanthen und Ingo Bosse das Thema auch sehr viel weiter als ausschliesslich auf die Innovationen durch die Digitalisierung. Im Grunde zeigte sich bei diesen Umschreibungen, dass ICT4Inclusion so gefasst wird, wie es in dieser Arbeit im Kapitel 2.2 mit ICT4Inclusion im weiteren Sinne bezeichnet wurde.

«Für mi isches eigentlich ähm (..) ich chas würllich eigentlich i eim Satz sege(.) Was isch technisch möglich, wo amene Mönsch mitere Beiträchtigung, o da wider z ganze Feld,irgendöpis erliechteret(...) [...] aber eigentlich chan när o ig weiss doch oh nid irgend es Tastatürli vilicht cha mau e Brülle velich cha mau oder irgendöpis(.) Irgend es Gadget wo emene Mönsch huißt äh äh e Behinderig nümme z ha also letschtendlich isch wenn so wotsch e Linse oder e Brülle isch ufen Art o es Gadget(.) Die macht dass du besser gsehst will du suscht nid so effizient chöntsch schaffe i üsere Gsellschaft oder(.) ja also vo dem her isches ufen Art äh ja (..) isches äh was a Innovation, a teschnischer Innovation äh cha e Behinderig im Bestefall sogar ähm egalisiere oder verringere(.) Genou. Das isches für mich(....)» (Interview 002_Regula Vonlanthen, Absatz 8, Zeiteinheit: 0:05:23.2-0:08:07.9)

5.2.3 Leitprinzipien und Ideale Umsetzungsvorstellungen bezüglich ICT4I

Im Interview konnten sowohl von Expert*innen aus der Praxis wie auch von jenen aus der Beratung und Lehre diverse Textstellen identifiziert werden, die im Sinne von Leitprinzipien oder einer idealen Umsetzung bezüglich ICT4Inclusion gelesen werden können. Der wesentliche Unterschied bei den Experten aus der Praxis war, dass der Gedanke der Umsetzung des Lehrplan 21, der für alle Kinder und Jugendlichen gilt, also auch für Kinder und Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen, eine wichtige Rolle einnimmt. Ebenfalls ist der Aspekt, auf den konkreten Gebrauch und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen im Medienbereich zu achten, als weiterer wichtiger Punkt zu nennen. Ausserdem wurde sowohl von Sonja Gachnang als auch von Michael Straub herausgestrichen, dass die integrative Nutzung von Medien auf allen Stufen, auch auf der Kindergartenstufe, wichtig sei, damit von Anfang an einen Nährboden für dieses Thema gelegt wird.

«wenn mir vo unne her echli chönd(..) e Bode lege und denn au seged, was alles witer, ja, was mir alles scho gmacht hend, dass denn au chli meh obe denn das witergahre wird(..) das isch mini Hoffnig.» (Interview 004_Sonja Gachnang, Absatz 50, [0:45:31.2 - 0:48:08.9])

Von allen Expert*innen wurde in irgendeiner Form das Prinzip der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit angesprochen. Dies wurde einerseits unter dem Fokus thematisiert, dass die Kinder und Jugendlichen Zugang zu Medien haben müssen. Andererseits wurde angesprochen, dass auch bei Barrieren entsprechende Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden sollten. Die Nutzung muss gezeigt bzw. geübt werden, damit trotz Beeinträchtigung ein Zugang zu den digitalen Medien ermöglicht wird. Damit wurde in diesem Zusammenhang auch von mehreren Expert*innen assistive Technologien oder ICT4Inclusion im weiteren Sinne genannt. Unter dem Aspekt der Zugänglichkeit wurde auch auf das Prinzip der barrierefreien Lehrmittel verwiesen, das noch nicht immer verwirklicht ist.

«u när i bi jz grad drü Wuche z Schwede gsi Gäu, so chli zum ICT for Inclusion eigentlich ähm am aluege u das isch dert(..) die chöi sich das gar nid vorstelle, was mir no für Baustellene hei weisch, das isch so klar für sie, dass e Mönch wo es Grät het das de när digital cha schaffe(.) und dass du das sogar de Schüeler het s Recht weisch, so vode ähm jede Mönch het s Recht, das när ou digital z ha. Äh es isch dert jedes Lehrmittel digital verfüegbar, es isch jedes Lehrmittel, überleg mal das, es isch jedes Lehrmittel ire liechte Version verfüegbar weisch ire Lättläst (Anmerkung HM: Schwedisches Konzept der einfachen Lesbarkeit) Version aso ire vereifachte Version aso weisch für aui Mönche wo echli Müeh hei mit Läse (I: Also eifachi Sprach?) ja, einfache Sprache. Ganz genau. Das isch es Recht in Schwede(.) O we du d Websitene aluegsch, jedi Website existiert innere Lättläst Version aso weisch so Zitige und so Site über äh Gsetzt und über Gmeinde und so gsehsch wie? es isch wie so(..) die stöh wie ganz amene andere Ort diesbezüglich weisch(..)» (Interview 002_Regula Vonlanthen, Absatz 25, [0:27:25.2- 0:29:58.9])

Als weiteres Prinzip zu diesem Aspekt nannte Ingo Bosse das Prinzip des Universal Design for Learning, welches als Leitgedanke für die Umsetzung von ICT4Inclusion im Unterricht hilfreich sein kann. Darüber hinaus wurde auch an diversen Stellen angesprochen, dass als Prinzip die Befähigung der Lehrkräfte nicht ausser Acht gelassen werden dürfe. Dazu gehören nicht nur die Befähigung bei der Bedienung der Geräte, sondern auch Mediendidaktische Kompetenzen, die für einen Unterricht im Sinne von ICT4I wichtig seien.

Schliesslich wurden noch organisatorische Leitgedanken genannt. Einerseits wurde darauf verwiesen, dass es für die Umsetzung von ICT4Inclusion ein Konzept benötige. Dabei sei es wichtig, dass das Konzept und die Umsetzung von allen Mitarbeitern mitgetragen würde und nicht einfach von oben her dirigiert sei. Letztlich wurde noch betont, dass eine solche Umsetzung viel Zeit (2-3 Jahre) und Geduld erfordere und dass es ein langer Prozess sei, der nicht in zwei Wochen abgeschlossen sei.

«also erst mal gibts vier Grundprinzipien die beachtet werden sollten und ähm wichtig ist eben auch dass es eben ein Konzept gibt für die gesamte Schule was eben auch gemeinsam erarbeitet wurde und dann eben auch gemeinsam getragen wird von allen die eben in in Schule arbeiten und natürlich auch von den Fächern mitgetragen wird (...) dazu würden im Kern gehören: Barrierefreiheit der Medien dann Universal Design for Learning also dazu gehört eben auch digitale Medien so auszuwählen dass sie eben ähm von allen benutzt werden können(.) die Möglichkeit assistive Technologien zu benutzen(.) also wenn man zum Beispiel mit mit einer Maus ähm nicht üblicherweise arbeiten kann sondern vielleicht ein anderes Gerät braucht um den Computer zu steuern soll das eben auch Anschlussfähig sein und es gehört auf jeden Fall auch die entsprechenden Kompetenzen der Lehrkräfte dazu und dazu gehört eben auch technische Kompetenz(.) ja(.) wobei ich muss sagen das meistens dass das vielen als Erstes einfällt(.) ehrlich gesagt in der technischen Kompetenz sind uns junge Leute zumindest was sie Bedienfähigkeiten anbetrifft oft weit voraus(.) also mein 15-jähriger Neffe kann viele digitale Geräte viel viel schneller bedienen als ich das könnte aber ich glaube was Lehrkräfte wichtiger noch können müssten wär mediendidaktische Kompetenz also wie wende ich Medien eben sinnvoll an im Unterricht und wann bringen sie auch tatsächlich [0:07:47.8] einen Mehrwert also ich bin niemand der sagt es müssen immer mehr digitale Medien eingesetzt werden sondern wann sind sie eben besonders sinnvoll? und eben auch mit fachdidaktischen Inhalten das Ganze zu verbinden also wann eben bei welchem Thema wie kann ich das fachdidaktisch eben aufbereiten und wo macht dann eben auch der Einsatz von digitalen Medien Sinn? also das ist dann so die Kernpunkte eben von so einem Medienkonzept(.) und ich denke damit dürfte auch deutlich werden dass das nicht mal eben schnell mal gemacht werden kann sondern das ist tatsächlich auch ein längerer Prozess den das Ganze braucht(.) ähm insbesondere wenn mans eben auch auf der Organisations- und Systemebene von Schule umsetzen möchte(.)» (Interview 001_Ingo Bosse, Absatz 9, [0:06:13.7 - 0:08:30.0])

5.2.4 Konkrete Umsetzung

Im Bereich der konkreten Umsetzung zeigte sich eine sehr grosse Spannbreite an Themen. Diese Themen ergaben sich einerseits innerhalb der Praxis. Hier zeigte sich, dass teilweise an (heilpädagogischen?) Schulen noch eine sehr grosse Diskrepanz zwischen dem besteht, was eine Lehrperson nach Lehrplan 21 unterrichten können müsste und andererseits die konkreten Schwierigkeiten, mit welchen man sich zumindest vereinzelt noch auseinandersetzen muss. Die folgenden Zitate sollen dieses Spektrum verdeutlichen:

«was bi üs sicher ou recht e Meilestei isch gsi, isch(.) vom sit ebe dert im 2016 hets de Neubou geh also isch die Schuel ähm vo zwöine Standorte eigentlich a eine cho und vorher hei eigentlich d Lehrpersone gar no kei persönli e-Mail Adresse gha(.) es het so Klasseadresse gha und das isch zum Bispil o sehr e grosse Meilestei gsi, eigentlich für jedi Person hets aso e eige e-Mail Adresse becho und dass me zum Bispil o het glernt ebe wie tueni jz da maile, wenn schribi zum Bispil no es CC oder das isch wie dert viune Lüt gar nonig klar gsi am Afang hani eifach festgsetlt(.)» (Interview 003_Simone Zumbrunnen, Absatz 20, [0:23:40.4 - 0:26:02.6])

«dassd Lehrperson chan entscheide wenn d Chind, die Jugendliche, die Lernende selber Grät mitnehmed, dass mer die natürlich chan bruche das isch mit de Oberstufe zuenehmend sind das Smartphones wo sie chönd isetze, det duet mer eifach ganz klar au druffhiwise, was isch Urheberrecht, was döf ich überhaupt mache, was dörf ich nöd und d Mediebildig, das isch für üs oder für mich jetzt au es Zentral, Mediebildig muess unbedingt au ide Schuel passiere, also es gat vil meh über, als über die technisch Ustrüstig, gat über d Mediebildig, dass mer en sorgfältige Umgang macht und da chunt alles was im Lehrplan21 dinne isch natürlich au mit Fake news, äh was isch jetzt wüchlich, wie sind d Brichterstattige ir Mediezeit, gat det alles dri ine» (Interview 006_Michael Straub, Absatz 6, [0:04:21.1 - 0:07:39.5])

Diese Diskrepanz zeichnet sich dann noch verstärkt ab, wenn es darum geht, welche Vorstellungen von beratenden und lehrenden Personen formuliert werden, was zu einer Umsetzung und zu den zu erwerbenden Grundkompetenzen von Lehrpersonen gehört.

«hingäge hei mir de Lehrplan21 gäu mir hei Medie-Informatik als Schuelfach und dert isch natürlich en Teil dervo dass du mal irgendöpis chasch programmiere es isch jetzt vilicht nid super komplex aber dass du vilicht mal es Roböterli imene Roböterli chasch sege: zehn Schritte vor und när rechts när links oder folge immer schwarz(.) eifach wie so s Prinzip vo dem Programmierere isch natürlich scho imne Lehrplan dinne und vo dem her wenn du(.) oder wenn du als Heilpädagogin ähm wotsch i sege jetzt mal i vilne Fachbereiche chöne Lehrpersone chöne berate muesch natürlich en Ahnig ha vo dene Sache(.) du muesch wüsse was wer de das eigentlich oder(.) und abgeh dervo isch ja i sege jetzt glich emal de Lehrplan21 de gilt ja für jede Mönch o mitere Beiträchtigung o idr Sonderschuel giut dä gseh sch wie(.) u när musch ja für jede Fachbereich när überlege Math, Franz, Englisch? Was machemer jetzt für de spezifisch Mönch, mit dere spezifische Beiträchtigung? u dert findi musch dir när ja o chöne Überlegige astelle: aha das mit em Programmierere, wie machemer das füre Franz und fürd Susanne und dr Noah? gseh sch wie iz muesch ja o(.) und du chasch eigentlich när numme e Förderplanig erstelle wenn du o weisch, was isch eigentlich d Materie. Oder?» (Interview 002_Regula Vonlanthen, Absatz 14, [0:10:26.4 - 0:12:04.0])

Bei den Beschreibungen, die in die Kategorie *Konkrete Umsetzung* eingestuft wurden, ging es aber nicht nur um die Beschreibungen der Anwendungskompetenzen, sondern wie sich in den oben zitierten Ausführungen von Regula Vonlanthen und Michael Straub auch zeigte, wurden ebenso mediendidaktische Anforderungen und Überlegungen rund um Elementarisierung des Inhalts in Bezug auf die konkrete Umsetzung genannt. Damit sind einerseits Inhalte angesprochen, die auf eine kritische und reflexive Mediennutzung abzielen. In diesem Zusammenhang wurde von Regula Vonlanthen auf die Wichtigkeit eines Schutzkonzepts verwiesen (Interview Regula Vonlanthen, Absatz 35, [0:41:48.3 – 0:45:42.4]). Andererseits stellt sich insbesondere bei der konkreten Planung von Unterricht immer wieder die Frage, wie Inhalte möglichst barrierefrei aufbereitet werden können und wie digitale Medien zur Überwindung von Benachteiligung oder für eine Vielfalt der Gestaltung im Unterricht genutzt werden können.

Des Weiteren stellte sich bei der konkreten Umsetzung in der Praxis auch immer wieder die Frage, wie Lehrpersonen befähigt werden, damit sie den Anforderungen, welche eine inklusive Medienbildung und die Umsetzung des Lehrplan 21 fordern, gewachsen sind. Diesbezüglich wurde unisono die Wichtigkeit der Weiterbildungen für Lehrpersonen auf diesem Themengebiet betont. Konkret gab es aus der Praxis (z.B. Interview Sonja Gachnang) auch schöne Beispiele, wie einerseits durch interne Weiterbildungen, aber auch durch eine gewisse Verpflichtung von Besuchen externer Weiterbildungen, durch internen Austausch zu den Weiterbildungen und internen Workshops, die mit den Schüler*innen durchgeführt wurden, stetig an der Weiterbildung der Kompetenzen der Lehrpersonen gearbeitet wurde. Weiter machten sie das Thema zum Jahresthema. Dabei gab es einige konkrete Beispiele für eine Umsetzung an einer Sonderschule:

«halt im Jahresablauf Sache drigno gha, wie zum Bispiel(..) vom Januar bis zu de Summerferie hemmer so QR-Code also jede Mäntig hets en neue QR-Code ide Igangshalle gha zum scane, denne hemer, was hemer no gmacht gha? denn d Ostere, de Osteralass hemmer uf ICT umgmünzt, dass sie hend müsse(.) ihres Osternästli, s traditionelle Osternästli verstecke für die ander Klass het mer irgendwie müsse mache im ICT Bereich» (Interview 004_Sonja Gachnang, Absatz 10, [0:05:00.6 - 0:12:46.8])

5.2.5 Infrastruktur

Im Bereich der Infrastruktur wurden über alle Experten hinweg im Wesentlichen drei Hauptthemen benannt: (1) Bereiche der Ausstattung im Sinne von Hardware und infrastrukturelle Anbindungen, (2) die Betreuung der Infrastruktur und Geräte und (3) schliesslich alles, was in den Bereich von Lehrmittel, Lernmedien und barrierefreien Zugang geht. Als wichtiger Aspekt bei der infrastrukturellen Umsetzung

betonte Ingo Bosse, dass die gesamte Infrastruktur an die Bedürfnisse der Schüler*innen ausgerichtet werden sollten (Interview 001_Ingo Bosse, Absatz 21, [0:18:29.4 - 0:18:49.7]).

Im Bereich der Ausstattung wurden einerseits die Ausstattung mit unterschiedlichen digitalen Geräten genannt. Dies geht von Tablets, über Visualizer, Beamer und interaktive Wandtafeln bis hin zu einer Ausstattung mit Videokameras und Aufnahmegegeräten. In diesem Bereich zeigen sich teilweise noch Diskrepanzen von idealer Ausstattung, die von einem Gerät auf eine*n Schüler*in ausgeht, und der Situation in der Realität. Hier zeigt sich eine Spannweite von einem Gerät pro Sonderschulklasse bis zu einer 1:1 Ausstattung mit Geräten – zumindest auf oberen Stufen. Des Weiteren wurden unter dem Aspekt der Infrastruktur auch die Bedingungen der Anbindung an eine gute Stromversorgung sowie an ein leistungsfähiges Internet genannt. In Anschluss an diese Aspekte wurde auch auf die Wichtigkeit einer guten technischen Betreuung der Geräte und der Netzversorgung hingewiesen. Als dritter Aspekt wurde der barrierefreie Zugang zu den digitalen Medien wie auch der Bereich der Lehrmittel und Lernmedien angesprochen. Bei den barrierefreien Möglichkeiten sind die Hilfsmittel vielfältig. Hier geht es von einfachen Softwaremöglichkeiten, die mittels Filterfunktion Internetseiten übersichtlicher Gestalten, Vorlesefunktionen, Veränderung von Hintergrund, Schriftfarbe und Kontrast bis hin zu speziellen Tastaturen oder einer speziellen Maus für die Bedienung. Dazu wurden auch einfache Gerätschaften wie eine Antirutschmatte für die vereinfachte Bedienung der Maus genannt. In Bezug auf Lernmedien und Lehrmittel wurden eine Reihe konkreter Tools genannt, die im Folgenden in einer Tabelle zusammengestellt sind:

Art der Tools	Name der Tools
Barrierefreie Zugänge ermöglichen	Office Lens als Lesehilfe, andere Vorlesesoftwares
	Browser Plog-in: easy-reading (https://www.easyreading.eu/de/uberblick/)
	Kommunikationsgeräte
	Spracheingabe
	Kontrast und Farbeinstellungen
	QR-Codes erstellen
	Boardmaker
	Gesplittete Tastaturen

Barrierefreie Lehrmittel und Lernmedien oder Informationen für Lehrpersonen	Onlinelehrmittelangebot v. «Die Sprachstarken»
	https://www.nachrichtenleicht.de/
	https://www.scratchjr.org/
	https://sway.office.com/my
	https://www.mekis.ch/
	https://www.jugendundmedien.ch
	https://digital-dabei.ch/
Roboter	Lego Mindstorm
	Ozobot
	Bee-Bot
	Blue-Bots
	Thymio
<i>Abbildung 7, Übersicht über die genannten Tools im Bereich Medienbildung</i>	

5.2.6 Assistive Technologien (ICT4 Inclusion im weiteren Sinne)

Bei der Frage nach der Verwendung bzw. der Bedeutung von Assistiven Technologien in Bezug auf ICT4Inclusion bildete sich die begriffliche Ausweitung der Assistiven Technologien auf Alltagsgegenstände und herkömmliche Funktionen bei digitalen Medien. Grundsätzlich gab es Übereinstimmungen, dass der Einsatz für eine barrierefreie Nutzung von Medien ermöglicht werden sollte, um beeinträchtigungsbedingte Schranken zu überwinden. Konkret genannt wurden folgende Dinge:

1. Talker/Kommunikationsgeräte
2. Unterschiedliche Steuerungsformen: spezielle Maus, Augensteuerung
3. Unterschiedliche Spezialtastaturen
4. App mit Vorlesefunktion
5. 3D-Drucker
6. Braille-Drucker

Jedoch wurden allgemein, nicht auf Individuen bezogen, auch diverse andere Hilfsmittel genannt, die unter der Kategorie Infrastruktur erfasst wurden.

Eine Herausforderung in der Praxis scheint teilweise die Bewilligung von Hilfsmitteln über die IV zu sein. Hier wird sowohl von Personen aus der Praxis wie auch von beratenden Personen darauf verwiesen, dass man wissen muss, wie man es begründet.

«Ja eifach die, also i ha diversi Mal es iPad als Kommunikationshiufsmittel beatreit bir IV und ebe ja i ha unterschiedlichs erlebt(..) obs de ob sies de wie seit me ob sies gäbe oder nid(.) das isch sehr, also mer lernt ou also mer cha sicher o chli stüre mer muess o wüsse was sie wei ghöre» (Interview 003_Simone Zumbrunnen, Absatz 36, [0:35:22.5 - 0:36:51.1])

Ingo Bosse betonte noch drei wichtige Aspekte in Bezug auf Assistive Technologien: Assistive Technologien müssen attraktiv (z.B. farbiges, ansprechendes Design), einfach zu bedienen und verfügbar sein (also in unmittelbarer Nähe des Verwendungsortes bzw. der Person).

5.2.7 Kosten

In Bezug auf die Kosten zeigte sich schnell, dass eine generelle Aussage oder Schätzung bezüglich Kosten sehr schwierig zu machen ist, da es von unterschiedlichen Faktoren (Schulgrösse, schulspezifische Bedarfe, angestrebte Ausstattung usw.) abhängt. Diese Frage wurde daher auch nicht mehr durchgehend in allen Interviews gestellt.

Dennoch gab es hin und wieder in den Interviews Aussagen zu Kosten und Aspekten der Finanzierung. So gab Ingo Bosse an, dass eine Komplettausrüstung für Virtual Reality inzwischen schon unter 10'000 Franken und 3D-Ducker schon unter 2000 Franken zu haben sind ((Interview 001_Ingo Bosse, Absatz 23, [0:19:00.8 - 0:20:10.8]).

5.2.8 Aus- und Weiterbildung des Personals

Über alle Expert*innen hinweg wurden die Wichtigkeit von Aus- und Weiterbildungen des Personals mit Nachdruck betont. Hier wurde aus der Praxis vor allem beklagt, dass es noch wenige Weiterbildungsangebote spezifisch im sonderpädagogischen Bereich gibt, dass es einige Angebote in Bezug auf Sprachförderung gibt, aber weniger Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich der Umsetzung von Medien und Informatik an Sonderschulen oder mit Kindern mit spezifischem Unterstützungsbedarf vorhanden sind. Auch im Bereich der Assistiven Technologien bzw. ICT4Inclusion im weiteren Sinne wurde ein Mangel an Angeboten beklagt. Ebenso wurde seitens der Lehre ein «Potential nach oben» (Siehe

Zitat unten, Ingo Bosse, Absatz 13) im Bereich der Verankerung von ICT4Inclusion in der Ausbildung zum Schulischen Heilpädagogen bzw. zur Schulischen Heilpädagogin konstatiert.

Die Schwerpunkte wurden zusammenfassend aus allen Interviews auf drei Bereiche gesetzt: anwendungsbezogenen Kompetenzen, die Befähigung der Lehrpersonen für eine gute Medienbildung der Schüler*innen, Kenntnisse im Sinne von ICT4Inclusion im weiteren Sinne und die Entwicklung einer Haltung der Ermöglichung von Partizipation und «Offenheit für die Vielfalt» (Interview 005_Magda Schneider, Absatz 32, [0:34:56.0 - 0:37:46.5]).

Bei den Anwendungsbezogenen Kompetenzen zeichnet sich auch bei diesen Ausführungen (wie auch im Kapitel 5.2.4 schon erwähnt) eine grosse Heterogenität bei den Lehrpersonen ab. Damit wird auch der Weiterbildungsbedarf teilweise auf unterschiedlichen Stufen formuliert.

«aso z wichtigschte findi fast dass d Lüt wüsse, wie mer sich selber cha Informatione beschaffe(..) aso das würd mir o helfe das würd mi när o entlaste(.) dass die zum Bispil wüsse, wie chan ig(..) wie chan ig zum Bispiel Google Suechmaschine wie tueni die optimal nutze. Wenni es Problem ha, wie muss i jz das Problem i dere Google Suechmaschine igeh, damit die mir es bruchbars Resultat spoitzt so(..) das findi mau sehr wichtig(....)» (Interview 003_Simone Zumbrennen, Absatz 50, [0:44:26.6 - 0:45:26.3])

«ähm dann glaub ich Grundkompetenzen also überhaupt was sind assistive Technologien auch so ein paar Grundkompetenzen im Bereich Medienbildung also ich finde und das ist ja auch das Bestreben jetzt zum Beispiel von unserem ähm Kurs Medienbildung und Informatik im Frühlingsemester das so grundlegende Dinge SHP's eben mitbekommen [0:12:56.5] ich find da ist ehrlich gesagt auch noch ein bisschen Luft nach oben im Studium weil das ist zum Beispiel ein Wahlpflichtangebot das heisst man kann auch das Studium als SHP machen ohne diesen Bereich mal ähm gelernt zu haben(.) das find ich schwierig also so Grundkompetenz» (Interview 001_Ingo Bosse, Absatz 13, [0:11:36.5 - 0:14:01.7])

Bei den Assistiven Technologien wurden diverse Anwendungskompetenzen und Kenntnisse zu Funktionen, Apps und Tools formuliert, die im Sinne von ICT4Inclusion im weiteren Sinne, Menschen mit Beeinträchtigung helfen können, Barrieren zu minimieren und Zugänge zu ermöglichen. Dies betrifft die Teilhabe an den digitalen Medien, aber auch die Teilhabe am Unterricht und im Alltag.

Im Bereich der Medienbildung wurde einerseits auf die Fähigkeit der Vermittlung der Fachinhalte «Medien und Informatik» andererseits auch allgemein auf die Vermittlung von reflexiven Mediennutzungskompetenzen und das Wissen rund um Fallen, Hürden und Gefahren, die im Internet anzutreffen sind, hingewiesen.

Schliesslich geht es bei ICT4Inclusion auch um den Inklusionsgedanken. Die Festigung dieses Gedankens mittels Weiterbildungen wurde vor allem von Magda Schneider angesprochen (Interview 005_Magda

Schneider, Absatz 32, [0:34:56.0 - 0:37:46.5]).

Des Weiteren wurden unterschiedliche interne und externe Weiterbildungsformate genannt. Bei internen Weiterbildungsangeboten gab es Formen wie kurze Inputs, Workshops zusammen mit den Schülern, Aufnahme des Themas als Jahresthema, interne Tagung mit externer Fachperson und interne Austauschformate. Bei den externen Weiterbildungen wurden Angebote von Hochschulen benannt sowie externe Austauschformate.

In Bezug auf die Weiterbildungen wurde ausserdem teilweise die kantonale Verpflichtung der Weiterbildung von allen Lehrpersonen und Heilpädagog*innen im Sinne eines Mediengrundkurses angesprochen.

Über alle Weiterbildungsformate und Lerninhalte hinweg wurden auch Aspekte thematisiert, wie Lehrpersonen angesprochen werden können und wie die Angst bzw. der Respekt im Umgang mit technischen Geräten minimiert werden kann. Einerseits wurde dabei die Offenheit von Fragen genannt, d.h. dass man alles Fragen kann, ohne einen Gesichtsverlust zu riskieren. Ebenso wurde hier die Wichtigkeit von Erfolgserlebnissen genannt. Hierzu gehört auch der Aspekt, dass die Inhalte für den Alltag der Lehrperson oder des Heilpädagogen bzw. der Heilpädagogin relevant sein müssen. Beispielhaft soll hier folgendes Zitat angeführt werden:

«Auso einersits ähm isches, i has gloub vorher scho so chli gseit weisch einersits hani wie so chli z Gfühl muesch d Lüt packe du muesch wie chöne gseh, oder sie müesse wie chöne verstah: aha, oh shit i han e Schüeler miterer LRS isch aber suscht top fit aha we sich de d Sache cha la vorlese ja okey, de hani schomal zwei drü Problem glöst für de Schüeler(.) yes u när(.) sobald das wie klick macht und dass dus när mit em einte oder andere Schüeler chasch usprobiere(.) denn makes när d Lüt o gsehsch wie, sobald das wie relativ direkt äh Flow id Praxis ine het aso we öper würllich öpis cha mitneh u ame andere Tag usprobiere das isch so z Einte und zwar dr Hindergedanke isch när ähm de geit d Angscht vor dene Grät o chli zrug wennd wie gsehsch: aha das isch öpis das chan i, das isch jetzt ned so kompliziert(.) aso so chli die Würksamkeit erläbe gsehsch wie, das isch ja eigentlich immer öpis wo üs Mönsche atribt we du gsehsch da chani seuber wirksam si i dem Ganze inne(..)» (Interview 002_Regula Vonlanthen, Absatz 33, [0:38:17.7 - 0:41:29.2])

5.2.9 Herausforderungen

Bei der Kategorisierung wurde dieses Thema in fünf Subkategorien unterteilt: Herausforderungen in Bezug auf den Datenschutz, Herausforderungen im Bereich der Bedienung der Geräte bzw. in Bezug auf (mangelndes) Know-How des Personals, Herausforderungen in Bezug auf zeitliche Faktoren oder den allgemeinen Workload, ablehnende oder meidende Verhaltensweisen des Personals bezüglich

ICT4Inclusion und Herausforderungen im Bereich der Elementarisierung des Lerninhalts. Unter diesen Subkategorien konnten fast alle Herausforderungen gefasst werden. Zusätzlich wurden noch die Herausforderung der strukturellen Bedingungen an einer Sonderschule aufgrund der diversen Therapien genannt, was zu Herausforderungen bei der Organisation der Vermittlung des Lerninhalts führen kann. Ebenfalls gab es eine Nennung, dass ein häufig genutztes Programm für die Lehrpersonen nur mit Mehraufwand auf dem individuellen mobilen Gerät der Lehrpersonen verfügbar war.

Im Bereich des Datenschutzes wurde von gewissen Expert*innen die Wichtigkeit des Bewusstseins in Bezug auf sensible Personendaten und dem Wissen um Vorschriften und Schulregeln bezüglich der Speicherung und Kommunikation betont. Hierzu wurde andernorts aber auch hervorgehoben, dass es wichtig ist, dass man trotz aller Vorschriften in Bezug auf die Arbeit mit den Kindern/Jugendlichen noch handlungsfähig bleibt.

Die Herausforderung der anzustrebenden bzw. teilweise noch nicht vorhandenen Nutzungskompetenzen und Know-How in Bezug auf ICT4Inclusion beim pädagogischen Personal wurde auch unter dem Blickwinkel dieser Kategorie wieder deutlich. Da dieser Aspekt schon unter anderen Kategorien ausführlicher behandelt wurde, werden hier nur noch stichpunktartig die verschiedenen ausgeführten Aspekte aufgelistet:

1. Frage der Zumutbarkeit von der Anzahl zu bedienenden Geräte und Apps
2. Wie kann man auch pädagogische Mitarbeiter*innen auf ein hohes Kompetenzniveau bringen
3. Angst vor Gesichtsverlust beim Stellen von Fragen
4. Wissensmanagement: Wie bleibt das Wissen an der entsprechenden Schule, wenn eine oder mehrere Personen gehen?
5. Mediendidaktische Kompetenzen aufbauen: Wie werden Medien sinnvoll und gewinnbringend eingesetzt?
6. Komplexität der Materie
7. Gefahren der Nutzung von Medien kennen und begleiten können

In Bezug auf den Aspekt der Zeit und des Workloads wurde von den beiden pädagogischen ICT-Verantwortlichen an der Heilpädagogischen Schule beklagt (Interview Zumbrunnen und Interview Gachnang), dass für die pädagogischen Aufgaben in Anbetracht der grossen Fülle an technischen Problemen, mit welchen sie konfrontiert seien, oft keine Zeit bleibt. Der grosse Workload, mit welchem Heilpädagog*innen generell konfrontiert sind, wird im Interview von Gachnang auch als mögliche Erklärung von vermeidenden Verhaltensweisen von Lehrpersonen angeführt:

«(...) guet, es isch halt wie bi Vilem oder, mir müessted so vil mache, also denn chum hemmer jetzt es Jahr mit de Gebärde irgendwie und denn gits da wider zig Witerbildige und denn sötsch

irgendwie das, also ja, jede Fachbereich findet halt sein Fachbereich sich jetzt wichtig ähm und sötti da gefördert werde» (Interview 004_Sonja Gachnang, Absatz 38, [0:34:37.3 - 0:37:00.4])

In Bezug auf ablehnende oder meidende Verhaltensweisen von Lehrpersonen wurde einerseits auf gewisse Haltungen von Schädlichkeit der Strahlungen hingewiesen. Ebenfalls wurde das Nichtvorhandensein eines Technikinteresses bzw. einer Technikaffinität bei gewissen Heilpädagogen oder Lehrpersonen konstatiert. Dies führt dann dazu, dass sich gewisse Personen zu wenig mit der Materie befassen oder das Thema gar meiden. Ausserdem wurde auch die Haltung genannt, dass die Verwendung und Thematisierung von Medien im Unterricht viel Zeit in Anspruch nehmen. Hier gelte es den Lehrpersonen aufzuzeigen, dass die Mediennutzung auch zeit- und aufwandreduzierend wirken könne:

«ähm und ich glaube auch einfach bewusst sein wie man damit tatsächlich auch Unterricht nochmal anders gestalten kann ähm ich glaube auch wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat ist das deutlich dass es gar nicht immer MEHR Zeit braucht die assistiven Technologien einzubeziehen und mehr Arbeit bedeutet sondern im Gegenteil wenn man sich dann einmal da eingearbeitet hat bedeutet das auch Vereinfachung von Prozessen und so weiter ähm aber ich glaube auch das ist noch nicht bei allen Köpfen so angekommen dass es tatsächlich auch zu einer Entlastung äh am Ende dienen kann.» (Interview 001_Ingo Bosse, Absatz 36, [0:35:17.5 - 0:36:40.8])

In Bezug auf die Herausforderung betreff Elementarisierung des Lerngegenstandes *Medien und Informatik* wurden unterschiedliche Aspekte angesprochen. Einerseits wurde auch hier wieder der zeitliche Faktor genannt. Die Aufbereitung des Inhalts für die Sonderschule für Kinder und Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen braucht Zeit. Dies vor allem auch deshalb – und dies wurde als weiterer Aspekt häufig genannt – dass es noch wenig Lehrmittel zu «Medien und Informatik» für den Bereich kognitive Entwicklung gibt. Ebenfalls wurde in diesem Zusammenhang beschrieben, dass auch Inhalte auf Internetseiten oft sehr schwer verständlich seien und noch wenige Angebote in leichter Sprache vorhanden sind. Ebenfalls erwähnt wurde unter diesem Aspekt, dass auch Lehrmittel in anderen Fächern oft noch nicht barrierefrei und/oder digital verfügbar sind. Als weiterer Aspekt wurde in diesem Zusammenhang genannt, dass es um eine Andersgestaltung von Unterricht gehe, damit eben der Zugang zum Lerninhalt Vielfältiger wird. Damit ist ein Umdenken in Bezug auf Unterrichtsgestaltung wichtig. Als weiterer Punkt unter dem Aspekt der Elementarisierung wurde genannt, dass auch die Gefahren der Nutzung von digitalen Medien von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung schlechter abgeschätzt werden können. Damit muss auch dieses Themengebiet gut für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung aufgearbeitet werden und die Personen in der Nutzung begleitet werden.

«äh u när muess mers für Mönche mit Beiträchtigung denke u i weiss dass äh so die ganze u i dere Schnittsteu i weiss nid obs e allgemein gültigi Ussag git i gloub es git nume d Begleitig, d Betreugig eigentlich sehr ähnlich wie bi de ganz normale Schuelchinde o wones Handy oder e

Compi überchöme oder de det luegsch du als Eltere o zerscht mal chli mit was tuesch du mache, was machsch du wo, welles game darfsch du spile, welles wettemer nid u wie lang(.) u wenn machsch o widermau öpis anders(.) ähm ja(.) das si si die(.) i überlege jetzt gad wies heisst, äh d Broschüre wo jetzt immer da links vo mir gsi isch wiu mir momentan am züggle si isch sie jetzt grad nüm da aber es git i weiss nid obs Pro Juventute isch i gloube es isch Pro Juventute aber es git wie so weisch so Konzept so Präventionskonzept so for Cybermobbing» (Interview 002_Regula Vonlanthen, Absatz 37, [0:41:48.3 - 0:45:42.4])

5.2.10 Gefahren von ICT4I

Die Gefahren von ICT4Inclusion wurden bei der Analyse unter vier Subkategorien gefasst. Einerseits geht es um eine gewisse Kenntnis der Internetkultur und der Gefahren, die sich bei der Nutzung von digitalen Medien im Bereich von Gewalt und Kriminalität zeigen. Unter die zweite Subkategorie wurde alles gefasst, was in Bezug auf zwischenmenschliche Konflikte über soziale Medien und Cybermobbing genannt wurde. Die ersten beiden Bereiche werden bei der Besprechung unten zusammengefasst, da Cybermobbing oft nur genannt, aber eigentlich nie ausgeführt wurde. Dies nahm also bei den Ausführungen wider Erwarten der Autorin, wenig Raum ein und soll deshalb hier auch nicht gesondert besprochen werden. Als dritter Aspekt wurde in einer weiteren Subkategorie ungewollte Handlungen im Netz und am Gerät angeführt. Alles, was zugangsbedingte Ausgrenzungsmechanismen beschreibt, wurde der vierten Subkategorie zugeordnet. Mit der fünften Subkategorie wurden schliesslich alle Aspekte gefasst, welche in irgendeiner Form Ansätze für Begründungen bezüglich der Gefahren benennen.

Unter den ersten beiden Punkten wurden folgende Aspekte genannt: Kenntnisse von Regeln, Gesetzen, Kultur und Gefahren in sozialen Netzwerken und Kommunikationsmedien, Konflikte über soziale Medien, Cybermobbing, Umgang mit Fakenews, Umgang und Schutz vor Gewalt und pornografischen Inhalten, Kenntnis von Betrugsfällen sowie Schutz vor Betrug und Kriminalität. Ganz allgemein wurde zwischen dem Schutz vor diesen Gefahren und dem Recht auf Teilhabe durch Medien und Zugang zu Medien ein grosses Reibungspotential betont. Zur Verdeutlichung der zusammengefassten Inhalte werden im Folgenden einige Zitate aufgeführt:

«Ja, aso das dünkt mi scho, dass die zum Teil nid chöi ischätze(..) weme(.) sich quasi mitere falsche e-Mail Adresse oder miteme falsche Name irgendwo bire Site registriert macht mer sich ja eigentlich strafbar(..) und das si so Sache wo sie eigentlich gar nid chöi abschätze(.)» (Interview 003_Simone Zumbrunnen, Absatz 64, [0:53:01.7 - 0:54:02.0])

«D Gfah isch wie überall ide Medie Nutzig ähm wenn öper ned cha denn oder er het zwar das Grät zur Verfügung aber er chan nid stüre, was das mit ihm macht denn sind natürlich d Gfahre

gross, das cha über Fakenews, gh aber ebe au zur Usnützig vom Vertraue wo schinbari Internetfründschafte denn mit sich bringt.» (Interview 006_Michael Straub, Absatz 18, [0:15:22.1 - 0:17:04.8])

«oder auch die sozialen Medien, das müssen sie auch lernen, damit zu arbeiten, es ist sehr gut im Kontakt zu sein, zu Kommunizieren mit den Anderen aber was poste ich, und wie weit kann ich gehen, und was heisst wenn jemand mir das schickt und so weiter, es ist wirklich eine ganz andere Art von Kommunikation es ist» (Interview 005_Magda Schneider, Absatz 22, [0:17:23.6 - 0:21:11.9])

«Das isch jz gloubi o gad so chli d Schnittsteu ähm weisch wo(.) i weiss nid ob mer allgemeini Ussage cha mache wiu ebe jede Mönsch het eigentlich s Recht an der Teilhabe und s Recht an der Teilhabe bisst sich när mit em Schutz vor i säge jetzt Usbüdig, Pornografie» (Interview 002_Regula Vonlanthen, Absatz 37, [0:45:42.3 - 0:50:18.0])

Bei den ungewollten Handlungen im Internet oder am Gerät wurden im Wesentlichen zwei Punkte genannt: unwillentlich abgeschlossene Verträge und unbewusste Käufe im Internet.

«also in vielen Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung wird immer und immer wieder von Problemen eben berichtet Bestellungen im Internet man klickt ausversehen etwas an und hat ein Abo abgeschlossen das man eigentlich gar nicht haben möchte und soll dann dafür bezahlen und viele der Menschen eben in diesen Einrichtungen haben dann wenig Geld» (Interview 001_Ingo Bosse, Absatz 27, [0:26:09.1 - 0:28:51.9])

Ein weiterer Aspekt bei den Gefahren bezieht sich auf den Ausschluss aus gewissen Inhalten, Handlungen, welche Digital abgewickelt werden sollen, Ausschluss aus Diskussionen, welche Digital verlaufen, Ausschluss aus gewissen Unterrichts- und Lerninhalten und Ausschluss aus der gesamten Medienkultur. Dabei ist meist das Thema, dass bei gewissen Inhalten, Softwares oder Apps keine barrierefreien Versionen existieren. Auch mangelhafte Bedienbarkeit von Geräten für spezifische Beeinträchtigungsgruppen produziert Ausschluss. Ebenfalls weist Ingo Bosse darauf hin, dass Updates von barrierefreien Versionen von Apps beispielsweise oft erst zeitverzögert verfügbar sind. Dies produziert dann wieder Ausschluss auf gewisse Zeit, da die Apps zeitweilig nicht mehr nutzbar sind (Interview 001_Ingo Bosse, Absatz 30 [20:29:44.6 - 0:30:41.2]). Das folgende Zitat soll das genannte weiter veranschaulichen:

ähm und Gefahren sehe ich auch wenn immer mehr Entscheidungen oder Diskussionen auch gesellschaftliche ins Internet verlagert werden also wenn eben ähm öffentliche Diskussionen über bestimmte Themen daran sollen sich ja Menschen mit Behinderung genau so beteiligen können wie andere auch wenn die aber eben einfach nicht so gut lesen und schreiben können oder ähm sicher bei Gehörlosen ist manchmal das Problem wenn dann viele Sachen als Filme ähm ins ins Internet gestellt werden aber eben ohne Untertitelung denn man kann inzwischen auch zum Beispiel bei YouTube durchaus automatisiert machen aber dann wenn eben erstmal

die Dinge eben nicht Barrierefrei ins Internet gestellt werden dann werden eben Menschen mit Behinderung von bestimmten Diskussionen eben einfach abgehängt und können sich nicht mehr beteiligen und so weiter das finde ich auch schwierig weil inzwischen einfach immer mehr Inhalte auf digitalem Wege im Internet dann vermittelt werden ähm und wenn es dann eben nicht Barrierefrei ist dann sind eben auch die ähm die Menschen die eben dann nicht teilnehmen können ausgeschlossen von solchen Diskussionen oder Entscheidungen und das finde ich dann schwierig(..) oder auch ein anderes Beispiel ähm (..) Behörden ecetera auch das ist ja inzwischen wesentlich digitaler geworden ich glaube viele viele profitieren davon [...] aber wie ist das denn wenn ich vielleicht nicht so gut lesen kann oder die Kontraste für mich nicht deutlich genug sind oder wenn die Schrift zu klein ist und man kann sie nicht vergrößern ecetera das sind dann wirklich Schwierigkeiten ähm wenn immer mehr die Dinge digital laufen [0:28:51.9] wie ist das denn für die die eben nicht digital ähm die Sachen bedienen können die werden dann auch zunehmend ausgeschlossen vor allem wenn eben die Nicht-digitalen-Angebote also jetzt vielleicht bei der Bank zu bleiben das kostet dann hohe Gebühren wenn man sich dann in der Bank beraten lassen möchte ecetera weil es eben zunehmend online Konten gibt also das macht es tatsächlich an der einen oder anderen Stelle etwas schwieriger wenn man eben auch gar nicht mehr die Auswahl hat ob ich es digital machen möchte oder eben auch nicht sondern quasi von allen erwartet wird dass sie die Dinge dann eben digital ähm erledigen. (Interview 001_Ingo Bosse, Pos. 2)

Bei den Begründungen von Gefahren wurden meistens spezifische Gefahren für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen genannt. Hier wurde hauptsächlich diskutiert, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen Inhalte weniger gut verstehen und reflektieren können, Risiken schlechter einschätzen, sich Gefahren weniger bewusst sind und rechtliche Bestimmungen weniger kennen. Somit wurde von verschiedenen Expert*innen betont, dass eine gute Medienbildung deshalb sehr wichtig ist und dass diese gut aufgegleist werden soll. Ebenso wurde oft betont, dass eine Begleitung der Kinder und Jugendlichen bei der Nutzung von Medien, wie auch bei anderen Kindern und Jugendlichen, nötig ist. Bei der konkreten Realisierung gab es unterschiedliche Vorstellung. Teilweise wurde die Nutzung von Filtern und Sperrern genannt, teilweise scheint die Begleitung der Kinder und Jugendlichen über die Befähigung und ein partnerschaftliches Miteinander in der Begleitung angestrebt. Ebenso gibt es die Form der Kontrolle durch die Lehrkräfte mittels Kontrollzugriff auf E-Mailadressen und Accounts. Eine allgemeine Empfehlung kann aus dem Material nicht abgeleitet werden. Einig sind sich aber alle Fachpersonen, dass aufgrund der möglichen Gefahren kein Ausschluss erfolgen kann.

5.2.11 Chancen von ICT4I

Die Chancen von ICT4I wurden von alle Expert*innen gesehen. Dabei wurden mit unterschiedlicher Gewichtung die Teilhabe an der heutigen (digitalen) Gesellschaft und der Verwirklichung des Lehrplan 21 genannt. Die Teilhabe an der heutigen Gesellschaft beinhaltet den Zugang zu digital ablaufenden Prozessen und Diskussionen. Ebenfalls beinhaltet es aber auch Teilhabe durch ICT4Inclusion, also der Egalisierung von Nachteilen durch ICT4I im weiteren Sinne. Bei der Chance in Bezug auf den Lehrplan 21 wurde einerseits der Aspekt thematisiert, dass er für alle Menschen gilt. Dementsprechend haben auch Menschen mit Beeinträchtigung das Anrecht auf Bildung im Bereich Medien und Informatik. Durch dieses Anrecht wird wiederum die Grundstruktur für den Zugang zur digitalen Welt gewährleistet.

«Mhm, es geht einfach um Anschluss an die heutige Gesellschaft, je nach dem, oder unabhängig davon, unabhängig davon wofür sie vorbereitet werden, also die Schule ist die Vorbereitung für die Zukunft nicht, unabhängig davon, auf welchem Weg sie weiter gehen, werden sie mit digitalen Medien zu tun haben, und das ist die Chance, wenn sie das schon in der Schule(..) ähm(.) wenn sie diese Mittel schon in der Schule benützen dürfen und wenn sie diesen Umgang damit erlernen, das ist für sie eine grosse Chance für die Integration so zu sagen, für die Partizipation(..) das ist einmal diese Chance und die, das zweite ist, ähm dass ähm(..) für alle Menschen ist das, oder bieten die, eröffnen die digitalen Medien neue Möglichkeiten, ja, wir mussten uns auch nicht irgendwo treffen, wir können auch so kommunizieren(.) wir können viel schneller jemandem ein Mail schreiben oder wir können(..) ähm ein Text oder eine e-Mail schreiben und Korrekturprogramm drüberlassen oder wir können uns überlegen und erst später abschicken, wir können mit der Familie Fotos, ja im Kontakt sein mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen viel einfacher, und das ist eine Chance für alle und ich glaube es hat auch, es gibt auch so der spielerische Aspekt nicht(..) sie können auch ähm(..) nicht mit digitalen Geräten spiele, und ich denke nicht unbedingt an Gaming sondern einfach(.) verschiedene Sachen ausprobieren, kreativ werden, in diesem Sinne spielen(.) und irgendwie auch stolz sein, dass sie das auch machen können und dürfen, wie die anderen(.) verstehen Sie was ich meine?» (Interview 005_Magda Schneider, Absatz 24, [0:21:42.6 - 0:23:50.3])

Ingo Bosse verwies in Bezug auf die Ermöglichung von Teilhabe noch auf einen weiterer Aspekt, der oft weniger Beachtung findet, und deshalb hier besonders hervorgehoben werden soll. Menschen mit (kognitiven) Beeinträchtigungen haben besondere Fähigkeiten, die gesellschaftlich relevant sein können.

«also ich glaube es ist auch eine echte Chance wenn man es jetzt mal umgekehrt sieht also für grosse Digitalunternehmen wenn Menschen mit Beeinträchtigung auch mit in solche Prozesse miteinbezogen werden auch da wieder ein klassischen Beispiel ähm(..) es gibt in Deutschland inzwischen einige Pixellabore kann man auch mal googeln also wie eben der der Pixel auf dem

Bildschirm das sind so Computerlabore wo Menschen mit Lernschwierigkeiten eben auch als Profis arbeiten also die sind tatsächlich Experten für Vereinfachung ähm die arbeiten zum Teil mit grossen Unternehmen zusammen also ähm ich habe ein Beispiel im Kopf da hat eben diese Gruppe von erwachsenen Menschen mit Lernschwierigkeiten(.) mal ähm die Briefe die grosse Stromunternehmen verschicken wenn sie den Strom abschalten müssen weil Rechnungen nicht bezahlt werden so die haben dieses Schreiben mal zur Prüfung dieser Gruppe gegeben und hinterher ist eine viel viel einfachere und besser verständliche Version von diesen Schreiben rausgekommen weil eben dieses Stromunternehmen die Erfahrung gemacht hat sie verschicken dieses Schreiben und die Leute verstehen häufig gar nicht was da drin steht und verstehen dann auch gar nicht wenn sie nichts unternehmen dass ihnen irgendwann der Strom abgeschaltet wird so und jetzt haben sie eben das komplett überarbeitet und den Text dafür haben eben Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung entworfen also das finde ich ein wunderbares Beispiel wie eben auch die andere Seite davon profitieren kann und welche Chancen das Ganze dann eben ähm auch haben kann» (Interview 001_Ingo Bosse, Absatz 27, [0:24:24.0 - 0:26:09.1])

5.2.12 Tipps für die Implementierung

Bei der Frage nach den Tipps für die Implementierung von ICT4Inclusion, gab es viele Punkte, die sich um die Frage dreht, wie man einerseits das Personal dazu motiviert ICT4Inclusion zu wollen, andererseits aber auch darum, wie man das ganze Know-How zum Personal bringt. Dabei wurde vor allem von den Expert*innen aus dem beratenden und lehrenden Bereich genannt, dass die Entwicklung zusammen mit den Leuten passieren muss und man sich mit dem Personal auf den Weg machen muss. Dabei hilft, ein Konzept mit der Basis zusammen zu entwickeln. Ebenfalls wurde betont, dass dieser Prozess lange dauert und Geduld erfordert. Ingo Bosse und Regula Vonlanthen betonten auch, dass man die Freude und die Motivation an der Arbeit mit Medien wecken soll. Dies gelänge vor allem dann, wenn man Erfolgserlebnisse und Selbstwirksamkeit bei der Arbeit mit Medien erfährt. Durch Ingo Bosse wurde hervorgehoben, dass es nicht darum gehe, immer mehr Medien zu nutzen, sondern einen reflexiven Umgang damit zu lernen, dass sie gewinnbringend im Unterricht eingesetzt werden können (Interview 001_Ingo Bosse, Absatz 36, [0:36:58.5 - 0:38:56.9]). Bei der Vermittlung ebenfalls als hilfreich empfunden wurden Leute, die ein wenig technikaffiner und motivierter der Materie gegenüberstehen und gewisse Dinge vorzeigen können. Von diversen Leuten auch aus der Praxis wurde als hilfreich beschrieben, wenn die Materie immer wieder zum Thema gemacht wird, wenn es immer wieder kleine Inputs gibt, die einem im Alltag helfen können. Ebenso wichtig sei es, dass man sich bei der Umsetzung realistische Ziele setzt, die auf die Kompetenzen des Personals vor Ort ausgerichtet seien. Von verschiedenen Seiten ist auch betont worden, dass es wichtig sei, alle Fragen zuzulassen, damit

man nicht technikfernere Leute verliert oder abschreckt, weil sie Angst vor einem Gesichtsverlust haben müssen.

Bei der Steuerung des Wissens und Kompetenzen rund um ICT4I wurde häufig genannt, dass es sinnvoll ist, wenn es mindestens eine Person gibt, die einen klaren und entlohnten Auftrag dafür hat. Ebenso wurden Fachgruppen oder Arbeitsgruppen als mögliche Varianten betrachtet. Dabei wurde von diversen Expert*innen aus allen Bereichen erwähnt, dass es nötig ist, dass die Schulleitung diesen Prozess will, vorantreibt und die zuständigen Personen begleitet.

Vereinzelte wurde schliesslich noch darauf hingewiesen, dass man sich am Anfang eines solchen Prozesses auch mit den Stolpersteinen auseinandersetzen und sich den gesetzlichen Bestimmungen gewahr werden sollte. Des Weiteren wurde unterschiedlich diskutiert, wie die Weiterbildung der Lehrpersonen vorangetrieben werden soll: Hier wurden teilweise Verpflichtungen als sinnvoll erachtet. Schliesslich wurde von einer Person aus der Praxis betont, dass es gerade im Sonderpädagogischen Bereich helfen könnte, wenn man sich ein gutes Netzwerk anlegt, damit Synergien genutzt werden könnten.

5.2.13 Das Wichtigste in Kürze

Bei den Zusammenfassungen der Inhalte entlang der Kategorien wurde deutlich, dass gewisse Themen immer wieder unter unterschiedlichen Blickwinkeln an die Oberfläche treten. Hier sollen nun nochmals die wichtigsten Aspekte, die aus den Interviews hervorgehen, genannt werden.

In Bezug auf das Verständnis des Begriffs ICT4I hat sich gezeigt, dass der Begriff häufig schon sehr breit gefasst wird, und auch nicht-digitale Hilfsmittel, Anpassungen und Gegenstände einschliesst, die einem Mensch helfen, an der Gesellschaft teilzuhaben. Dadurch wurde auch die Unterscheidung von ICT4I und Assistiven Technologien in den Interviews weitgehend obsolet.

Die anderen Inhalte, welche in den Interviews besprochen wurden, lassen sich im Grunde unter vier grosse Themenbereiche zusammenfassen: die Anwendungskompetenz von ICT4I, die Vermittlung von ICT4Inclusion, die Organisation des Wissens- und der Wissensvermittlung auf Institutionenebene und die Schaffung von Infrastrukturellen Bedingungen.

Bei den Anwendungskompetenzen der Lehrpersonen bzw. des pädagogischen Personals zeigten sich teilweise zwischen Realität und Ideal eine erhebliche Spannweite. Dadurch wurde die Notwendigkeit von Weiterbildungen durch alle Expert*innen grossgeschrieben. Entsprechend wurde auch die Herausforderung thematisiert, diese Weiterbildung und die Kompetenzvermittlung schmackhaft und sensibel zu gestalten.

Bei der Vermittlung von ICT4I geht es einerseits um die Erfüllung des Lehrplan 21 mit der Vermittlung

aller darin enthaltenen Kompetenzen. Damit sind Themen wie reflexive und verantwortungsvolle Mediennutzung, aber auch Bereiche der Informatik und Anwendungskompetenzen angesprochen. Weiter geht es bei der Vermittlung von ICT4I aber auch um die Ermöglichung an der Teilhabe an der Medienkultur und durch Medien. Damit sind auch Themen wie Vielgestaltigkeit und Barrierefreiheit von Unterricht sowie Elementarisierung von Lerninhalten für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung angesprochen. Somit geht es bei der Vermittlung von ICT4I zu einem grossen Teil auch um inklusive Mediendidaktik.

Schliesslich stellt sich die Frage, wie die Wissensvermittlung und das Wissensmanagement an einer Sonderschule organisiert sein sollten. Dabei wurde häufig ein First-Level-Support als sinnvoll beschrieben, was bei allen befragten Praxispersonen schon so stattfand. Dieser ist Anlaufstelle bei kleineren technischen und medienpädagogischen bzw. mediendidaktischen Fragen. Ebenfalls treibt er oder sie die Wissensvermittlung vor Ort voran. Empfohlen wurden auch häufigere, dafür kleinere Inputs zu Themen und nützlichen, alltagspraktischen Anwendungen.

Bei den Infrastrukturellen Bedingungen geht es einerseits um eine hinreichende Anbindung an Internet und Strom sowie um eine vernünftige Ausstattung von unterschiedlichen Geräten. Ebenso geht es aber um eine auf die Schüler*innen ausgerichtete Ausstattung an Apps, Tools und Gegenständen, die Zugänge zur (digitalen) Gesellschaft und die Teilhabe sowie Kooperation am Unterricht ermöglichen.

5.3 Grafische Darstellungen

Im Folgenden werden einige grafische Darstellungen abgebildet, welche sich im MAXQDA aus den Daten produzieren lassen, um Häufungen von Antworten und Zusammenhänge zwischen einzelnen Kategorien sichtbar zu machen.

Die *Abbildung 8* zeigt grafisch, welche Kategorien von einzelnen Interviewpartner*innen am häufigsten genannt wurden. Je grösser das Quadrat desto häufiger sind Nennungen in diesem Bereich. Aus der *Abbildung 9* geht hervor, welche Themen häufig zusammen genannt wurden. Die *Abbildungen 10-12* zeigen Zusammenhänge zwischen einzelnen Kategorien nochmals separat. Bei der Kategorie Herausforderung in *Abbildung 12* wurden nur die drei meistgenannten Kategorien in die Abbildung aufgenommen, um die Darstellung übersichtlich zu halten.

Codesystem	Interview 003_Simone Zumb...	Interview 006_Michael Stra...	Interview 005_Magda Sc...	Interview 001_Ingo Bo...	Interview 002_Regula Vonlant...	Interview 004_Sonja Gach...	SUMME
Ausbildung und Vita	•			•			2
Schulertung						•	2
Leitgedanken und Zentrale Inhalte bei V	•	•	•	•			11
Zeitfaktor und Workload	•	•	•	•		•	11
Konflikte über Kommunikationsdienste u	•	•	•	•			3
Ungewollte Handlungen am Gerät/ im I	•			•			2
Ansätze für Begründungen der Gefahr	•			•			4
Barrieren abbauen, neue Möglichkeiten	•		•	•			7
Sonstiges			•				8
Assistive Technologien (ICT4) im weitere	•			•			18
Externe Weiterbildungsformate	•			•			8
Datenschutz	•			•			3
Ablehnende/meidende Verhaltensweise	•			•			11
Interne Kultur-Kennnisse und Gefahr v.	•			•			9
Teilhabe und Zugang	•			•			14
Lehrplan 21	•			•			3
Tipp für die Implementierung	•			•			9
Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten	•			•			27
Umschreibung des Themengebiets ICT4	•			•			3
Interne Weiterbildungsformate	•			•			18
Zugangsbedingte Ausgrenzung und Au	•			•			8
Chancen von ICT4	•			•			9
Abgrenzung zu anderen Fachpersonen	•			•			20
Konkrete Umsetzung	•			•			21
Ideen für den Unterricht	•			•			14
Kosten	•			•			6
Bedienung der Geräte/Knowhow zu ICT-	•			•			17
Infrastruktur	•			•			18
Support ICT	•			•			4
Konkrete Tools, Werkzeuge und Lehmit	•			•			25
Blumen am Wegesrand	•			•			5
Ausstattung	•			•			29
Aus- und Weiterbildung des Personals	•			•			23
Gefahren von ICT4	•			•			18
Leitprinzipien und Ideale Umsetzungs	•			•			22
Herausforderungen	•			•			28
Herausforderungen bei der Elementarisi	•			•			19
SUMME	73	48	50	71	54	125	461

Abbildung 8, Code-Matrix-Browser – Kategorienverteilung über die einzelnen Interviews

Codesystem	Tätig ...	Umsc...	Leitpri...	Konkr...	Infras...	Assisti...	Aus- ...	Heratu...	Gefah...	Chanc...	Tipps ...	SUMME
👤 Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten	■					■	■	■				7
📄 Umschreibung des Themengebiets ICT4			■	■								2
📄 Leitprinzipien und Ideale Umsetzungsvc			■	■			■		■			9
📄 Konkrete Umsetzung		■	■	■	■		■	■	■	■		17
📄 Infrastruktur	■			■								8
📄 Assistive Technologien (ICT4) im weitere	■	■	■	■	■		■	■				9
📄 Aus- und Weiterbildung des Personals	■		■	■	■		■	■			■	12
📄 Herausforderungen	■		■	■	■		■		■		■	11
📄 Gefahren von ICT4			■	■	■			■		■		9
📄 Chancen von ICT4				■								3
📄 Tipps für die Implementierung				■			■					3
Σ SUMME	7	2	9	17	8	9	12	11	9	3	3	90

Abbildung 9, Code-Relations-Browser – Zusammenhänge zwischen Oberkategorien

Codesystem	Infrastruktur	Support ICT	Ausstattung	Konkrete Tools, W...	SUMME
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Konkrete Umsetzung	■		■	■	11
<input checked="" type="checkbox"/> Ideen für den Unterricht	■		■	■	4
<input checked="" type="checkbox"/> Assistive Technologien (ICT4I im weitere	■		■	■	3
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Herausforderungen	■		■		2
<input checked="" type="checkbox"/> Datenschutz					0
<input checked="" type="checkbox"/> Bedienung der Geräte/Knowhow zu					0
<input checked="" type="checkbox"/> Zeitfaktor und Workload					0
<input checked="" type="checkbox"/> Ablehnende/meidende Verhaltensw					0
<input checked="" type="checkbox"/> Herausforderungen bei der Element	■			■	2
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Gefahren von ICT4I	■		■	■	5
<input checked="" type="checkbox"/> Internetkultur-Kenntnisse und Gefal	■			■	2
<input checked="" type="checkbox"/> Konflikte über Kommunikatiodiens					0
<input checked="" type="checkbox"/> Ungewollte Handlungen am Gerät/					0
<input checked="" type="checkbox"/> Zugangsbedingte Ausgrenzung unc					0
<input checked="" type="checkbox"/> Ansätze für Begründungen der Gefa					0
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Chancen von ICT4I				■	1
<input checked="" type="checkbox"/> Barrieren abbauen, neue Möglichke					0
<input checked="" type="checkbox"/> Teilhabe und Zugang					0
<input checked="" type="checkbox"/> Lehrplan 21					0
Σ SUMME	10	0	7	13	30

Abbildung 10, Zusammenhang Zwischen Bereichen der Infrastruktur und anderen Kategorien

Codesystem	Aus- und Weiterbil...	Leitgedanken...	Interne Weiter...	Externe Weit...	SUMME
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten	■		■	■	5
<input checked="" type="checkbox"/> Abgrenzung zu anderen Fachpersor			■		1
<input checked="" type="checkbox"/> Schulleitung					0
<input checked="" type="checkbox"/> Leitprinzipien und Ideale Umsetzungsvc	■		■		3
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Konkrete Umsetzung	■		■	■	6
<input checked="" type="checkbox"/> Ideen für den Unterricht		■			1
<input checked="" type="checkbox"/> Assistive Technologien (ICT4I im weitere	■	■	■	■	6
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Herausforderungen	■		■	■	4
<input checked="" type="checkbox"/> Datenschutz					0
<input checked="" type="checkbox"/> Bedienung der Geräte/Knowhow zu					0
<input checked="" type="checkbox"/> Zeitfaktor und Workload	■				1
<input checked="" type="checkbox"/> Ablehnende/meidende Verhaltensw	■		■	■	3
<input checked="" type="checkbox"/> Herausforderungen bei der Element	■				1
<input checked="" type="checkbox"/> Tipps für die Implementierung	■	■	■		7
Σ SUMME	15	5	12	6	38

Abbildung 11, Aus- und Weiterbildung: Zusammenhängende Kategorien

Codesystem	Herausforde...	Datens...	Bedienung der ...	Zeitfaktor u...	Ablehnen...	Herausford...	SUMME
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten	■		■	■			5
<input checked="" type="checkbox"/> Abgrenzung zu anderen Fachpersor	■		■				3
<input checked="" type="checkbox"/> Schulleitung							0
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Konkrete Umsetzung	■	■	■		■	■	8
<input checked="" type="checkbox"/> Ideen für den Unterricht							0
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Aus- und Weiterbildung des Personals	■			■	■	■	5
<input checked="" type="checkbox"/> Leitgedanken und Zentrale Inhalte I							0
<input checked="" type="checkbox"/> Interne Weiterbildungsformate	■				■		2
<input checked="" type="checkbox"/> Externe Weiterbildungsformate	■				■		2
Σ SUMME	10	1	4	2	5	3	25

Abbildung 12: Herausforderungen: Häufigste Zusammenhängende Kategorien

6. Diskussion und Beantwortung der Fragestellung

Aus der Besprechung der themenspezifischen Fachliteratur im Kapitel 2 konnten einige Erkenntnisse gewonnen werden, die in diesem Kapitel zusammenfassend aufgegriffen werden sollen, um diese in Bezug zu den Resultaten aus den Expert*inneninterviews zu setzen. Diese Ausführungen sollen insgesamt der Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit dienen. Dafür wird die Fragestellung an dieser Stelle nochmals in Erinnerung gerufen:

- **Wie können Informations- und Kommunikationstechnologien am Heilpädagogischen Zentrum Hagendorn zukünftig noch besser genutzt und Zugänge ermöglicht werden, um Barrieren abzubauen?**

Als untergeordnete Fragen waren folgende leitend:

- 1.) **Welche Bemühungen und konkreten Umsetzungspläne sind am HZH bereits vollzogen?**
- 2.) **Was kann das HZH vom Knowhow anderer Institutionen und von ausgewiesenen Expert*innen in ICT for Inclusion in Bezug auf Planung und Umsetzung von Massnahmen lernen?**
- 3.) **Welche Handlungsempfehlungen lassen sich für das HZH im Rahmen der Massnahmenplanung für die Reduktion «von aussen beeinflussbaren Benachteiligungen» im Bereich von Informations- und Kommunikationstechnologien formulieren?**

Die Unterfrage 1 konnte im Kapitel 3.2 ausgeführt und beantwortet werden und wird in diesem Kapitel nur noch im Sinne der übergeordneten Frage erneut aufgegriffen. Die Beantwortung der Unterfragen 2 und 3 sowie der Hauptfragestellung sollen im Folgenden mit Rückgriff auf die Resultate aus der Literaturdiskussion und den Erkenntnissen aus den Expert*inneninterviews erfolgen.

Die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur hat gezeigt, dass für das Erreichen von ICT4Inclusion folgende Punkte nötig sind (Kapitel 2.3):

1. Die **Zugänglichkeit** zu digitaler Infrastruktur.
2. Die **Nutzungskompetenz** der Betreuenden bzw. der Lehrpersonen in Einrichtungen und Schulen.
3. Eine **Haltung**, welche ICT4Inclusion als wichtig erachtet in Einrichtungen, Schulen, Gesellschaft und Politik.
4. Die **Befähigung** der Klient*innen bzw. der Schüler*innen in Einrichtungen und Schulen.
5. Auf die Bedürfnisse für Menschen mit Beeinträchtigung ausgerichtete **Anwendungssysteme** von Computern, Tablets und Smartphones.
6. Auf die Bedürfnisse für Menschen mit Beeinträchtigung ausgerichtete **Angebote in der Kultur der digitalen Welt** (Internetforen, Chats, Datingapps, Bloggs usw.).
7. **Ergänzung durch ICT4I** der bereits bestehenden, herkömmlichen, kulturellen Angebote.
8. **Gesetzgebungen und Politik** im Sinne der Rechte und Ansprüche auf ICT4I.

9. **Behördliche, finanzgeschäftliche und politische** Zugänglichkeit durch ICT4I.

Bei den Ausführungen in Kapitel 2.3 wurde darauf verwiesen, dass vor allem die ersten vier Punkte durch eine Sonderschule in konkreter Arbeit vor Ort angegangen werden können. Die restlichen fünf Punkte können allenfalls mittels Lobbyings und Bedarfsanmeldungen an den unterschiedlichen Stellen und dem Einstehen für die Bedürfnisse und Bedarfe ihrer Klientel auf allen Bereichen des gesellschaftlichen Parketts (z.B. Behörden, Gesetzgebung, Politik usw.) beeinflusst werden.

Die Fragestellung bezieht sich insbesondere auf die ersten vier Punkte. Diese sollen in den folgenden Teilkapiteln besprochen werden. Der Punkt 4 wird unter dem Kapitel 6.1 behandelt. Unter dem Kapitel 6.2 erfolgt die Besprechung der Punkte 2 und 3. Schliesslich wird der Bereich der Infrastruktur (1) unter dem Kapitel 6.3 betrachtet.

6.1. Mediendidaktische und medienpädagogische bzw. vermittlungsbezogene Aspekte

Sowohl aus den Interviews wie auch aus der Diskussion der Fachliteratur ging hervor, dass mediendidaktische bzw. medienpädagogische Aspekte für eine Verwirklichung von ICT4I Inclusion relevant sind. Bei den Interviews zeigten sich dabei diverse Aspekte, die auf eine Erhöhung der Zugänglichkeit und Reduktion von Barrieren – in Bezug auf die digitale Welt aber auch in Bezug auf allgemeine Teilhabe an der Gesellschaft – durch die Befähigung mittels guter Medienbildung abzielten. Ebenfalls geht es um eine Realisierung des Lehrplan 21, welcher Medienbildung und Informatik für alle Schulformen vorsieht. Somit müssen sich Sonderschulen mit der Frage auseinandersetzen, wie die Thematik mediendidaktisch sinnvoll aufgegriffen werden kann. Nebst der inhaltlichen Dimension spielt dabei aber auch die Anreicherung von Unterricht mittels Medien eine Rolle. Damit geht es im Sinne einer inklusiven Medienbildung auch um die Schaffung von Zugängen in Bezug auf unterschiedliche Inhalte, Lernformen und sozialen Konstellationen, die sonst nicht möglich wären (Krstoski 2020). Damit ist auch das Prinzip des Universal Design for Learning (UDL) angesprochen. Wie aus den Interviews hervorging, aber auch bei Böttinger und Schulz (2021) nachzulesen ist, ermöglicht ICT4I eine breitere Form von Lernangeboten und Rezeptionsformen. Damit kann das auf ICT4I gemünzte Konzept, wie es Böttinger und Schulz (2021) beschreiben, für die Umsetzung am Heilpädagogischen Zentrum Hagendorn eine wichtige Orientierung bieten.

Bezüglich der Rezeptionsformen von Medien findet sich bei Tulodziecki et al. (2021) eine Ausdifferenzierung in Bezug auf die Sinnesmodalität und die Codierungsform (*Abbildung 1*). Für den Sonderschulkontext im Bereich der kognitiven Entwicklung können solche Ausdifferenzierungen bei der Unterrichtsvorbereitung für die Elementarisierung des Lerngegenstandes hilfreiche Begrifflichkeiten und Orientierungspunkte bieten. Nicht alle Sinnesmodalitäten und nicht alle Codierungsformen sind für

jede*n Schüler*in gleichermaßen geeignet. Damit könnte diese Darstellung hilfreich für die praktische Unterrichtsvorbereitung am HZH sein.

Sinnesmodalität Codierung		Auditiv	visuell	
			statisch	dynamisch
abbildhaft (ikonisch)	objekt-getreu	Aufgezeichneter Originalton	Bild/Fotografie	Stummfilm
	schematisch bzw. typisierend	Aufgezeichnete künstlich erzeugte akustische Nachbildung	Grafische Darstellung	Zeichentrick/Animation (ohne Ton)
symbolisch	verbal	Aufgezeichneter gesprochener verbaler Text	Schriftlicher Text	Lautschrift
	nicht-verbal	Aufgezeichnetes nicht-verbales akustisches Symbol	Nicht-verbales optisches Symbol	Bewegtes optisches Symbol

Abbildung 1, Beschreibungsmerkmale von Medien, (Tulodziecki et al. 2021, S. 36)

Bei den inhaltlichen Dimensionen in Bezug auf die Vermittlung wurde das Recht auf Schutz vor Missbrauch, Betrug, pornografischen Inhalten, Darstellungen von Gewalt u.ä. bei den Interviews besonders deutlich angesprochen. Damit wird das HZH sich nochmals vertieft und vor allem ausgerichtet auf ICT4I mit der Thematik auseinandersetzen müssen. Dazu gehört, dass eine gemeinsame Haltung zu dieser Frage entwickelt wird. Ebenfalls wird diesbezüglich allenfalls eine Zusammenarbeit zwischen Präventions- und Meldestelle und der Fachstelle ICT notwendig. Es muss geprüft werden, ob das bestehende Schutzkonzept die Bereiche ICT4Inclusion in ausreichender Form abdeckt oder ob Ergänzungen bzw. Überarbeitungen notwendig werden.

6.2 Vermittlung von Anwendungskompetenzen und Organisation des Wissens am HZH

Wie aus den Ausführungen des Kapitels 3.2 hervorgeht, bestehen im HZH schon einige strukturelle Bedingungen länger oder sind neu geschaffen worden, um die Etablierung von ICT4I voranzutreiben. Die Fachstelle UK setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Kinder und Jugendliche mittels Unterstützter Kommunikation einen höheren Grad an Teilhabe und Selbstbestimmung erfahren und erreichen können. Mit der Schaffung der neuen Fachstelle ICT im Jahr 2021 und der Gründung der Fachgruppe ICT

im Sommer 2021 konnten weitere wichtige Impulse für eine Implementierung von ICT4I am HZH gegeben werden. Die Gründung der Fachstelle entspricht der Empfehlung in den Interviews, einen pädagogischen ICT-First-Level-Support zu schaffen.

In den Interviews wurde ebenfalls ein ICT-Konzept mit Zielsetzungen empfohlen. Auch dies ist bereits passiert, wie dies ebenfalls aus dem Kapitel 3.2 hervorgeht. Einige Fachpersonen betonten, dass dieses Konzept mit allen zusammen erarbeitet bzw. mindestens von allen getragen werden soll. In Anbetracht dessen, was von den diversen Fachpersonen beschrieben wurde, mit welchen Widerständen und Schwierigkeiten auf der Ebene des Personals zu rechnen sind, kann davon ausgegangen werden, dass auch am HZH nicht alle Mitarbeiter*innen einer Etablierung von ICT4I völlig unvoreingenommen und begeistert entgegenschauen. Daher sollte sich das HZH überlegen, wie das Personal noch stärker eingebunden, wie die immense Relevanz und Tragweite dieses Themas vermittelt und wie die Begeisterung für die Anwendung von ICT4I bei den Mitarbeiter*innen entfacht werden können. Allerdings wird gerade mittels der gebildeten Fachgruppe das Thema durch die Fachgruppenmitglieder niederschwellig in die Teams getragen. Damit können Wissensbestände sehr praxisnah und effizient in die Teams hineingetragen werden. Ebenso findet durch die regelmässigen Anwendungstipps in den Mitarbeiterinfos eine stete Thematisierung von ICT-spezifischen Inhalten statt.

Das bestehende Escola-Café könnte vielleicht ausgeweitet bzw. umbenannt werden. Der Name impliziert, dass hier ausschliesslich Fragen zu Inhalten bezüglich Escola gestellt werden können und sollen. Damit stellt sich schon aufgrund des Namens eine Hürde, andere Fragen zu stellen. Durch die Ausweitung könnte eine Etablierung im Sinne der Empfehlung von Regula Vonlanthens «Espresso-Kürsli» erreicht werden. Hier könnten einerseits Fragen aller Art Platz finden, andererseits aber auch immer wieder gezielt Tipps für den Alltag und für den Unterricht gegeben werden.

Aus den Interviews zeichnete sich weiter ein massiver Weiterbildungsbedarf bei Heilpädagog*innen, Lehrpersonen und generell pädagogischem Personal ab. Die Weiterbildung des Personals ist in der Zielsetzung der Fachstelle ICT am HZH unter folgendem Punkt berücksichtigt:

«In Schule und Internat sind die Weiterbildungsbedürfnisse des Lehrpersonals zu ermitteln. In Absprache mit der Bereichsleitung werden fortlaufende Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden geplant, initiiert und begleitet. Wo möglich werden digitale, asynchrone Möglichkeiten für die Schulung von spezifischen Inhalten angeboten (z.B. Tutorials) und zur Verbreitung von Impulsen (ICT-Tipps, Multiplikator:innen) eingesetzt.» (vgl. Ausführungen Kapitel 3.2)

Bei der Umsetzung sollte sich das HZH über die Form, wie das Ziel erreicht werden soll, fundiert Gedanken machen, da aus den Interviews hervorgeht, dass zumindest bei einigen Personen von einem starken Bedarf in Bezug auf Anwendungskompetenzen auszugehen ist. Ebenso stellt der Bereich der spezifischen Förderung und des Nachteilsausgleichs ein sehr vielfältiges und komplexes Themenspektrum dar. Auch hier gilt es zu klären, welche Anwendungen, Apps und Tools von allen gekannt werden

müssen und was eventuell bei den Beratungsstellen bei Bedarf erfragt werden kann. Des Weiteren kann überlegt werden, ob interne Weiterbildungen mit externen Fachpersonen organisiert werden, oder ob das Ziel mit Kleininputs und den Wissensmultiplikatoren der Fachgruppe erreicht werden kann. Ausserdem sollte überlegt werden, ob die Basiskurse «Medien und Informatik» ebenfalls obligatorisch gemacht werden, wie dies andernorts der Fall ist.

6.3 Infrastruktur

Die Infrastruktur stellt eine Institution wie das HZH mutmasslich finanziell vor einige Herausforderungen. Diesbezüglich wurden aber ebenfalls schon einige Ziele erreicht und gesetzt (Kapitel 3.2). So wird die Versorgung von allen Mitarbeiter*innen und allen Schüler*innen ab der Mittelstufe mit einem 1:1-Computing in Form von I-Pads angestrebt. Einige Mitarbeiter*innen sind schon mit den entsprechenden Geräten bestückt. Die Ausstattung mit Geräten wurde von den Fachpersonen der Interviews dennoch nicht als grösste Hürde beschrieben, sondern die Zugänglichkeit zu den Medien in Bezug auf unterschiedliche Funktionseinschränkungen der Schüler*innen. Ebenso wurden die noch nicht vorhandene Barrierefreiheit von Lehrmitteln im Allgemeinen und der Mangel an geeigneten Lehrmitteln im Bereich geistige Entwicklung für den Themenbereich Medien und Informatik bemängelt.

Hier kann eventuell die Liste (*Abbildung 7*), die im Kapitel 5.2.5 zusammengestellt wurde, eine erste Hilfestellung für weitere Recherchen und Materialfindung darstellen. Fürs HZH könnte es sinnvoll sein, wenn es intern einen Fundus an geeigneten Ideen und Materialien anlegt, auf welche für den Unterricht zurückgegriffen werden kann. Darüber hinaus könnte allenfalls durch ein Netzwerk mit anderen (Sonder-)Schulen ein weiterer Fundus mit Ideen und Materialien entstehen.

7. Fazit

Das Themengebiet rund um ICT4Inclusion ist enorm breit und nicht alleine durch das Engagement von Sonderschulen zu bewältigen. Das Thema reicht weit in gesellschaftstheoretische, gesellschaftspraktische sowie ethische und rechtliche Fragen hinein. Dies wurde vor allem an der teilweise mangelhaften Barrierefreiheit von digitalen Angeboten deutlich, aber auch am Mangel an geeigneten Lehrmitteln für den Themenbereich Medien und Informatik für Sonderschulen. Die Schaffung von Barrierefreiheit und Zugänglichkeit auch in digitalen Bereichen, dreht sich um die Frage, ob wir allen Menschen

Partizipation an der Gesellschaft ermöglichen wollen. Grundsätzlich kann dies jedoch keine Frage sein, da im Sinne der Menschenrechtskonventionen alle Menschen gleich sind und alle Menschen somit ein Recht auf Partizipation haben (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte). Trotzdem ist die gesellschaftliche Realität noch eine andere.

In dieser Arbeit konnten verschiedene relevante Punkte für einen Schritt in eine inklusivere Gesellschaft erarbeitet und aufgezeigt werden. Es wurden Handlungsempfehlungen für das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn abgeleitet. Ausserdem konnte an verschiedenen Stellen aufgezeigt werden, dass das HZH bei der Implementierung von ICT4Inclusion bereits auf einem guten Weg ist. In dem Sinne schliesse ich wieder mit den anfangs zitierten Worten aus dem Leitbild und wünsche dem HZH viel Motivation, Geduld und Durchhaltevermögen diesem Gedanken mittels ICT4Inclusion noch ein Stückchen näher zu kommen.

Ungeachtet unserer Lebensvoraussetzungen haben wir alle die gleichen Rechte und Chancen. Wir setzen alle verfügbaren Mittel und Ressourcen ein, bis von aussen beeinflussbare Benachteiligungen abgebaut sind. Ausgrenzung und andere Formen der Diskriminierung akzeptieren wir nicht. (Leitbild Heilpädagogisches Zentrum Hagendorn)

Literatur

- Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Abrufbar unter: <https://unric.org/de/allgemeine-erklaerung-menschenrechte/>
- Antener, G. (2001). Und jetzt? Das Partizipationsmodell in der unterstützten Kommunikation. In J. Boenisch & CH. Bünk (Hrsg.), *Forschung und Praxis der Unterstützten Kommunikation* (S. 257-267). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Böttinger, T. & Schulz, L. (2021). Diklusive Lernhilfen. Digital-inklusive Unterricht im Rahmen des Universal Design for Learning. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 72, 436-450.
- Bönisch, J. & Sponholz, J. (2021): Digitale Mediennutzung von Jugendlichen im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 72, 592-603.
- Bosse, I. (2021). Diskussionsfelder der Medienpädagogik: Medien und Inklusion. In U. Sander, F. von Gross, & K. U. Hugger (Hrsg.), *Handbuch Medienpädagogik* (S. 1– 12). Springer VS.
- Bosse, I. (2016). *Teilhabe in einer digitalen Gesellschaft – Wie Medien Inklusionsprozesse befördern können*. Abrufbar unter: <https://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/medienpolitik/172759/medien-und-inklusion>.
- Bosse, I. & Haage, I. (2019): Basisdaten zur Mediennutzung von Menschen mit Behinderungen. In I. Bose, J.-R. Schluchter & I. Zorn (Hrsg.), *Handbuch. Inklusion und Medienbildung* (S. 49-64). Weinheim/Basel: Beltz Juventa.
- Bosse, I., Schluchter, J.-R. & Zorn, I. (2019). Einleitung. Ziel des Handbuchs. In I. Bose, J.-R. Schluchter & I. Zorn (Hrsg.), *Handbuch. Inklusion und Medienbildung* (S. 9-13). Weinheim/Basel: Beltz Juventa.
- Bosse, I., Schluchter, J.-R. & Zorn, I. (2019). Theoretische Grundlagen inklusiver Medienbildung. In I. Bose, J.-R. Schluchter & I. Zorn (Hrsg.), *Handbuch. Inklusion und Medienbildung* (S. 16-33). Weinheim/Basel: Beltz Juventa.
- Dirks, S. & Linke, H. (2019). Assistive Technologien. In I. Bose, J.-R. Schluchter & I. Zorn (Hrsg.), *Handbuch Inklusion und Medienbildung*. (S. 241-251). Weinheim/Basel: Juventa Beltz.
- Ebling, S.(2016). *Automatic Translation from German to Synthesized Swiss German Sign Language*. University of Zurich, Philosophische Fakultät.
- European Agency zu ICT4I. Verfügbar unter: <https://www.european-agency.org/projects/ict4i>.
- Flick, U. (2021). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag.
- Hartmann, F. (2010), 2.11. Medienphilosophische Theorien. In St. Weber, *Theorien der Medien. Von der Kulturkritik bis zum Konstruktivismus 2., überarbeitete Auflage*. (S. 267-293). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.

- Hilfsmittelverordnung Schweiz: SR 831.232.51 - Verordnung des EDI vom 29. November 1976 über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (HVI) (admin.ch). Verfügbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2664_2664_2664/de.
- Bühler, K. (2019): Sprachtheorie: Das Organonmodell der Sprache. In L. Hoffmann (Hrsg.), Sprachwissenschaft. Ein Reader. Berlin/Boston: De Gruyter.
- ICF CHECKLIST, Version 2.1a, Clinician Form for International Classification of Functioning, Disability and Health. Verfügbar unter: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (who.int) (13.11.21).
- ICT-Konzept HPS Lyss (auf Anfrage ebd. erhältlich.)
- Leitbild Heilpädagogische Zentrum Hagendorn. Verfügbar unter: <https://hzhagendorn.ch/ueber-uns/leitbild-2/>.
- Ling, K. & Weber, B. (2020). ICT for Inclusion: Teilhabe ermöglichen durch Technologie. *Heilpädagogik aktuell*, 31, 6.
- Mayrberger, K. (2019). *Partizipative Mediendidaktik. Gestaltung der (Hochschul-)Bildung unter den Bedingungen der Digitalisierung*. Weinheim/Basel: Beltz Juventa.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken. 6. Überarbeitete Auflage*. Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 12., überarbeitete Auflage*. Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
- Kraus de Camargo, O. (2020). *ICF und bio-psycho-soziales Gesundheitsmodell: Von der „Krankheit“ zum „Gesundheitszustand“*. O. Kraus de Camargo, L. Simon, G. M. Ronen, P. L. Rosenbaum (Hrsg.), *Die ICF-CY in der Praxis. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Kraus de Camargo, O., Simon, L., Ronen, G. & Rosenbaum, P. (Hrsg.). *Die ICF-CY in der Praxis. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage*. Bern: Hogrefe AG.
- Krstoski, I. (2020). Inklusiv schulische Medienbildung – Tablets inklusive. *Gemeinsam leben*, 1, 3-11.
- Kuckartz, U. & Rädiker, St. (2020). *Fokussierte Interviewanalyse mit MAXQDA. Schritt für Schritt*. Wiesbaden: Springer Verlag.
- Pirker, B. (2010). Cultural-Studies-Theorien der Medien. In St. Weber (Hrsg.), *Theorien der Medien. 2. Auflage* (S. 145-169). Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag.
- Schuppener, S. & Bock, Bettina M. (2019). Geistige Behinderung und barrierefreie Kommunikation. In Maass, Ch. & Rink, I., *Handbuch barrierefreie Kommunikation* (S. 221-247).
- Stallinga, H. (2020): *Das Konzept der Funktionsfähigkeit*. In O. Kraus de Camargo, L. Simon, G. M. Ronen, P. L. Rosenbaum (Hrsg.), *Die ICF-CY in der Praxis. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage*. Bern: Hogrefe AG.

- Siu, Y.-T. & Presley, I. Access Technology for Blind and Low Vision Accessibility. Second edition. Louisville/Kentucky: APH Press.
- Tulodziecki, G., Herzig, B. & Grafe S. (2021). Medienbildung in Schule und Unterricht. 3. Auflage. Wien/Köln/Weimar: Böhlau Verlag.
- Walter-Klose, Ch. (2015). Kapitel 37. *Interview*. In K. Koch & St. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Watzlawick, P. (2011). Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. Bern: Hans Huber Verlag.
- Weber, B. (2018). «Medien und Informatik» auch in der Heilpädagogik? *Heilpädagogik aktuell*, 24, 3.

Anhänge und Dokumentation der Abbildungen aus der Arbeit

Abbildung 1

Sinnesmodalität Codierung		Auditiv	visuell	
			statisch	dynamisch
abbildhaft (ikonisch)	objekt-getreu	Aufgezeichneter Originalton	Bild/Fotografie	Stummfilm
	schematisch bzw. typisierend	Aufgezeichnete künstlich erzeugte akustische Nachbildung	Grafische Darstellung	Zeichentrick/Animation (ohne Ton)
symbolisch	verbal	Aufgezeichneter gesprochener verbaler Text	Schriftlicher Text	Lautschrift
	nicht-verbal	Aufgezeichnetes nicht-verbales akustisches Symbol	Nicht-verbales optisches Symbol	Bewegtes optisches Symbol

Abbildung 1, Beschreibungsmerkmale von Medien, (Tulodziecki et al. 2021, S. 36)

Abbildung 2

Faktoren von Funktionsfähigkeit	Definition der Faktoren gemäss WHO zitiert nach Camargo (2020, S. 20-21)	Exemplarische Beispiele für Dimensionen der Einflussnahme von ICT4Inclusion ohne Anspruch auf Vollständigkeit
Körperfunktion	„Körperfunktionen sind die physiologischen Funktionen von Körpersystemen (einschließlich psychologische (sic!) Funktionen).“	Lerntools, welche die Motivation erhöhen (Gamification-Elemente), aufmerksamkeitslenkende Darstellungen (Reader-Darstellung) (Böttlinger, Schulz 2021)
Körperstrukturen	„Körperstrukturen sind anatomischen Teile des Körpers wie Organe, Gliedmaßen und ihre Bestandteile.“	Prothesen, Sprach- oder Augensteuerungseinrichtungen für Computersysteme
Aktivität	„Eine Aktivität bezeichnet die Ausübung einer Aufgabe oder Handlung (Aktion) durch einen Menschen.“	Die <i>Möglichkeit und Entscheidungsfreiheit</i> bei der Ausübung von Aufgaben oder Handlungen haben, da Angebote barrierefrei nutzbar: z.B. Möglichkeit ins Kino, Museum oder zur Arbeit zu gehen, durch Zugänglichkeit mittels Bildbeschreibungen, Gebärdendolmetschung, Kulturangebote in leichter Sprache usw. (hierzu auch Schuppener/Bock 2019)

Partizipation (Teilhabe)	„Partizipation (Teilhabe) bezeichnet das Einbezogensein in eine Lebenssituation.“	Die <i>Mitwirkung, Mitbestimmung, Selbstbestimmung sowie Selbstverwaltung und Selbstorganisation</i> ist möglich und wird gesellschaftlich verantwortet und unterstützt (Mayrberger 2019, S. 106). Z.B. Organizer, Internetkultur mitgestalten, «mitreden» ⁵ in Foren/Chats, Verfügbarkeit von Internetinformationen wie z.B. Webseite des Bundes und Behörden in unterschiedlichen sprachlichen Rezeptionsformen (leichte Sprache, unterstützt mit (animierter) Bildsprache) (hierzu auch Schuppener/Bock 2019)
Umweltfaktoren	„Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt ab, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten.“ (WHO, 2007)	Finanzielle Mittel, Möglichkeiten und tatsächliche Zugänge zu IKT haben (Internetanschluss, Gerät(e) mit Internetzugang, Betreuende in Institutionen, welche die Notwendigkeit für die Zugänglichkeit sehen. (Bosse 2021, S. 6)
Personenbezogene Faktoren	„Personbezogene Faktoren sind der spezielle Hintergrund des Lebens und der Lebensführung eines Menschen und umfassen Gegebenheiten des Menschen, die nicht Teil ihres Gesundheitsproblems oder -zustands sind.“	Z.B. Einstellungen, Erfahrungen, Erziehung, Bildung, Geschlecht Interessen und Präferenzen in Bezug auf Mediennutzung und Lebensgestaltung. (Überzeugte Ablehnung gegenüber digitalen Medien bzw. Affinität in Bezug auf Technik und elektronische Geräte, negatives oder positives Fähigkeitskonzept zu bestimmten Medien usw.)

Abbildung 2: Dimensionen der Einflussnahme von ICT4Inclusion im Kontext des Bio-psycho-sozialen Modells der WHO

⁵ «Mitreden» ist hier in Anführungszeichen gesetzt, da alle Kommunikationsformen mitgedacht sind, nicht nur die Verbalsprache.

Abbildung 3

Leitfaden Experteninterviews

<p>Einleitung Interview: Herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, als Experte für das Thema ICT for Inclusion im Rahmen meiner Masterarbeit zu fungieren. Ich bin dafür sehr dankbar, da Sie mir helfen, die aktuelle Praxis und das bestehende Know-How im Bereich von ICT for Inclusion besser zu ergründen und Empfehlungen fürs Heilpädagogische Zentrum Hagendorn abzugeben.</p> <p>Gewisse Punkte, die wir schon per Mail besprochen haben, möchte ich hier nochmals ansprechen. Für die spätere Auswertung der Daten, werde ich das Interview aufzeichnen. Sie dürfen mir bis am Ende des Interviews noch sagen, ob ich Daten wie die Nennung der Institution, Ihres Namens usw. anonym halten soll oder ob ich die Institution und ihr Name nennen darf. Wenn Sie eine Anonymisierung wünschen, werden alle Daten, die Rückschlüsse auf Sie oder Ihre Institution zulassen, im Anschluss anonymisiert. Sie dürfen mir dann im Anschluss einfach die entsprechende Einverständniserklärung unterschreiben.</p> <p>Dann möchte ich noch kurz auf den Begriff «ICT for Inclusion» eingehen. Ich verwende den Begriff «ICT for Inclusion» für alle digitalen bzw. technischen Hilfen, Werkzeuge und Geräte sowie die ganzen Informations- und Kommunikationsmedien, welche dem Abbau von Barrieren von Menschen mit Beeinträchtigung dienen. Gibt es vor dem Beginn des Interviews Fragen?</p>	
1.) Darf ich Sie als erstes bitten, sich vorzustellen?	
- An welcher Institution arbeiten Sie?	
- Welche Aufgaben nehmen Sie wahr? Ev. Ausbildung? Anstellung?	
2.) An Experten im theoretischen oder beratenden Bereich: ICT for Inclusion ist ein breites Thema. Wie würden Sie in wenigen Worten das Thema umschreiben?	
An andere Institutionen: ICT for Inclusion ist ein breites Thema. Auf welche ethischen, theoretischen und praktischen Aspekte wird bei Ihnen an der Institution besonderen Wert gelegt?	
An Experten im theoretischen oder beratenden Bereich: Wenn Sie sich eine ideale Umsetzung von ICT for Inclusion in einer Sonderschule vorstellen würden, wie würde eine solche Umsetzung aussehen?	
An andere Institutionen: Wie nimmt man sich an Ihrer Institution der Umsetzung von ICT for Inclusion an?	
- Auf welche Themenbereiche legen Sie besonderen Wert?	
- Wie sollte die praktische Umsetzung aussehen? Können Sie mir Beispiele von Anwendungen und Umsetzungen nennen?	
- Wie sieht die praktische Umsetzung aus? Können Sie mir Beispiele von Anwendungen und Umsetzungen nennen?	
- Wie sollten Verantwortlichkeiten verteilt sein? Sollten das Thema von einer Fachgruppe bearbeitet werden?	
- Wie sehen bei Ihnen Verantwortlichkeiten aus? Haben Sie dafür eine Fachgruppe?	
- Welche Infrastruktur sollte eine Sonderschule haben? Können Sie mir Kostenpunkte nennen bzw. ungefähr benennen wie viel Prozent der Ausgaben in die ICT gesteckt werden sollte?	
- Wie sieht bei Ihnen die Infrastruktur aus? Wie viel kostet Sie diese Infrastruktur?	
- Welchen Wert sollte man Ihrer Meinung nach auf die Ausbildung/Weiterbildung des Personals in diesem Bereich legen?	
- Wie weit sind sie in der Umsetzung?	
3.) Sehen Sie Chancen oder Gefahren für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung in der Nutzung von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien?	
-Welche?	-Wieso nicht?
-Helfen die Technologien Barrieren abzubauen?	
4.) Spielt für Sie bei der Umsetzung von ICT die Verwendung und der Zugang zu Assistiven Technologien eine Rolle?	
- Welche?	
- Verwenden Klienten Ihrer Institution Assistive Technologien?	
- Können Sie Beispiele nennen?	- Aus welchem Grund nicht?
- Welche Hürden können sich im Bereich von Assistiven Technologien bei der Etablierung stellen?	
5.) Welche Tipps würden Sie einer Institution geben, die bei der Implementierung von ICT for Inclusion am Anfang steht?	

Abbildung 3, Leitfaden Experteninterview

Abbildung 4

Personen	Ausbildung der Person	Institution oder Tätigkeitsfeld
Ingo Bosse (nicht anonymisiert)	Schulischer Heilpädagoge mit akademischer Laufbahn	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik; Auftrag in Lehre, Weiterbildung, Forschung und Dienstleistungen
Magda Schneider (anonymisiert)	Sonderpädagogin (Universitätsabschluss)	Arbeit an einem Kompetenzzentrum für Sonderpädagogik und Inklusive Bildung
Michael Straub (anonymisiert)	Lehrperson der Regelschule	Lehrperson einer Regelschule, pädagogischer Leiter Schulinformatik der Stadtschulen einer schweizerischen Stadt
Regula Vonlanthen (teilweise anonymisiert: belange v. Kantonen und Institutionen)	Nicht explizit genannt im Interview, Schulische Heilpädagogin	Ansprechperson Medieninformatik für sonderpädagogischen Bedarf bei Ämtern eines schweizerischen Kantons Selbstständige Beratungstätigkeit in ebd. Bereich
Sonja Gachnang (anonymisiert)	Schulische Heilpädagogin	Heilpädagogin an einer Heilpädagogischen Schule, ICT Support
Simone Zumbrunnen (nicht anonymisiert)	Logopädin	Heilpädagogische Schule Lyss, Spezialistin für Medien und Informatik an der HPS Lyss

*Abbildung 4, Übersichtstabelle zu Tätigkeitsfeldern und Ausbildung der Interviewexpert*innen*

Abbildung 5

Interviewfragen	Kategorie
6.) Darf ich Sie als erstes bitten, sich vorzustellen?	Ausbildung und Vita
- An welcher Institution arbeiten Sie?	
- Welche Aufgaben nehmen Sie wahr? Ev. Ausbildung? Anstellung?	Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten
7.) An Experten im theoretischen oder beratenden Bereich: ICT for Inclusion ist ein breites Thema. Wie würden Sie in wenigen Worten das Thema umschreiben?	Umschreibung des Themengebiets ICT4I
An andere Institutionen: ICT for Inclusion ist ein breites Thema. Auf welche ethischen, theoretischen und praktischen Aspekte wird bei Ihnen an der Institution besonderen Wert gelegt?	Leitprinzipien und Ideale Umsetzungsvorstellungen bezügl. ICT4I
An Experten im theoretischen oder beratenden Bereich: Wenn Sie sich eine ideale Umsetzung von ICT for Inclusion in einer Sonderschule vorstellen würden, wie würde eine solche Umsetzung aussehen?	Leitprinzipien und Ideale Umsetzungsvorstellungen bezügl. ICT4I
An andere Institutionen: Wie nimmt man sich an Ihrer Institution der Umsetzung von ICT for Inclusion an?	Konkrete Umsetzung
- Auf welche Themenbereiche legen Sie besonderen Wert?	Leitprinzipien und Ideale Umsetzungsvorstellungen bezügl. ICT4I
- Wie sollte die praktische Umsetzung aussehen? Können Sie mir Beispiele von Anwendungen und Umsetzungen nennen?	
- Wie sieht die praktische Umsetzung aus? Können Sie mir Beispiele von Anwendungen und Umsetzungen nennen?	Konkrete Umsetzung
- Wie sollten Verantwortlichkeiten verteilt sein? Sollten das Thema von einer Fachgruppe bearbeitet werden?	
- Wie sehen bei Ihnen Verantwortlichkeiten aus? Haben Sie dafür eine Fachgruppe?	Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten
- Welche Infrastruktur sollte eine Sonderschule haben? Können Sie mir Kostenpunkte nennen bzw. ungefähr benennen wie viel Prozent der Ausgaben in die ICT gesteckt werden sollte?	Infrastruktur
- Wie sieht bei Ihnen die Infrastruktur aus? Wie viel kostet Sie diese Infrastruktur?	Kosten
- Welchen Wert sollte man Ihrer Meinung nach auf die Ausbildung/Weiterbildung des Personals in diesem Bereich legen?	Infrastruktur
- Wie weit sind sie in der Umsetzung?	Ausbildung und Weiterbildung
	Konkrete Umsetzung
8.) Sehen Sie Chancen oder Gefahren für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung in der Nutzung von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien?	Chancen von ICT4I
	Gefahren von ICT4I
- Welche?	- Wieso nicht?
- Helfen die Technologien Barrieren abzubauen?	Chancen von ICT4I

9.) Spielt für Sie bei der Umsetzung von ICT die Verwendung und der Zugang zu Assistiven Technologien eine Rolle?		Assistive Technologien (ICT4I im weiteren Sinne)
- Welche?		
- Verwenden Klienten Ihrer Institution Assistive Technologien?		
- Können Sie Beispiele nennen?	- Aus welchem Grund nicht?	
- Welche Hürden können sich im Bereich von Assistiven Technologien bei der Etablierung stellen?		
10.) Welche Tipps würden Sie einer Institution geben, die bei der Implementierung von ICT for Inclusion am Anfang steht?		Tipps für die Implementierung Herausforderungen bei der Implementierung

Abbildung 5, Kategorienbildung anhand Leitfadens

Abbildung 6

Codesystem		461
• Ausbildung und Vita		2
• Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten		27
• Abgrenzung zu anderen Fachpersonen oder Supportleistungen		20
• Schulleitung		2
• Umschreibung des Themengebiets ICT4I		5
• Leitprinzipien und Ideale Umsetzungsvorstellungen bezügl. ICT4I		22
• Konkrete Umsetzung		21
• Ideen für den Unterricht		14
• Infrastruktur		18
• Support ICT		4
• Ausstattung		29
• Konkrete Tools, Werkzeuge und Lehrmittel für den Unterricht		25
• Assistive Technologien (ICT4I im weiteren Sinne)		18
• Kosten		6
• Aus- und Weiterbildung des Personals		23
• Leitgedanken und Zentrale Inhalte bei Weiterbildungen		11
• Interne Weiterbildungsformate		18
• Externe Weiterbildungsformate		8
• Herausforderungen		28
• Datenschutz		3
• Bedienung der Geräte/Knowhow zu ICT4I		17
• Zeitfaktor und Workload		11
• Ablehnende/meidende Verhaltensweisen d. Personals bezgl. ICT4I		11
• Herausforderungen bei der Elementarisierung & ind. Anpassung		19
• Gefahren von ICT4I		18
• Internetkultur-Kenntnisse und Gefahr v. Gewalt und Kriminalität		9
• Konflikte über Kommunikationsdienste und Cyber-Mobbing		3
• Ungewollte Handlungen am Gerät/ im Internet		2
• Zugangsbedingte Ausgrenzung und Ausschluss		8
• Ansätze für Begründungen der Gefahren		4
• Chancen von ICT4I		9
• Barrieren abbauen, neue Möglichkeiten eröffnen		7
• Teilhabe und Zugang		14
• Lehrplan 21		3
• Tipps für die Implementierung		9
• Blumen am Wegesrand		5
• Sonstiges		8

Abbildung 6, Kategoriensystem mit Subkategorien und Farbcodierung

Abbildung 7

Art der Tools	Name der Tools
Barrierefreie Zugänge ermöglichen	Office Lens als Lesehilfe, andere Vorlesesoftware
	Browser Plog-in: easy-reading (https://www.easyreading.eu/de/uberblick/)
	Kommunikationsgeräte
	Spracheingabe
	Kontrast und Farbeinstellungen
	QR-Codes erstellen
	Boardmaker
	Gesplittete Tastaturen
Barrierefreie Lehrmittel und Lernmedien oder Informationen für Lehrpersonen	Onlinelehrmittelangebot v. «Die Sprachstarken»
	https://www.nachrichtenleicht.de/
	https://www.scratchjr.org/
	https://sway.office.com/my
	https://www.mekis.ch/
	https://www.jugendundmedien.ch
	https://digital-dabei.ch/
Roboter	Lego Mindstorm
	Ozobot
	Bee-Bot
	Blue-Bots
	Thymio
<i>Abbildung 7, Übersicht über die genannten Tools im Bereich Medienbildung</i>	

Abbildung 8

Codesystem	Interview 003_Simone Zumb.	Interview 006_Michael Stra.	Interview 005_Magda Sc.	Interview 001_Ingo Bo.	Interview 002_Regula Vonlant.	Interview 004_Sonja Gach.	SUMME
Ausbildung und Vita							2
Schulleitung							2
Leitgedanken und Zentrale Inhalte bei V							11
Zeifaktor und Workload							11
Konflikte über Kommunikatiosdienste u							3
Ungewollte Handlungen am Gerät/ im I							2
Ansätze für Begründungen der Gefahren							4
Barrieren abbauen, neue Möglichkeiten							7
Sonstiges							8
Assistive Technologien (ICT4) im weitere							13
Externe Weiterbildungsformate							8
Datenschutz							3
Ablehnende/meidende Verhaltensweise							11
Internektur-Kenntnisse und Gefahr v.							9
Teilhabe und Zugang							14
Lehrplan 21							3
Tipps für die Implementierung							9
Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten							27
Umschreibung des Themengabiets ICT4							3
Interne Weiterbildungsformate							10
Zugangsbedingte Ausgrenzung und Au							6
Chancen von ICT4							9
Abgrenzung zu anderen Fachpersonen c							20
Konkrete Umsetzung							21
Ideen für den Unterricht							14
Kosten							6
Bedienung der Geräte/Knowhow zu ICT							17
Infrastruktur							18
Support ICT							4
Konkrete Tools, Werkzeuge und Lehrmit							25
Blumen am Wegesrand							5
Ausstattung							29
Aus- und Weiterbildung des Personals							23
Gefahren von ICT4							18
Leitprinzipien und Ideale Umsetzungs							22
Herausforderungen							26
Herausforderungen bei der Elementarisi							19
SUMME	73	48	50	71	94	125	461

Abbildung 8, Code-Matrix-Browser – Kategorienverteilung über die einzelnen Interviews

Abbildung 9

Codesystem	Tätig ...	Umsc...	Leitpri...	Konkr...	Infras...	Assisti...	Aus- ...	Herau...	Gefah...	Chanc...	Tipps ...	SUMME
Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten												7
Umschreibung des Themengebiets ICT4												2
Leitprinzipien und Ideale Umsetzungsvc												9
Konkrete Umsetzung												17
Infrastruktur												8
Assistive Technologien (ICT4I) im weitere												9
Aus- und Weiterbildung des Personals												12
Herausforderungen												11
Gefahren von ICT4I												9
Chancen von ICT4I												3
Tipps für die Implementierung												3
SUMME	7	2	9	17	8	9	12	11	9	3	3	90

Abbildung 9, Code-Relations-Browser – Zusammenhänge zwischen Oberkategorien

Abbildung 10

Codesystem	Infrastruktur	Support ICT	Ausstattung	Konkrete Tools, W...	SUMME
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Konkrete Umsetzung	■		■	■	11
<input checked="" type="checkbox"/> Ideen für den Unterricht	■		■	■	4
<input checked="" type="checkbox"/> Assistive Technologien (ICT4I im weitere	■		■	■	3
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Herausforderungen	■		■		2
<input checked="" type="checkbox"/> Datenschutz					0
<input checked="" type="checkbox"/> Bedienung der Geräte/Knowhow zu					0
<input checked="" type="checkbox"/> Zeitfaktor und Workload					0
<input checked="" type="checkbox"/> Ablehnende/meidende Verhaltensw					0
<input checked="" type="checkbox"/> Herausforderungen bei der Element	■			■	2
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Gefahren von ICT4I	■		■	■	5
<input checked="" type="checkbox"/> Internetkultur-Kenntnisse und Gefal	■			■	2
<input checked="" type="checkbox"/> Konflikte über Kommunikatiosdiens					0
<input checked="" type="checkbox"/> Ungewollte Handlungen am Gerät/					0
<input checked="" type="checkbox"/> Zugangsbedingte Ausgrenzung unc					0
<input checked="" type="checkbox"/> Ansätze für Begründungen der Gefa					0
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Chancen von ICT4I				■	1
<input checked="" type="checkbox"/> Barrieren abbauen, neue Möglichke					0
<input checked="" type="checkbox"/> Teilhabe und Zugang					0
<input checked="" type="checkbox"/> Lehrplan 21					0
Σ SUMME	10	0	7	13	30

Abbildung 10, Zusammenhang Zwischen Bereichen der Infrastruktur und anderen Kategorien

Abbildung 11

Codesystem	Aus- und Weiterbil...	Leitgedanken...	Interne Weiter...	Externe Weit...	SUMME
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten	■		■	■	5
<input checked="" type="checkbox"/> Abgrenzung zu anderen Fachpersor			■		1
<input checked="" type="checkbox"/> Schulleitung					0
<input checked="" type="checkbox"/> Leitprinzipien und Ideale Umsetzungsvc	■		■		3
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Konkrete Umsetzung	■		■	■	6
<input checked="" type="checkbox"/> Ideen für den Unterricht		■			1
<input checked="" type="checkbox"/> Assistive Technologien (ICT4I im weitere	■	■	■	■	6
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Herausforderungen	■		■	■	4
<input checked="" type="checkbox"/> Datenschutz					0
<input checked="" type="checkbox"/> Bedienung der Geräte/Knowhow zu					0
<input checked="" type="checkbox"/> Zeitfaktor und Workload	■				1
<input checked="" type="checkbox"/> Ablehnende/meidende Verhaltensw	■		■	■	3
<input checked="" type="checkbox"/> Herausforderungen bei der Element	■				1
<input checked="" type="checkbox"/> Tipps für die Implementierung	■	■	■		7
Σ SUMME	15	5	12	6	38

Abbildung 11, Aus- und Weiterbildung: Zusammenhängende Kategorien

Abbildung 12

Codesystem	Herausforde..	Datens...	Bedienung der ...	Zeitfaktor u...	Ablehnen...	Herausford...	SUMME
▼ <input type="checkbox"/> Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten	■		■	■			5
<input type="checkbox"/> Abgrenzung zu anderen Fachperso...	■		■				3
<input type="checkbox"/> Schulleitung							0
▼ <input type="checkbox"/> Konkrete Umsetzung	■	■	■		■	■	8
<input type="checkbox"/> Ideen für den Unterricht							0
▼ <input type="checkbox"/> Aus- und Weiterbildung des Personals	■			■	■	■	5
<input type="checkbox"/> Leitgedanken und Zentrale Inhalte							0
<input type="checkbox"/> Interne Weiterbildungsformate	■				■		2
<input type="checkbox"/> Externe Weiterbildungsformate	■				■		2
Σ SUMME	10	1	4	2	6	3	25

Abbildung 12: Herausforderungen: Häufigste Zusammenhängende Kategorien

Anhang A – Liste Kategoriensystem (S. 32)

Liste der Codes	Memo	Häufigkeit
Codesystem		460
Konkrete Umsetzung	In diese Kategorie fallen alle Beschreibungen, wie eine konkrete Umsetzung in einer Institution aussieht oder die konkreten Umsetzungsempfehlungen von Beratern Fachpersonen oder Fachpersonen aus dem Hochschulbereich. Dazu gehören auch Ideen für den Unterricht. Abzugrenzen ist die Kategorie zu Nennungen von spezifischen Lehrmitteln, Tools usw. Dies wird in der Kategorie "Infrastruktur gefasst". Ebenfalls nicht dazu gehören alle ideellen Wertvorstellungen und Leitgedanken, welche im Hintergrund von solchen Umsetzungsplänen wirksam sind. Diese gehören in die Kategorie "Leitprinzipien und Ideale Umsetzungen in Bezug auf ICT4I".	21
Konkrete Umsetzung\Ideen für den Unterricht	Hierzu zählt alles, was an Unterrichtsideen genannt wird. Nicht dazu gehören einfache Nennungen von Tools und Lehrmitteln. Dies wird unter der Kategorie "Infrastruktur" gefasst. Ebenfalls nicht unter dieser Kategorie zu fassen sind individuelle Anpassungen. Dies wird unter "Assistive Technologien (ICT4I im weiteren Sinne)" gefasst.	15
Aus- und Weiterbildung des Personals	In diese Kategorie fallen alle Beschreibungen, die mit der Aus- und Weiterbildung des Personals und der Mitarbeiter*innen in Bezug auf ICT4Inclusion zu tun haben. Nicht in diese Kategorien fallen Hinweise auf die Art und Weise des Wissenstransfers. Dies ist unter der Kategorie "Tipps" gefasst. Auch nicht dazu gehören Beschreibungen der eigenen Weiterbildung der befragten Personen, dies gehört unter den Punkt "Ausbildung und Vita".	23
Aus- und Weiterbildung des Personals\Leitgedanken und Zentrale Inhalte bei Weiterbildungen	In diese Subkategorie fallen Nennungen, die darauf verweisen, was einem Interviewpartner bei Weiterbildungen besonders zentral erscheint. Konkrete Beispiele von Anwendungen im Unterricht fallen nicht in diese Kategorie, sondern werden unter der Subkategorie "Ideen für den Unterricht" in der Kategorie "Konkrete Umsetzung" aufgelistet.	11
Aus- und Weiterbildung des Personals\Interne Weiterbildungsformate	In diese Subkategorie fallen nur Dinge, die auch in die Oberkategorie fallen würden. Es werden in dieser Kategorie alle Nennungen zu internen Weiterbildungsformaten genannt. Auch interne Austauschformate werden hier dazugerechnet. Externe Weiterbildungsangebote, Inputs und	18

	Austauschformate werden unter der Subkategorie "Externe Weiterbildungsformate" gefasst.	
Aus- und Weiterbildung des Personals\Externe Weiterbildungsformate	In diese Subkategorie fallen nur Dinge, die auch in die Oberkategorie fallen würden. Es werden in dieser Kategorie alle Nennungen zu externen Weiterbildungsformaten genannt. Auch externe Austauschformate werden hier dazugerechnet. Interne Weiterbildungsangebote, Inputs und Austausch werden unter der Subkategorie "Interne Weiterbildung" gefasst.	7
Kosten	In diese Kategorie fallen alle Beschreibungen, die in irgendeiner Form mit Kosten oder Finanzierung in Bezug auf ICT4I zu tun haben. Nicht in die Kategorie fallen Kosten für individuelle Geräte im Sinne von Hilfsmitteln. Dies wird unter der Kategorie "Assistive Technologien (ICT4Inclusion im weiteren Sinne) gefasst.	6
Sonstiges	Alles, was nicht in eine andere Kategorie passt, aber für die Fragestellung dennoch relevant erscheint, wird unter dieser Kategorie gefasst. Nicht dazu zählen Aspekte, die zwar interessant erscheinen, jedoch nicht zur Beantwortung der Fragestellung dienen. Diese Passagen werden unter der Kategorie "Blumen am Wegesrand gefasst".	8
Blumen am Wegesrand	In diese Kategorie fällt alles, was für die Fragestellung nicht unmittelbar relevant erscheint, jedoch für weiterführende Hypothesen gewinnversprechend sind. Nicht dazu zählen alle genannten Kategorien und alles, was für die Fragestellung noch relevant sein könnte, aber nicht in eine genannte Kategorie passt. Dies wird unter der Kategorie "Sonstiges gesammelt"	5
Tipps für die Implementierung	Hierzu zählt alles, was für die Umsetzung von ICT von den Experten als nützlich, hilfreich erachtet wird. Darunter fallen auch Tipps zu Formen der Wissensvermittlung, also wie man alle Mitarbeiter*innen fit macht, um ICT4Inclusion zu verwenden. Nicht unter die Kategorie fallen Ansichten und Ausführungen zu Weiterbildungen und Ausbildungen im Allgemeinen.	8
Herausforderungen	In diese Kategorie fällt alles, was bei der Implementierung von ICT4Inclusion zu Schwierigkeiten führen könnte. Dies beinhaltet insbesondere Punkte wie sie bei Antener (2001) als "Gelegenheitsbarrieren" beschrieben werden, wie z.B. Gesinnung und mangelndes Interesse der Lehrpersonen/Betreuer, gesetzliche Bestimmungen, Finanzierung von Hilfsmitteln, Überlastung von LP, o.ä.	28

	Nicht dazu zählen "mangelnde Ausbildung". Dies wird unter der Kategorie "Aus- und Weiterbildung" gefasst.	
Herausforderungen\Datenschutz	Hierunter fallen alle Aspekte, die rund um Herausforderung bezüglich Datenschutz zu genannt werden.	3
Herausforderungen\Bedienung der Geräte/Knowhow zu ICT4I	Hierzu zählen Beschreibungen, welche auf Schwierigkeiten bei der Bedienung oder Umsetzung von gewissen technischen Aspekten verweisen. Nicht dazu gehören Elemente der Elementarisierung und individuellen Anpassung (Subkategorie "Herausforderung bei der Elementarisierung und individuellen Anpassung") und Elemente, welche die Haltung von Lehrpersonen umschreiben (Subkategorie "Ablehnende/meidende Verhaltensweisen d. Personals bezgl. ICT4I).	16
Herausforderungen\Zeitfaktor und Workload	In diese Subkategorie fallen alle Herausforderungen, die mit Dimensionen der Zeit und dem Workload der ICT verantwortlichen oder sonst von Mitarbeitern zu tun haben. Ebenfalls gehören hierzu der Zeitfaktor und der Aufwand bei der Implementierung der ICT. Nicht zu dieser Subkategorie gehören Dimensionen von Zeit, wenn sie als Faktor für Elementarisierung zu verstehen ist. Dies wird dann unter der Kategorie "Herausforderung bei der Elementarisierung und ind. Anpassung" gefasst.	11
Herausforderungen\Ablehnende/meidende Verhaltensweisen d. Personals bezgl. ICT4I	Zu dieser Subkategorie gehören alle vermeidenden Verhaltensweisen des Personals in Bezug auf die Verwendung von ICT4I, welche im Sinne von Antener (2001) zu Gelegenheitsbarrieren führen können, da die Gesinnung Einfluss auf die Zugänglichkeit zu ICT4I von SuS hat. Nicht hierzu zählen Faktoren der Zeit. Diese werden in einer extra Subkategorie unter "Zeitfaktor und Workload" gefasst.	11
Herausforderungen\Herausforderungen bei der Elementarisierung & ind. Anpassung	Zu dieser Subkategorie fallen nur Dinge die auch in die Oberkategorie "Herausforderungen" fallen würde. Zusätzlich werden mit dieser Kategorie Dinge bezeichnet, die in Bezug auf Elementarisierung oder individuelle Anpassungen spezielle Herausforderungen darstellen, die man bei der Umsetzung von ICT4I zu berücksichtigen hat. Nicht dazu gehören allgemeine Nennungen von Hilfsmitteln (ICT4I im weiteren Sinne), dies fällt unter die Kategorie "Assistive Technologien (ICT im weiteren Sinne)". Auch nicht zu dieser Kategorie gehören sonstige, konkrete Nennungen von Lehrmitteln. Dies gehört in die Kategorie "Infrastruktur". Zeitliche Aspekte fallen in diese Kategorie, wenn es um die Elementarisierung oder ind. Anpassung geht. Wenn es um allgemeine zeitliche Faktoren geht, gehört es in	19

	die Subkategorie "Zeitfaktor und Workload" der Kategorie "Herausforderungen".	
Gefahren von ICT4I	<p>Unter diese Kategorie fallen alle Nennungen und Beschreibungen, welche die Gefahren bei der Nutzung von ICT4I beschreiben.</p> <p>Nicht dazu zählen Beschreibungen, welche Bedenken von Lehrpersonen in Bezug auf sie selbst beschreiben. Dies gehört unter die Kategorie "Herausforderungen".</p>	17
Gefahren von ICT4I\Internetkultur-Kenntnisse und Gefahr v. Gewalt und Kriminalität	<p>In dieser Subkategorie Fallen nur Nennungen und Beschreibungen, welche auch in die Oberkategorie fallen würde. Somit grenzt sie sich zu der Subkategorie von "Bedienung der Geräte/Knowhow zu ICT4I" ab, da es dort um die Kompetenzen der Mitarbeiter geht.</p> <p>Hier geht es um die Gefahren, welche sich Kinder und Jugendliche (mit Beeinträchtigung) aussetzen, wenn sie im Umgang mit ICT4I unreflektiert sind. Ebenfalls werden Schwierigkeiten in Bezug auf die Abschätzung des in der Internetkultur Erlaubten bzw. in Bezug auf andere Formen des Umgangs (z.B. was ist ein Freund in der virtuellen Welt?) hier gefasst. Hinzu kommen explizite Gefahren über Gewalt (Cybergrooming, Gewaltdarstellungen usw.) hier gelistet.</p> <p>Nicht in diese Subkategorie fallen Gefahren, die mit der technischen Handhabung zu tun haben. Also ungewollte Einkäufe oder Löschungen werden nicht in dieser Subkategorie gefasst, sondern in der Subkategorie "Ungewollte Handlungen am Gerät/im Internet". Ausserdem abzugrenzen sind spezifische Nennungen zu Konflikten über soziale Plattformen und Cyber-Mobbing. Dies wir in der Subkategorie "Konflikte über Kommunikationsdienste und Cyber-Mobbing" gefasst.</p>	8
Gefahren von ICT4I\Zugangsbedingte Ausgrenzung und Ausschluss	<p>Hierunter werden explizite Nennungen in Bezug auf Ausschluss und Ausgrenzung benannt, die in Bezug auf Menschen mit Beeinträchtigung im Sinne des Zugangs vorhanden sind.</p> <p>Nicht darunter fallen verbale und kommunikative Ausgrenzungen. Diese werden unter "Konflikte und Cyber-Mobbing" gefasst.</p>	7
Gefahren von ICT4I\Ungewollte Handlungen am Gerät/ im Internet	<p>Hierzu zählen alle Tätigkeiten, die Menschen mit Beeinträchtigung ohne Absicht machen (z.B. Abschluss eines Vertrages, Löschen von Dateien, Systemen usw.). Nicht dazu zählen Tätigkeiten im Bereich von Mobbing, Veröffentlichungen v. Bildern mit sexuellem Inhalt oder Gewaltdarstellungen. Ersteres fällt unter die Kategorie "Konflikte über Kommunikationsdienste und Cyber-Mobbing", die letzten beiden unter den Aspekt "Internetkultur-Kenntnisse und Gefahr v. Gewalt und Kriminalität".</p>	2

Gefahren von ICT4I\Ansätze für Begründungen der Gefahren	Hierunter werden alle Aspekte explizit gefasst, bei welchen Interviewte in irgendeiner Form versuchen, Begründungen zu benennen, wieso es für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen Gefahren im Internet gibt oder höher sind als bei nicht kognitiv beeinträchtigten Personen. Nicht unter diese Kategorie fallen die Gefahren selbst. Diese werden in den anderen Subkategorien gefasst.	3
Gefahren von ICT4I\Konflikte über Kommunikationsdienste und Cyber-Mobbing	Hierunter fallen alle Nennungen, die sich auf auf Konflikte oder psychische Gewalt, verbale Ablehnung und Ausgrenzungsmechanismen über digitale Kommunikationsdienste beziehen. Egal ob Menschen mit Beeinträchtigung in diesem Fall die Gewalt ausführenden oder die Opfer der Gewalt sind. Nicht in diese Kategorie fallen strukturelle oder institutionelle Diskriminierung z.B. mangels Zugang. Dies wird unter der Subkategorie "Zugangsbedingte Ausgrenzung und Ausschluss" gefasst.	5
Chancen von ICT4I	In diese Kategorie fallen alle Beschreibungen, welche Chancen und Vorteile beschreiben, die sich aus der Nutzung von ICT4Inclusion ergeben. Nicht dazu gehören ideale Umsetzungsvorstellungen von interviewten Personen.	10
Chancen von ICT4I\Barrieren abbauen, neue Möglichkeiten eröffnen	Hierunter fallen alle Aspekte von Chancen, die sich explizit auf den Abbau bzw. den Ausgleich von Barrieren beziehen und nicht auf die Ermöglichung der Teilhabe. Dies fällt unter die Subkategorie "Teilhabe und Zugang". Unter diese Kategorie fallen aber auch neue Möglichkeiten, die sich generell durch neue Medien eröffnen, die nicht spezifisch auf Beeinträchtigung zu sehen sind (z.B. Abbauf von Distanz-Barrieren durch Video-Chat)	7
Chancen von ICT4I\Teilhabe und Zugang	Unter diese Kategorie fallen nur Aspekte, welche auch in die Oberkategorie fallen würden. Die Subkategorie bezeichnet spezifisch alle Bezeichnungen zu Chancen, welche Einfluss auf die Teilhabe oder den Zugang zu Angeboten/Infrastruktur o.ä. von Menschen mit Beeinträchtigung haben.	16
Chancen von ICT4I\Lehrplan 21	In diese Kategorie fallen alle Nennungen, die mit der Nennung der Umsetzung des Lehrplan 21 zu tun haben und deshalb als Chance gesehen werden können (im Sinne der Befolgung des Lehrplans).	3
Infrastruktur	In diese Kategorie fallen alle Nennungen zu Anschaffungen, infrastrukturellen Voraussetzungen, Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial. Nicht zu dieser Kategorie gehören Nennungen zu Kostenpunkten. Dies fällt in die Kategorie "Kosten". Ebenfalls nicht in diese Kategorie gehören alle	18

	individuell benötigten Hilfsmittel, Anpassungen und Anschaffungen. Diese Dinge werden unter die Kategorie "Assistive Technologien (ICT4Inclusion im weiteren Sinne)" gefasst.	
Infrastruktur\Support ICT	In diese Subkategorie fällt alles, was unter Unterstützungsleistung im ICT-Bereich fällt, die von Fachpersonen im Bereich ICT, also nicht vom pädagogischen Personenkreis, ausgeführt werden.	4
Infrastruktur\Ausstattung	Hierunter fallen alle Informationen, welche im Sinne der Oberkategorie gefasst werden können, spezifisch aber den Bereich der Ausstattung mit ICT betrifft. Diese Subkategorie betrifft eher den Bereich der Geräte bzw. der Hardware. Nicht dazu gehören alle Posten, die im Sinne von Werkzeugen, Lehrmitteln, Lern-tools usw. zu fassen ist. Dies fällt unter die Subkategorie "Konkrete Tools, Werkzeuge und Lehrmittel für den Unterricht".	29
Infrastruktur\Konkrete Tools, Werkzeuge und Lehrmittel für den Unterricht	Hierzu werden alle Nennungen gefasst, die mit konkreten Nennungen von Tools, Werkzeugen und Lehrmitteln im Bereich ICT4I zu tun haben. Abzugrenzen ist diese Subkategorie von der Subkategorie "Ideen für den Unterricht" bei der Kategorie "konkrete Umsetzungen". Dort werden Ideen für den Unterricht gefasst, nicht aber konkrete Werkzeuge.	25
Leitprinzipien und Ideale Umsetzungsvorstellungen bezügl. ICT4I	Diese Kategorie fasst alle Beschreibungen, welche Themen, Gedanken und Idee der Institution oder einer Fachperson in Bezug auf ICT besonders am Herzen liegen. Hierunter fallen gedankliche "Anker", Ideale Umsetzungsvorstellungen und Leitprinzipien. Nicht zu dieser Kategorie gehören Erzählungen, was die Institution in Bezug auf ICT macht und umsetzt. Dies gehört zu Kategorie "konkrete Umsetzung".	22
Assistive Technologien (ICT4I im weiteren Sinne)	Zu dieser Kategorie gehören alle Beschreibungen, bei welchen es um individuelle Anpassungen und Anschaffungen im Sinne von Hilfsmitteln/assistiven Technologien oder ICT4I im weiteren Sinne geht. Nicht dazu gehören herkömmliche Unterrichtsmaterialien und Alltagsgegenstände. Diese gehören in den Bereich der Infrastruktur in die Subkategorie "Konkrete Tools, Werkzeuge und Lehrmittel für den Unterricht"	18
Umschreibung des Themengebiets ICT4I	Diese Kategorie umfasst alle Beschreibungen, die eine Person zu ihrem persönlichen Verständnis von ICT4I macht bzw. wie sie dieses Themenfeld für sich definiert. Nicht dazu gehören die Auffassung, wie sie in der Arbeits-Institution vertreten sind. Dies wäre unter "Leitprinzipien und ideale Umsetzungsvorstellung" zu	5

	fassen. Ausser es wird im Sinne einer Abgrenzung oder Spezifikation fürs eigene Verständnis verwendet.	
Ausbildung und Vita	In diese Kategorie fallen alle Ausbildungen und ehemaligen Tätigkeitsfelder. Nicht dazu gehören aktuelle Tätigkeitsfelder. Dies wird unter der Kategorie "Tätigkeitsfeld" gefasst.	2
Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten	In diese Kategorie fallen alle Aussagen, in welcher die interviewte Person ihr persönliches und aktuelles Tätigkeitsfeld beschreibt. Insbesondere zählen dazu alle Tätigkeiten, die mit ICT4Inclusion zu tun haben. Ebenfalls dazu zählen Aussagen, bei welchen sie ihr Tätigkeitsfeld durch Abgrenzung oder Überschneidung zu einem Tätigkeitsfeld einer anderen Person beschreibt. Bei beratenden Personen oder Personen aus dem Hochschulbereich kommen hier auch Aussagen dazu, welche umschreiben, wie sie die Verantwortlichkeiten sinnvoll verteilt sehen. Nicht dazu gehören Beschreibungen von ehemaligen Tätigkeiten. Dies fällt unter die Kategorie "Ausbildung und Vita"	27
Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten\Abgrenzung zu anderen Fachpersonen oder Supportleistungen	Hierzu zählen alle Beschreibungen der eigenen Tätigkeit von in der Praxis Tätigen Personen in Bezug auf Überschneidungsbereiche zu anderen Fachpersonen, Fachgruppen oder Supportleistungen. Ebenfalls zählen Beschreibungen von (sinnvoller) Aufgabenverteilung dazu, wie sie von beratenden oder in der Lehre tätigen Personen gesehen und beschrieben werden. Nicht hierzu zählen schulexterne Tätigkeiten v. Lehrpersonen, die ebenfalls noch ausgeübt werden. Die werden unter der Oberkategorie gefasst.	20
Tätigkeitsfeld und Verantwortlichkeiten\Schulleitung	Hierrunter fallen alle Aspekte, welche im Bereich des Tätigkeitsfeldes genannt werden, in Abgrenzung zur Schulleitung.	2

[0:00:00.0] Interview_Ingo Bosse_Handyaufnahme	
	I:[0:00:07.7] Dörf ich Sie bitte, sich vorstelle?
3	B: [0:00:12.9] Ja gern. Ähm. Ingo Bosse. Ich bin von Haus aus [0:00:12.9] auch äh Schulischer Heilpädagoge (..) ähm in ä Deutschland studiert man in der Regel zwei Fachrichtungen (.) das ist ähnlich wie die Studienschwerpunkte an der HfH. Also ich hab eben als ähm Schwerpunkte geistige Entwicklung und körperliche- und motorische Entwicklung(.) und hab auch dann ähm nach dem Studium an beiden Schulformen gearbeitet und damals eben auch schon im gemeinsamen Lernen mit ein paar ähm Stunden(.) ähm genau und hab dann aber eben ähm an verschiedenen Universitäten ähm gearbeitet also vor allem an deutschen Universitäten aber eben auch in ä Innsbruck zum Beispiel ne Zeit lang an der PH äh Tirol mit mit ein paar Stunden und bin jetzt seit letztem August als ähm Professor eben für das Gebiet ICT for Inclusion an der HfH in Zürich(.)
4	[0:01:08.4] I: Und dörf ich fröge, was Sie ade HfH für Aufgabe wahmämed? [0:01:15.7]
5	B: Ja(.) ähm wir haben ja den vierfachen Leistungsauffrag also Forschung, Lehre, Weiterbildung und Dienstleistungen(.) ähm ich ähm bin in der Lehre erstmals relativ breit aufgestellt(.) also jetzt bin ich dann auch ähm selber schon baldn [0:01:32.5] schon das zweite Semester im ähm Bereich Portfolio(.) also das gehört ja zum Bereich ähm Berufspraxis(.) geb da zwei Kurse(.) dann ähm bin ich noch in Diagnostik Förderplanung und Partizipation eingesetzt und hab jetzt im Frühlingsemester dann eben auch den ähm Kurs Medieinbildung und Informatik(.) da hab ich auch die Modulleitung und ähm auch meine Hauptschwerpunkt in den anderen Bereichen ähm bezieht sich vor allem auf den Bereich Medienbildung Informatik oder eben auch Ict for Inclusion(.) da bin ich eben auch die Fachperson für das ä Thema(.) hab eben auch die CO-Leitung ähm zusammen mit Karen Ling ähm der Fachstelle ähm Ict for Inclusion(.) [0:02:19.4] und ähm ich freu mich sehr wir haben jen [0:02:19.4] Februar den Start auch von einem Forschungsprojekt in dem ähm Bereich(.) da arbeiten wir zusammen mit der Stiftung Vivala in Weinfeldern und vor allem mit der Heilpädagogischen Schule in Weinfeldern und ähm wollen da Virtual Reality eben für Schüler ähm vor allem mit geistigen ähm Behinderungen oder sogenannten geistigen behinderungen erproben also das freut mich sehr dass wir jetzt gleich dann mit einem sehr praxisorientierten Forschungsprojekt starten können [0:02:49.0] (.) ja und auch im Bereich äh Dienstleis [0:02:49.0] ertbildung sind das auch so die Haupttätigkeiten also ich halte zum Beispiel relativ häufig ähm auch äh Referate oder Vorträge eben zum Thema ähm ICT for Inclusion(.) ja ich hab auch noch ganz viele kleine andere Aufgaben aber ich glaube das sind so die wesentlichen ähm die ich an der HfH tue(.)
6	[0:03:08.6] I: Danke vil Mal(.) Denn ICT for Inclusion isch sehr es breits Thema(.) ähm wie würded Sie in ganz wenige Wort ähm s Thema umschribe?
7	[0:03:23.8] B: Also letztendlich glaube ich geht es [0:03:23.8] geht es vor allem um digitale Teilhabe und zwar digitale Teilhabe möglichst auf Augenhöhe und das eben für alle Menschen(.) weil ähm (.) dass unsere Gesellschaft immer digitaler wird ähm das ist glaube ich klar es ist ja auch weiter noch zunehmend durchaus also ich find jetzt gerade während der Corona Pandemie hat auch dieses ganze digitale Thema

6 Leider gab es bei der Transkription teilweise Probleme mit der automatischen Setzung der Zeitmarken. Deshalb wurden viele Zeitmarken manuell angefügt. Daher gibt es Unterschiede bei den Darstellungen.

	<p>nochmal eine wichtigere Rolle gespielt(.) und ähm wenn man sich so Daten anschaut also für für Kinder und Jugendliche die heute ähm aufwachsen ist eben das den Grossteil grundsätzlich der Freizeitbeschäftigung sich mit digitalen Medien auseinander ähm zusetzen [0:04:11.1] ähm fast hundert Prozent aller Jugendlic [0:04:11.1] 12 und 19 haben eben ein Handy oder ein Smartphone und verbringen damit auch mehrere Stunden tatsächlich am Tag und damit wirds eben auch für Schule ein immer wichtigeres ähm Thema(.) und mein Anliegen ist eben auch Menschen mit unterschiedlichen Formen von Beeinträchtigungen nutzen eben sehr intensiv ähm digitale Medien ähm das hat für mich zwei Seiten(.) also einmal eben gleichberechtigt Medien nutzen zu können wie alle anderen auch aber ich glaube eben es hat auch gleichzeitig noch besondere Vorteile wenn man eben bestimmte Beeinträchtigungen auch ausgleichen kann(.) ähm da mach ich mal ein Beispiel(.) ich hab regelmässig Kontakt zu einer ähm Freundin mit Lernschwierigkeiten sie stellt sich immer selbst vor mit ihrem Namen und sagt dann als erstes ich kann aber nicht lesen und schreiben ähm das war vor Jahren als ich mit ihr ähm über Whats App kommuniziert habe noch ein Problem weil wir haben uns dann mal Smileys hin und her geschickt und ein Hallo und ihren Namen und auch meinen Namen kann sie schreiben aber viel mehr eben nicht(.) inzwischen ist die Kommunikation aber fast genau so wie mit allen anderen auch weil sie spricht kurze Nachrichten bei Whats App ein [0:05:26.4] und ich finde das ist ein wunderbares Beispiel wie eben auch digitale Medien bestimmte Benachteiligung oder Beeinträchtigung die Personen haben einfach ausgleichen können und das ist auch so eines meiner Herzens ähm Themen ähm Forschung und Lehre und ähm alles Andere danach auszurichten wie eben digitale Medien Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen eben unterstützen können oder eben gleichberechtigte Teilhabe sei es in der Schule aber auch in in anderen Bereichen eben ermöglichen können(.)</p>
8	<p>[0:05:56.9] I: Oke(.) Danke(.) Wenn Sie jetzt en ide [0:05:56.9] vo ICT for Inclusion im Sonderschuelwese sich vorstelle würded (...) wie würd so en Umsetzig usgseh?</p>
9	<p>B: [0:06:13.7] ähm ja(.) ich würde da (...) also erst mal gibts vier Grundprinzipien die beachtet werden sollten und ähm wichtig ist eben auch dass es eben ein Konzept gibt für die gesamte Schule was eben auch gemeinsam erarbeitet wurde und dann eben auch gemeinsam getragen wird von allen die eben in in Schule arbeiten und natürlich auch von den Fächern mitgetragen wird (...) dazu würden im Kern gehören: Barrierefreiheit der Medien dann Universal Design for Learning also dazu gehört eben auch digitale Medien so auszuwählen dass sie eben ähm von allen benutzt werden können(.) die Möglichkeit assistive Technologien zu benutzen(.) also wenn man zum Beispiel mit mit einer Maus ähm nicht üblicherweise arbeiten kann sondern vielleicht ein anderes Gerät braucht um den Computer zu steuern soll das eben auch Anschlussfähig sein und es gehört auf jeden Fall auch die entsprechenden Kompetenzen der Lehrkräfte dazu und dazu gehört eben auch technische Kompetenz(.) ja(.) wobei ich muss sagen das meistens dass das vielen als Erstes einfällt(.) ehrlich gesagt in der technischen Kompetenz sind uns junge Leute zumindest was die Bedienfähigkeiten anbelangt oft weit voraus(.) also mein 15-jähriger Neffe kann viele digitale Geräte viel viel schneller bedienen als ich das könnte aber ich glaube was Lehrkräfte wichtiger noch können müssten wär mediendidaktische Kompetenz also wie wende</p>

...Bedienung der I

...Loggmagazin und d

...Zeitfaktor und V

...Herausforderung

...Konkrete Tools

...Konkrete Tools

Konkrete Lims

...Konkrete Too

ich Medien eben sinnvoll an im Unterricht und wann bringen sie auch tatsächlich [0:07:47.8] einen Mehrwert also ich bin niemand der sagt es müssen immer mehr digitale Medien eingesetzt werden sondern wann sind sie eben besonders sinnvoll? und eben auch mit fachdidaktischen Inhalten das Ganze zu verbinden also wann eben bei welchem Thema wie kann ich das fachdidaktisch eben aufbereiten und wo macht dann eben auch der Einsatz von digitalen Medien Sinn? also das ist dann so die Kernpunkte eben von so einem Medienkonzept(.) und ich denke damit dürfte auch deutlich werden dass das nicht mal eben schnell mal gemacht werden kann sondern das ist tatsächlich auch ein längerer Prozess den das Ganze braucht(.) ähm insbesondere wenn mans eben auch auf der Organisations- und Systemebene von Schule umsetzen möchte(.)

10 I: [0:08:30.0] Mhm(.) blibet mer doch grad da(.) e sone [0:08:30.0] Umsetzig wie chönti das usgseh? chöntet Sie Beispiel oder Awendigsgebiet nenne?

11 B: [0:08:45.9] ähm ja(.) ähm also jetzt ganz konkret für den Unterr [0:08:45.9] icht ähm (...) das Problem ist häufig also grade im im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung dass viele Inhalte ähm sprachlich zu komplex sind also wenn man dann mit den Schülern irgendwie im Internet recherchiert ecetera ist das für viele Schüler die eben nicht so gut lesen können oder auch einfach nicht so ein gutes Verständnis von den Inhalten haben schwierig(.) so und da ähm gibt es inzwischen find ich tolle Möglichkeiten(.) also die einfachste Möglichkeit ist eine Vorlesesoftware zu verwenden also es gibt zumindest einige Schüler die können die Inhalte vielleicht selbst nicht so gut lesen aber wens ihnen vorgelesen wird dann können sie zumindestens verstehen ähm was da vorgelesen wird(.) also das ist die eine Möglichkeit(.) dann gibt es aber inzwischen auch gute Angebote in leichter Sprache oder auch in einfacher Sprache(.) ähm ein Angebot ist zum Beispiel Nachrichtenleicht.de das ist vom vom deutschen Deutschlandfunk(.) das ist so ein Wochenmagazin also wo die wichtigsten Nachrichten der Woche in einfacher Sprache dann zu finden sind auch übrigens mit grösserem Zeilenabstand mit grösserer Schrift die auch barrierefreier gewählt ist also da spielen auch noch andere Aspekte eine Rolle als nur die Vereinfachung und das Dritte das ist ein EU-Projekt das heisst "easy reading" das ist so ein Browser plug-in was man sich kostenlos runterladen kann unter easyreading.eu und das kann Webseiten ähm halbautomatisiert vereinfachen also da kann ich zum Beispiel ein Nutzerprofil einlegen und sagen ich möchte immer ein grösseren Zeilenabstand ich möchte eine aufgeräumte Website wo zum Beispiel keine Werbung zu sehen ist und wo auch keine Pop-Ups kommen(.) ich kann die Schriftgrösse dementsperchend einstellen ich hab auch gleich ein Button für die Vorlesefunktion als das find ich ist eines der hilfreichsten Tools tatsächlich [0:10:40.0] dieses Browser-Plug-In zu installieren dass alle Webseiten vereinfacht werden wenn mans eben benötigt und das Schöne ist mit einem Klick kann man aber auch immer wieder auf das Original zurück kommen also weil manchmal gibt es auch Situationen wo man denkt: hm wie ist das denn gemeint also grade als als Lehrkraft hat man dann auch immer die Möglichkeit nochmal auf das Original direkt zurückzuklicken(.) also das sind so drei ganz praktische Beispiele die glaub ich die Unterrichtsgestaltung wenn man mit Internetinhalten äh arbeitet auch ziemlich ähm erleichtern können.

12 I: [0:11:10.0] guet danke(.) ähm(..) wie söttet d

	<p>Verantwortliche verteilt si? also wie stelled Sie sich das vor das chan ja nöd si dass anere Sonderschuel jede glich guet drus chunt und da überall so firm isch(.) wie wie gsehd Sie das?</p>
13	<p>B [0:11:36.5] : ähm also erstmal muss ich sagen es kan [0:11:36.5] n <u>nicht</u> sein dass übliche Lehrkräfte für die Technikbetreuung zuständig sind also ich weiss an vielen Schulen ist das durchaus üblich um es auch als eigene leidvolle Erfahrung als ich noch im Schuldienst aktiv war wenn ich dann den Computerraum benutzen wollte und dann am Tag vorher erstmal schauen musste ob denn überall die Software-up-dates auch gemacht wurden und so weiter das ist ja manchmal wahnsinnig wie viel Zeit denn damit ähm vergeht(.) also ich weiss aber an vielen Schulen gibt es das inzwischen schon entweder übernimmt es dann eben die PICTS oder es gibt auch tatsächlich eigene ähm IT-Leute also das weiss ich gibts immernoch nicht überall aber das find ich ist eigentlich unbedingt notwendig dass eben grade weil ja Lehrer eher knapp sind also SHP's sind ja wirklich knapp(.) so und das fänd ich wirklich eine (...) also das fänd ich schwierig wenn die eben ihre Zeit auch noch damit zu verbringen verbringen müssten eben diese ganzen technischen Fragen zu lösen(.) so, ähm dann glaub ich Grundkompetenzen also überhaupt was sind assistive Technologien auch so ein paar Grundkompetenzen im Bereich Medienbildung also ich finde und das ist ja auch das Bestreben jetzt zum Beispiel von unserem ähm Kurs Medienbildung und Informatik im Frühlingsemester das so grundlegende Dinge SHP's eben mitbekommen [0:12:56.5] ich find da ist ehrlich gesagt auch noch ein bisschen Luft [0:12:56.5] nach oben im Studium weil das ist zum Beispiel ein Wahlpflichtangebot das heisst man kann auch das Studium als SHP machen ohne diesen Bereich mal ähm gelernt zu haben(.) das find ich schwierig also so Grundkompetenz müsste jeder haben(.) und dann gibts natürlich Bereiche da brauchts einfach nochmal Spezialkenntnisse ähm also zum Beispiel unterstützte Kommunikation das ist so ein typischer Bereich(.) also ich glaube schon dass das relativ viele Schüler betrifft aber da muss man ja teilweise wirklich auch sehr spezialisierte Kenntnisse dann nochmal haben weil auch die grade die Talker und so weiter da ist auch nicht jeder Talker gleich da kommts auch immer sehr drauf an welches Kommunikationssystem wird da genutzt und so weiter da find ichs völlig in Ordnung wenn dann eben an jeder Schule ein- oder zwei Fachpersonen da sind die sich dann mit solchen Themen nochmal ganz besonders auskennen ähm oder ein anderes Beispiel ähm ähm spezielle Hilfsmittel zum Beispiel für sehbeeinträchtigte Schüler die gibts ja nicht nur an den typischen Förderschulen Sehen sondern es gibt ja auch an anderen [0:14:01.7] ähm Sonderschulen durchaus auch Schüler mit zusätzli [0:14:01.7] chen Sehbeeinträchtigungen also die vielleicht erst mal ein Schwerpunkt im Bereich geistige Entwicklung habe oder körperlich mototische Entwicklung aber eben zusätzlich noch ne Sehbeeinträchtigung ich finde auch das kann dann nicht mehr jede und jeder SHP können aber es sollte zumindest klar sein wen kann ich denn ansprechen wenn ich dann eben nochmal besondere Kompetenzen brauch also halt so nochmal zusammengefasst: Grundkompetenzen sollte jeder haben aber wens dann auf sehr spezifische Bereiche geht die vielleicht auch nur noch wenig wenige Schüler betreffen sollte zumindest klar sein wer ist der Ansprechpartner und wen</p>

Tätigkeitsfeld un
 ..Abgrenzung zu

..Abgrenzung zu
 Tätigkeitsfeld un

..Abgrenzung zu
 Tätigkeitsfeld un

..Ausstattung
 Infrastruktur

	kann man eben fragen(.) weil das würde ich auch als eine unserer Aufgaben eben unserer Fachstelle Ict for Inclusion sehen dass man im Zweifelsfall diese Kurzanfragen an uns sind ja auch kostenlos fragen kann: kennt ihr jemanden der sich da besonders ähm auskennt mit dem oder jener Technik.
14	I: [0:14:56.7] also würded Sie defür plädiere dass e (.) Sonderschuel e Fachstell hät oder Fachgruppe wo sich mit dem Thema spezifisch befasst?
15	B: [0:15:08.2] ja Fachgruppe fänd ich gut(.) genau da können auch die Experten eben die sich dann nochmal ganz besonders mit Spezialbereichen also wie zum Beispiel unterstützte Kommunikation dann eben auskennen auch mit dabei sein aber dafür würde ich auf jeden Fall plädieren dass es eben wies ja auch Fachgruppen für Englisch für Mathematik und für für andere Fächer gibt auch eben tatsächlich für den Bereich (..) ähm wie nennt man das jetzt Ict for Inclusion oder Medienbildung oder manchmal heisst es auch Fachgruppe Digitalisierung ich glaube der Titel ist letztendlich auch nicht so entscheidend weil das klar ist auch dafür gibts dann eben eigene Ressourcen und eigene Stunden letztendlich auch die dafür zur Verfügung gestellt werden(.)
16	I: Mhm
17	B: Die hätten übrigens dann auch die Aufgabe eben so schulische Medienkonzepte eben vorzubereiten und ähm zu erarbeiten(.)
18	I: [0:15:54.8] guet danke(.) denn (...) wie gsehts mit [0:15:54.8] dä Infrastruktur us? was müessti als ähm so Grund- ähm Infrastruktur vorhande si anere Sonderschuel?
19	B: [0:16:17.0] also erstmal genau wie an anderen Schulen auch (.) i [0:16:17.0] ch finde auch da hat das inzwischen gute Fortschritte gemacht also ich finde die allermeisten Schulen sind inzwischen schon mit einem ordentlichen Internet ausgestattet auch noch nicht alle aber ich glaube das hat schon deutliche Fortschritte in den letzten Jahren gemacht (.) auch eine Grundausstattung eben an Computern und an Tablets also meistens sind es i Pads aber manchmal auch andere Tablets muss vorhanden sein(.) wünschenswert wäre tatsächlich dass jeder einzelne Schüler ein Tablet zur Verfügung hätte ich weiss das ist noch nicht an allen Schulen gegeben und dann was noch obendraufkommt das liegt eben sehr stark an der Schülerschaft also ähm es gibt Schulen die brauchen [0:17:00.3] eben auf jeden Fall zum Beispiel ähm Computer also S [0:17:00.3] prachcomputer zum Beispiel unterstützte Kommunikation die müssen in der Regel ja auch nicht von den Schulen finanziert werden sondern die sind dann ja eben persönliches Eigentum der Schüler letztendlich es muss dann nur Lehrkräfte eben geben die sich auch mit diesen Geräten befassen und auskennen und das ist eben schwierig weil das ist sehr individuell also auch ob man nochmal bestimmte ich weiss nicht andere Mäuse braucht oder Grosstastaturen oder Kleintastaturen oder da gibt es ja inzwischen wirklich auch tolle Möglichkeiten an unterstützenden Technologien aber das lässt sich eben schlecht so generell sagen also eben ausser dieser Grundausstattung die andere Schulen eben auch inzwischen haben weil es eben sehr sehr stark äh an den Schulen [0:17:41.7] liegt das einzige glaube ich was ein bee [0:17:41.7] ich ist ist im Bereich Therapie der eben auch nochmal an an den Schulen eben eine besondere Rolle spielt also insbesondere auch wenn zum Beispiel Ergotherapie ähm da ist aber das wissen dann in der Regel auch die Ergotherapeutinnen und -therapeuten am Besten was eben an

	der jeweiligen Schule dann sinnvoll und notwendig ist also das kann man wirklich schlecht so pauschal sagen aber da komme ich nochmal darauf zurück auch das bleibt eben Teil von so einem Medienkonzept dass man sich eben das als als Fachgruppe oder als als Lehrergruppe da nochmal intensiv Gedanken macht was brauchen wir eben an spezifischen Dingen die vielleicht nicht an jeder Schule äh vorhanden ist oder sind.
20	I: [0:18:24.8] Also dass mer das denn speziell ufd Schüelerschaft usrichtet
21	[0:18:29.4] B: Ja, ja genau ja. Das kann teilweise eben neben dieser Grundausrüstung die ich glaube ich alle Schulen ähm nach und nach sagen wir mal vorsichtig bekommen sollten ähm (lacht) das ist dann gerade eben an unseren Schulen noch sehr davon abhhängig äh welche Schüler da sind.
22	[0:18:49.7] I: Ähm hend Sie scho mit Chostevorstelli [0:18:49.7] ge ztue gah i was sich das öpe belauft?
23	[0:19:00.8] B: (atmet aus) Also ich ich kann jetzt einzelne Be [0:19:00.8] ipiele nennen aber auch da ist es eben schwierig weil es ja sehr auf die Grösse von der Schule dann ankommt und so weiter ähm also viele Dinge sind inzwischen deutlich günstiger geworden ähm also ähm zum Beispiel jetzt Virtual Reality ist ja noch eine neue relativ neue Technik die haben jetzt aber auch schon erste Schulen angeschafft da ist man mit einer Komplettausstattung die man eben braucht deutlich unter 10'000 Franken so was inzwischen auch erste Schulen sich angeschafft haben was vor ein paar Jahren noch relativ teuer war sind zum Beispiel 3D-Drucker gerade im Bereich ähm von körperbehinderten Schulen man kann eben auch so einfache Hilfsmittel inzwischen sehr gut selbst drucken eben mit dem 3D-Drucker ähm auch die waren vor einigen Jahren noch sehr sehr teuer inzwischen bekommt man aber auch schon vernünftige 3D-Drucker unter 2000 Franken also zu einzelnen Techniken kann ich ganz gut was sagen zu einem Gesamtbudget ist eben schwierig weil es sehr auf die Schulgrösse und eben auch auf die individuellen Bedarfe ankommt von daher würde ich dazu so erstmals nichts sagen.
24	I: [0:20:10.8] Oke. Denn ähm(...) welle Wert also Sie h [0:20:10.8] änds scho bizli adütet aber velicht nomal bizli usführlicher(.) welle Wert söt ihrer Meinig nah d Usbildig und d Witerbildig vom Personal i dem Bereich ha?
25	B: [0:20:31.4] Also ich finde das ist ganz Zentral(..) es [0:20:31.4] hat ja auch ein Grund warum wir jetzt eben die Professur für ICT for Inclusion neu haben und eben auch das Modul Medienbildung und Informatik jetzt auch erst zum zweiten Mal durchführen weil es eben immer wichtiger wird ähm Weiterbildung finde ich insofern auch wichtig weil ähm Technologien sich auch immer mal wieder ändern und ähm es geht ja auch einfach um die konkrete praktische Handhabung und da habe ich erfreulicherweise die Erfahrung gemacht ähm(..) ja in in der Wissenschaft spricht man so schön von Selbstwirksamkeitserfahrung also um es auf den Punkt zu bringen gibt es noch immer viele ähm Studierende die erst so ein bisschen skeptisch sind die denken ah diese Technik das liegt mir gar nicht so da kann ich ja vielleicht auch was kaputt machen oder was verstellen und so weiter und ähm das macht mir immer grosse Freude ähm ein konkretes Beispiel wir haben jetzt ähm auch in einem Seminar das habe ich in der Vergangenheit auch schon an anderen Hochschulen gemacht ein Tag der heisst dann probieren geht über studieren da testen wir die Barrierefiefunktionen von Tablets Vorlesefunktionen, Kontraste zu verstellen, Schrift ähm zum

	<p>Beispiel zu verstellen also von zum Beispiel von Gelb auf Schwarz anstatt Schwarz auf Weiss ähm und so weiter also man wundert sich manchmal in denen Dingen die man jeden Tag in der Hand hat also Smartphone und Tablet was die alles an barrierefreien Funktionen mitbringen und ich hab häufig dann die Rückmeldung bekommen ach das ist ja einfach oder auch ein Erklärfilm zu machen also da gibt es ja wirklich auch tolle Möglichkeiten mit so voreingestellten Apps also ich hab dann häufig zum Beispiel so Trailer gedreht mit Studierenden innerhalb von einem Vormittag also hatte man wirklich tolle Ergebnisse mit Abspann mit Vorspann mit Musik hinterlegt schon geschnitten und so weiter und das alles wirklich in einem Vormittag schon ein tolles, vorzeigbares Produkt ähm also ich glaube das ist das A und O worauf es immer ankommt einfach deutlich zu machen wie einfach viele Dinge auch sind aber man muss sie eben auch mal getestet haben ähm und deswegen glaube ich ist Aus- und Fortbildung da auch einfach ganz oder Weiterbildung ganz wichtig um auch einfach die Scheu vor bestimmten Technologien zu nehmen ich gebe zu es gibt auch Technologien die sind etwas schwieriger ähm aber ähm auch da ähm ich hab ein klassisches Angebot in meinem Bereich 3D-Druck da ist der Einstieg immer dass wir Einkaufschips ähm drucken für den Einkaufswagen die sind in 20 Minuten fertig mit dem eigenen Namen drauf also auch da ist es ganz erstaunlich wie schnell man da zu tollen Ergebnissen kommen kann ich gebe zu es gibt bei 3D- Druck auch Dinge da braucht es mehr als ein Vormittag weil man sich da einfach etwas intensiver damit beschäftigen muss aber das ist wieder dass breites Grundwissen finde ich gehört für alle dazu und diese spezialisierten Dinge wenn sich dann jemand für den 3D-Druck genau ähm interessiert kann er ja imernoch eine spezialisierte Weiterbildung machen die haben wir auch also zum Beispiel im Moment äh bietet der Kollege Fabian Winter da solche für für den Förder- äh für den Studienschwerpunkt Sehen eine Weiterbildung an wo man zum Beispiel Brailledruck dann auch mit 3D mit dem 3D-Drucker machen kann aber das ist dann wieder für Spezialisten die eben dann sich da weiterentwickeln wollen aber sehr schön dass es an der HfH eben auch tatsächlich beide Möglichkeiten gibt erstmal breites Grundwissen und dann eben auch wenn man Interesse hat sich noch weiter zu spezialisieren.</p>
26	<p>[0:23:59.1] I: Guet denn(..) zu de Chance hend Sie s [0:23:59.1] gseit ich ähm Sie döfed au no meh sege dezue aber ich wett au no ähm fröge ob Sie au Gfahre gsehd für Chind und Jugendlich mit Beiträchtigung ide Nutzig vo Informations- und Kommunikationstechnologie?</p>
27	<p>[0:24:24.0] B: Ähm also vielleicht erstmal noch was [0:24:24.0] zu den Chancen und dann zu den Gefahren auch gleich gerne ähm also ich glaube es ist auch eine echte Chance wenn man es jetzt mal umgekehrt sieht also für grosse Digitalunternehmen wenn Menschen mit Beeinträchtigung auch mit in solche Prozesse miteinbezogen werden auch da wieder ein klassisches Beispiel ähm(..) es gibt in Deutschland inzwischen einige Pixellabore kann man auch mal googeln also wie eben der der Pixel auf dem Bildschirm das sind so Computerlabore wo Menschen mit Lernschwierigkeiten eben auch als Profis arbeiten also die sind tatsächlich Experten für Vereinfachung ähm die arbeiten zum Teil mit grossen Unternehmen zusammen also ähm ich habe ein Beispiel im Kopf da hat eben diese Gruppe von erwachsenen Menschen mit Lernschwierigkeiten(.) mal ähm die Briefe die grosse Stromunternehmen verschicken wenn</p>

sie den Strom abschalten müssen weil Rechnungen nicht bezahlt werden so die haben dieses Schreiben mal zur Prüfung dieser Gruppe gegeben und hinterher ist eine viel viel einfachere und besser verständliche Version von diesen Schreiben rausgekommen weil eben dieses Stromunternehmen die Erfahrung gemacht hat sie verschicken dieses Schreiben und die Leute verstehne häufig gar nicht was da drinn steht und verstehen dann auch gar nicht wenn sie nichts unternehmen dass ihnen irgendwann der Strom abgeschaltet wird so und jetzt haben sie eben das komplett überarbeitet und den Text dafür haben eben Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung entworfen also das finde ich ein wunderbares Beispiel wie eben auch die andere Seite davon profitieren kann und welche Chancen das Ganze dann eben ähm auch haben kann [0:26:09.1] so und zu den Gefahren ähm also erstmal [0:26:09.1] gehört zu der Mediennutzung immer auch eine reflexive und kritische Mediennutzung und da gibt es viele Schwierigkeiten also da sind insbesondere wenn es keine Fortbildung und Aufklärung dazu gibt also in vielen Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung wird immer und immer wieder von Problemen eben berichtet Bestellungen im Internet man klickt ausversehen etwas an und hat ein Abo abgeschlossen das man eigentlich gar nicht haben möchte und soll dann dafür bezahlen und viele der Menschen eben in diesen Einrichtungen haben dann wenig Geld und ähm es führt eben auch manchmal zu Streit aber das würde ich jetzt auch nicht speziell auf Menschen mit Behinderung ähm beziehen also bei Whats App gibt es auch bei genug anderen Bevölkerungsgruppen mal Streit wenn dann etwas gepostet wurde in sozialen Netzwerken was man nicht gut findet und so weiter ähm aber natürlich gehört eben auch für Menschen mit Behinderung Medienkompetenzvermittlung dazu muss man manchmal etwas andere Methoden wählen in solchen Weiterbildung und sich vielleicht auch etwas mehr Zeit für das Eine oder Andere nehmen ähm und Gefahren sehe ich auch wenn immer mehr Entscheidungen oder Diskussionen auch gesellschaftliche ins Internet verlagert werden also wenn eben ähm öffentliche Diskussionen über bestimmte Themen daran sollen sich ja Menschen mit Behinderung genau so beteiligen können wie andere auch wenn die aber eben einfach nicht so gut lesen und schreiben können oder ähm sicher bei Gehörlosen ist manchmal das Problem wenn dann viele Sachen als Filme ähm ins ins Internet gestellt werden aber eben ohne Untertitelung denn man kann inzwischen auch zum Beispiel bei YouTube durchaus automatisiert machen aber dann wenn eben erstmal die Dinge eben nicht Barrierefrei ins Internet gestellt werden dann werden eben Menschen mit Behinderung von bestimmten Diskussionen eben einfach abgehängt und können sich nicht mehr beteiligen und so weiter das finde ich auch schwierig weil inzwischen einfach immer mehr Inhalte auf digitalem Wege im Internet dann vermittelt werden ähm und wenn es dann eben nicht Barrierefrei ist dann sind eben auch die ähm die Menschen die eben dann nicht teilnehmen können ausgeschlossen von solchen Diskussionen oder Entscheidungen und das finde ich dann schwierig(..) oder auch ein anderes Beispiel ähm (..) Behörden ecetera auch das ist ja inzwischen wesentlich digitaler geworden ich glaube viele viele profitieren davon also ich freue mich auch dass ich jetzt Banküberweisungen mit einmal QR-Code einscannen dann fertig habe und nicht mehr da ewig lange Nummern eingeben muss und so weiter (lacht) das ist glaube ich für

Gefahren von ICT

..Zugangsbeding

..Zugangsbeding

Gefahren von ICT

..Zugangsbeding

Gefahren von ICT

	<p>viele viele ähm deutlich schneller und deutlich einfacher geworden aber wie ist das denn wenn ich vielleicht nicht so gut lesen kann oder die Kontraste für mich nicht deutlich genug sind oder wenn die Schrift zu klein ist und man kann sie nicht vergrössern ecetera das sind dann wirklich Schwierigkeiten ähm wenn immer mehr die Dinge digital laufen [0:28:51.9] wie ist das denn für die die eben nicht digital ähm die Sachen bedienen können die werden dann auch zunehmend ausgeschlossen vorallem wenn eben die Nicht-digitalen-Angebote also jetzt vielleicht bei der Bank zu bleiben das kostet dann hohe Gebühren wenn man sich dann in der Bank beraten lassen möchte ecetera weil es eben zunehmend online Konten gibt also das macht es tatsächlich an der einen oder anderen Stelle etwas schwieriger wenn man eben auch gar nicht mehr die Auswahl hat ob ich es digital machen möchte oder eben auch nicht sonder quasi von allen erwartet wird dass sie die dinge dann eben digital ähm erledigen.</p>
28	<p>[0:29:25.0] I: Also Sie hend jetzt vorallem au ähm d Gfahr aagsproche dass ebe die Technologie nöd für Inklusion genutzt werded sondern ebe s Gegeteil bewürket also eigentlich d Exklusion.</p>
29	<p>[0:29:44.6]</p>
30	<p>B: Ja und vorallem auch die Geschwin [0:29:44.6] dichkeit ist auch häufig ein Problem es gibt immer und immer wieder neue Technologien die auch mit immer grösserer Geschwindigkeit dann geändert werden also eine App ist ja meistens nach drei vier Monaten spätestens gibt es schon wieder das nächste Update und auch das ist eben schwierig also wenn ich eben ähm (..) die neue App dann hochlade und im App-Store steht sie zur Verfügung ist es leider so dass die Barrierefreien Versionen oft nicht gleichzeitig zur Verfügung stehen sondern die werden dann immer erst nachträglich gemacht und das führt dann auch oft dazu was ich ich brauch die Vorlesefunktion oder ich brauch eine Vereinfachung eben von Schrift ecetera dann steh ich drei vier Wochen auf dem Schlauch weil die alte App ist nicht mehr nutzbar und die neue App ist noch nicht nutzbar und wenn man dann eben erst wider auf die nachträglichen Anpassungen der barrierefreien Funktionen angewiesen ist oft das macht es schwierig und schliesst eben Leute aus.</p>
31	<p>[0:30:41.2] I: Ja(...) Möchtet Sie nomal ähm eis- zw [0:30:41.2] sege zum Abbau vo Barriere im Bezug uf Informations- und Kommunikationstechnologie? oder langed das was Sie bis jetzt gseit hend?</p>
32	<p>[0:30:57.4] B: Also was ich vielleicht nochmal beton [0:30:57.4] en möchte (..) ich finde inzwischen ist es eigentlich angekommen in den Köpfen ich sag es aber trotzdem nochmal es sollte auf keinen Fall ohne die Menschen sein um die es geht also jetzt auch wenn wir eben Virtual Reality da bei Vivala in Weinfelden eben testen natürlich testen wir es direkt mit den Schülern selbst und das auch schon von anfang an so also das war vor Jahren vielleicht noch anders dass eben auch Technologie für Menschen mit Behinderung aber über deren Köpfe hinweg dann entwickelt wurde ich glaube da hat auch Gott sei Dank inzwischen ein Umdenken stattgefunden dass klar ist es geht nur mit den Menschen für die die Technologie auch entwickelt wird aber ich bin mir nicht ganz sicher ob es bei allen Köpfen schon so angekommen ist deshalb sage ich es an der Stelle doch nochmal da es mir eben ganz wichtig ist dass es immer gemeinsame äh Entwicklung sein muss.</p>
33	<p>[0:31:49.5] I: Guet danke. Denn äh Sie hend vorher s</p>

Assistive Technologie

..Ausstattung

..Bedienung der f

..Bedienung der f

TTipp für die Imp

	<p>[0:31:49.5] öpis atönt ich möcht jetzt no äh spezieller normal uf die assistive Technologie ähm uf das z rede cho ähm spielt für Sie bi de Umsetzig vo ICT for Inclusion d Verwendig und de Zugang ähm zu assistive Technologie ä Rolle?</p>
34	<p>[0:32:20.7] B: Äh auf jeden Fall(.) Also wobei ich s [0:32:20.7] agen muss wie so oft mit solchen Begriffen ich habe ein relativ weites Verständnis von assistiven Technologien ähm es können manchmal auch ganz einfache Dinge sein also auch das was gar nicht elektronisch ist also sowas wie eine rutschfeste Unterlage oder eine Verdickung für einen Stift damit man ihn besser greifen kann auch das kann schonmal eine unterstützende Technologie sein aber eben eine nicht-elektronische ganz ganz einfache ähm aber dadurch dass viele Dinge eben zunehmend elektronisch sind sind auch immer mehr assistive Technologien inzwischen ähm elektronisch ähm ich glaube da hat sich ein bisschen etwas in den letzten Jahren verändert (..) früher waren assistive Technologien noch so vorallem für Schülerinnen und Schüler unattraktiv die kamen dann so aus dem Orthopädiefachhandel so in grau oder beige und sahen auch gar nicht so spannend aus und so weiter und ähm haben dann im Prinzip gerade eben im gemeinsamen Lernen aber auch an an Heilpädagogischen Einrichtungen (..) ja die waren da nicht spannend die waren auch für die Mitschüler nicht spannend die lagen oft in der Ecke es war ein bisschen peinlich die zu benutzen weil es sah dann auch gleich so nach eben nach Hilfsmittel eben aus das hat sich inzwischen Gott sei Dank deutlich geändert also eines der häufigsteingesetztesten assistiven Technologien sind ja tatsächlich Tablets also i Pads oder auch andere aber auch wirklich richtige assistive Technologien die sehen inzwischen einfach viel kindgerechter aus die haben auch schönes Design die haben schöne Farben (.) Virtual Reality habe ich gerade angesprochen das ist ja dann eher das Gegenteil das finden auch Schüler ohne Behinderung total spannend weil es einfach eine innovative Technologie ist und darüber kommt man dann eben auch zu Gemeinsamkeiten und zu Teilhabe und so weiter ähm das finde ich tatsächlich eine sehr begrüßenswerte Entwicklung weil da gibt es auch wenige Studien aber es gibt ein paar Studien dazu die eben deutlich gemacht haben dass eben auch die also Verfügbarkeit von assistiven Technologien also liegen die irgendwo im Sekretariat oder in einem anderen Raum oder sind sie im Klassenraum in dem ich sie auch tatsächlich brauche dann spielt natürlich immer das Wissen der Lehrkräfte wie man eben die assistiven Technologien dann anwendet eine Rolle und das dritte und das wird eben häufig vergessen ist auch die ein attraktives Design tatsächlich das wurde glaube ich früher immer so ein bisschen vernachlässigt (unverständlich) aber das spielt auch tatsächlich eine Rolle dass es auch Spass macht damit zu arbeiten und auch relativ einfach ist und man sin nicht erst stundenlang in Anleitungen einlesen muss also ich glaube der Punkt wird zwar zunehmend wichtiger aber ist auch noch nicht so in allen Köpfen dass es eben auch eine Rolle spielt wie diese assistiven Technologien aussehen und wie benutzerfreundlich sie vorallem auch sind.</p>
35	<p>[0:35:05.8] I: Wenn mer assistivi Technologie nomeh [0:35:05.8] etabliere wet äh inere Sonderschuel was gsehnd Sie für Hürde?</p>
36	<p>[0:35:17.5] B: Ähm also Wissen tatsächlich und Kompe [0:35:17.5] tenzen von Fachkräften ich habe ja eben schon gesagt am Besten Selbstwirksamkeitserfahrung also mal ausprobieren wie einfach es eben dann doch häufig ist oder</p>

	<p>zumindst dass es doch gar nicht so schwierig ist wie es auf den ersten Blick erscheint (...) ich hatte zumindst den Eindruck dass Finanzierung inzwischen nicht mehr ganz so eine grosse Rolle spielt also spielt noch eine Rolle aber die sind eben auch nicht mehr so wahnsinnig teuer wie sie mal vor Jahren waren also ich zumindst habe die Erfahrung gemacht die Einrichtungen in der Schweiz da ganz engagiert sind finden dann meistens auch einen Weg die Sachen finanziert zu bekommen also ich will nicht sagen dass es gar keine Rolle spielt aber es war Jahren schon mal schwieriger eben dafür Geld zu bekommen ähm und ich glaube auch einfach bewusst sein wie man damit tatsächlich auch Unterricht nochmal anders gestalten kann ähm ich glaube auch wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat ist das deutlich dass es gar nicht immer MEHR Zeit brauch die assistiven Technologien einzubeziehen und mehr Arbeit bedeutet sondern im Gegenteil wenn man sich dann einmal da eingearbeitet hat bedeutet das auch Vereinfachung von Prozessen und so weiter ähm aber ich glaube auch das ist noch nicht bei allen Köpfen so angekommen dass es tatsächlich auch zu einer Entlastung äh am Ende dienen kann.</p>
37	<p>[0:36:40.8] I: Guet denn äh zum Schluss no(..) Was f [0:36:40.8] ded Sie anere Sonderschuel mitgeh ähm im Bezug ufd Implementierig vo ICT for Inclusion?</p>
38	<p>[0:36:58.5] B: Ähm(..) ich finde es soll Spass mache [0:36:58.5] n finde wenn man dann so ein- zwei Leute hat die wirklich motivierend sein können die auch zeigen können wie einfach teilweise so bestimmte technische Dinge sind oder die auch deutlich machen wo man sich dann Hilfe holen kann wenn es nicht ganz so einfach ist also ich würde immer so als Auftakt vielleicht auch mit einem kleinen Workshop starten wo man aber auch einfach mal Dinge ausprobieren ähm kann ansonsten glaube ich ist es ein längerer Prozess der auch möglichst bereit mitgetragen werden sollte und das geht eben auch nicht mal in zwei- drei Wochen also das dauert in der Regel schon so äh meistens dauert es so zwei bis drei Jahre bis dieses Medienkonzept dann soweit ist dass es dann auch wirklich in der ganzen Schule mitgetragen wird da gebe ich auch zu das brauch ein bisschen Zeit aber ich glaube die Zeit lohnt sich auch zu investieren weil ähm (...) ich glaube die Idee eben auch Schüler im Bereich geistige Entwicklung von Medien abhalten zu wollen die ist inzwischen glaube ich unrealistisch (lacht) da geht es eher darum eben natürlich auch eine kritische und reflexive Haltung dazu aufzubauen also tatsächlich nicht immer nur mehr Medien sondern wo macht es auch Sinn die einzusetzen und es gibt natürlich immemoch Bereiche die gehen auch gut ohne Medien so nur tatsächlich auch ich glaube wenn in den Köpfen dann über solche Workshops auch kommt ah an dieser Stelle nützt es auch tatsächlich was und macht die Dinge auch einfacher dann werden sie tatsächlich auch genutzt und ich finde dazu gehört durchaus auch mal zugeben zu können dass die Schüler sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle besser auskennen also da wird es immer Schüler geben trotz sogenannter geistiger Behinderung die ganz ganz schnell in ihrem Handy sich auch zurechtfinden und auch selbst wenn sie schlecht lesen können die Dinge da schnell bedienen können ich finde das gehört auch dazu auch mal zugeben zu können dass es auch Sachen gibt die die Schüler einfach besser können als vielleicht Lehrkräfte.</p>
39	<p>[0:38:56.9] I: Guet. Danke vl mal denn simmer scho</p>

	[0:38:56.9] Interview.
40	B: Dann danke ich auch.

Tätigkeitsfeld und Verant

1 [0:00:00.0] Interview 002_Regula Vonlanthen

2	1	I: [0:01:42.7] Ähm (...) dörf ich dich bitte, dich grad als erschs emal vorzstelle au mit dinere Tätigkeit und dim Hintergrund (...)
	2	B: [0:01:58.5] Äh genau ischs für di eifacher wenn i Standartsprach rede überhaupt?
	3	I: Nei es chunt nöd druf a. (B spilt kei Rolle?) nei.
	4	[0:02:05.7] B: Guet. Also. Ig bi d Regula Vonlanthen ig schaffe einersits äh bim Kanton (Name des Kantons: X) dert hani äh eigentlich zwei Hüet anne einersits schaffi im Amt für obligatorische Ungerricht und angerrersits im Amt für Sonderpädagogik und i beidne Ämte bini einersits zueständig für alles was eine verstärkte Sonderpädagogische Massnahme betrifft das het jetzt mit IT (...) ja ähm scho am Rand ztue scho ou will mir sehr vil Entwickligarbet mache für die ganzi Prozessstürig u dert bini für ICT und Prozess Developement zueständig und andersits bini i beidne Unterrichtsämter Amt für obligatorische Unterricht und Amt für Sonderpädagogik zueständig für äh ich bin die Ansprechperson Medieninformatik für sonderpädagogischen Bedarf. U dademit meine mir einersits würllich z ganze Feld. Also Mensche wo vlicht ire Sonderschuel si. Also wo würllich e schwereri Beiträchtigung hei aber so vom Spektrum her au eifach de Mönsch wo völlig ire Regelschuel isch und velicht eine Lese-Rechtschreib-Störung het aber völlig äh weisch velicht nid mal äh niderschwelligi Massnahm het sondern velicht e Nachteilsusglich ähm also völlig ähm (...) also sogar imne Gymnasium chan si also würllich z ganze die ganzi Palette vo Schüelerinne und Schüeler woni Begleite genau. Das isch so dr eint Huet u der ander Huet isch dass i äh aber würlki ganz chli no selbständig äh e Firma ha äh wens um usser-kantonal Sache geit. Gsehsch wie mängisch wird ig agragt für usser-kantonal irgendöpis z zeige im Kanton (Name des Kantons y) oder i Kanton (Name eines anderen Kantons z) und a de HfH. Det chani mängisch zuesege äh aber es isch würllich relativ chli wil i eifach im Kanton (Name des Kantons x) sehr usglastet bi, wiu das isch so chli mini Erfahrig eifach d Schnittstell Sonderpädagogik und IT-Fitness das gits eifach nach wie vor nid so oft gsehsch es isch wie so (...) u au jetzt so i dere ganze weisch so Prozessentwickig und so das si immer Manne und es si eifach nie Heilpädagoge dinne <u>nie</u> eifach nie [0:04:18.3] oder u i weiss gar nid weisch bi eu dr (A: Name eines Lehrbeauftragten) und de (B: Name eines zweiten Lehrbeauftragten) heisst gloub der ander no ar HfH ähm das si ou zwei wo ähm i gloub die si nid Heilpädagoge das si gloub eifach ich weiss doch o ned was die si (unverständlich) oder so öpis aber Heilpädagoge si die aso o ned.
	5	[0:04:34.6] I: Also de (A) er isch ähm (...) im Ursprung isch er Heilpädagog. Er schaffet natürlich scho sehr lang ide Forschig aber (...)
	6	[0:04:46.1] B: Ah ah ja. Eifach so i seg jetzt emal Feld- und Waldpädagoge weisch wo würlkloich no

	Chind gseh wo mit Chind schaffe u de när das wirklich o usprobiere (..) Also da gits relativ wenig weisch wo das när so ja(.) und das machts eigentlich sehr spannend also ja(.) Längt das so vo mire ...?
7	[0:05:08.3] I: Das isch guet. Danke vil Mal(..) Denn ICT for Inclusion isch ja es mega breits Feld und wie würdsch du i wenige Wort das Thema umschriebe?
8	[0:05:23.2] B: Für mi isches eigentlich ähm (..) ich chas wirklich eigentlich i eim Satz sege(.) Was isch technisch möglich, wo amene Mönsh mitere Beiträchtigung, o da wider z ganze Feld,irgendöpis erlechteret(...) und da simmer effektiv also vilicht no fast witer als du wo wie seisch i fokusierte, das würd i ehrlichseit für e Masterarbeit o, di nacher velicht uf PC, Mac und iPad fokusierte aber eigentlich chan när o ig weiss doch oh nid irgend es Tastatürli vilicht cha mau e Brülle velich cha mau oder irgendöpis(.) Irgend es Gadget wo emene Mönsh hiuft äh äh e Behinderig nümme z ha also letschtendlich isch wenn so wotsch e Linse oder e Brülle isch ufen Art o es Gadget(.) Die macht dass du besser gsehsch will du suscht nid so effizient chönts schaffe i üsere Gsellschaft oder(.) ja also vo dem her isches ufen Art äh ja (..) isches äh was a Innovation, a teschnischer Innovation äh cha e Behinderig im Bestefall sogar ähm egalisierte oder verringere(.) Genou. Das isches für mich(...) U när implementiert haut när(.) es tönt jetzt so eifach aber es implementiert haut när die ganz Integration vo dem Züg ähm es isch so chli i de Afangsphase vo mim Job hani när haut wirklich viu so weisch so cooli Gadgets gha aber när muesch o immer überlege okey und iz hani die u die Primarschuel mit dere und dere Lehrerin so(.) jetzt müessemer aber schlau überlege was muetemer dene zue? was macht Sinn? u was macht vilicht kei Sinn die zuetexte mit zäh verschidene Apps oder(.) Vilicht tüemer iz eifach eis u när tüemer das üebe und das(.) weisch eso es isch när so wie dert Kunst es tüecht mi scho fast nümme dass das oder das möglich isch sondern när muesch ebe wider sehr heilpädagogisch si(.) o drum find ig letztendlich muesch ebe recht(..) pädagogisch, psychologisch das didaktisch guet ufgleise(.) wege dr Akzeptanz vo dem ganze Züg oder(...) das isch när fast meh so find ig so d Useforderig nid dass es technisch nid möglich wer hützutags isch technisch so viu möglich oder(.) aber när dass das so kontextualisiersch oder das isch eigentlich när u drum bini eigentlich sehr sehr Fan und begeisteret dass das wirklich d Heilpädagoge müesse mache u nid dr Techniker(.) gsehsch wie hie(.) Dr Techniker het när die Schine wider z wenig oder es isch äh(..)
9	[0:08:07.9] I: Also(.) du gsehsch d Useforderig bi de Heilpädagoge und(.) han ich das jetzt richtig verstande?
10	[0:08:15.4] B: I gseh d Useforderig also es längt wie nid säg i iz mau oder i ha ja viu mit Informatiker z tüe aber die hei wirklich vo

	<p>Heilpädagogik u vo Behinderige zum Teil keine Ahnung(.) Also es längt wie nid, dass i technisch fiti Lüt ha(.) die gits u die gits sehr guet u die tüe au Schuele berate das isch nid s Problem aber die hei hüfig vonere Autismus-Spektrum-Störung ime unterschied zume ADHS was ja scho nid ganz s gliche isch ime Unterschied zure Lese-Rechtschrieb-Störig wo isoliert isch oder ere Lese-Rechtschrieb-Schwächi wo kombiniert isch mitere Autismus-Spektrum-Störung gsehsch wie(.) das chöi mir iwider vil besser verstah was de nár z Problem vo dem Einzelne Schüeler isch u chönd de nár viu besser deduiere was isch sinnvoll i dem Kontext u was müessemer eigentlich gar nis usprobiere wiu das de Schüeler sowieso wird überfordere gsehsch wie hie s isch wie so ähm ig finde dert isch für mi es totals Votum dass wüchlich die schuelische Heilpädagog*inne das ganze IT-Züg ebe wüchlich müesste mit ufe Radar neh dass sie das nár chöi ire Förderplanig imene Elteregspräch choi ibezieh(.) das längt nár nid wed Asperchperson Medie-Informatik wo a dene SSG's eh nid derbi isch oder wenn die das vilicht wüsst(.) Aber nár ned i heilpädagogisch Kontext cha setze oder es isch wie dert wo ou d Schnittstell isch u i mine Ouge dert wo eifach no vil Arbeit asteit dass wüchlich äh(.) schuelischi Heilpädagoginne wo haut doch o öpe mau eifach ou IT no nid so fit si es isch eifach o so weisch dass die eifach mängisch o no nid so drus chöme u es isch gäu i bi dr ganz Tag a dem Züg u muess immer o sege es isch haut o e komplexi Materie u warum öpis nid louft cha mängisch no viu Gründ ha u das isch äh dert wo vil üs echli abspringe(.) Genau. Drum isch dert eigentlich no recht viu Arbeit agseit.</p>
11	[0:10:11.5] I: Also du plädiersch eigentlich für ähm für e Befähigung vom Heilpädagog i ICT Frage.
12	B: Ja. Ganz genau.
13	I: Also au mit programmiere oder...
14	B: [0:10:26.4] Es isch immer d Frag gäu was isch mit programmiere? ä I ha jetzt nid z Gföh dass jede sini egeti App muss chöne go mache(.) Das würd(.) so wit bini scho no nid(.) hingäge(.) hingäge hei mir de Lehrplan21 gäu mir hei Medie-Informatik als Schuefach und dert isch natürlich en Teil dervo dass du mal irgendöpis chasch programmiere es isch jetzt vilicht nid super komplex aber dass du vilicht mal es Roböterli imene Roböterli chasch sege: zehn Schritte vor und nár rechts nár links oder folge immer schwarz(.) eifach wie so s Prinzip vo dem Programmiere isch natürlich scho imne Lehrplan dinne und vo dem her wenn du(.) oder wenn du als Heilpädagogin ähm wotsch i sege jetzt mal i vilne Fachbereiche chöne Lehrpersone chöne berate muesch natürlich en Ahnig ha vo dene Sache(.) du muesch wüsse was wer de das eigentlich oder(.) und abgseh dervo isch ja i sege jetzt glich emal de Lehrplan21 de gilt ja für jede Mönch o mitere Beiträchtigung o idr Sonderschuel giut dä gsehsch wie(.) u nár musch ja für jede Fachbereich nár überlege Math, Franz, Englisch? Was machemer jetzt für de spezifisch Mönch, mit dere spezifische Beiträchtigung? u

	<p>dert findi musch dir nâr ja o chöne Überlegige astelle: aha das mit em Programmierere, wie machemer das fûre Franz und fûrd Susanne und dr Noah? gsehsch wie iz muesch ja o(.) und du chasch eigentlich nâr numme e Förderplanig erstelle wenn du o weisch, was isch eigentlich d Materie. Oder?</p>
15	<p>[0:12:04.1] u nâr find i iz gad so weisch iz das Robo-Züg die Blue-Bots, Bee-Bots, Thymios, Ozobots also det gits ja de wûrklich o Züg woni muess sege das geit tiptop o fûrne Sonderschuel(.) sogar mega(.) also i ha jetzt die einti um di ander Klass begleitet wo ja es isch es totals Erfolgsprojekt gsi weisch also einersits fûrd Lehrpersone sie gseh: ah das chani ja(.) weisch so z Prinzip vo dr Programmierig(.) isch ja de glich o nid so kompliziert muss mer jetzt ehrlich o sege weisch und nâr gits ja o die ganzi Branche segî jetzt mal das ähm weisch Computerscience äh wo du eigentlich äh informatischî Grundkompetenze völlig ohni Grät äh tuesch äh so die Biebergeschichte oder die mini Bieberboxe wo du miteme Gummitwist chasch programmiere oder mit dr Turnhalle chasch drei Schritte vorwärts, ein Schritt rechts, drei Schritte hoch äh gsehsch wie iz wo du chasch Bewegungsabfolge programmiere also da gits ja eigentlich o es Welts-Feld oder u(.) mir hei jetzt im Kanton so echli duredrückt dass wûrklich weisch die Media Grundusbildig ähm die müesse eifach alli mache o die schuelische Heilpädagogin(.) Wil die müesse ja nâr imene Klassekontext ine Lehrpersone berate oder aso müesse sie zumindest die gllichi(.) de glich Wûssensstand ha oder das isch find i scho wichtig.</p>
[0:13:30.9] 16	<p>I: Ja. Guet danke. Äh(.) wenn du jetzt e ideali Umsetzig vo ICT for Inclusion inere Sonderschuel dir wûrsch vorstelle, wie wûrd sone Umsetzig usgseh?</p>
17	<p>[0:13:49.0] B: <i>ausatmen</i> Auso(...) Weimer Sonderschuel de breit Kontext neh vom schwer geistig- und körperbehinderte Mönsh, Sprachheilschule(.) wemmer alles neh?</p>
18	<p>I: [0:14:09.5] Ähm(.) Ja chasch velicht emale ähm so global und unabhängig und denn velicht ähm am Schluss no spezifischer uf kognitivi Beiträchtigunge.</p>
19	<p>[0:14:26.9] B: Guet. Also. Nei also ich glaube ich chas generell sege nume weissî jetzt zum Bispil bi de IV wenn du bi de Hiufsmittelaträg mache sie ja wie wûrklich so wie i sege jetzt mal wie zwoi Spartene oder z einte isch denn alles was Talking Talkers isch oder woni wie denke äh das isch so ei Sparte und z andere isch wûrklich o d Sparte vom Hiufsmittel im Sinn vo ebe Dank eme Compi chasch nâr lese, schriebe und so das Ganze oder das ich jetzt die verschiedene Sparte und wenn jetzt so fragsch ICT for Inclusion isch natürlich alles und noch mehr oder und wemer jetzt so chli d ebe wenn mer jetzt so z Zuberstäckli het und chönti säge i darf über ne Sonderschuel überlege zeme denn gits i mine Ouge einersits so(.) wahrscheinlich drü Bereiche(.) einersits o d Frag</p>

..Herausforderunge		<p>nach ähm weisch der Erhäbig: was hei mir für Chind? Was hei mir für es Klientel? und was bruche die? also eifach sehr e pädagogische Asatz also ned nume überlege was bruche die für ne Pouserum? was bruche sie für Rückzugsrüm? sondern o überlege u was bruchet sie eigentlich für Grät? bruche sie nume Papier und Stift? oder nei mir bruche wüchlich e Wandtafele, mir bruched iPads und PC's und Macs oder ned(.) gseh sch wie(.) das isch wie so dass mer det wie so d IT nid gsonderet adenkt, sondern genau glich wie Tische und Stüehl und sones Material(.) das mer das cha bruchts u das isch eigentlich so die ander Sparte [0:15:59.7] ähm bruchts natürlich lüt u i gloub mitlerwile isch das fasch dr wichtigst Teil(.) Lüt wo witerbiudet si, Lüt wo fit si, Lüt wo ähm das wo gäm es iPad id Hand nähmed, Lüt wo seuber weisch so chli: he i ha gester öpis gseh chum das probieremer us (lacht) so Lüt wo so uf dere Pro-Schine si ja eigentlich bruchemer sehr guet usbiudeti Lüt wo gern Sache usprobiere(.) und s Dritte und das isch nid ganz z vernachlässige isch d Infrastruktur im Sinn vo WLAN-Abindig, Netz weisch dass es eifach louft, s ganze Netz dass mer i sege jetzt dass das greget isch mit Konto wo tuet mer sich iloge? wo dörfe Fotene si? wo döfe sie velicht ned si? also wie dass Lehrpersone nähr nid z fest mit so(.) äh das Protokol wird ufzeichnet i darf jz ned irgendwie shit sege aber es isch wie so nid z fest mit so Energie, wo sehr vil Power bindet, weisch, dass das wie louft(.) Es isch usreichends WLAN da, mer het überall Empfang, äh mer cha(.) mer isch nid(.) i sege jetzt glich mit so Dateschutzrichtlinie eso plaget, dass es so kompliziert wird, dass mers wider laht la si(.) I bi mau ire Schue gsi u die hei gar kene Föteli döfe mache vo de Schüeler(.) oder u de hesch irgendwie so Talker gha du hetsch mit so Boards müsse: Hüt isch dr Jannis da. Dr Jannis tuet esse. Dr Jannis tuet trinke. Aso du hetsch sehr basal müesse(.) du hetsch wüchlich mit Föteli müesse schaffe, dass de Jannis das checket het. Das het nid glängt es Icon, gseh sch wie(.) aso u när hani wie gfunde: ja scheisse oder(.) Ja, da schasch nid mal(.) die hätte no iPads gha(.) aber die hei när das gar nid dörfe bruche(.) Weisch chasch der vorstelle? (I: Ja.) Aso die hei när wie zwar chöne es Föteli mache, aber es het denn nur lokal ufem iPad dörfe si. Du heschs denn när nid dörfe irgendwo häre schicke u när hani denkt: ach du Scheisse(.) u das isch dr Tod oder? Das isch dr Tod vo so Züg(.) De hesch zwar no gut gemeint aber ja(.) u das meini dermit oder es muess d Infrastruktur muess guet si also einersits müesse d Grät da si(.) i findes o rächt müehsam we du z wenig Grät hesch(.) wiu de muesch du dr Grät nachrenne oder muesch über d IV go Grät organisiere u när het jedes Chind es anders Grät oder? also idealerwis hesch wüchlich ä gueti Konzept(.) hesch gueti Ustrüstig einersits äbe wüchlich Hardware Software aber anderersits äbe ou wüchlich Netz Infrastruktur(.) äh, u dass das guet betreut wird. Dass mer e guete Erst-Level-</p>
..Ausstattung		
Aus- und Weiterbil		
..Ausstattung		
..Personalplan (und)		
..Datenschutz		
..Ausstattung		
..Support ICT		

	Support het wenn öpis nid louft, damit d Lüt in nützlicher Frist öper chöi ga frage wo o Zit het weisch wo de nid zwüsche fuf vor Fufi u am Fufi fahr dr Zug oder wiu denn chasch du kes Problem löse ode(.) ähm aso es isch sehr viu meh als eifach nume es iPad. Es isch würllich so die ganzi Abindig, Netzabindig, First-Level-Support wo extrem wichtig isch(.) für äh d Implementierig vo dem ganze.
20	[0:19:30.4] I: Was alles würd jetzt für dich under First-Level-Support ga?
21	[0:19:38.6] B: Also einersits ähm(.) idealerwis, wider wenni es Zouberstäkli ha gäu hani z Gfüh dr First-Level-Support isch ideal wes dr Kolleg isch ufem gliche Stock also we du weisch ich cha zum Thomas ga(.) dr Thomas isch au zahlt für das, de macht das nid eifach nur wiu er e liebe Thomas isch, sondern de het e Teil a Lektione, müesst mer haut o definiere aber das isch wie e Teil vom Pensum dass du zu ihm darfsch ga(.) du geisch nid nume miteme schlechte Gwüsse u denksch: Thomas sorry gäu ich chume scho wider aber es louft haut immer noned u du weisch genou dr Thomas het o no nebedra no e ganzi Klass u dehei no drü chlini Chind gsehsch wie? also de Thomas muss zahlt si für das(.) das isch so z einte und u das mach ich eigentlich die besti Erfahrig dass im Hindergrund de Thomas ned o no muess i säge jetzt die ganzi ähm IT administriere sondern, dass da e professionelli Firma derhinder isch(.) da machi jz eigentlich die beste Erfahrige(.) Dass quasi i irgend e PC-Support ha(.) das cha öper lokals si das cha öper kantons si aber mit dem mach i jz eigentlich die beste Erfahrige(.) jetzte zum Bispil gester hani grad so e Situation gha da isch e ICT-Bude u die chlne Sache cha dr Thomas vor Ort löse ähm lueg muesch nume hie drücke oder ja chum tue nomal e Neustart mache oder ah das hani gester o gha oder wart i tue dir no dr Drucker druf nomal i tue dir de Drucker wegneh i tuene wider druf u aues wo de Thomas nid innerhaub vo nützlicher Frist cha löse da muess när e Techniker cho(.) S het kei Sinn dass de Thomas när acht Stund irgend ame Grät verbringt oder? De söu ir Schnittsteu schaffe, Schnittsteu Schuel(.) äh und i finde o weisch das so ähm bi üs mache sehr viu so First-Level-Supports o so die chlne Espresso-Kürsli weisch: he Leute hüt am Mittag zeigemer euch was mer neu in Teams chan mache(.) Haubstund. Weisch lueged hie hie hie hie hie ah cool gangi gad go usprobiere(.) also i finde die müesste so das IT-Züg äh promote u we när öpis dert ned louft dörfe sie Asprechperson si aber äh o zuenehmend also bi üs im Kanton steu i das scho fest zuenehmend hei die Gmeinde würllich o ICT-Budene hinderda weisch das wird kompliziert oder da chasch nüm di eget Server ha u das söu no e Lehrer mache das isch früecher gsi das geit nüm das wird so komplex u kompliziert das muess mer professionell äh abwikle also das isch äh(.) ja u wie professioneller dest besser si när d Grät gwartet und also mittlerwile isch so z Ideal, dass sie würllich weisch via Fernwartig sich

Aus- und Weiterbildung

	<p>uf die Grät chöi u när chöi sie(.) De chasch sie la loufe gsehsch wie u du seisch när no: hei äh sege jz mau ICT-Bude da louft öpis nid u när lahsch d Fernwartig a u när tüe sie vom Ferne das betreue u wärde o zahlt für das gsehsch wie? U dert isch immer so chli d Useforderig u da isch gloub jede Kanton so chli anders unterwegs was zahlt Gmeind u was zahlt dr Kanton? I gloub das isch immer so die Gretchenfrage oder(.) Zahlt dr Kanton allefalls z Grät und z Lehrmittel wo druf chunt aber d Infrastruktur will heisse Netz, WLAN u so muess de d Gmeind? U dert gits natürlich äh uf französisch seisches [0:23:00.6] Frotte auso dert gits Konflikte gsehsch wie(.) äh ja das muess guet abgsproche si also idealerwis i dene Gmeinde wo i sege jz wo öper i de Schuele zueständig isch wo IT-Mässig drus chunt das isch natürlich immer guet oder(.) genou(..)</p>
22	<p>[0:23:18.2] I: Danke vil mal(.) Denn, uf weli Themebereiche leisch du bsundere Wert vo dem ganze Thema ICT?</p>
23	<p>[0:23:30.4] B: Äh(.) Eigentlich isch mi Schwerpunkt äh d Usbiudig u d Witerbiudig u so vo dr Lüt(.) d Lüt müesse(..) letztendlich muess es immer im Herz lande oder? gäu we du aus Heilpädagogin öpis geisch go mache u denn isch we du ufne Art glich begeisteret bisch vo öpsem o wiu du d Isicht hesch(.) oder velicht chanis o anders sege(.) Weisch wenn i es Kürsli gibe u när chöme dr Lüt Chind i Sinn u säge: i jz hani gad e Schüeler, i für de chönt das iz gad öpis si. Das isches oder wiu sobaud du d Lüt eigentlich när bide Chind verwütschisch oder denn mache sie när öpis oder. S isch eigentlich egal was es nacher isch obs iz z Fiuze oder z Jodle oder ebe dr ICT oder we du wie gsehsch das bringt imene Chind öpis meh, öpis witer u unterstützts uf sim Weg zum autonomer werde, zum selbständiger werde, zum letztendlich e Bruefsusbiudig mache oder si autonom Weg aus Mönsch ga(..) dert oder(.) dert muess mer sie verwütsche drum isches eigentlich Witerbiudig für mi(.) Und nabeddrah, das isch scho o öpis wo mir au wichtig isch: sensibilisierig vo dr kantonale Schnittsteue also wie bi üs isches zum Bispui ei technische Ort das isch (Name der Stelle) das si de die wo das ganze Technische fürd Kantön tüe duredenke dassi dört immer wie de Fuess ir Tür ine ha u sege: hei hallo stopp. Heiters fürd Heilpädagogik mitdenkt? Jz si sie grad drane weisch so Gräteparkverwaltig. Wiviu Grät bruchts pro wievu Schuele? ähm o dert hani wie dr Fuess drinne gha u gseit: hei stopp. Denket dra, pro Klass hets öpe zwei, drü Chind mit LRS mit ADHS die chöi potentielli Awerter si für es Grät tüet no zwöi Grät obedruf pro Kllassesatz für die Chind dass mer nid jedesmal zu IV müesse renne nur wiu mer zwenig Grät hei oder(.) Selbst wenn IV die zahlt es isch eifach komplizierter oder(.) u das dünkt mi no wiu dert si natürlich d Techniker u so chi IT-Cracks die hei natürlich d Heilpädagogik u hönne ned ufem Radar(.) Si aber eigentlich sehr gewiut weisch denke: ah ja stimmt, guet seisches(.) klar chömer die no drufneh oder bi de</p>

	<p>Berechnig(.) Also es isch eigentlich es isch nár eigentlich weisch gar niemer so vo de Stadtrát vo de Regierigrát, wenn du ihne das nár erklärst: hei Leute(.) De si die völlig isichtig(.) Eigentlich o ir IV die häufe eigentlich das scho zahle es isch einfach, es döf ned vergesse werde es isch meh das oder(.) u letztendlich isches nár wed so wosch wider sehr d Integration per se oder das isches(.) we du es Gebäude <u>bousch</u>(.) de genou z gliche, ä Mönch mit ere Behinderig darf nid vergesse werde(.) Dass de Lift vo Afang aa mitdenkt wird u d <u>Rampi</u> oder(.) Es isch genou z gliche, es isch we du e Gräteversorgig machsch muess e Mönch oder e Schüeler mitere Beiträchtigung mitdenkt werde(.) wie ischs für de oder bruchts ächt für dá no öpis anders(.) das <u>isches</u>(.) u drum müesse sich Heilpädagoginne überau i säge jz inehänke oder bime Turnhallebou, bi überall oder es isch(.) u es wifers Feld eigentlich woni so(.) ah es isch zwar es leidigs Feld wo mir immer wider so chli verleided aber äh Lehrmittel(.) Entwicklig vo Lehrmittel das isch so z ná.. nei eigentlich so(.) da wirdi öpe emal so i Sitzige so hinzuezoze u dänke immer: oh Gott(.) (<i>lacht</i>) die Verläg heis noned chegget weisch(.) es isch würlklich chli schlimm(..)</p>
24	<p>I: [0:27:18.4] Also dass dete nonig usgrichtet sind uf ähm Chind mit beiträchtigung?</p>
25	<p>B: [0:27:25.0] Ja, auso erstensmau isch das Züg nach wie vor Digital nach wie vor nid verfüegbar(..) Weisch das Sprachstark und Zahlebuech oder nár Chind wo jz allefalls Grät hei wo es iPad hei wo e PC e Mac hei u nár was machsch oder hets immemo das Arbeitsheft in Papierform da muesch sege: äh ja super und jetzt oder? u nár tuesch mal mit em Klett Verlag afa schlegle u nár finde die: nei das geit ned mou es geit aber zahled hundert Stutz und da muessi sege geits eigentlich no(.) wieso muess jetzt e Mönch wo numme wiu er jz miteme Läbtöpli schaffed hundert Stutz zahle. Das isch de hönne ned grecht(.) weisch selbst wes vlicht öper zahlt aber i findes ned okey u nár bini mittlerwile so, dassi das Züg haut zum Teil würlklich digitalisiere, was i eigentlich nid darf oder, das isch so chli du bisch nár so weisch am Autore äh nei Urheberrechtsgesetz bisst nár s Behinderteglichstelligsgesetz also es isch wie so äh (..) es isch e rechte Kampf immemo(.) u nár i bi jz grad drü Wuche z Schwede gsi gäu, so chli zum ICT for Inclusion eigentlich ähm am aluege u das isch dert(..) die chöi sich das gar nid vorstelle, was mir no für Baustellene hei weisch, das isch so klar für sie, dass e Mönch wo es Grät het das de nár digital cha schaffe(.) und dass du das sogar de Schüeler het s Recht weisch, so vode ähm jede Mönch het s Recht, das nár ou digital z ha. Äh es isch dert jedes Lehrmittel digital verfüegbar, es isch jedes Lehrmittel, überleg mal das, es isch jedes Lehrmittel ire liechte Version verfüegbar weisch ire Lättläst (Anmerkung HM: Schwedisches Konzpept der einfachen Lesbarkeit) Version aso ire vereifachte Version aso weisch für aui Mönche wo echli Müeh hei mit Läuse (I: Also eifachi Sprach?) ja, einfache Sprache. Ganz</p>

Lehrpapier und

Zugangsbedin

Gefahren von IC

Herausforderung

Herausforderungen

Herausforderungen I

	<p>genau. Das isch es Recht in Schwede(.) O we du d Websitene aluegsch, jedi Website existiert innere Lättläst Version aso weisch so Zitige und so Site über äh Gsetzt und über Gmeinde und so gsehsch wie? es isch wie so(.) die stöh wie ganz amene andere Ort diesbezüglich weisch(.) woni wie denke: ja da si mir no(.) da si mir no hönne i de Afäng weisch das isch bi üs no(.) de Bund bim Bund gsehsch es jz langsam so(.) weisch dass es wie so: Informationen in leichter Sprache gsehsch mängisch bim Bund(.) ja(..)</p>
26	<p>[0:29:59.0] I: Äh guet. Danke, jetzte hemmer mega vil agsproche, ich bi jetzt grad am ähm überlege, weli Frage ich chan ähm übergumpe (<i>lacht</i>) ähm(...) ich wett no schnell uf die praktisch Umsetzig igah du hesch da ähm recht vil agsproche ähm ebe dass d Heilpädagogik eigentlich muess mitdenkt werde, dass d Chind mit bsunderem Bedarf münd mitdenkt werde(.) Chasch mir konkret es Bispil nenne? Weli Sache müend uf de Radar?</p>
27	<p>[0:30:46.7] B: (<i>denkt nach</i>) Auso eigentlich überall wo du(.) also i finde(.) wie sölli sege, es isch jz chli e schwirigi Frag aso überall we du a Schuel denksch, we du a Unterricht denksch muesch eigentlich immer dr Mönsch mitere Beiträchtigung mitdenke ob du jz aso ire Sonderschue isches vilicht klarer wiu dert isch das ja dis houpt Klientel(.) äh ihri Integration äh muess mers effektiv när immer mitdenke u das spiut jz när äh när chasch wie aues näh, ob jetzt das d Infrastruktur isch(.) Jz mau ICT unabhängig auso vo Stüel über Stäge über ebe Lift hei mer vorher gseit aber när ebe de Schüler chunt när ine när heter es Papier, es Dossier, er Het es Lehrmittu, er het vilicht Papier und Stift überau muess mer ja das mitdenke gsehsch wie? wie tuet de Schüeler schriebe? Wie tuet er lese wie tuet er rechne? wie tuet er sich bewege? wie geit er id Turnhalle? wie chunt er überhaupt id Schuel? oder das muess mer ja wie alles mitdenke(.) u när wemer jz i säge jz mau när dr Fokus oder dr Filter ICT jz drüber tuet de muess mer ner ebe überlege: aha, was het er fürnes Grät? oder was(.) oder was fürnes Grät das machi de hüfig so ire Analyse wes ume IV-Atrag geit ähm de machi eigentlich immer d Rest-Phasene oder weisch isches när schlussendlich es Labtöpli wohiuf oder isches z iPad(.) isches es iPad mit Tastatur, isches es en Labtop wo bsunders robust muess si? ähm wie gross muess das si, muess es transportabel si nach hei? wie findet de Transport nach hei statt, bruchts e Mus, äh was muess die Mus chöne? was muess das Grät überhaupt chöne, was fürne Behinderig muess kompensiert werde? und das, da das doch eigentlich e recht komplexi Frag isch(.) tuni immer teste, bevor mer öpis aschaffe(.) gsehsch wie i meine, immer usprobiere(.) I ha es paar Testgrät i mim flotte Park u äh ja dört tüe mer würllich usprobiere(.) u eigentlich erst bi gelingen, tüe mer när aschaffe wed so wosch(.) aso jetzt wenn mer de Fokus individuelle Versorgig hei(.) ja(..)</p>
28	<p>[0:33:19.6] I: Guet. Danke. Ähm denn no(.) wetti</p>

Kosten
 Infrastruktur
 -Ausstattung

	nomal churz nahage, du hesch ähm gredt vo de äh Finanzierig, dass das immer so chli es Thema isch wer da zueständig isch, ähm(...) und da hesch du irgend en Agab wievil dass das chostet für e Schuel(.) So, oder weisches au nöd?
29	[0:33:52.0] B: Äh(...) Chunt jetzt haut sehr druf a was du meinsch, meinsch du eifach nume i säge jetzt mal z fülleblute Grät letschtendlich?
30	[0:34:01.2] I: Nei, eifach sone Ufrüstig insgesamt vom ganze ICT-Bedarf.
31	[0:34:12.0] B: Hmm(...) Da chöntsich jz wahrscheinlich aso wed jz würllich Zahle wetsch eso chli realistischi Zahle chöntsich wahrscheinlich Kanton (Name V) und Kanton (Name U) e aluege, Kanton (V) het gloub vor x welche Jahr(.) die Üebig gmacht u die hei wieviu Millione id Hand gno, gloub 70 Millione(.) weisch so chli furd Versorgig vome Kanton, i denke Kanton (V) isch grad öpe so e durchschnittliche Kanton vor Grössli her ähm(.) ja u die hei jetzt gloub so ab dr dritte Klass het dert jede es one-to-one gsehsch wie(.) aber ebe es isch i dem Sinn ned nume Grät i gloub i has ja vori scho gseit, mir si momentan o dra im Kanton das wie dürezrechne da chunts immer sehr drufaa rechnisch quasi e one-to-one Lösig, rechnisch e two-to-one Lösig gsehsch wie, aso für zwöi Schüler es Grät(.) u när uf de Oberstufe velicht eis-zu-eis dert chunt när(.) u när chunts druf a äh tuesch du, machsch sone low-cost-Gschicht aso so im Sinn vo Chromebooks wo chli günstiger si oder lahsch de Gmeind d Wahl dassd seisch: he mir hei es PC Modell, es Mac Modell u mir hei iPads u d Gmeind cha när wähle was sie wott(.) ähm das si när haut so äh i säge jetzt glich e biz d Spiuwiese wo när d Kantön hei, oder aber du bisch ganz schnäu imene zweistellige Millionebereich(.) natürlich(.) wius haut ebe o ned nume um z Grätli choufe geit sondern du muesch när überlegge Microsoft Kontene, Google Kontene, du muesch när o dert Datschutzsache überlege u när muesch es Netzwerk ha: du muesch es WLAN ha, du muesch Verstärcher ha, du muesch när o i säge jetzt mau Möbeli ha wo du das Züg chasch versorge, aso mer muess es wie breit adenke oder(.) Mer muess gnueng Steckdosen ha zum das Züg lade, mer muess rächt guet würllich o äh Stromversorgig ha wiu we du am Fritig am Abe aui Grät hurti aschliessisch ja wenn när d Sicherig usegheit si die Grät am Mäntig ned glade oder aso gsehsch wie es brucht würllich ned nume WLAN-Netzstruktur sonder würllich o Strom oder(.) es isch, mängisch lacht mer chli drüber aber nei das gits, oder es git aus die Überlegige muess mer sich aui mache(.) när muess mer eigentlich wemmer würllich äh e erhöhti Versorgigsdichti het muess natürlich jedi Lehrperson es Grät ha das isch o no ned überall de Fact weisch(.) muess mer das o überlege äh gits, si das när privati Grät, si das Schuel Grät, ab wieviu Prozent bechunt e Lehrperson es Grät, bechunt jedi wo zwei Lektione git scho es Grät? oder isch das so(.) hüfig gseht mer so ab 40% oder so öpis wo du när Arecht ufes Grät hesch(.) ja das si aues die Frage wo mer

Herausforderungen

..Herausforderungen t

Aus- und Weiterbildun

..Herausforderungen t

	<p>muess ähm kläre u letschtendlich bruchts no ganz oft nacher no Volksabstimmige(.) weisch wed jz wirklich so ähm(..) also ämu im Kanton (X) isches uf jede Fall so dass de sobalds über ne gwüsse x Betrag geit de muss nâr z Volk entscheide ob sie das wei oder(.) Das si nâr wirklich so, i sâge jetzt mau weisch so Konzept wo über ne ganzi politisch Legislative gö oder(.) so über i sâge jz emau vier fuf sechs Jahr oder, das si lãngi Prozesse(.) u das isch vilicht öpis wo mer sich o muss bewusst si so das ganze IT-Zügs wirklich durezdenke das brucht Geduld(.) also du chasch nid hüt en Idee ha und mom si u mom z Gfûh ha: he, Leute. Das brucht eifach Zit, es brucht Geduld das hani jz ou echli müesse lehre(.) ähm muesch immer wider i de Gremie si, muesch di stark mache, muesch äh Geduld ha, ja(..) genou(..)</p>
32	<p>[0:37:55.3] I: Du hesch vorher scho ganz fest ufd Usbildig vo und Witerbildig vo de Heilpädagogoge ähm agsproche ähm(..) uf was leisch du dete bsundere Wert? und ähm(.) ja(..) wie?</p>
33	<p>[0:38:17.7] B: Auso einersits ähm isches, i has gloub vorher scho so chli gseit weisch einersits hani wie so chli z Gfûhl muesch d Lüt packe du muesch wie chöne gseh, oder sie müesse wie chöne verstah: aha, oh shit i han e Schüeler miterer LRS isch aber suscht top fit aha we sich de d Sache cha la vorlese ja okey, de hani schomal zwei drü Problem glöst für de Schüeler(.) yes u nâr(.) sobald das wie klick macht und dass dus nâr mit em einte oder andere Schüeler chasch usprobiere(.) denn makes nâr d Lüt o gsehsch wie, sobald das wie relativ direkt äh Flow id Praxis ine het aso we öper wirklich öpis cha mitneh u ame andere Tag usprobiere das isch so z Einte und zwar dr Hindergedanke isch nâr ähm de geit d Angscht vor dene Grät o chli zrug wennd wie gsehsch: aha das isch öpis das chan i, das isch jetzt ned so kompliziert(.) aso so chli die Würksamkeit erlãbe gsehsch wie, das isch ja eigentlich immer öpis wo üs Mõnsche atribt we du gsehsch da chani seuber wirksam si i dem Ganze inne(..) Genou, das isch, das isch so öpis wo mir sehr wichtig isch u nâr o äh wie söui sâge, das isch das woni aube so ire erste Folie aube probiere z zeige weisch, was si so d Prinzipie dassd wie d Prinzipie versteisch dass du muesch nâr nid(.) zãh verschideni Apps dezue ha wo das chõi du muesch eigentlich eis ha u nâr chasch wie sâge: Leute, es git de no vil meh Apps, mãngisch muss mer echli usprobiere welles passt jetzt vo de Stimm her besser aber mir ischs eigentlich fascht wichtiger dass sie z Grundprinzip verstõh, dass quasi miteme iPad chasch es Fõteli mache, und das chas dir nâr vorlese. Das cha eifach es iPad, Punkt, egal weli App ebe es git nâr velicht zãh verschideni Apps und zum Bispil ebe jz bi Mõnsche mitere Autismus-Spektrum-Stõrig wo mãngisch auditiv sehr sensibel si muss mer mãngisch mit dr Stimm echli sueche, die einte gö, die andere göi ned, ja es isch de für mi nâr fascht meh doch e biz Detail wiu das chamer nâr sueche oder, das isch haut de nâr muss mer mau de</p>

..Konkrete Tools, Werk

Aus- und Weiterbildung

..Interne Weiterbildung

..Teilhabe und Zugang

Chancen von ICT4I

Gefahren von ICT4I

..Herausforderung

..Konkrete Tools

Infrastruktur

	<p>mängisch zwei drü Apps choufe oder so zum usprobiere aber mir geits drum dass sie z Prinzip verstöh(.) dass das isch möglich. Vorlesefunktion, Sprachigab, Wortvorhersage weisch da die Funktionalität, das isch mir eigentlich fascht wichtiger als nâr 1000 Apps gsehch wie, woni denke ah da ischer nacher eh echli überforderet mit de Füllli(.) genou(.) u nâr isches mir eigentlich o no wichtig das nid z kompliziert z mache aso wie so i ebe ig bi eh ender o bizeli uf dr Ebeni Espressokûrs(.) Hier mal ein Kürschen, da mal ein Kürschen, nid z lang u nâr wider usprobiere aus so weisch so ganzî Täg wo d Lüt ner rauchne oder und d nâr merksch ja das bringts de mângisch ned so ganz aso drum bini eigentlich so chli uf z Format dass i äh irgend so Boards mache mit Churzflimli weisch wo d Lüt de nâr ôpe wider mau chôi zruggrife oder(.) uf das, ja(..)</p>
34	<p>[0:41:29.2] I: Guet, denn no ähm(..) wie gsehch du d Gfahre und Chance au für Chind und Jugendlichi mit Beiträchtigung i de Nutze vo neue Informations- und Kommunikationstechnologie?</p>
35	<p>[0:41:48.3] B: Also Nutze(.) I gloube über das hei mer scho recht viu gredt gäu de Nutze isch wûrklich dert wenn e Mönsh ner ôpis chan, wo er eifach ohni das Grät nid cha denn isch für mi de Nutze klar u eigentlich scho äh(.) d Legitimation dass er es Grät darf bruche(.) über d Gfahre heimer noned gredt drum wûrdi jetzt eigentlich gem no ôpis zu de Gfahre sege(.) ähm(..) sie si natûrlich da gäu(.) si natûrlich massiv da(.) auso solbald e Mönsh es Grät het u das isch ebe dôt woni de mângisch o wider chli stutzig wirde oder weni bi ûs id Sonderschuel inegange für Mönsh mit äh mehrfach o schwerbeiträchtigte Mönsh aber es Handy(.) es Handy hei de no vli woni denke: hei ei ei ei ei oder oi oi oi oder u nâr muess mer ja de grad sehr vles überlege, sobald e Mönsh Zugang het zumene Smartphone da hesch du auî Sozialemedie, du hesch Chatrûm, du hesch Internet oder also da isch natûrlich Tür und Tor offe für äh Missbruch in beidi, in alli Richtige oder also dass Mönsh(.) mitere Beiträchtigung natûrlich bsundere Schutz bruche oder und dass grad dert eigentlich d Sonderschuele seh guet müesste gscheuet si oder(.) in Filterfunktion, in was für nes Internet tûe mir zur Verfüegig stelle, chôi gwüssi Sache gar nid agluegt werde in usere Institution, was mache si aber nâr we si nâr ins Migros abe gö oder(.) u nâr dert de Zugang hei(.) was mache si Deheime also eigentlich müesste o Eltere extrem wiiterbiudet werde oder i so Cyberschichte, i Sozialemedie, i ähm oder es git ja i weiss nid ob vo dere ghört hesch es git jetzt e Sozialimedieplattform für Mönsh mit Beiträchtigung(.) ähm PlimPlom heisst gloub oder so ôpis Plim, PlimPlom ja i gloup PlimPlom heisst. Woni zerscht denksch: ah cooli Idee(.) weisch so wius nâr ime gschützte Rahme isch sone Art Insta for Mönsh mit Beiträchtigung andersits(.) wott ja jede Mönsh wo ne Beiträchtigung het o e Teil vor Gsellchaft si oder aso de wott ja o Insta, de wott o whatsapp oder</p>

	<p>aso um so meh muss eigentlich i finde jedi Schuel, jedi Sonderschuel es Schutzkonzept ha und muess jedi Schuel es Präventionskonzept ha(.) u das chamer vlicht o als Kanton entwickle also mir hei jz bi üs im Kanton bechunt jede Schüeler es Microsoft-Konto(.) äh das si die Student@(Kürzel Kanton) Kontene und bevor die Kontene usglöst werde müesse irgendwelchi x Präventionslektione duregfürt si gsehsch wie(.) Was machi mit em Konto, was darfi nid mache, was machi im Chat, was machi nid i mim Chat was ähm wem gibi was witer, wo darfi mi iloge, wo nid eifch ja nâr was machi weni en pornografische Inhalt ha oder was machi weni ähm äh Gewalt begegne im Netz, zu wem gani weisch wo holi mir Hiuf aso und in alias muess das für Mõnsche mit Beiträchtigung no viu meh passiere oder wiu si sie no viu meh dem usgliferet(..)</p>
36	<p>I: Und wie gsehsch du das bi Mõnsche wo kognitiv nõd d Fähigkeit hend ähm das immer suber z unterscheide, was ich wänn dõrf. Wie würdsch du das dete handhabe?</p>
37	<p>[0:45:42.4] B: Das isch jz gloubi o gad so chli d Schnittsteu ähm weisch wo(.) i weiss nid ob mer allgemeini Ussage cha mache wiu ebe jede Mõnsch het eigentlich s Recht an der Teilhabe und s Recht an der Teilhabe bisst sich nâr mit em Schutz vor i säge jetzt Usbütig, Pomografie äh u nâr muess mers für Mõnsche mit Beiträchtigung denke u i weiss dass äh so die ganze u i dere Schnittsteu i weiss nid obs e allgemein gültigi Ussag git i gloub es git nume d Begleitig, d Betreueig eigentlich sehr ähnlich wie bi de ganz normale Schuelchinde o wones Handy oder e Compi überchõme oder de det luegsch du als Eltere o zerscht mal chli mit was tuesch du mache, was machsch du wo, welles game darfsch du spile, welles wettemer nid u wie lang(.) u wenn machsch o widermau õpis anders(.) ähm ja(.) das si si die(.) i überlege jetzt gad wies heisst, äh d Broschüre wo jetzt immer da links vo mir gsi isch wiu mir momentan am zügge si isch sie jetzt grad nüm da aber es git i weiss nid obs Pro Juventute isch i gloube es isch Pro Juventute aber es git wie so weisch so Konzept so Präventionskonzept so for Cybermobbing und so aso im Prinzip chamer sich scho o a dene alehne(..)es i gloube bir BFF wart emau schneu vlicht chani dir das no schneu füre sueche aber das chõnt vlicht für di o no interessant si wart mal schnell ich google das kurz(.) ähm das wirdi äua gfinde z BFF het das mau gmacht (<i>Tastaturgeräusche</i>) digital dabei d Insieme het das gmacht(.) ja Digital Dabei (.) ja wart ich chaders schneu i Chat tue(..) (<i>gemurmelt</i>) (<i>Tastatur</i>) Ja das isches genau das gits o in Papierform(.) äh aber isch würllich würllich sehr guet gmacht isch so aktiv Mediebegleitig für Mõnsche(.) Risiken digitaler Medien, ähm nâr heis o Dokument zum nâr abelade also das tueni würllich sehr gern witerempfehle i finde die heis würllich guet weisch o zum dricho für äh Eltere also Eltereäbe letztendlich isches ja immer wider so das muess eigentlich a Eltereäbe passiere so</p>

	<p>Züg oder o a i säge jetzt mau a Teamstäg oder Teamshaltäg oder wie tüe mir letztendlich ghörts wie äh i weiss doch o nid dass mer es Pousekonzept, es Ernährigskonzept bruchts eigentlich när es Digitalkonzept für die Sonderschuele oder die säge: Wie machen wirs und was machen wir oder u när chamer dert när scho e gwüssi Wahl treffe i weiss jetzt zum Bispil es git Schuele die hei so Internetfiltere druff(.) äh das machts när insofern müehsam dass weni när i die Schuele gange und i dene ihres Internet darf bruche i chume när uf nüt oder es isch alles gsperrt gsehsch wie woni när find ja(.) isch när o chli doof oder wiu ja irgendwo müesse sies ja o lerne weisch irgendwie äh alles absperre(.) i bi so mittelmässig begeisteret(.) sie bruche när nume irgend ame Ort heizgah oder irgendwo ebe das brucht när ebe bi de einte Schuele isch när undedra grad z Migrosrestaurant o die ganz Findige finde das när schneu use oder muesch nume dert uf z Internet u dert chasch när irgend e Seich mache u eigentlich bini fast meh defür si aso schuele statt verbiete. Kompetent si u das du natürlich u da simmer wider jetzt bir Witerbiudig dass du natürlich weisch was chmer aues für Shit mache im Internet uf Sozialemedie muesch du natürlich als Heilpädagog chli wüsse was isch Insta. was isch Twitter, was isch Facebook, was chamer dert mache, was chmer dert nid mache, was macht mer dert gschider nid oder, was hets für Folge wenni dert Fötli poste oder(.) das müesse Mönsche, das müesse aui Mönsche wüsse u e Mönsch mit Behinderig umso meh oder.</p>
38	<p>I: [0:50:17.8] Ähm gits no Hürde ähm im Bereich vo assistive Technologie und de Etablierig wo du würsch nenne wo du jetzt nonig gnennt hesch?</p>
39	<p>[0:50:30.6] B: Nei i gloube es isch das es si würlklich so die drü Pilie einersits Witerbiudig, gueti usgrüseti Infrastruktur und guet usgrüsetets Netz und guet usbudeti Lüt(.) u leider leider leider gloubi isches bi de guet usbildete Lüt fascht die grössti Useforderig(.) Nei i stune weisch irgendwie Grät bechumi irgendwie immer irgendwo her das ischs mittlerwile nüm weni guet argumentiere und guet cha begründe(.) de findi einersits Stiftige oder Regierigsrät oder o d IV: auso de zahle mer das(.) weisch es isch eigentlich weniger uf dere Ebeni es isch würlklich gloub meh dass när d Lüt(.) das nid immer ire Schublade versorge u när finde: jäh es isch de doch z schwirig gsi u när musch wie säge, wer hets am Schluss nid chöne, ah du heschs nid chöne(.) es isch när wie dert(.) drum isch das für mich die grosse grosse Knacknuss u da schiel i jz o nid nur ufd Heilpädagogine und Heilpädagoge gäu es si o eifach Lehrpersone aso es isch wie so(.) es isch so de ganz ja s ganze pädagogisch Staff: gat scho gäu mir si nid Informatiker oder üsi(.) gäu i bi ja seuber o Primarlehrerin im Ursprung oder üsi äh Fähigkeiten si natürlich ir i säge jz ire Kreativität, ir Vilsitigkeit, ider voder Landschuelwuche über z Choche mit dr Chind über z Filze mit de Chind ja mir mache gern eifach ganz verschitnigs u da isch natürlich d Informatik wo haut ufne Art sehr e gnau</p>

Herausforderungen

„Ablehnende/meiden“

Aus- und Weiterbild

	<p>Wüsseschaft isch u wo du zu 80% die ganz Zit am Fehler löse bisch es isch au chli e müehsami Wüsseschaft die ligt üs halt nid so oder, das schisst üs relativ schneu aa oder när musch du sovil Zit ufwende für ne Seich u i verstahs total wieso dass das nid grad so dr Renner isch i verstahs würcklich vo dem her ja aber d Zite wo du halt hesch chöne sege: ja das macht de mi Kolleg oder ja i las vo mim Sohn la mache die Zite si würcklich verbi oder der chasch nüm bringe u das isch so chli(.) das isch dert woni mängisch o merke es isch so o chli schambehaffet weisch dass mängisch Lüt wie säge: es tut mer so leid aber i chume so nid drus i weiss nid mal woni das muess alah, oder i weiss nid mau weisch sie chöi scho die ganz eifachste Problem nid löse(.) das het mit Scham ztue när irgendwann da chunt wider so das psychologische Moment dri wo sie wie merke dert muessi mi när oute dass i die letschte zeh Jahr eifach verpennt ha oder weisch oder wie i ha mi nie um das kümmeret oder u när schwümsch oder u när chunsch sehr i Stress also das isch äh bi gwüsse gloub scho sehr stressbehaffet das Ganze(.) weisch oder chlises Bispil: ich chume irgendwo here ich starte mis Grät u när irgendöpis funktioniert nid ob Beamer oder Audio denn weiss i ufne Art chli wo chani i chan no das probiere oder das probiere aber we du när natürlich kei Ahnig hesch ja de beisch nume no i Stress weisch es isch äh drum: Witerbiudig, Witerbiudig das isch ganz ganz ganz wichtig drum isch eigentlich wie a und drum isch eigentlich z Fach wo chunt hiuft üs scho weisch zum das Ganze salonfähig mache und o im Hinderste und Letzte klar isch jetzt chani mi gloub nüm drücke usser i bi imene Jahr pensioniert aber selbst denn findi immer: hei jz überleg mal wie du im Alter dini Bankkonte reglisch, überleg mal wie du dich für z nächschte Konzert ihschribsch, überleg mal wie du jz zu Corona-Zite reisich we du nid alles irgendwo digital verfüegbar hesch ja aso es isch ja när nid fertig nach dr Pensionierig also lehrs doch eifach jetzt no oder es isch i finde o grad für Mönsche das isch würcklich aube für mi z Killerargument weisch für Mönsche wo älter werde isches iPad ä sone Hiuf wenn du chasch e Zitig vergrössere, wenn du s dir chasch la vorlese we du im Alter vilicht nüm so fit bisch i ha das bi mim Vater erlebt wo das när würcklich nüm het glemt woni danke: er het cooleri letschti fuf Jahr gha wenn er no es iPad gha het wo das echli het chöne u dert merksch aube der überlege d Lüt ufzmau scho chli es isch ja nid nume dass du jetzt musch die Schuel musch hinder dich bringe und irgend einisch hesch när rüeh nei die ganzi Welt entwickelt sich ja i die Richtig auso machts definitiv Sinn, dass mer sich de Ruck git u das isch so(.) ja sich um das kümmeret(.) genou(.)</p>
40	[0:55:13.6] I: Guet, danke. Denn no e letschti Frag und zwar ähm hettisch du no irgend en Tipp, wod jetzt nonig agsproche hesch wenss um Implementierig vo ICT ähm gat inere Institution e sonderpädagogischi Institution?

41	<p>[0:55:33.7] B: Mit de Lüt entwicke. I glaub de grösst Fehler wod chasch mache isch irgend e Bude beuftrage wo irgendöpis macht ähm u nâr d Lüt finde: äh nei nei das mache mir de imfau nid aso mer muess es immer mit de Lüt aso du musch quasi e Stürgruppe ha vor Ort, du musch u nâr musch velicht die Stürgruppe begleite wiu die wüsse nâr das isch so chli mini Erfahrig die hei nâr aube o kei Ahnig was söllemer da jz mache(.) ja mir si da designiert worde aber eigentlich e Plan hei mir o ned oder(.) gsehsch wie u vo dem her die müesse nâr eigentlich begleitet werde, woher weit ihr eigentlich, wo si euchi Boustellene u woher weit ihr i fûf Jahr si wo weit ihr i zâh Jahr si oder das si letschtendlich si das so</p> <p>Prozessentwicklungs-Geschichte oder aber nie und nimmer eifach irgendöper Extrens beuftrage wiu da hesch immer dr Move ah nei Imfau mir häufe nid(.) auso guet da i sege jetzt die Schueldirektione oder institutsleitige müesse guet berate werde we sie das i Agriff nehme weisch dass sie wûrklîch d Lüt debi hei u d Lüt eigentlich begeisteret si vo dem wo si mache wie dus aber suscht o machsch we du seisch hei mir wei ufd Ernâhrig luege i üsere Institution de tusch ja au mit de Lüt, wo weimer afah, weimer bim Znûni afah oder weimer e neue Choch istelle oder was weimer de mir wei ei vegetarische Tag du musch nâr muesch gspûre si d Lüt parat fûr so Zûg oder du rennsch numme i Widerstand ine aso du musches mit de Lüt entwicke also Bottom up Bottom up Gschichte nid Top down oder das passt glaub o recht guet zude i seg jetzt glich dûtschschwizer Mentalitât oder dassd mit de Lüt öpis entwicklisch u nâr isch immer so chli z überlege, wen nimmsch i so Projekt ine, nimmsch durchus eine oder andere wo lut ausrûeft dri oder aso ja dertdri muesch wider Kollaboration ha also sie si letschtendlich o wider so Gschichte wo mit ICT wider chli weniger ztûe hei du musch eifach schlaue aaga. Due muesch dini Lüt guet kenne u nâr realistischi Ziel setze aber durchus o du als Leitig musch das scho o welle(.) we du natûrlich als Leitig o findsch: ja weisch da chumi halt o nid so drus, o chli schwirig oder. also das gsehni eigentlich bi Schuele das ganze IT-Zûg louft i Schuele cheibe guet wo eifsch d Schueldirektione selber o IT-fit si u genou sege: hei u we du hie schafftsch muesch das eifach chöne. weisch mir legeds zûg eso ab u zwar hie und zwar eso agschreibe und teilsch eso also Lüt wo selber o echli en Idee hei was sie eigentlich wei(.) Dass sie o e gwüssi professionalitât hei und ja letztendlich müsstis eigentlich en Teil si vomene Bewerbigsverfahre weisch dassd wie seisch: und wie guet si dini IT-Kompetenze wiu hie we du hie schafftsch musch gwüssi Sache bringe, muesch gwüssi Sache ha(.) Aber gâu d Zite vom Mangel vo a heilpädagogischem Fachpersonal hiuft nid gad (I: Nei, definitiv nöd) Bisch froh, wed irgendöper hesch oder, ja das si de nâr wûrklîch die Realitâte womer halt o hei gâu(.) ja. Genou.</p>
42	[0:59:06.6] I: Hey, danke vil Mal.
43	B: Ja sehr gem gscheh

Anhang D - Interview Simone Zumbrunnen

1		[0:00:00.0] Interview 003_Simone Zumbrunnen
2		
Tätigkeitsfeld und Verant	1	I: [0:14:37.5] Dörf ich dich als ersts emal bitte, dich vorstelle?
	2	B: Ja also min Name isch Simone Zumbrunnen, und ig schaffe a dr heilpädagogische Schuel in Lyss(.) und ha derte eigentlich d Funktion vor Informatikverantwortliche neuerdings heisst das ja SMI, Spezialischtin für Medie und Informatik und i ha derte 20 Stelleprozent.
	3	I: Was für Ufgabe nimmsch du i dene 20 Stelleprozent wahr?
Tätigkeitsfeld und Verant	4	[0:15:20.1] B: Auso Teil si administrativ Ufgabe zum Bispil ähm Verwaltig vo de Benutzer vom Office365(...) und d Verwaltig vo de Benutzer uf em lokale Schuelserver(...) andersits mach ich o no pädagogische Support aso das isch eigentlich o no e wichtige Teil wo aber mängisch chli z churz chunt det giengs meh drum dass ähm mer Witerbiudige plant für z Team(..) wome eigentlich ihne z Rüşzügß vermittelt dass sie chöi Medie und Informatik als Arbeitsmittel selber nutze o im Unterricht(..) Das isch so grob, es gäb natürlich also ich chönts jetzt no viu meh usführe aber i weiss gar nid obs nötig isch.
	5	[0:16:30.4] I: Nei das isch male guet ich glaub velicht chömemer spöter normal echli intensiver druf z spreche. Aber danke vil Mal scho(.) denn äh, ICT for Inclusion isch ja sehr es breits Thama. uf weli ethische, theoretische und praktische Aspekt wird bi eu ade Institution bsunders wertleit?
	6	[0:17:00.4] B: Jze dörfti di bitte, d Frag normal z wiederhole?
	7	[0:17:06.0] I: Mhm, also s Thema isch ja sehr breit und es deckt ja einersits ethische Aspekt ab(.) aber au theoretische und vorallem au praktische(.) und uf weli Bereich äh leit mer bi eu sehr fest wert?
	8	[0:17:33.9] B: Isch no schwierig z sege (5) also eigentlich chli uf alles.
	9	I: [0:17:44.1] Mhm, chasch das echli usführe?
	10	B: [0:17:47.2] Aso seg emal ethisch(..)
	11	I: [0:17:49.5] Ethisch wer ja zum Bispil in Bezug uf Barriere ähm abbaue oder ähm eifach au Inklusion oder eifach die ganze die ganz Thematik wo da ebe au dehinder steckt ebe im ethische Bereich im Sinn vo ähm dass es eigentlich au umes Recht gat und nöd nume ähm um echli mir tüend echli mit em Laptop spile oder mit em iPad spile oder so(..)
Lehrplanoziele und Ideen	12	B: [0:18:26.5] Genou, also dert geits eigentlich drum dass Mönche mit geistiger Behinderig eigentlich ja die moderene Medie o nutze wiu sie ja eifach da si im Alltag und dete lege mir Wert druf, dass zum Bispil de Klasselehrer oder d Klassenlehrerin sich e Überblick verschafft, was für Medie vo ihne Schüler gnutzt werde und ine när so eifach dass mer mal here luegt u das mer nacher denne das ufgrift also dass sie nacher also dass mer ebe nid seit: das isch nüt für dich, das chasch du nid(.) sondern dass mer haut wüchlich nacher glich mit ihne drüber redt ja was isch de bispilswis was isch e e-Mail Adresse für was brucht mer e e-Mail Adresse, was isch es
...Ideen für den Unterr		

	Passwort, wie chame sich, warum darf mer s Passwort ned witer sege(.) ja es geit eigentlich so i die Richtig (7) Und när hesch aber no meh (..) ähm aktiv ufzehlt gha(..)
13	I: [0:19:53.4] Ja ethisch und theoretisch gat ja echli i die glich Richtig ähm aber die praktische Aspekt hesch jetzt eigentlich au scho chli agsproche mit em Bispil oder mit de Bispil wod gnennt hesch(.) ähm es gat denn ebe drum wien ihrs umsetzed oder was eu bi de Umsetzig vo dem Thema bsunders am Herz lit(..) und wetsch da normal öpis sege dezue oder isch das eso langt das für dich so?
14	[0:20:32.2] B: Muess grad überlege also das mit de e-Mail Adresse isch sicher es guets Bispil o fürd wie mirs umsetzte(..) und mir hei ja was vilicht no zum ergenze mir hei o no äh e Eltereabe zum Thema Medie und Informatik planed gha er isch denn aber leider wegem Corona Virus verschobe worde uf unbestimti Zit aber derte wers au sehr drum gange dass ähm(..) die Frage mit de Eltere z thematisiere(..) ds ebe ihri Chind ja die Medie genou glich nutze u aber o genaou so Regle bruche beziehigswis me se eigentlich no fast meh und fast besser muess schütze wiu sie i sege jetzt mau kognitiv weniger ou i de Lag si d Risike u d Gfahre i zschätze(..)
15	I: [0:21:41.4] Denn tüend ihr bi de(.) ähm also ide Praxis denn vorallem ufd Kommunikationsmedie wod Schüeler au tatsächlich nutzed fokussiere oder wie gseht das us?
16	B: [0:22:00.8] Ja, ja es macht am meiste Sinn(..)
17	I: [0:22:06.3] Also denn luegeder zum Bispil mit ihne Tik Tok a oder(..) ebe eifach
18	B: [0:22:15.8] Wenn jetzt das gnutzt wird(..) also dert muessi o sege isch(..) also woni i han ja es Konzept gschribe für die Schuel(.) zum(.) Umsetze bini nonig ganz überall acho also das dete wer jz für mi aktuell no Handligsbedarf also i mire Funktion müessti mit de Klasselehrpersone also das geit jetzt vorallem um die vor Oberstuefe wiu i sege jetzt mau mir hei no Grund-, Unter- und Mittelstuefe dass die Chind eher nonig eso mit ebe i sege jetzt mau Tik Tok oder so andere Plattform im Kontakt chöme drum müessti quasi mit de Oberstuefe Lehrpersone no mau zemesitze auso dert müesst mau noime no e Witerbiudig eigentlich geh(.) aber ebe das ish sone Sach dass ig eifach ir Umsetzig vom Konzept eigentlich no gar nid a dem Punkt bi acho aber defür scho diversers Anders hei mir natürlich umgesetzt.
19	I: [0:23:35.9] Was denn zum Bispil?
20	B: [0:23:40.4] Also was mer sehr ähm guet scho hei chöne umsetze isch sicher dass z ganze Team sensibilisiert isch worde ähm uf Dateschutz also(..) was si sensibli Personedate und wie chani, wo darf i die spichere, wo nid(.) wem darf i die schicke aber das isch jz natürlich öpis ganz allgemains das het jz ned i dem Sinn mit de heilpädagogische Instituion z tue wiu ds isch natürlich eifach sehr aso mou i dem Sinn ischs natürlich mir hei no viu sensibleri Date zum Teil natürlich vo üsem Klientel

	<p>vo dem her isches natürlich scho bi üs sehr wichtig, dass s Personal gscheuet isch aber i denke es isch wie öpis generells, wo mer ir hütige Zeit muss druf achte und i denke i dem Bereich hemmer sehr vorwärts gmacht(.) aso zum Bispil das d Lüt o wüssed: ja i tue vilicht mit Eltere gschider nid über WhatsApp komuniziere oder beziehigswis wenn i mich für das entscheide muess ich eifach wüsse, weli Informatiione i dert drüber darf ustusche und weli de besser nid(..) genou was bi üs sicher ou recht e Meilestei isch gsi, isch(.) vom sit ebe dert im 2016 hets de Neubou geh also isch die Schuel ähm vo zwöine Standorte eigentlich a eine cho und vorher hei eigentlich d Lehrpersone gar no kei persönli e-Mail Adresse gha(.) es het so Klasseadresse gha und das isch zum Bispil o sehr e grosse Meilestei gsi, eigentlich für jedi Person hets aso e egeti e-Mail Adresse becho und dass me zum Bispil o het glemt ebe wie tueni jz da maile, wenn schribi zum Bispil no es CC oder das isch wie dert viune Lüt gar nonig klar gsi am Afang hani eifach festgsetllt(.)</p>
21	<p>I: [0:26:02.6] Also de hender eigentlich zerscht scho uf de Lehrpersoneebeni vil gschaffen?</p>
22	<p>B: [0:26:14.7] Ja, genou ebe o zu Bispil dass d Lehrperson dr Computer als Arbeitsmittel isetzt also es heisst im Konzept gloub täglich aber ds isch natürlich sehr individuell das mached Teil aber velicht mached das nid aui so viu tolerant simer, dass es aber igsetzt wird als Arbetsmittel wiu i denke am früechere Standort ir alte Schuel wer mer wahrscheinlich praktisch no ohni Computer uscho wenn mer das ned unbedingt het welle.</p>
23	<p>I: [0:26:53.0] Oke(...) spannend(.) ähm jetzt muess ich grad schnell luege wo mir sind, ähm du hesch jetzte(..) also eigentlich simmer grad bim richtige Thema, du hesch jetzt vil verzelt ebe eigentlich au vo infrastruktuuruelle Bedinginge woner jetzte zerscht emale am schaffe gsi sind also eigentlich rein uf de technische Ebeni, da usbaut hend ähm verstahn ich das richtig oder?</p>
24	<p>B: [0:27:31.5] Genou also dass zum Bispil ebe(.) ich cha velicht no churz sege wie üsi Klasse usgstattet si also es het äh Linwand, es sogenannts Whiteboard, denne e Beamer(.) womer direkt när vom Computer es Biud proiziere aso dass mer o cha Präsentation mache(.) und es het pro Klass es het none Fixstation sone Desktop-Station(.) es het e Labtop u es Tablet(..) und ide Oberstuefene hei mer när chli später no es zuesätzlichs Laptop agschafft(.) also dass ebe ned nur d Lehrperson sondern ebe o d Schüler no vermehrt d Möglichkeit hei die z nutze(..)</p>
25	<p>I: [0:28:28.5] Äh ich muess schnell nahfröge, bim Beamer hender au en Prompter? also hender eifach de Beamer oder hender au ähm e sone Möglichkeit zum zum Bispil eifach es normals A4-Blatt grad z zeige und z proiziere?</p>
26	<p>B: [0:28:49.8] Visualizer seit mer dem(.) genou mir hei ds aber nid fix ähm also nid fix ide Klassezimmer sondern mir hei chli müesse usefinde, wie z Intresse isch a somene Grät und</p>

Assistive Technologien (IC)

Konkrete Tools, Werk

	<p>hei nächer eifach mal zwöi gloubs agschafft womer o mobil cha verwende(..) aber ds findi jze rückblickend die müesste scho fix amene Ort si also das wer sicher öpis woni o mal wider würd ufneh zum Abkläre(..) ja chönt mer nid ebe zum Bispil i de Oberstuefene fix so eis z installiere(..) wiu es isch halt eifach so e Zitlang hani se überne längere Zitrum ine Klass ine geh ebe fix(..) ha zum Bispil gseit, ihr heits jetzt eifach vo Wiehnachte bis Frühelig(..) u ha när und denn ischs mer es isch halt würllich o so dass es denn besser gnutzt wird.</p>
27	I: [0:29:58.7] Und nacherne wirds vermisst.
28	B: [0:30:04.1] Ja also si chöis ja wider go hole we sies bruche, es isch es isch ja eigentlich so fast chli vergleichbar mit em früehere Hellrumprojektor(.) geit so chli i die, ja.
29	I: [0:30:16.8] Ähm wie gsehts bi de Schüeler us, wie sind die usgestattet?
30	B: [0:30:24.5] Aso d Schüler hei(...) es chunt druf a aso uf z Alter vo de Chind irgend abeme also i sege jetzt mal sicher ab de Oberstuefe mängisch au scho ide Mittelstuefe hei sie natürlich es eigets Smartphone(..) ds chöi si ou, also mir hei da mau Regle ufgsteut(..) mit betreffend dr Smartphone Nutzig und was mir natürlich ou vl hei si Chind wo über d IV eigentlich es iPad finanziert bechörme u die hei de das när eifach aube bi sich(.) i gruppe ds i de meiste Fäu als Hilfsmittel für Kommunikation(..)
31	I: [0:31:16.8] Und gits au ähm Chind wo d iPads zum Bispil nutzed als Lesehilf oder so?
32	B: [0:31:25.9] Das hani einisch gha, aso i bi a dere Schuel ähm ou no Logopädin gsi aktuell grad ni aber i bi gsi und ha derte äh Schüeler begleitet logopädisch und dert het sich usegstellt dass er eigentlich aso er isch am lehre lese gsi aber er het haut wiene(..) er isch am Schluss au lese i sege jz mau er isch ir Oberstufe no besser worde aber er isch haut glich im Afängerstadium blibe also er isch wie e Lesebeginner blibe(..) und(.) dert heimer ner ou gseit gha dass er sich d Welt vo de Buecher eigentlich chönti erschliesse will er isch eigentlich kognitiv also er het es isch öpis gsi mit Autismus-Spektrum vom also vo dr Ischränkg und er het guet(.) sehr guet chöne Sprache verstah und het o es grosses Weltwüsse gha aber die Welt vo de Buecher isch ihm quasi verschlosse blibe(..) u när heimer ou chönne über die ähm Organisation wo die Hiufsmittel verteilt hei mir chönne ihm sone Möglichkeit es isch sone App gsi wo chan scane dass er när quasi het sich chöne Texte la vorlese also die eifach irgendwie also fast wie abfotografiere also eifach abscane u när gits wiene Texterkennig dass er sichs so het chöne vorlese(..) das weiss jz eifach grad als Bispil aber ds muessi o sege das isch sehr(..) also de Berater vo de Hiufsmittelorganisation het das eigentlich ou no nid so hüfig gmacht gha aso dass es vore HPS isch cho d Afrag isch eigentlich gloub s erschte Mal gsi(.) so wiene z verstande ha.
33	I: [0:33:30.8] Ja(...) Ah okey also dete isch d Schwierigkeit gsi dass das nonig oft als Hilfsmittel

	ähm beatreit worde isch und drum bi de IV das nöd bewilligt worde isch oder ischs denn am Schluss bewilligt worde?
34	[0:33:52.4] B: Nei also das wo mir hätte wöue, für de Schüeler ich nid bewilligt worde, aber mir hei när es git ja vo(.) Microsoft(.) gits das Office Lens heisst und für das z nutze brucht mer gloub eigentlich numme e Microsoft Account und denn chamers gratis nutze und nächeme heimer gloub das quasi eifach als alternativ, günstigi Lösig ihm igrichtet. Aber über ja, überd IV ischs natürlich scho ähm die wei, ja, es isch haut immer schwierig aber i meine segemer jz mau o Hilfsmittel aso o iPads wo als Kommunikationshilfsmittel gnutzt werde, werde ned immer bewilligt also die das halt scho sehr gnou prüefe und die hei haut o sehr viu Afrage übercho also jz weiss i ned vlicht hets scho bessered aber i weiss wo s isch ufcho hei die natürlich die si überrennt worde mit Afrage u de hei sie natürlich so irgendwie müesse filtere oder dass nid eifach ja dass, suscht ischs ja nid finanzierbar.
35	I: [0:35:09.4] Ja. Ja das(.) Ähm hesch suscht no so Erfahrig gmacht mit Finanzierigsgschichte, oder?
36	B: [0:35:22.5] Ja eifach die, also i ha diversi Mal es iPad als Kommunikationshilfsmittel beatreit bir IV und ebe ja i ha unterschiedlichs erlebt(.) obs de ob sies de wie seit me ob sies gäbe oder nid(.) das isch sehr, also mer lernt ou also mer cha sicher o chli stüre mer muess o wüsse was sie wei ghöre aber ebe es geit ja eigentlich o nid in erster Linie um das aso es isch so bi dr Abklärigssteu chunt siteme Zitli immer no e Logopädin eigentlich go z Chind aluege(.) das isch so wiene Zwüscheabklärigssteu u i finds eigentlich ou guet will d IV wett natürlich dass ihr Grät usschliesslich zur Kommunikation gnutzt werde u när nid aus ähm aus irgendwie Spielmedium missbrucht werde(.) das, ja, die Gfahr besteht natürlich(.) sie wette dass d Chind eifach das Grät i aune Settings also i säge ir Familie, ir Schuel, ir Therapie aus Kommunikationshilfsmittel verwendet(.) ja.
37	[0:36:51.0] I: [0:36:51.1] Ähm gits suscht no infrastrukturelli ähm Sache wod grad z Gefühl hesch das wer no wichtig z nenne?
38	B: [0:37:00.5] (<i>überlegt</i>) also d Usstattig vomene Standartklassezimmer hani ja gseit gha(.) i gloub das isch z wichtigste(.) aber aso ja ich chan no dr AppleTV verwende(.) es isch halt eifach es het es het e AppleTV das isch halt eifach gäbig wiu mer dert schneu cha äbe när de Beamer als also de Beamer verwende zum de Bildschirm azeige(.) übere AppleTV.
39	I: [0:37:43.2] Aha, okey und das hender au im Klassezimmer?
40	B: [0:37:47.7] Ja. Ghört o zur Grundusstattig
41	I: [0:37:52.4] Ja, guet(.) Ähm(...)
42	B: [0:37:57.8] Ah mou, öpis chunt mir no i Sinn <i>unverständlich</i> i ha (...) im Rahme vo mire vo mim Kurs ICT in der Schule hani no das interaktive

	Whiteboard getestet und bin aber zum Schluss cho dass es und das het meh mit de(.) mit de Fähigkeite vo de Lehrpersone ztue dass wenn mer so e Tafel het müsst mer d Lüt wider sehr stark schuele und die wo die wo verstiert si die bruches die nutzes nacher o und die wo nid so verstiert si die bruches när eigentlich nid wüchlich und drum heimer üs eigentlich degege entschiede und wüchlich im nachhinein sehr froh wiu es wer wie es isch wie no komplett öpis anders, wo mer wider müessti lehre(.) und drum machts, sie si sehr tür und es isch ou wider öpis zuesätzlichs wo mer no muess warte und derzue luege es wer e mehr, es wer wüchlich e blöde Mehruwand gsi woni wüchlich sehr froh bin dass i das jz nid ono muss bewirtschafte(.) aso i ha gmerkt, dass d Lehrpersone wüchlich scho gnueg usglaset si mit de Neuerige wo mir hei gha ebe mit Beamer und wie bruchi de und das isch für sie eigentlich scho gnueg herusfordemd gsi.
43	I: [0:39:38.7] Okey(.) Guet. Ähm(.) zu de Verantwortlichkeit möcht ich nomal schnell z spreche cho(.) due hesch gseit du hegsch 20 Stelleprozent für das(.) ähm wie gsehts aso gits suscht no Lüt, wo irgendwie mit dem ztue hend, wo au nochli meh ide Verantwortig sind oder wie sind d Verantwortlicheite verteilt?
44	B: [0:40:10.8] Aso, sicher iz i ha, es git e engi Zemmearbet eigentlich mit dr Schuelleitig(.) wiu alles wo eigentlich budgetiert aso weisch wo wie mit Budget ztue het louft natürlich über sie(.) und es git ono e Überschnidig und e Zemmearbet mit em Huswart(.) es git eifach die kantonale Richtlinie ar Oberschuelinformatik(.) usegeh wo eigentlich beschribe isch was ou d Ufgabe und Funktion vo de SMI vo de Spezialiste für Medie und Informatik(.) isch eigentlich dert zimlich guet beschribe was bi üsere Institution no speziell isch, isch dass dr Verwaltigsteil eigentlich ou(.) drzue ghört also beziehigswis dr Support vor Verwaltig was suscht eigentlich a anderne Schuele abgeschlipt isch.
45	I: [0:41:25.2] Ähm also de Support isch bi eu ide Schuel?
46	B: [0:41:34.3] Genou also i sege dr Firstlevel Support(.) heisst das wemmer irgendwie es Problem het, mer cha es Dokument nid uftue, cha irgendöpis nid usdrucke so wie mer wett denn chamer das also denn bin ig eifach d Asprechperson.
47	I: [0:41:53.4] Ah oke, guet. ja, denn ähm(.) Wie fest wert leit mer äh söt mer dinere Meinig nah uf Usbildig oder Witerbildige vom Personal lege?
48	B: [0:42:13.3] Im Bereich Medie und Informatik? (I: Ja genau) Ja viu. (lacht) Aso(.) ja z Problem isch das(.) mer cha ja ou, mer cha ja nid e Lastwage fahre, we mer nid weiss, wie de Lastwage funktioniert(...) das findi eigentlich isch chli z glische bi de moderne Medie(.) Die fahre ja sozäge aui drum find ig söt mer eigentlich o wüsse, wie mers ebe denn muess mache(...) ja also i finds eigentlich es isch es isch ähm aso es git, es git haut vil mer muess vlicht haut no chli zum Teil d

...Ablehnende/meiden
Herausforderungen

...Leitgedanken und Ze

...Leitgedanken und Ze
Aus- und Weiterbildu

...Leitgedanken und Ze

...Interne Weiterbildun

	Gschicht o aluege vo de heilpädagogische Institutione(..) es git ja die antroposophische Schuele wo stark antroposophisch und dert si haut vil meh no so Themene wie: ou Strahle, die schade mir, mir chöi kes Handy oder mir chöi kes(..) Netz ufboue, mir chöi kei Wifi ha wiu das schädlich isch und dass die haut no ganz viu so söttigi Sache wo dert no inespile wo nacherne wie ne, also wiene Hürde eigentlich darstelle für das mer mit dene moderne Medie eifach chönti afah schaffe. Das isch jze a üsere Schuel zum Glück nid dr Fall, drum hei mir eigentlich, ja, drum si mir eigentlich recht guet vorwärts o cho aber eifach nur zum sege, also(..) chöi no anderi(.) es chönd o anderi Sache drispile warum mer nid so schnell vorwärts chunt, aber i bi dr Meinig, dass mer unbedingt söt ganz fest d Persone schuele(...)
49	I: [0:44:15.5] Und gits dete Bereich, wo du bsundere Wert druf leisch?
50	[0:44:25.9] B: [0:44:26.6] aso z wichtigschte findi fast dass d Lüt wüsse, wie mer sich selber cha Informatione beschaffe(..) aso das würd mir o helfe das würd mi när o entlaste(.) dass die zum Bispil wüsse, wie chan ig(..) wie chan ig zum Bispil Google Suechmaschine wie tueni die optimal nutze. Wenn es Problem ha, wie muss i jz das Problem i dere Google Suechmaschine ige, damit die mir es bruchbars Resultat spoitzt so(..) das findi mau sehr wichtig(...) und jze ähm chasch d, was isch d Ursprungsfrag normal? was isch genou dr Wortlut gsi?
51	I: [0:45:26.3] Ähm, d Frag isch eifach gsi obs im Bereich vo de Witerbildige Bereiche git, wo dir bsunders am Herze ligged? also, ja
52	B: [0:45:37.2] (<i>überlegt</i>) (9) Ja, i gloub das hiuft scho sehr viu(..) dassd Lüt also dass sie sich ou selber chöi helfe(...) und ja also was eifach was i denke was ou halt sehr wichtig isch, das mer(..) die Sache wo also es Bispil, Bispil si immer guet(.) mir hei jz iPads a üsere Schuel und dert gits zum Bispil de gfüert Zuegriff, das isch e Istellig wo mer cha mache, dass mer nüm us dr App usecha und i denke eifach so Sache wo(..) eigentlich im(..) im(..) Praxisalltag e Mehrwert biete(.) si sehr wichtig düecht mi zum, für Witerbiudige.
53	I: [0:46:58.9] Ja, aso d Sache, wod ähm Lehrpersone au selber bruched und nutzed.
54	B: [0:47:09.4] Genou, oder wo ebe eigentlich ufene Weg recht eifach si zum verstah wo aber när sehr e grosse Mehrwert hei so dass ebe d Lüt o merke ah das isch ja nid nume öpis böses, wo die ganz Zit nid funktioniert wenis bruche, sondern dass die när o Erfolgserlebnis hei u säge: ah mou, das het ja klapped und das isch ja no gäbig gsi.
55	I: [0:47:39.1] Wie sind bi eu d Witerbildige organisiert? werded, also hend ihr interni Agebot, ähm i dem Bereich oder ähm isch das alles, wird erwartet, dass sie das sich das extren aeignet?
56	B: [0:47:39.1] Das isch unterschiedlich(.) aso ei Teil, also es git d Möglichkeit, dass zum Bispil öper vom Team irgendöpis kennt oder imene Gebiet guet drus chunt u de cha die zum Bispil

...Interne Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

...Intermedialität-Kennntn

Gefahren von ICT4I

...Ungewollte Hand

Konkrete Umsetzung

...Intermedialität-Kennntn

Gefahren von ICT4I

	irgendöpis abiete, für die andere(..) u vlicht chunt natürlich o vor informatikverantwortliche Person(..) dass, dass die aso dass die oder dass i ebe zum Bispil tue überlege: okey, was isch hie, was isch z Bedürfnis vo dere Institution, was wette viu Lehrer eigentlich gern chöne, was bruche ächt viu oder was chönt die andere ebe o no intressiere, dass i zum Bispil mau ganz Konkret eifach öpis abiete(..) und nachehme ebe z Dritte isch sicher o no extern äh das hei mir o scho gmacht, dass mir üs irgendwie eifach ähm es Angebot zu üs iz Hus hole.
57	I: [0:49:01.4] Ja. Okey. Denn(...) gsehsch du Chance oder Gfahre für Chind und Jugendlich mit Beiträchtigung i de Nutzig vo de neue Informations- und Kommunikationstechnologie?
58	B: [0:49:21.3] (<i>räuspem</i>) Ja, also es het ich cha o mal wider es Bispil nenne, dass mir hei zum Bispil, mir hei d Situation gha, dass Chind ihri e-Mail Adresse beziehigswis o d e-Mail Adresse vomene andere Chind quasi hei verwendet für sich irgendwo z registriere(.) und das si zum Teil o zahlpflichtigi Site gsi(...) grad also eis Bispil isch Ricardo und nachehme dert het eigentlich Sache kouft seg ich jetzt mau oder het bote und nachehme ja irgendeinisch wenn niemer meh bietet ghörts ja quasi dir(..) ähm s Agebot u nachehme isch das ebe ja das isch denn natürlich uscho wiu mir s im Moment so handhabed, dass eigentlich dr Klasselehrer oder d Klasselehrerin(..) die e-Mail Postfächer no cha(...) über- wie seit mer, überwache. Das isch eifach aso das isch o, mir hei dert o mir holed derte es lverständniserklärig, äh es lverständnis vo de Eltere ine, dass mir das so tüe handhabe. Aso es isch ebe eigentlich eifach zum Schutz(..) vo de(.) vo de Schüeler.
59	[0:50:53.6] I: [0:50:53.8] Ja. Das ihr eifach am Schluss enart lueged, was hend sie gmacht.
60	B: [0:51:00.6] Genou, aso das(.) ja mir eigentlich chöi Aktivität o zrügverfolge.
61	I: [0:51:10.0] Ja(...) okey(..) aso da sind ähm d Gfahre, wo du da gsehsch.
62	B: [0:51:19.9] Also genou isch ja z Bispil, es git natürlich no ganz vl anders was aso(..) zum Bispil wenn mer irgend e Nachrichtendienst verwendet ebe zum Bispil WhatsApp und dert när irgendwelchi Fotos vo sich prisgit wo mer ned söt aber i denke d ähm d Risike(.) aso du sprichsch jetzt ganz spezifischi Risike a, wo(..) wo sich ebe würded ergäh wiu d Chind e geistigi Beiträchtigung hei oder, oder generell, wiu das also i denke die generelle Sache das hei ja die(..) ähm Chind mit kognitiver Beiträchtigung eigentlich o, aso das isch ja, das si ja wie die gliche Risike eigentlich.
63	I: [0:52:12.5] Ähm(..) ja ebe(.) es sind die gliche Risike, denk ich au s sind velicht no andersch glageret oder so aso dass mer cha sege(.) ja weiss ned, dass es eifach no zuesätzlichi Schwierigkeite git oder zuesätzlichi Hürde(.) aso isch det, gits irgendöpis, wo du no gsehsch, das isch bsunders bi mensche mit geistiger Beiträchtigung en, es Thema, dass mer da muess druf luege, wil sie ebe gwüssi Sache eifach ähm

Gefahren von ICT4I
 ..Interetkulturr-Ken
 ..Herausforderunge

Zugangsbedingte Ausgr

Lehrprinzipien und theate

Konkrete Umsetzung

..Teilhabe und Zugang
 Chancen von ICT4I

Assistive Technologien (IC

	<p>ebe nöd kognitiv chönd erfasse, was da jetzte gefährlich söll si oder(..) ja(..)</p>
64	<p>B: [0:53:01.7] Ja, aso das dünkt mi scho, dass die zum Teil nid chöi ischätze(..) weme(..) sich quasi mitere falsche e-Mail Adresse oder mitere falsche Name irgendwo bire Site registriert macht mer sich ja eigentlich strafbar(..) und das si so Sache wo sie eigentlich gar nid chöi abschätze(..) aber es isch glich wichtig, dass mers ebe när thematisiert(..) ja u suscht würdi denn haut ehnder sege, dass wenn Person vilicht das nid versteit oder ou wemers probiert z erkläre, dass mer merkt, die versteit das würllich nid, dass me haut vilicht denn o mit de Eltere bespricht, dass vilicht die Person vilicht ebe kei e-Mail Adresse gschider het(..) aso oder dass när ebe nid witer so Sache passiere wenn sie nid guet demit chöi umgah.</p>
65	<p>I: [0:54:02.0] Also(..) Ähm, wie gsehsch du demfall de Aspekt vo de Lenkig oder de Verantwortig(..) ähm vo Betreuungspersone i dem Bereich?</p>
66	<p>B: [0:54:19.7] Ja, ehnder höch(..) also i denke mer muess eher meh lfluss neh oder mer muess eher stärker lenke(...) aber mir tües eigentlich so hanhabe, dass mir nid tüe verbiete, sondern dass mir ou probiere, dr richtig also dr korekt Umgang z lerne(..) das isch eigentlich so chli z Houptmoto, drum ebe mi dünkts(..) mer cha gar nid unbedingt, z verbot bringt ja meistens nid so viu, also mol mer cha, ja, mer cha nid vermide, dass d Chind mit dene Sache in Kontakt chöme und drum tüemer gschider ebe eifach gnou ane luege und(..) und halt ebe dert lenke aber iz zum nomal das Bispil vom Ricardo(..) z nenne, das isch eigentlich när o keis Problem gsi, wiu mer het när chönne mit dene Kontakt ufneh und da die Person eigentlich nid mündig isch isch de Vertrag also isch de Choufvertrag eigentlich hinfällig gsi.</p>
67	<p>I: [0:55:38.6] Guet, ähm wetsch no öpis zu de Chance sege, wo du gsehsch furd Chind und Jugendliche?</p>
68	<p>B: [0:55:50.9] Grossi Channce gsehni im Bereich Kommunikation(..) mit all dene Grät wo ebe für Kommunikation so igsetzt werde(..) i gseh ou Chance(..) dass zum Bispil sich ebe ou e Schüeler vo üser Institution cha ganz offiziell bewerbe, also dass ähm, dass er ebe chan es e-Mail schriebe oder eifach dass er die, ja die Kommunikationswege au chan nutze(..) i denke(..) es git au ganz vil, also Motivation dünkts mi ou no e wesentliche Punkt, dass sicher viu Chind sehr e höchi Motivation ou e höheri Lemmotivation chöne ufbringe we sie chöi irgende(..) irgende Thema mit, mit, ebe am Computer ufarbeite oder ebe am Tablet.</p>
69	<p>I: [0:56:59.7] Guet. Denn ähm(...) du heschs scho bizli erwähnt oder mir händ au vorher scho bizli drüber gredt, ähm über die assistive Technologie(..) ähm inwiefern spilt das bi eu ide Umsetzig vo ICT e Rolle?</p>
70	<p>B: [0:57:26.3] Es isch eigentlich i Moment(..) gar nid eso(..) wie seitmer, es isch eher echli en andere Bereich, es isch jz zum Bispil im Konzept o nid drinne(..) aber es het eigentlich o meh demit</p>

Assistive Technologien (IT)

Assistive Technologien

..Konkrete Tools, Werk

..interne Weiterbildung

..Ablehnende/meis

Tipp für die Imple

..interne Weiterbildung

Tätigkeitsfeld und Verant

..Abgrenzung zu ande

	ztue dass(..) hie(..) Hilfsmittelorganisation eigentlich Ahsprechstell isch für nacherne ou Frage(..) zu dem, ja zur Nutzig(..) drum ischs so chli trennt.
71	I: [0:58:11.4] Also bi eu jetzt a de Schuel isch das ähm, sind das zwei verschieden Stelle oder isch das no en externi Stell?
72	B: [0:58:21.7] Ja, das isch e externi Stell das d Hilfsmittel versorgt, also d ähm, für die(..) wie hesch das gnennt? (I: asisstivi Technologie) genou(..) u es git natürlich nár scho(..) Technologie wo jetzt zum Bispiel d Computer eifach chan, wiu er s ja, da gits vles(..) so Bedienigshiufo wo mer eifach so chan nutze, dert chamer natürlich nár scho ou die o wider wemmer d Team schuelet de chöi die s nár o wider nutze(..)
73	I: [0:59:02.2] Guet, denn ähm, hesch du no irgend en Tipp, wo du wüsch geh anere Sonderschuel wo grad debi isch d Impelementierig vo ICT vorah z tribe?
74	B: [0:59:23.6] Also z wichtigste, find i eifach, dass isch jetzt aber o nid unbedingt öpis woni are heilpädagogische Institution nume rate, sondern ganz generell(..) dass mer wüchlich probiert und mängisch haut o mehrmals, mit de Lehrpersone so chlineri Projekt z mache, aso dass mer sich o nid lat lah entmuetige, wenn zum Bispiel ebe mal öpis nid glingt i denke das isch ganz ganz wichtig, dass mer Erfolg, dass mer es Erfolgserlebnis het(..) und mi dūenkts die, die technikfernere Mönsche, die hei dert immer sehr e grossi Hürde zum überwinde. Chind nid. Chind si sehr hemmigslos, die tūe eifach usprobiere, aber ich denk grad die Erwachsene und drum denki ischs sehr wichtig, dass mer dert viu Geduld ufbringt(..) passt ja eigentlich no guet, wiu bi de Chind mit geistiger Behinderig muess mer ja ou geduldig si aso so erleb ig s emu(..) dass mer aber nár glich wüchlich eigentlich sehr cooli Sache chan mache eifach haut nár vlicht bim zwoite oder bim dritte Alouf(..) Also sicher ou dass mer(..) alles darf frage, also dass mer nid irgendwie de Stempu bechunt(..) wemmer öpis, i sege jetzt mau wemmer öpis banalers haut nomal muess frage wiu mer s nonig weiss also dass mer, das hiuft sicher o viu.
75	I: [1:01:09.5] Ja(..) guet(..) merci vil Mal. Das isch mini letzti Frag gsi, denn simmer jetzt offiziell am Endi vom Interview.
[1:01:27.1] 76	Nachtrag zur Frage zwei (Was für Aufgabe nimmsch du i dene 20 Stelleprozent wahr?):
77	B: [1:02:47.8] [1:02:47.8] I tue(...) sie berate, wie sie chöi de Computer nutze(...) Witerbildige hani au gseit(...) genou, was ich au mache, ich, zum Bispiel ebe es chlises, dassi mal sege, mir tūe jetzt es chlises Projekt mache i dire Klass, irgend öpis chlises, dass ich das eigentlich echli aleite und vlicht ou bim dūreführe Unterstüzig biete(...) bi ähm so, dass i glich so ä chlini Aleitige mache mängisch so Schritt für Schritt Aleitige, wie mer öpis(..) macht zum Bispiel, wie mer scant ufem Kopiergrät, eifach so als Bispiel(..) aber de first Level support hani glaubs spöter au no erwähnt(...) und nár schaffi natürlich

..Abgrenzung zu ande
Tätigkeitsfeld und Ver

	mit de Abieter Firme zimlich eng zeme, wenna öpis isch, woni nid innerhalb vo 15 Minute cha seuber löse, chani das eigentlich witer geh a die externi Firma(....) bi üs muess mer ono d Telefonlag, isch so chli ne Überschnidigsbereich, dete chas au si, dass wenn dete mal irgendöpis isch, dass ig eigentlich eifach när mit dr Abieterfirma tue luege(..) was z Problem isch(...) und Dateschutz hani au gseit gha(....) das isch sicher sehr wichtig (8) ja, i gloube, das wer jetzt(.) s Meiste.
78	I: [1:04:52.7] Guet, danke vil Mal. Also ich ha vorher gseit, mir sind am Endi, aber ähm(..) dörfi das denn no drineh und transskribiere? das wod jetzt no
79	B: [1:05:03.9] Ja.
80	I: [1:05:05.4] Guet, danke vil Mal.

Anhang E – Interview Sonja Gachnang (Name anonymisiert)

1		[0:00:00.0] Interview 004_Sonja Gachnang (anonymisiert)
2		1 I: [0:00:45.6] Als ersts würd ich dich gem bitte, dich vorzstelle.
Tätigkeitsfeld und Verant	2	B: [0:00:52.6] Also, min Name isch Sonja Gachnang (anonymisiert), ich bin us (Name Stadt) und schaffe a de Heilpädagogische Schuel in (Name selber Stadt), uf de Mittelstufe eis zwei.
	3	I: [0:01:10.3] Ähm(.) und weli Ufgabe nimmsch du wahr ide Institution?
Tätigkeitsfeld und Verant	4	B: [0:01:16.8] Also ich bin ähm ich bin Heilpädagogin(.) ähm und ha no ähm es Pensum als pädagogischi Supporterin ICT bi eus a de HPS(..) öpe 10%. Ja, und suscht bini ja ide Klass, mir hend jetzt sit dem Jahr nümme, dass mir Klasseleitige hend, also mir hend beidi zeme(.) sozsäge hend jetzt, ja ich bin jetzt ned irgendwie d Klasseleitig aber ja mir mached das zeme eigentlich.
	5	I: [0:01:57.4] Mhm, und die 10% ICT, weli Ufgabebereich umfasst das?
Tätigkeitsfeld und Herausforderungen	6	B: [0:02:04.1] Also das umfasst eigentlich de Bereich so(.) äh halt all die Problemstellige vo de Grät im Schuelhus, ich bin die ersti Asprechperson(.) vo de Computer, vo de Drucker, vom Kopiergrät und so witer und aber au eigentlich ähm Schuelig ähm Inputs inebbringe e so chli ja s pädagogische eigentlich(.) es isch eifach im Moment so, dass s technische Überhand nimmt und sehr eigentlich grosse Teil vo mim Zitbudget uffrisst, ja(.) aber eigentlich wers so chli s pädagogische au, isch au debi, ja.
	7	I: [0:02:49.1] Okey, ähm guet, merci vil Mal(.) denn, no ähm ICT for Inclusion isch ja es sehr es breits Thema, jetzt, uf weli ethische, theoretische und praktische Aspekt wird bi eu ade Institution bsunders Wert gleit?
Tätigkeitsfeld und Herausforderungen ...Zeitfaktor und Wo	8	B: [0:03:14.8] Also bi üs wird eifach Wert gleit, dass mir au ähm(.) ja, dass das es Thema isch, wo bi üs aso ICT, dass das es Thema furd Schüeler isch(.) mir hend äh vor(.) aso im letschte Schueljahr, hemmer das eifach, ja zums echli, ja chli äh breiter, wie sölli sege, chli(.) da chli id Tüfi z gah und dass das au würlklich bi allne Lehrpersone achunt, vo de, ja, vo de Chlinste, vo de lgangsstufe, bis zu de Werkstufe, hemmer eigentlich es Jahresthema zu dem gha, dass mer ähm d Lehrpersone, einersits d Lehrpersone(.) hend d Ufgab gha, sich witerbilde uf de einte Site und uf de andere Site isch gsi, dass mir au mit de Schüeler(.) Workshops gmacht hend i verschitnige Bereiche(.) und s isch individuell Witerbildig furd Lehrpersone gsi aber au mir hend denn aber au en ganze Tag ähm en Witerbildigstag gha, wo d (Name einer Beratungsperson) zu üs cho isch und da üs verschiedni Aspekt, ja, zeigt het, ja, ähm
	9	I: [0:04:54.0] Dörfi nahfröge, also was für Aspekt sind da zum Thema gmacht worde?
	10	B: [0:05:00.6] Uf de einte Site sind so chli, de einti Teil sind so chli gsi die assisitive Technologie, sie het üs so chli äh ja zeigt, was es alles git, und de anderi Teil isch so chli gsi(.) Medie und Informatik im Sonderschuelbereich, wie mir das chönd agah oder was das, so chli dete, dete chli ufzeigt, wie mer das chönti umsetze, oder beziehigswis, was für vili(.) teilwis chli neu gsi isch, wenn sie ghöred Medie und Informatik(.) segeds ja grad: ou das isch ja eh vil z kompliziert mit de Schüeler und so, ähm ja, dass es au ähm Medie und Informatik ohni Strom, dass das au dezueghört und das
	Assisitive Technolog ...Interne Weiterbilc Konkrete Umsetzun ...Ablehnende/meic Aus- und Weiterbil	

Ganze so Basissache dezue ghöret(.) ja(.) ähm(.) das hemmer gmacht gha, denn ebe d Workshops, womer interni Leitige gha hend und äh(.) vo de Stadtschuele, also vo mine(.) mine Kolleginne und Kollege vom pädagogische Support vo de Schuelhüser, hend drü mitmacht und ähm, ja, denn hemmer no so chli, halt im Jahresablauf Sache drigno gha, wie zum Beispiel(.) vom Januar bis zu de Summerferie hemmer so QR-Code also jede Mäntig hets en neue QR-Code ide Igangshalle gha zum scane, denne hemer, was hemer no gmacht gha? denn d Ostere, de Osteralass hemmer uf ICT umgmünzt, dass sie hend müsse(.) ihres Ostermästli, s traditionelle Ostermästli verstecke für die ander Klass het mer irgendwie müsse mache im ICT Bereich(.) irgend so, ja(.) ähm(.) denn hets no so Know-How Transfer geh will eigentlich jedi Lehrperson het müsse en Witerbildigskurs vo dene Zuger(.) vo dene Witerbildige vo de PH-Zug hend alli sich müsse für mindestens ein Kurs(.) amelde und denn hets eso chli Ustusch geh: was isch jetzt guet gsi, sinnvoll, was hets bracht(.) chli so(.) ja, das isch glaub so chli das isches e chli gsi wos, ja, im Vorfeld oder, nei, im Vorfeld hend teilwis(.) also ich ha müsse und Anderi hend denn au agfange halt d Nachqualifikation z mache(.) ähm Medie und Informatik und mittlerwile, eigentlich isch bi üs so dass jedi Lehrperson muess mindestens s Grundmodul mache(.) also(.) ja(.) jetzt hends, ja guet, jetzt ich weiss ned gnau, die Einte wo d Nachquali gmacht hend, würllich die Ganzi, die sind jetzt gar nümme bi üs am schaffe(.) und ich glaub vo de andere hends jetzt vorallem z Grundmodul(.) und denn meh Zyklus 1, ja teilwis au Zyklus 2(.) so chli das(.) ähm(.) ja Gwüssi hend no Witerbildige gmacht ähm es het mal eine geh gha, au über d ähm PH uf Initiative vo üsere Schulleiterin isch das glaub gsi(.) zu assisstive Technologie, ja(.) ähm(.) ja, das ischs so chli glaub ich, das wo sochli de Startschuss gsi, dass das würllich im Bewusstsi isch, au halt im Hiblick jetzt mit dem Ganze, ja Lehrplan21 wo Medie und Informatik halt, ja, au es Thema isch, beziehigswis ab de Mittelstufe 2 au eigentlich es Fach und da mir üs ja je länger je meh aso mir sind jetzt uf dem Weg, dass mir üs da am Lehrplan21 orientiered, ja(.) so chli, das(.) mer merkt halt, dass es bi de Lehrpersone scho chli en, ja, wie sölli sege, es isch e sones Thema, wo gern echli umgange wird, aso die ganze IC-Sache, mir hend en, mir hend jetzt sit(.) sit ähm(.) ja sit em Summer 2019 hend bi üs bi de Stadtschuele, hend alli ab de Mittelstufe 2, alli Schüeler es ähm Convertible, also sones Labtop, wo mer chan au als äh(.) wie seit mers? äh(.) zemeklappe und denn so als Touch-Ding bruche(.) ähm im Vorfeld, also ich bin damals no uf de(.) Understufe gsi(.) wo s sowieso eigentlich keis Thema gsi isch. Im Vorfeld isch echli d Frag gsi, ja, bi wellne Schüeler ischs sinnvoll(.) ähm wos echli vo mim Chef vom pädagogisch Support echli gheisse het: ja, aber s Chind muess sich chöne amelde mindestens und so witer(.) mittlerwile ischs jetzt eso, dass mir würllich(.) praktisch vo de obere Klasse fast alli es Grät hend es eigets(.) und halt würllich die Schüeler, wo mehrfach behinderet, im Rollstuehl oder es ähm die hend denn meistens ihres Kommunikationsgrät, die hend eigentlich keis eigets Convertible(.) aber es git auno so Klasse, es hend jetzt au no jedi Klass no es Klasse Convertible beziehigswis äh gits no so Pool-Grät womer cha usleihe, also dass die au chönd dete öpis mache, und ich bin gar ned, jetzt bini nöd ganz sicher, ob alli, die obere Klasse weiss jetzt grad nid, ob alli au en Account hettet, zum sich amelde, au ufeme andere Grät, bini jetzt echli überfragt, wil(.) wil die einte Schüeler,

	<p>wo isch nid sicher bin, öbs es gha hend, die hend jetzt d Schuel gwechslet, die sind jetzt as Hagedorn zu eu cho(..) (Anmerkung H.M.: Anonymisierung gewährleistet: Hagedorn hat ein weites Einzugsgebiet über die Kantonsgrenzen hinweg) ähm und äh die Ander isch no i dere Ding gsi wo sie glaub automatisch es Konto übercho het, aber ob das benutzt wird, denk ich jetzt eher nid. Ich ha jetzt grad e Klass, wo sehr ähm ja ähm e sehr e gueti Klass und da het jetzt jedes Chind es Grät und alli en Account, ja.</p>
11	<p>I: [0:12:46.8] Mhm(..) guet, ähm(..) aso de(..) wenn ich das jetzt richtig verstande han, de Wert isch da vorallem eigentlich im Bezug uf die, ufd Umsetzig vom Lehrplan21 gleit worde?</p>
12	<p>B: [0:13:08.3] Ja, es isch jetzt scho eso chli, mhm, dass das eigentlich und scho au s eifach chöne teilha, dass mer mit dene(..) ja, dass sie chli lerned, die Computer Sache chöne z bruche ohni, ja mit all dene Hilfsmöglichkeiten, wobi da(.) weiss ich jetzt also, ich weiss, dass es i de Obereklasse teilwis(.) hani au scho mitbecho, dass sie so chli i dem Bereich gschaffed hend(.) aber ich muss ehrlich sege, ich bi chli z wit weg gsi, wo ich no ide Understufe gsi bi, ich merk ich chume jetzt langsam e chli(.) meh will ich jetzt au i de Mittelstufe 2 au meh mit über, was mer jetzt obe a dem Thema und ich merks jetzt au bi mine Schüeler, dass ich jetzt(..) ja nacheme halbe Jahr, wo sie sich jetzt chli dra gwöhnt hend, beziehigswis, mir hend ebe au ganz e neu Klass, mir sind beidi Lehrpersone neu i dere Klass und so also mir hend zerscht no chli Zit brucht für alles ähm ja, (..)dass ich jetzt mittlerwile chli meh so chli bi gwüssnige Schüeler im Fokus ha, was ich dene in nächster Zit als Erliechterig ebe grad die wo nid chönd lese und nid chönd schribe aber eigentlich sprachlich das guet entweder verstah oder au chöne Hochdütsch rede, ja, chöne zeige oder mit ihne das aluege, was da alles für Möglichkeiten git.</p>
13	<p>I: [0:14:54.4] Guet(...) ähm denn, du hesch scho mega vil verzelt ähm im Bezug uf d Umsetzig au bi eu, im Bezug uf ICT ähm gits no öpis wo du wetsch hinzuefüege? aso ähm die eigentlichi Frag isch da, wie nimmt mer sich bi eu ähm ide Institution de Umsetzig vo ICT for Inclusion a?</p>
14	<p>B: [0:15:26.7] Aso ich glaube es chunt jetzt immer meh, also mir hend jetzt zum Beispiel ähm üsere Klass jetzt hemmer wüchlich das fest in Stundeplan iteilt(..) dass mir wüchlich am Mittwochmorge amigs(..) äh mache eigentlich meistens sonen Lektüreaktion i de ganze Klass zu Medie und Informatik und nacher ide Halbgruppe, wo, ähm also im zwei Wuche, also immer, also entweder gönds is Werke oder sie hend bi mir(.) und ähm denn wechslets die ander Wuche, ähm dass ich dete eigentlich no vertüft ebe no ide chlinere Gruppe(.) äh Sache agah, chani jetzt so chli ide gross Gruppe so Medie Sache gmacht äh so chli Sache, wo mer mit allne zeme chan mache und(..) und denn vereinzelt ide chlinere Gruppe denn(..) ja es isch jetzt grad im Moment s Thema e-Mail und so gsi(.) und eifach ([0:16:33.5] <i>unverständlich</i>)</p>
15	<p>I: [0:16:39.9] Das hani jetzt akkustisch ned verstande.</p>
16	<p>B: [0:16:42.6] Informatikbereich würd denn eigentlich astah als nächscht, ähm mir hend ähm ich ha jetzt wüchlich(..) ich weiss, dass bi de obere, also grad bi de Werkstufe, dass die scho sehr, grad uf Awendigssache(..) sehr ähm ja de Fokus eher uf das leged und(..) und weniger uf ähm also wüchlich Informatik(..) Sache, dass sie teilwis für ähm so chli projektmassig wennd Lehrperson i de, ebe i de Witerbildig gsi</p>

..Ideen für den Unterricht
 ..Konkrete Tools, Werkzeuge
 Konkrete Umsetzung
 Leitprinzipien und Ideen

..Konkrete Tools, Werkzeuge
 ..Konkrete Tools, Werkzeuge
 ..Herausforderungen
 Konkrete Umsetzung
 Chancen von ICT4I
 Herausforderungen

..Interne Weiterbildung
 Tätigkeitsfeld und
 ..Schulleitung
 ..Bedienung der Geräte

	<p>isch, wo die ja het müesse die Sache mache, denn echli meh so gmacht het aber sucht hani s Gefühl, es isch scho recht uf ähm(.) ufd Awendigskompetenze und so de Wert gleit(..) ähm(.) ja(.) und mir versuecheds halt wüchlich überall echli chöne izbaue, dass mir ja, jetzt ebe au so chli e Internetsite aso scho au ide Klass en Site gmacht hend oder au ähm mit äh(.) mit em Sway üsi Klasssite hend womer au d Schüeler ebe für das löhnd la sache mache(..) eso chli so(..) und ich versuech scho jetzt bi(.) bi üsne scho au ebe de Informatikaspekt nebed dem Andere, won ich jetzt wüchlich au mit de assistive Technologie, Vereifachige und all das aber dass das au ned z churz chunt will ich finde, au üsi Schüeler(.) chönd, vereifacht halt, gwüssni Sache au im Informatikbereich.</p>
17	<p>I: [0:18:42.5] Hesch dete es umsetzigs Beispiel bim Informatikbereich?</p>
18	<p>B: [0:18:49.8] Ja, also ja ich han im Rahme vo de Nachqualifikation und das sind ja no die Chlinere gsi, wo ich damals gha ha, hani ich dete au mit Bee-Bot en, en ähm Unterrichtsreihe gmacht oder au(..) ähm ScratchJr(..) das programmiere, wos wüchlich ähm(..) wos wüchlich ähm(..) s brucht halt sehr vil, ich find es brucht halt vil Zit, also es brucht(..) ja wenn mers natürlich verglicht bi de Regelschuele oder, die hend au s Züg amigs irgendwie i dene vier Lektione wo mir hend müesse mache, chöne mache und ich han mindestens s dopplete brucht wil ich no ha müesse zerscht emale, was isch geg Füre gha? uf d Site gah, eifach so halt all die, ja, so die Vorussetzige(..) Teils ha müesse erarbeite, beziehigswis mit ihne(.) nomal aluege(..) aber ähm(.) aber sie hend wüchlich(.) Spass gha und ich find es isch lässig aber es brucht eifach enorm Zit und orgaisatorisch find ichs halt eifach schwierig oder wil üsi Schüeler so vil, denn hends Therapie, denn hends das, also eifach au nur scho s Zitfenster finde, wänn dass mers chan mache, wänn alli ume sind, wänn, oder mindestens de Teil, ja, vo dere Gruppe, wo mers denn macht.</p>
19	<p>I: [0:20:22.4] Guet, danke(.) ähm jetzte, wie gsehnd bi eu d Verantwortlicheite us? also du hesch scho chli öpis gseit, wo du dich vorgstellt hesch, ähm du hesch ja gseit, dass du ICT Verantwortlichei bisch(..) ähm het(.) bisch du jetzte für s Ganze verantwortlich, für die ganz Schuel?</p>
20	<p>B: [0:20:52.3] Also im Sinn vo?</p>
21	<p>I: [0:21:03.1] Eifach ähm im Bezug uf d Umsetzig ähm vo ICT?</p>
22	<p>B: [0:21:02.4] Aso ich bi(.) aso, verantwortlich, ja, aber ich denke es isch aso(.) es wird scho halt immer au wider vo de Schuelleitig(..) dass es vo de Schuelleitig her au chunt, dass mer en Teil isch und(..) oder, ja, druf hi(..) gwise wird, dass nid nur ich immer die bi, wo, ja(..) wo da, also eigentlich, wie sölli sege, d Umsetzig, ich bin eifach zueständig, dass ich irgendwie Inputs bringe, dass ich irgendwie Möglichkeiten ufzeige, ähm(.) irgendwelchi Kürsli abiete, wo ich ihne wider irgendöpis zeige, wie mers no chönt mache, chli so aber es chunt halt au vo de Schuelleitig(.) eifach(.) das ufzeige, dass(.) dass isch en Teil vom Lehrplan und mir sind(..) mir sind uf dem Weg und, ja, eifach so chli eifach das au(..) aso es bin ned ich zueständig wo segmer, ihr müend und so, s chunt eigentlich vo obe oder, ja, aber ich bi eigentlich die, wo chli immer wider, aber ebe das wien ich scho gseit ha (9) es sind eifach au wider Afangs Schueljahr, sind so vil technischi Sache gsi, Computer, wo nid funktioniered und jensti(.) mir hend im Summer umgstellt uf ähm(..) Teams also, ja, mir</p>

	hend jetzt eigentlich üsi Plattformen, was vorher geh het, gits jetzt eigentlich nüm so es isch alles im Teams inne und so(.) das isch e grossi Umstellig gsi und es het vil Problem geh und äh ich bin eigentlich ähm meh mit dem beschäftigt gsi(.) d Lehrpersone z beruhige und(.) ihre Problem z löse, als jetzt eifach chöne mit halt das pädagogische mit de Schüeler oder halt die Sache ihne bringe.
23	I: [0:23:11.1] Ja. Hesch du no e irgend e Fachfirma im Hintergrund, wo dich da unterstützt? oder
24	B: [0:23:20.9] Also mir hend halt vo de Computer her, hend mir scho ähm also wenn ich nöd witer chume, denn hend mir de ähm de Support also de technisch Support sozsäge vo de Stadt Schuele(.) und ähm(.) und mängisch, wil ich bi i die Dings eifach so chli inegruscht, ähm(.) wenna mir denn z peinlich isch mitere Frag dethi z gah, denn nacher äh frög ich denn zerscht emal d Kollegin, fröhner ischs ebe so gsi, dass, wo ich agfange ha mit dem, dass ich eigentlich, hets eifach gheisse: ja, du nimmsch das entgege, die Sache und(.) ähm ebe scho Schuelige und so aber wenn irgendwelchi Computerproblem sind, nimmsch es entgege und denn han isch e anderi Asprechsperson gha, wo für mehrere Schuelhüser zueständig gsi isch(.) und die het denn das so, ja, glöst(.) und das isch jetzt ebe nüme so, jetzt sind eigentlich nur no(.) bin ich und nacher chunt scho de technisch Support, wenn ich denn mängisch denk ich ja, ich frög jetzt gschider sie, sie weiss viel(.) würllich. Peinlich isch, wenn ich(.) ja, ichs mal würllich, ja im Gegesatz zu de andere vo de Schuel weiss ich scho meh, aber glich ich bin nid grad die Technik(.) da, dass ich da so technisch drus chume (<i>lacht</i>) dass ich da alles chönt löse(.) ja(.) und eigentlich mir hend no iPads, mir hend ähm(.) sit em 2013(.) hend mir eigentlich i jedere Klass eigentlich es iPad, vorallem halt so für(.) Lernapps und so Sache(.) aber ebe mittlerweile au für anderi Sache, wo mir halt ebe au so(.) Apps druf ta hetet, wo mer sich chönt Sache vorlese, Text iscane und so witer, vorlese la und so(.) ähm und dete het ich eigentlich au Unterstützig, aber das isch jetzt ehrlich gseit echli z(.) äh z churz cho, wege de andere Prioritäre, wo ich da mit äh üsne ganze Computersystem und so gha ha. Was mir hend isch, sit(...) zwei Jahr au(.) glaub ich(.) ähm(.) hemer ide obere drü Klasse, also Mittelstufe 2, Oberstufe und Werkstufe, hemer äh(.) interaktiv Wandtafele, wo ich finde, das hilft au sehr vil, wil mer sehr guet cha mit de Schüeler die ganze Sache mal(.) gross aluege(.) au, ja.
25	I: [0:26:08.5] Wie sind d Lehrpersone usgestattet?
26	B: [0:26:14.0] Ä [0:26:13.8] hm alli Lehrpesone und die pädagogische Mitarbeiter und Therapeute hend es eigets Convertible, also s gliche wied Schüeler hend(.) und im Moment ischs no so, dass es eigentlich i de Schuelzimmer au en fest, no en Festnetzcomputer het(.) wil(.) mir gwüssnigi Sache vom Abspeichere her, vom Dateschutz her also vom Dateschutz her echli müehsam, isch und(.) ähm s Bordmaker Programm isch sehr müehsam, also ja müehsam über s Convertible, mer muess eigentlich denn über de Horizon Zuegriff, also wie en Zuegriff, wie wenn mers uf de Festnetz würdi ga, und het mer denn teilwis de Bordmaker ned drufe, und denn muess mer en zerscht go abelade, wils ja nur e sone momentane Computer isch(.) und drum ja, schaffed eigentlich glaub sehr vil Lehrpersone i de Schuel, wenna ide Schuel sind am Festnetzcompi.
27	I: [0:27:33.3] Ja, okey(.) ähm nomal gschnell zug zu de Verantwortlicheite, hend ihr e Fachgruppe oder no ander

	Asprechspersone(.) ähm im Bezug uf ICT?
28	B: [0:27:54.7]Ähm nei, also mir hend(..) mir hend während zwei Jahr hemmer en Arbeitsgruppe gha(.) wo mer eigentlich im erste Jahr hemmer das Ganze, isch üses Ziel gsi, oder isch üsi Arbet gsi, das ganze Jahr ufgleise, wo mer die, mit de Witerbildige, mit dene, ja, wo mir das als Jahresthema gha hend, und im zweite Jahr isch eigentlich dete gsi, dass mer, ja, de Ustusch und also im erste Jahr simmer nur z Dritte gsi, womer die Arbeitsgruppe gha hend, ähm(..) und zwar zwei anderi, wo au d Nachqualifikation gmacht hend, wo mir das ganze ufgleist hend, nacher für äh, für das Jahr und nacher isches eigentlich während emene Jahr eso gsi(..) womer eso es Jahresthema gha hend i de Arbeitsgruppe, ähm bisch vo jedere Klass plus vo de Therapie(.) ähm also es isch vo jedere Klass en Heilpädagogin debi gsi und en Therapeutin und ähm denn hemmer dete halt au echli ustuscht, mer hend au scho gha, dass eigentlich so chli Ustuschgruppe gha hend bezüglich iPad vorher(..) das sich denn echli im Sand verloff(..) und jetzt aber hemmer sowieso im Moment kei Arbeitsgr-, also allgemein kei Arbeitsgruppene meh(..) und jetzt hemmer das ned so Schuel inter-, also ja, Schuel intem(..) was ich jetzt am, chli am also was mis Ding gsi isch und ich bi jetzt ähm mit em, mit em(..) ähm(..) he, jetzt hani grad de Name vergesse vo eu vo (<i>lacht</i>) vom äh (I: Name des ICT Verantwortlichen v. HZHagendorn (kurz: ICT HZH)) ja genau, mit em (ICT HZH) ähm bin ich det, er isch irgendwie mal anere Witerbildig bi üs debi gsi, ich weiss grad gar nümme(..) a wellere, aber öpis mit IC und denn, sit dem eigentlich bin ich mit ihm in Kontakt und ja so chli dass mer denn mal so chli, s Ziel wer eigentlich au vo mir und ähm, meh de Ustusch au under de ähm Sonderschuele(.) also Sonderschuelbereich het und äh(..) ja guet jetzt Corona hets echli erschwert, also eigentlich hettmer jetzt au no mit öperem Kontakt gha vo (Name anderer Kanton) glau(..) de Ustusch und so und jetzt het de (ICT HZH) au so en Gruppe gmacht, wo ebe zum denn, zum denn da ebe chli vemetze, chli vemetze(.) aber bis jetzte hani eigentlich würllich nur immer mit ihm mich ustuscht, was weiss er no, was gits no fürtigi Sache, so chli so(..) aber bi üs a de Schuel selber hemmer jetzt(..) kei Gruppe.
29	I: [0:30:52.9]Okey, ja, guet. Ähm bisch du au zueständig für die assisstive Technologie?
30	B: [0:31:00.7] Im Sinn vo de(..) de(..) Kommunikationsgrät?
31	I: [0:31:09.5]Ja genau zum Bispiel.
32	B: [0:31:11.3]Nei, also das isch eigentlich so, Kommunikationsgrät und so also die Sache wo würllich so halt(..) ja im(..) Bereich vo de Sprach(..)-unterstützig oder so, also, falled, so wie ebe halt Kommunikstions(..)-mittel wie iPads und so, wo Schüeler bezoge sind, das lauft über d Logo.
33	I: [0:31:41.1]Ja, okey(..) Ähm und suschtigi Hilfsmittel(..) im Bezug uf ICT eifach zum Bispiel Cursor ähm oder(..) äh(..) Bedienigshilfe und so witer?
34	B: [0:32:04.2] Also so Cursor hemmer, hemmer glaub momentan nüt, mir hend also mir hend eifach so halt(..) ja es isch echli öpis, wo sich überschnidet, und äh(..) mir hend zum Bispiel so(..) ähm grossi Tastature(..) so externi Tastatur so gross, weiss gar nümme wie sie heisst, so mit e farbige Taste, eso hemmer eifach, das isch zu, als Usleih bim UK-Material(.) ich weiss gar ned ob dete hets glaub au no soes, aber mir hend nid eso vi Sache(..) so allgemein oder womer so(..) mir hend im Moment au kein Schüeler, also mir hend au

Assistive Technologie

..Abgrenzung zu ar

Tätigkeitsfeld und

Tätigkeitsfeld und Ver

Tipp für die Im

..Zeitfaktor und

Herausforderung

Aus- und Weite

..Ablehnende/n

Herausforderung

..Ablehnende/n

Chancen von ICT4I

..Teilhabe und Zug

Gefahren von ICT4I

..Konflikte über Kor

	<p>scho Schüler gha, wo mit Augestüüg und so gschaffet hend, aber das isch de wüchlich(.) halt immer uf(.) de einzelni Schüler bezoge gsi und meistens isch das(.) mit Logo oder Ergo oder irgendwie so denn s Ganze id Weg gleitet worde und IV und die Grät und so, dass es eigentlich, nid über mich(.) lauft, also s einzige wo mir hend, isch halt dass mir no so iPads hend zum usleihe und dass die teilwis denn(.) usgleiht werde für Schüler zum luege, wers das, es sind halt vorallem die Schüler, wo scho(.) ja, wo nid vo Anfang ah klar isch, brucheds es ähm Grät sondern zum luege, sie chönd zwar rede aber äh(.) wers sinnvoll für die, dass sie, also würd das ohne no meh helfe, so i dem Sinn(.) suscht hemer wüchlich nid eso(.) ja nid so vil Sache woni jetzt chönt sege, ich bi jetzt für das zueständig, es isch denn meh(.) dass, ja, ebe, es überschnit sich, es isch au bi eus immer d Frag, zu wem ghört jetzt de Bordmaker oder(.) echli wer luegt jetzt das a, lueg, isch; wird das jetzt vo de ICT Site her agluegt oder vo de(.) UK Site her agluegt.</p>
35	I: [0:34:16.5] Also demfall hend ihr no öper für UK?
36	B: [0:34:20.3] Ja.
37	I: [0:34:21.2] Ja? okey. Guet denn, welle Wert söt dinere Meinig nah, Usbildig oder d Witerbildig vom Personal ha i dem Bereich inne?
38	B: [0:34:37.3] Ich find es söt eigentlich en(...) ich find es het eigentlich en wichtige Wert(...) ähm(...) ja, es isch eigentlich, ich finds eigentlich wichtig und ich finds guet, dass bi üs d Lehrpersone das jetzt hend müesse mache, dass d Schuelleitig det wüchlich das äh(...) druf, au druf Wertleit, find ich eigentlich sehr wichtig, wil(...) guet, es isch halt wie bi Vilem oder, mir müessted so vil mache, also denn chum hemmer jetzt es Jahr mit de Gebärde irgendwie und denn gits da wider zig Witerbildige und denn sötsch irgendwie das, also ja, jede Fachbereich findt halt sin Fachbereich sig jetzt wichtig ähm und sötti da gförderet werde, aber ich findt, also ich findt scho, vorallem halt au(...) ähm(.) ähm(...) ähm wie sölli sege?(...) ich find mer muess es halt irgendwie, es muess wüchlich au immer wider cho, dass sie das müend, dass sie ab und zue wüchlich müend en Witerbildig mache und dass sies sich au selber bewusst sind, also ich merks eifach(.) bi de Lehrpersone, die wo sich nid wahnsinnig für Computer intressiered(.) ähm(...) die, bi dene ischs halt au immer harzig und(.) gat halt nid so witer und(.) und ähm(.) ja, also(.) und halt(.) das isch halt scho, ich denk es ich halt schwierig, grad bi de Chlinschte wo wüchlich äh(.) ja, wie, wie machsch es da oder was, was chasch mache, also so chli, ja, und halt au immer sie wider is Boot z hole ähm(.) will det scho chli so isch: ja bi üs unne, üsi, ja, üsi si no z chli und äh da isch de ander Sache wichtig im Moment und so chli so, ja(.) aber ich finds, ich finds sehr, also ich find eigentlich d Witerbildig wichtig, sehr sehr wichtig.
39	I: [0:37:00.4] Ja(...) Ähm gsehsch du Chance oder Gfahre für Chind und Jugendlichi mit Beiträchtigung i de Nutzig vo neue Informations- und Kommunikatinstechologie?
40	B: [0:37:14.2] Also ich mein d Chance(.) es het natürlich sehr vil Chance oder, dass mer chan(.) teilneh, dass mer chan sich ebe in Kontakt si mit Andeme ebe via e-Mail, via, via Handy ähm(.) ja, sich da chöne wie halt alli andere au(.) die Jugendlische ähm(.) kommuniziere mit(...) mit Messenger oder was au immer(.) und uf de andere Site sind natürlich genau die Gfahre, wie bi de Andere au, also äh(.) und halt teilwis(...) ja, dass, dass(.) grad eso chli, ja bi Bereiche(.) Mobbing, halt all die, all die Sache, wos(.) wo bi de Andeme

..Konflikte über Kör
 Gefahren von ICT4I
 ..Interkulturr-Ken

..Ansätze für Begründi
 Gefahren von ICT4I
 ..Ideen für den Unt
 Konkrete Umsetzung
 ..Herausforderungen b

Chancen von ICT4I
 ..Teilhabe und Zugang

..Ideen für di
 Konkrete Um
 Assistive Tec
 ..Bedienung
 Herausforderi

	<p>au sind und(.) und sie velicht no meh, no meh muess druf luege, dass die da nid irgendwie(.) i die, will sies nid verstande hei(...) ja, was bedüet jetzt chatte mit fremde Lüt, oder ich weiss au nid, halt all die Sache, ja es het natürlich scho au Sache(.) au Gfahre(.) aber es bedüet nid, dass mers weg dem nid söt verwende.</p>
41	<p>I: [0:38:37.2] Gsehsch du d Gfahre grösser, wie bi Anderne, also bi Jugendliche oder Chind ohni kognitivi Beiträchtigung?</p>
42	<p>B: [0:38:48.1] Ja ich glaube scho, dass isch scho, ich glaube scho, dass es echli(...) ja, dass, dass(.) moll ich denk scho. Wils halt au also, ja, vielfach s eifach nid(...) ja nid so verstande wird, also ich chan no, mir hend äh(.) wies chunt, ich weiss gar ned, ich weiss würklich ned, ob das jährlich isch, oder all zwei Jahr, wo ich det s erstmal debi gsi bin, ähm(.) da de Polizischt(.) chunt amigs no, für die obere Klasse und tuet da halt das Ganze, so chli vo de rechtliche, ja, d Gfah echli versueche ufzeige und wo ich eifach merke, dass isch für üsi scho sehr sehr schwer verständlich und da(.) und ähm(.) muess no recht ähm(.) nacher einzeln agluegt werde oder(.) da eifach so chli (<i>unverständlich</i>) was das bedüet, was das bedüet halt usem rechtliche Aspekt(.) ja, ja moll ich find scho, dass es äh(.) Gfahre meh da sind.</p>
43	<p>I: [0:40:04.6] Ähm, du hesch scho öpis es bizli gseit, es heg Chance ähm denksch du hilf (.) helfed die Technologie au d Barriere abzbaue?</p>
44	<p>B: [0:40:19.2] Ja(.) es baut scho Barriere ab, aso ich mein, wenn mer(.) wenn mer selber chan(.) ähm ja wenn mer, wenn Möglichkeite bestönd, dass mer(.) ähm(.) via e-Mail sich cha ustusche, ohni dass mer eigentlich(.) lese und schriebe chan(.) ja, wo suscht nid, ja, nid möglich(.) weri, zum, also als es Bispiel(.) und halt au die(.) ja, die ganzi Kommunikation, wo hützutags via Handy(.) äh WhatsApp oder was au immer(.) ich denk(.) ja(.) wenn ich so gsehne, wie also jetzt i de obere Klasse ähm gwüssnigi Schüeler de, de Lehrpersone denn ähm(.) ja, Nachrichte gschickt hend, oder öpis gschribe hend oder irgendöpis al [0:41:32.3] so sich denn so hend eifach chöne mitteile(.) ja(.) ja sicher.</p>
45	<p>I: [0:41:41.8] Ähm, spilt für dich bi de Umsetzig vo ICT d Verwendig und de Zugang zu assisstive Technologie e Rolle?</p>
46	<p>B: [0:41:55.6] Chötschs nomal sege?</p>
47	<p>I: [0:41:58.4] Ähm (.) ob für dich bi de Umsetzig vo ICT d Verwendig und de zuegang zu assisstive Technologie e Rolle spilt?</p>
48	<p>B: [0:42:11.6] Ja, also(.) ja, also jetzt grad(.) also etz, ich merks jetzt eifach grad bi de Ältere, bi de Jüngere ischs halt meh so die(.) ähm(.) wo denn halt meh so is Kommunikationsgrät mässige inne gange isch will sie selber am Computer(.) no weniger gmacht hend(.) aber ähm(.) moll wenn ich jetzt so Unterricht vorbereite oder so denn versuech ich au z luege, ähm(.) was(.) wie chan ich das so mache, dass s halt würklich au die Chind, dass es au für die Chind, öpis ja, dass sie sich zum Bispiel das chönd vorlese la(.) oder irgendwie so, dass sie chönd mitmache, ja, aber ich merk selber, ich bi da au no nöd, nonig so, ja nonig so bewandt, also ich weiss zwar, was es alles git, aber vom praktische her hani(.) nonig so vl Erfahrig chöne sammle, wil ich bis ahin au nid, ja, bi de Chline hemmer nid so(.) ja isch es eher grad so chli drum gange, teilwis so chli Buechstabe lerne und so(.) und de hemmer au Nonig so gross mit em Computer gschaffed, beziehigwis hemmer de Computer ehner halt brucht für irgendwelchi äh(.) Lemprogramm(.) und halt weniger die ganze Awendigssache mit Word und so witer und</p>

Konkrete Umsetzun
 ..Ideen für den Unt
 Assistive Technolog

..Ablehnende/meiden

..Zeitfaktor und Workf
 Herausforderungen

..Ablehnende/meiden

Sonstiges

Organisation und lokale

Interne Weiterbilc
 Aus- und Weiterbil

	<p>so fort(.....) aber ich han jetzt au grad gmerkt, also ich chan mir vo deheime ähm und versuech deheime echli öpis vorzubereite für d Schuel und so witer, wenni jetzt scho muesse deheime si und han jetzt au gluegt, grad eso(..) learning Apps und so oder alles eso chli ufzbereite, dass sie das chönd(..) lose und(..) dass es ned nur es Lese isch, also dass es halt für alli stimmt oder(..) also dass mer für die ganz Klass gwüssnigi Apps chönted bruche(..) au für die wo guet chönd lese und die wo gar nöd chönd lese(..) so chli so, dass ich jetzt würllich mich bi mir druf achte oder, ich müesst jetzt au no äh fürd Schüeler, die hend mir so äh, mit Icons so e-Mails gschribe und ich tue jetzt denne au zrug antworte und denn hani jetzt versuecht usezgfnde, ja, wenn ich jetzt da au wie sie es PDF mache, chönd sie sich das denn vorlese la, oder tueni das gschider als Word verschicke will denn chönd sie sichs eifach vorlese la, weisch so chli(.) oder söll ichs jetzt eifach im e-Mail inne schriebe, also eifach so chli so(..) dass, dass die(..) Schüeler sich das würllich au, halt dass ich würllich meh jetzt afange, so Sache z überlege, ja, das izbezieh.</p>
49	<p>I: [0:45:05.3] Wenn du das so verzellsch, weli Hürde denksch du, gits im Bereich vo assisstive Technologie bi de Etablierig oder bi de Umsetzig?(...) also du hesch jetzt scho bizli agsproche äh au selber, was du für Schwierigkeite mängisch au hesch.</p>
50	<p>B: [0:45:31.2] Also ich glaube en Hürde isch eifach, dass, dass au d Lehrpersone, dass sich zwenig demit(..) aso(.....) chli zwenig sich demit befasst(..) ich glaub das isch scho(..) ich glaub das isch scho echli en Hürde(.) und ich glaub es isch halt eifach(..) ich weiss ned aber ich find es isch halt allgemein(..) immer meh, wo mir münd mache. Mir müend no das und mir müend no dises und mir no das ablifere und sit Neustem de Bricht eso schriebe und alles nacheme neue(..) nachemene neue, äh ja, da wider gits Änderige und nach(..) ähm ich weiss au nid aso(..) ja nach ICF und denn no mit em Lehrplan und jetzt wird alles wider umgändert, also weisch es isch eifach extrem vil, also das und denn seged alli, s Administrative, wo mir müend mache, het(..) het enorm zuegnoh und dass mer mängisch irgendwie gar, ja(..) für s andere so chli wie fast zwenig Zit het und denn sich denn, ja, was macht mer denn, denn tuet mer das wo am wenigste(..) aso ja, das wo jetzt nid so wichtig, wo eim nid als so wichtig erschint, echli uf de Site la(..) und ich ha chli s ja(..) aber(...) ich denke, es isch halt würllich wie, es chunt halt würllich uf Lehrpersone druf a und(.....) ich merks jetzt, dass unne, bi de Klass unn dra, die möched scho einiges(..) und mini Kollegin die isch, die seit selber, de Computer sig ihres liebste Spielzög, also isch sie würllich sehr ähm ja(..) sehr im Thema inne und so und(..) und het au bi, also sie chunt jetzt, sie chunt us de(..) us de Integration(..) und äh ja, eigentlic us de Primarschuel und Integration(.) und hend det natürlich au vil gmacht und(.) ich denke, wenn mir vo unne her echli chönd(..) e Bode lege und denn au seged, was alles witer, ja, was mir alles scho gmacht hend, dass denn au chli meh obe denn das witergfare wird(..) das isch mini Hoffnig.</p>
51	<p>I: [0:48:08.9] Guet(..) denn no die letschi Frag: weli Tipps würdsch du anere Institution geh, wo mit de implementierig vo ICT for Inclusion no am Afang stah?</p>
52	<p>B: [0:48:25.5] A [0:48:24.1] Iso ich glaube(...) also ich bi, ich ha das bi üs würllich no guet gfunde, dass mir e sones Jahr gha hend, wo(..) wo das würllich so als Jahresthema gsi isch</p>

..Interne Weiterbilc
Aus- und Weiterbil

..Herausforderunge

Aus- und Weiterbil
..Interne Weiterbilc

..Herausforderunge

Herausforderungen

Tipps für die Impie

und sich alli hend müesse demit usenandsetze(.) au d Witerbildig vo usse, vo Öperem wo würllich chunt, wo i dem Bereich also jetzt(..) es isch super gsi die Witerbildig mit de (Name einer Beratenden Fachperson) ähm wo würllich chunt und zeigt, wil(..) und us, vo üsem, ja vo de Sonderschuel her das au gat, wil all die Sache im Zemmehang mit ICT gits eifach, also ich merks ja selber, gits eifach wenig wo würllich Sonderschuel, ja, würllich grad Sonderschuel isch und klar, sind mir ja Profis i dem, dass mir alles flexibel und chönd ummünzte und ähm münd apasse und so witer(..) aber trotzdem au mal vo öperem z ghöre, was isch denn möglich, oder was no für Idee sind udn so(.) und ich has sehr spannend gfunde gha, wo also, wo die, womer die Workshops gha hend(.) und das, bi dene Workshops mit de Schüeler ischs würllich drum gange, dass(..) dass d Lehr(..) also d Lehrpersone und die, und d Therapeute oder alli eifach wo denn, alli Erwachsene, wo denn gschaffen hend oder wo de debi gsi sind, dass das es Lerne mit de Chind gsi isch, also i dene Workshops, also sie hend ned müesse das Thema chönne, sondern sie hend mit de Schüeler zeme das agluegt und, und so. Das isch mal guet gsi, das het au echli d Hemmige, ja, zrugno und(..) und ähm was ich sehr spannend au gfunde han, isch gsi, vo dene Drü, wo da vo de Stadtschuele cho sind(..) ähm d Workshops go geh, eini isch Chindergarte gsi und(..) ähm het gseit: jaja ich weiss und so und het denn währed em Workshop selber no gmerkt, ou ich muss normal abe gha und normal abe gha, also sie het ja das scho gwüsst gha oder und het denn selber oder das au gmerkt und(.) die Anderi, guet, het echli stärkeri Schüeler gha und die het aber üseri, die kennt üsi Schuel echli besser, will(..) will äh ebe, sie schafft gras nebed dra und chunt oftmals, wenn mir irgend es Problem hend oder so chunt sie mal verbi(.) und de Dritti, das isch üse Leiter vom Pädagogische Support gsi(..) und de het würllich nacher gseit gha, es heig ihm total, also(..) er heig gmerkt, wie aspruchsvoll das Ganze sigi, oder, obwohl ers ja würllich eifach gmacht het und so aber dass das würllich, ja, was da eigentlich muess gmacht werde, oder(..) und ähm(..) ja, aso dass, ich denke öper für(..) also mis Ding isch sicher, dass ich find würllich, ich ha das würllich super gfunde, dass ähm alli hend müesse und nid eifach: jaja ebe Lehrplan21, das ghört dezue und so und jede wurstlet so chli öpis oder ebe nid(.) mer weiss es denn glich nid, sondern dass würllich ähm mal es ganzes Jahr so chli de roti Fade gsi isch, durs Schueljahr dure und dass mer alli Witerbildige mehrheitlich i dem gmacht hend(..) fürd Lehrpersone und au(..) uf de einte Site mit de Schüeler zeme und denn halt, au dass sie denn hend müesse, also vili sind zum Bispiel is Office365 Kurs gange, eso chli, eifach, dass sie, dass sie selber gluegt hend: ja, was bruch ich no und so, ja(..) (I: Okey. Guet.) ja, ich find das ischs Wichtigste, dass, ja dass würllich alli chli(..) und was ich halt au no wichtig finde, dass d Schuelleitig würllich dehinder stah und dete au immer wider eso chli(..) das tuet(..) ja, ufgrife(..) oder verchnüpfle, mir hend zum Bispiel e Witerbildig gha äh wo denn eifach s Ganze uf de Medie und Informatik Bereich, mir das hend müesse also ja, vom ICF also irgendso, also es isch, ich weiss grad nöd er das, was s Ding gsi isch, aber uf jede Fall hemmer würllich denn(..) müesse Abbildigsplän isch gsi, genau, und denn hemmer müesse eine mache, im Bereich, zumene Schüeler im Bereich Medie und Informatik(..) aso dass das würllich eso denn witerzoge worde isch(..) verchnüpf worde isch.

53 I: [0:53:21.7] Guet(..) super, danke vil Mal, denn simmer am

	Endi vom Interview aglangt. Hesch du no e Frag?
54	B: [0:53:33.5] Nei, bi mir isch guet.
55	I: [0:53:37.3] Denn bedank ich mich normal herzlich und wünsch dir ganz gueti Besseriig.
56	B: [0:53:43.0] Danke. Danke.

[0:00:00.0] Interview 005_Magda Schneider (Name anonymisiert)

1	I: [0:00:09.7] Dörf ich Sie als ersts bitte, sich vorzstelle?
2	B: [0:00:14.6] Mein Name ist ähm Magda Schneider (Name anonymisiert), (<i>unverständlich</i>) ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin (Name der Arbeitsstelle). Äh ich habe Sonderpädagogik studiert an der Univärsität (Name Universität) und ähm ich hab mit Menschen mit ähm mehrfachen Beeinträchtigungen gearbeitet als Betreuerin, als Gruppenleiterin, als Beauftragte für ähm für die Ausbildung des Fachpersonals und ähm nacher seit(.) von 200x bis 201y (Anmerkung H.M.:13 Jahre) habe ich die Fachstelle Studium und Behinderung der Universität (Name der Universität) geleitet und jetzt seit fast sechs Jahren bin ich am (Name der aktuellen Arbeitsstelle). Und das (Name der aktuellen Arbeitsstelle) ist ähm ein Kompetenzzentrum für Sonderpädagogik und inklusive Bildung, wir sind die Fachagentur der (Name einer staatlichen Stelle) für den Bereich Sonderpädagogik und wir bekommen auch finanzielle Mittel von, also wir haben einen Auftrag auch vom (Staatliche Stelle), von der (Staatliche Behörde) eigentlich, ja(.) und ähm wir stehen den Behörden, den Fachpersonen und auch dem breiten Publikum zur Verfügung für Fragen, betreffend Sonderpädagogik(.) ja, das wäre, und ICT ist ein ähm ein Thema von mehreren mit welchen wir uns seit Jahren beschäftigen, ja es ist, sie werden die Anwendung von, die Verwendung von ICT ist immer wichtiger jetzt es geht um Digitalisierung in der Bildung Sie kennen sicher auch die Digitalisierungsstrategie der Edeka mit sovielen Massnahmen ja(.) dann schauen wir mal jetzt, was das uns bringen wird die, der Einsatz von ICT ja welche Barrieren abgebaut werden und welche neue Barrieren errichtet werden.
3	I: [0:02:15.6] Gut, dankeschön dann ähm(.) ICT for Inclusion ist ja ein sehr breites Thema, wie würden Sie in wenigen Worten das Thema umschreiben?
4	B: [0:02:29.5] Ja wie gesagt, es geht um das Potential, der digitalen Medien ähm darunter verstehe ich digitale Technologien und digitale Inhalte ja für mich sind diese zwei Sachen für die Verbesserung der Partizipation von Menschen mit Behinderung also Inclusion ist für mich ähm etwas, was nicht so einfach zu erfassen ist, ich benütze eher oder immer wieder Partizipation ja es geht um verbesserte Partizipation es ist auch ein ähm es ist auch individueller ja Inclusion, Inklusion betrifft die Gesellschaft, es sind die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen und so weiter aber schliesslich interessiert uns die Teilnahme ähm von einzelnen Personen ja, von Individuen(.) und deshalb benütze ich eher Partizipation aber es ist dasselbe eigentlich.
5	I: [0:03:35.2] Ja. Wenn Sie sich e ideali Umsetzig vo ICT for Inclusion inere Sonderschuel vorstelle würded, wie würd e söttigi Umsetzig usgseh?
6	B: [0:03:50.1] Jetzt müssen Sie mir vielleicht sagen, was würde für Sie idealerweise in einer Sonderschule, welche Lehrende sollten in einer Sonderschule sein, weil Inclusion bedeutet auch, so viele wie möglich in der allgemeinen Schule, nicht?
7	I: [0:04:10.9]Genau, ja und das ist ja auch die Situation, die wir ja heute oft vorfinden, dass(.) die ja dass alle, wo man das Gefühl hat sie können von der Inklusion profitieren integriert werden in eine Regelklasse ähm und das heisst dann auch dass(.) also ich spreche jetzt auch von einer

	Sonderschule mit kognitiven Beeinträchtigungen ähm ja ich glaube, häufig wird der Richtwert genommen von 70 also von IQ unter 70 oder? und das ist so das was heute glaub ich in breiten Massen Realität an den Sonderschule ist, genau.
8	B: [0:05:11.0] Ja und die Sonderschulen existieren, also es wird schwierig sein, sie in Regelschulen umzuwandeln oder ja, vielleicht wäre schön, wenn sie einfach Zentren, Fachzentren, Kompetenzzentren werden für Wissen in einem bestimmten Bereich zum Beispiel kognitive Beeinträchtigung(.) und ja gut das ist ein anderes Thema, also geht es bei Ihnen jetzt ähm so gezielt um kognitive Beeinträchtigung?
9	I: [0:05:43.2] Genau, mir geht es bei dieser Frage ähm um die Umsetzung an einer Sonderschule für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen.
10	B: [0:05:55.5] Ja(...) und wie war die Frage nochmal?
11	I: [0:06:03.8] Ähm es geht darum, ähm also die Frage war, wenn Sie sich eine ideale Umsetzung von ICT for Inclusion in einer Sonderschule vorstellen würden, wie würde eine solch Umsetzung aussehen?
12	B: [0:06:20.4] Ja, dann nehmen wir separat Umsetzung für Unterricht und Umsetzung für Freizeit oder ja, Sonderschule mit Heim oder ohne, also mit Wohngruppen oder ohne, ja, je nach dem(.) also nehmen wir jetzt nur Schule Unterricht ja? ähm(..)
13	I: [0:06:41.3] Also wir haben auch ein, bei uns gibt es auch ein Internat, deshalb kann es durchaus auch auf beide Bereiche sein.
14	B: [0:06:56.0] Ja und auch für Mobilität und Kommunikation untereinander und mit den Lehrpersonen und so weiter, ja die ideale Umsetzung, was würde das bedeuten? also der Lehrplan21 gilt für alle Schulen, nicht, für alle Lernenden ähm dann kann ich mir vorstellen, dass es braucht ähm Lehrmittel, die jetzt ähm flexibel anpassbar sind im Sinne von also ich spreche jetzt über digitale Lehrmittel ja, dass die Lehrpersonen diese Lektionen, Aufgaben in Lehrplan21 so anpassen können, dass die Kinder damit arbeiten(.) das wäre Seitens der Lehrpersonen(.) und ich weiss, es gibt schon solche, also es geht um Aufgaben mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen, ja, weil nicht alle werden jetzt die selbe Aufgaben machen müssen unbedingt aber schon vereinfacht, so dass sie die Grundanforderungen erreichen(..) also das wäre einmal ein Einsatz für die Lehrpersonen damit sie solche digitale Lernmaterialien gestalten können(..) gut dann, die Arbeitsblätter, oder was sie den Kindern abgeben, sie können dann digital sein, damit die Kinder auch mit digitalen ähm Geräten arbeiten aber sie können auch ausgedruckt werden auf Papier, je nach dem, ich würde es auch schade finden, wenn alles jetzt digital wäre, wenn die Kinder nicht mehr ein Bleistift oder so in Hand fassen würden und so weiter, es geht um haptisch und auf und so weiter, ja, aber es wäre schon eine Hilfe für die Lehrpersonen. Es braucht einfach diese digitale Lehrmittel, die so anpassbar sind(.) das wäre das eine, ähm ja das zweite: es gibt sehr viele Möglichkeiten für Kinder ähm(..) auch so spielerisch mit digitalen Mittel zu lernen, auf also ich denke an auch an so wenn sie Lesen lernen zum Beispiel, dass sie den Text unterstreichen oder Farben benützen oder so weiter also und es würde auch bei ihnen, also ich wäre schon für Einsatz von digitalen Lehrmitteln, digitalen Medien, Technologien aber nur ähm in Kombination mit den ähm Print Medien oder mit Papier und Bleistift sozusagen. Ja(.)

15	<p>I: [0:09:44.5] Ähm(..) Auf welche Themenbereiche legen Sie besonderen Wert, wenn es um die Umsetzung von ICT for Inclusion geht?</p>
16	<p>B: [0:10:02.9] Für mich ist die Barrierefreiheit, der(..) der Lernhalte sehr wichtig, was ich vorher auch gesagt habe, diese ähm diese Lehrmittel, Lernressourcen und ich denke nicht nur an Lehrbücher sondern auch an Online Plattformen, es gibt auch solche, und es gibt auch für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen viele äh Lernplattformen, insbesondere in Deutschland es gibt auch Zeitungen, Zeitungen für sie und alles Mögliche, ja, es geht darum, dass sie, dass sie barrierefrei sind und die Barrierefreiheit [0:11:01.8] die Accessibility das ist schon ein Prinzip in der Uno BRK es ist eines der zwei Prinzipien für die Umsetzung der Inklusion für die, wie sagt man für die Realisierung der ähm Nicht-Diskriminierung also es ist eine Waffe sozusagen ja, Waffe sagt man heutzutage nicht, es ist ein sehr wichtiges Mittel, ein Prinzip damit Menschen mit Behinderung nicht diskriminiert werden, die Barrierefreiheit im Umfeld ist ein Prinzip und das zweite Prinzip ist die, sind die individuellen Vorkehrungen, die individuellen, angemessenen Vorkehrungen(.) gut und nehmen wir jetzt diese Barrierefreiheit soweit ich weiss(..) es gibt die Accessibility Standarts der ähm(..) VCA-(..)-G (Anmerkung HM: WCAG?) ähm ach (<i>unverständlich</i>) accessibility guide lines(.) der World Wide Web Consortiums, heissen sie. Ich weiss nicht ob Sie diese Accessibility Standarts kennen, ganz am Anfang wurden sie gemacht für Menschen mit Sehbehinderung, ja, sie arbeiten mit Grünbildern, mit Vergrößerung und dann alle digitalen Inhalte sollen(.) ähm erstens ja, äh wie sagt man, so gestaltet werden, dass sie keine Barrieren ähm darstellen(.) und das sie zudem zugänglich sind mit den digitalen Lehrmitteln, also das war am Anfang nur für Menschen mit Sehbehinderung, nacher ging es weiter, mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen, ja, dass sie ja es gibt so Fehlertoleranz und alles mögliche, dass das für sie ähm kein Problem hervorbringt und nacher ging es weiter auch um Menschen mit chronischen Krankheiten zum Beispiel Epilepsie, dass sie nicht wegen diesen Inhalten noch einen Anfall haben oder so, und jetzt neulich die, die, diese Accessibility Standarts entwickeln sich weiter und es jetzt wird auch an Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen gedacht und das geht auch um die Sprache und es ist eigentlich auch ein Prinzip, es gibt vier Prinzipien für Accessibility(.) ähm und ein Prinzip, die die Webseiten müssen wahrnehmbar sein, sie müssen ähm bedienbar sein, ähm sie müssen verständlich sein, also die Sprache muss verständlich sein und sie müssen auch Robust, das heisst, sie müssen anwendbar oder benützbar sein auf verschiedenen Plattformen, ja, gut und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die verständliche Sprache, die leichte Sprache oder die einfache Sprache, das sind die zwei(.) ähm das ist auch jetzt ein Begriff für ähm für äh oder das ist auch wichtig, das ist auch ein wichtiges Thema. Sie haben mich gefragt wegen Themen bei ICT for Inclusion, das ist für mich auch, dies accessibility aber wirklich in diesem breiten Sinne, in diese Entwicklungsrichtung(.) auch wirklich für alle Menschen, auch für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigung(.) für die verständliche Sprache gibt es soweit ich weiss sogar ähm Übersetzung, nicht nur Übersetzungsdienste sondern ich glaube es wird jetzt daran gearbeitet auf einem, an einem digitalen Übersetzer(.) ja(.) Weil das ist, wird auch ein Thema sein auch bei den</p>

	Lehrmitteln und soweit, dass die Sprache jetzt leicht ist oder einfach also mit Fachbegriffen oder ohne Fachbegriffe, mit Fachbegriffen, die erklärt werden und so(.) und das ist schon eine etwas was die digitalen Mittel erlauben, ich denke jetzt nicht an(.) Kleinkinder, sondern an Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen weil sie werden dann, wenn die das erlernen, auch den Umgang mit digitalen Medien, dann werden sie äh selbstständiger werden, auch wenn für sie die Sprache auf irgendeiner Website sehr komplex ist(.) werden sie vielleicht lernen, wie können sie das übersetzen oder wie können sie die Fachbegriffe sich erklären lassen und soweit(.) ja, und ich kann mir vorstellen, in der Sonderschule wird auch der Umgang mit digitalen Medien ist auch ein Thema, nicht?
17	I: [0:15:26.4] Ähm ja, das ist auch ein Thema, ja.
18	B: [0:15:30.1] Ja, gut, dann gehen wir weiter, übrigens apropos Themen, es geht auch um Risiken, dass sie auch mit den, mit den digitalen Medien(.) wie sagt man, dass ihnen die Risiken äh bewusst sind und dass sie nicht in diesen Fallen äh fallen ja, ähm weiss ich Betrug oder Mobbing, oder alles mögliche und es gibt so eine Website äh Jugend und Medien(.) die ähm hat sehr, dort sind sehr viele Hinweise(.) für(.) Fachpersonen, die mit Lernenden mit kognitiven Beeinträchtigungen arbeiten, für sie selber für die Lernenden und auch für Eltern und so weiter, auch für Sozialarbeiter und so, Sie kennen sicher das(.) es gibt auch ein [0:16:33.5] MEKIS Projekt, dort sind auch Arbeitsblätter für(.) Arbeitsblätter für die Fachpersonen, die in Institutionen arbeiten mit Kindern, Jugendlichen mit Beeinträchtigung oder nur für Jugendliche? weiss ich nicht mehr ganz genau, aber es geht um Medienkompetenz.
19	I: [0:16:37.9] Ähm(.) Sie hend jetzt selber grad d Chance äh d Gfahre agsproche, wennd Sie dete no öpis sege dezue(...) no öpis vertüft, was für Gfahre sie gsehnd im Bereich vo neuere Informations- und Kommunikationstechnologie.
20	B: [0:17:05.0] Äh, denken Sie jetzt an die Gefahren für die Einzelnen Lernenden oder an die Gefahr, dass die, dass der Einsatz von digitalen äh Technologien jetzt Barrieren errichtet?
21	I: [0:17:20.9] Ähm beides.
22	B: [0:17:23.6] Beides, ja über das Erste hab ich gesprochen, es ist ganz klar, es sind für alle Menschen, die nicht so(.) wie soll ich sagen(.) ähm(.) die nicht so viel mit dem Computer äh sich auseinandersetzen oder äh mit dem Computer arbeiten oder die ähm nicht so weltgewandt sind sozusagen, äh es gibt diese Betrugfallen und es gibt, ja, verschiedene Inhalte, es gibt Fakenews das ist auch ein ganz grosses Thema oder auch die sozialen Medien, das müssen sie auch lernen, damit zu arbeiten, es ist sehr gut im Kontakt zu sein, zu Kommunizieren mit den Anderen aber was poste ich, und wie weit kann ich gehen, und was heisst wenn jemand mir das schickt und so weiter, es ist wirklich eine ganz andere Art von Kommunikation es ist(.) ein neues Aufgabengebiet für die Sonderschulen(.) glaub ich(.) und deshalb hab ich auch diese zwei Sachen erwähnt, die(.) diese Website Jugend und Medien und ESV und auch das MEKIS Projekt mit den Arbeitsblättern, ja, und das Andere ist, dass die wenn alles so digitalisiert wird dann kann es sein, dass wenn es nicht accessibility, wenn nicht auf die Barrierefreiheit geschaut wird, dann ist es klar viele Menschen haben kein Zugang mehr(.) ja(.) zu verschiedene Inhalte, für Bildung, für Kommunikation, für alles Mögliche(.) ja(.) und dabei geht es auch um, wie soll ich sagen, man sollte wirklich von Anfang

Gefahren von ICT

..Zugangsbeding

..Teilhabe und Zi

Chancen von I

..Barrieren abl

an, an alle zu denken, das ist auch ein Teil der Inklusion, die Diversität, das heisst eigentlich Inklusion, dass wir solche Rahmenbedingungen schaffen, dass die ganze ähm Vielfalt der Nutzenden berücksichtigt wird von Anfang an, sonst wird irgend eine Gruppe ausgelassen oder es sollten einfach Alternativen(..) ähm vorhanden sein, zur Verfügung gestellt werden ich hab gerade ein ähm(.) ähm(.) zu Hinweise für die Nutzung von einem Lehrmittel ähm(.) geprüft sozusagen und es waren dort einmal es war eine Website sehr komplex und mit sehr schlechtem Kontrast, das wäre wirklich nicht gut für Menschen mit einer Sehbehinderung(.) es war dann eine Kurzfassung, ein Video, sehr spannend sehr lustig gemacht, aber es war dort immer wieder: hier oben rechts sehen Sie das und wenn Sie das hier unten ankreuzen und so weiter das ist nichts für Menschen mit einer Sehbehinderung nicht wahr? und vielleicht auch für andere Menschen ist das zu schnell oder(..) ja, motorischen Beeinträchtigung oder so und dann war noch eine PDF, und wenn diese PDF gut gestaltet wäre für Menschen mit Sehbehinderung, dann wäre es super, und wenn das Video mit Untertitel für Menschen mit Hörbehinderung wäre, deshalb, es besteht auch die Möglichkeit, mehrere Medien zu benützen, aber ja(.) dann sollten mindestens oder sollten insgesamt dann an alle gedacht werden und es sollte auch von Anfang an irgendwo stehen, das Video ist so gemacht, und die PDF ist so zugänglich für Screenreader und so(.) das war auch nicht der Fall(.) es war die ganz lange Website wirklich runterscrollen und am Schluss war: es gibt auch eine PDF(..) 14 Seiten, also die 14 Seiten PDF waren auf der Website.

23 I: [0:21:11.9] Oke, gut. Danke für diese Ausführungen ähm jetzt, haben wir von den Gefahren gesprochen ähm können Sie mir noch etwas zu den Chancen sagen, die sie für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung, also ich spreche wieder mit kognitiven Beeinträchtigungen(..) ähm in der Nutzung von neuen Informations- und Kommunikationsmedien sehen?

24 B: [0:21:42.6] Mhm, es geht einfach um Anschluss an die heutige Gesellschaft, je nach dem, oder unabhängig davon, unabhängig davon wofür sie vorbereitet werden, also die Schule ist die Vorbereitung für die Zukunft nicht, unabhängig davon, auf welchem Weg sie weiter gehen, werden sie mit digitalen Medien zutun haben, und das ist die Chance, wenn sie das schon in der Schule(..) ähm(.) wenn sie diese Mittel schon in der Schule benützen dürfen und wenn sie diesen Umgang damit erlernen, das ist für sie eine grosse Chance für die Integration so zu sagen, für die Partizipation(..) das ist einmal diese Chance und die, das zweite ist, ähm dass ähm(.) für alle Menschen ist das, oder bieten die, eröffnen die digitalen Medien neue Möglichkeiten, ja, wir mussten uns auch nicht irgendwo treffen, wir können auch so kommunizieren(.) wir können viel schneller jemandem ein Mail schreiben oder wir können(..) ähm ein Text oder eine e-Mail schreiben und Korrekturprogramm drüberlassen oder wir können uns überlegen und erst später abschicken, wir können mit der Familie Fotos, ja im Kontakt sein mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen viel einfacher, und das ist eine Chance für alle und ich glaube es hat auch, es gibt auch so der spielerische Aspekt nicht(..) sie können auch ähm(.) nicht mit digitalen Geräten spiele, und ich denke nicht unbedingt an Gaming sondern einfach(.) verschiedene Sachen ausprobieren, kreativ werden, in diesem Sinne spielen(.) und irgendwie auch stolz sein, dass sie das auch machen können und dürfen, wie die anderen(.) verstehen Sie

	was ich meine?
25	I: [0:23:50.3] Ja(..) Schön, danke. Dann möchte ich nochmals zurück kommen, zu den ähm(..) zur praktisches Umsetzung von ICT Inclusion(..) ähm for Inclusion und dort vorallem einfach ähm(..) die Aspekte im Bereich zur praktischen Umsetzung. Wie sollte die praktische Umsetzung ähm für Sie konkret aussehen?
26	B: [0:24:20.9] Äh ich würde mit der Ausbildung der Fachpersonen beginnen, weil das ist auch ein Thema, dass die Fachpersonen, Lehrpersonen, schulische Heilpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen weiblich und männliche Personen und so weiter, dass sie auch ähm selber wissen müssen, damit umzugehen und auch wozu das gut ist Chancen und Risiken und alle diese Informationen haben(..) das entweder in der Ausbildung und oder auch in der Weiterbildung und die Weiterbildung kann auch so vielleicht für Fachpersonen, die(..) ähm deren Ausbildung ein bisschen so vor Jahren stattgefunden hat weil die jüngeren kennen sich besser aus nehme ich an ähm aber auch so ganz gezielte Weiterbildung zum Beispiel über Chancen und Risiken oder über Umsetzung des Lehrplans ²¹ , wie mach ich, wie weiss ich Mathe, welche Mittel kann ich benützen für Mathe und ähm(..) für Mathe Unterricht oder, ja. Also ich würde, erstens Aus- und Weiterbildung für das Personal damit beginnen, dann geht es um ja selbstverständlich auch um die Infrastruktur, was die Schule hat an Geräte, an Server, an Geschwindigkeit und alles mögliche, was die Schule hat ähm und dann was den Lehrpersonen zur verfügung gestellt werden, welche Geräte wenden die Schülerinnen, die Schüler und Schüler ähm und ähm ob es auch assistive Technologien zur Anwendung kommen und noch ein wichtiger Punkt sowohl für Lernende als auch für die Fachpersonen wären die, wären diese Möglichkeiten(..) diese accessibility Features, die wir heutzutage in allen Geräten haben, diese easy access oder wie heisst das? erleichterte Bedienung. Das wäre auch wichtig ich selber kenne mich zuwenig aus damit, aber es gibt dort auch sehr viele Möglichkeiten ein Text sich vorlesen zu lassen vielleicht ist das auch hilfreich, nicht immer aber dann wenn es braucht, ja, oder ähm ja und auch korrektur Programme, Notizen machen, ähm ja alles mögliche, das wäre auch ein Thema für die Aus- und weiterbildung würde ich sagen.
27	I: [0:27:09.3] Sie haben die Infrastruktur angesprochen. Wie sollte ihrer Meinung nach die Infrastruktur aufgebaut sein? oder was sollte als mindest Standart gelten?
28	B: [0:27:24.8] Das ist nicht so einfach zu beantworten, ich würde nur so grundsätzlich darüber etwas sagen, es sollte von Unten nach Oben und von Oben nach Unten kommen im Sinne von meiner Meinung nach sollten die Bedürfnisse(..) ähm(..) die Situation an der Schule sich Kultur an der Schule berücksichtigt werden, einerseits aber dann es braucht auch eine Art ähm etwas Top down im Sinne von, damit(..) damit es nicht so sein wird, dass jedes Schule dann etwas andere hat, ja, es sollte schon Empfehlungen sein für das wäre gut zu benützen, oder, oder verstehen Sie was ich meine? deshalb es ist so eine Mischung(..) das ist das Einzige, was ich sagen kann, weil jede Schule hat andere, ander Bedürfnisse, es wäre nicht gut zu sagen: alle müssen jetzt das und das haben, das ist auch nicht gut, weil für einte wäre es zu viel, für andere zu wenig für andere wäre es vielleicht ganz anders als sie sich das vorstellen aber es(..) ich würde es auch nicht gut finden, wenn jede Schule jetzt 40 ganz andere(..) Geräte

	<p>und Plattformen und alles mögliche benützen würde und es gibt die Fachagentur Educa CH(..) ähm sie hat eine(.) ähm ein ähm ein ähm ein Informationsplattform Navigator navi.educa.ch und dort sind alle ähm(..) Lädenplattform, Lädenanwendungen es ist eine Übersicht der Anwendungen für die Schule(..) ähm sind sehr viele, sie können sortiert werden ähm ob ich jetzt ein Anwendung brauche für Unterricht oder für Kommunikation in der Schule, für Lehrpläne machen für dieses [0:29:43.1] Management ähm das kann ausgewählt werden und dann für welche Stufe oder ob es für Sonderpädagogik ist und so weiter(..) und jede ähm jeder Anbieter solcher Anwendungen musste dann bevor es aufgeschaltet ist auf dieser Informationsplattform musste dort ähm noch Fragen beantworten, nicht nur wofür die Anwendung ist, sondern auch ob sie zugänglich ist zum Beispiel und ähm was für besondere Merkmale es noch hat(.) und apropos Educa CH die Educa CH hat auch einen sehr guten Ansatz ähm sie hat mit den grossen ähm(...) ich weiss gar nicht, wie sie heissen, diese Google, Microsoft und so weiter also mit diesen grossen Firmen, ja, und Apple hat so Rahmenvereinbarungen abgeschlossen ähm weil es war die Idee, diese(.) oder die Produkte die Dienstleistungen von diesen Firmen werden von sehr vielen von uns benützt und auch von sehr vielen Institutionen und es geht darum in diesen Rahmenvereinbarungen, dass die Bedingungen gleich sind oder in einem bestimmten Rahmen sind, nicht dass eine Schule das viel günstiger bekommt al die andere, oder, ja, dass es auch der Konkurrenz zwischen diesn Firmen irgendwie in Griff gehalten wird, ja(..) das ist auch apropos Infrastruktur, weil woher beziehen wir uns all diese ähm Software, das war das Wort, Anwendung und Software, ja.</p>
29	<p>I: [0:31:22.9] Gut, danke. Ähm(..) wie sollten die Verantwortlichkeiten verteilt sein, an einer Schule oder an einer Sonderschule? Ähm so ja, im Bereich von ICT. Sollte es zum Beispiel, ähm zu diesem Thema sollte sich eine Fachgruppe bilden, oder wie sehen Sie das?</p>
30	<p>B: [0:31:51.9] Ich würde sagen(..) es braucht Expertiese, also es wäre gut wenn jemand, so ein IT-Verantwortlicher(...) an der Schule angestellt ist. Das ist einmal klar und ich glaube das ist auch so überall, nicht, der Fall(.) Das wäre jetzt so für die technischen Aspekte, idealerweise würde diese Person auch etwas von Didaktik von sozialem ähm wissen und können, also es wäre(.) in der Regelschule gibt es noch die PICTs das sind so Lehrpersonen, die ausgebildet sind speziell für ICT und ja eine, eine Arbeitsgruppe ja je nachdem, es ist je nach Bedarf der Schule, wenn die Schule sich damit auseinandersetzen möchte, dann, und ich glaube viele möchten sich das heute machen oder müssen das heute machen, dann wäre es gut, wenn es eine Arbeitsgruppe oder eine Fachgruppe, Arbeitsgruppe ist, vielleicht für begrenzte Zeit, Fachgruppe ist für längere Zeit, wenn denn es so etwas gibt, aber Grundsätzlich wichtig ist auch, dass, dass was jede einzlene weiss, ja, also es darf nicht das Wissen nur konzentriert sein in dieser Gruppe(.) aber eine verantwortliche Person das fand ich immer wichtig, dass eine verantwortliche Person sich(..) weiter ausbildet, wie gesagt nicht nur technisch sondern auch kombiniert pädagogisch und technisch und diese Person dann auch die Ressourcen hat, die anderen zu beraten(..) das wäre vielleicht nicht so schlecht in dieser Phase, weil niemand hat so die Zeit, nicht, oder es können nicht jetzt alle Fachpersonen in Ausbildung, Weiterbildung geschickt werden, aber wenn jemand das Thema an der Sonderschule beherrscht und weitergeben</p>

	kann, auch die Ressourcen hat, der Auftrag das weiterzugeben, das wäre gut(...) und irgendwie sollte noch eine Lösung gefunden werden, dass das Wissen dort bleibt also Wissensmanagement muss auch betrieben werden, nicht dass wenn diese Person geht, dann alles verschwindet, ja, das ist auch nicht gut. (I: Ah, ja, so meinen Sie. Ja.) ja, ja.
31	I: [0:34:27.4] Ja. Ähm(..) Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, dass Sie das als wichtig erachten, ähm es geht um die Ausbildung, welchen Wert Sie auf Ausbildungen legen oder Weiterbildungen des Personals. Können Sie das noch ein bisschen ähm weiter ausführen? Sie haben es schon ein bisschen angesprochen.
32	B: [0:34:56.0] Ja, wir sprchen jetzt über ICT for Inclusion, jetzt(..) gehe ich ein bisschen weg von den technischen Aspekten, habe vorher eher darüber gesprochen, dass die Lehrpersonen den Umgang(..) den technischen Umgang so zu sagen mit ICT äh beherrschen sollten, ja, und ähm jetzt geht es mir einfach um diese Einstellung gegenüber ähm Verbesserung der Partizipation, Integration, Inklusion, wie Sie das nennen möchten. Das ist auch etwas, was durch die Ausbildung und auch dann durch die Erfahrungen, die ermöglicht werden(..) der Berufspraktische Teil der Ausbildung aber auch(..) an der Arbeitsstelle, ähm dass das gefestigt wird, die Einstellungen entwickeln sich, ja, die Haltung. Inklusion ist auch eine Haltungsfrage und das eine ist, ja, auch wenn, wenn wir jetzt über Sonderschulen, über ein seperates Setting sprechen, finde ich trotzdem die Haltung für Inklusion(..) ähm im Sinne vom ähm ich finde es ist sehr wichtig und bei Haltung für Inklusion denke ich jetzt einfach an diese Offenheit für die Vielfalt und Offenheit auch für die(..) verschiedenen Möglichkeiten, wie sie offen stehen und auch um ich denke auch um, ähm Neugier um etwas auszuprobieren. In der Sonderpädagogik wissen wir oftmals nicht der richtige Weg, oder was ist die gute Lösung, wir müssen einfach Mut haben, etwas auszuprobieren(..) und immer wieder zu reflektieren und im Dialog sein mit den Betroffenen und mit den anderen Involvierten und so weiter es braucht auch diesen Mut, ja, velleicht ein Jugendlicher ähm zu begleiten, wenn er etwas sich wünscht, oder etwas machen kann, was noch nie gemacht worden ist an dieser Sonderschule, ja, so eine Arbeitsstelle zu finden oder so, an so etwas denke ich, das ist auch Haltung für Inklusion, nicht unbedingt seperativ, das heisst, dieser Weg ist schon vorbestimmt und so(...) und an die Zukunft zu denken. Ich sehe immer die Schule als eine Etappe, aber eine sehr wichtige Schule des Lebens so zu sagen. Mhm.
33	I: [0:37:46.5] Genau. Ähm(..) spielt für Sie bei der Umsetzung von ICT die Verwendung und der Zugang zu assisstiven Technologien auch eine Rolle?
34	B: [0:38:01.1] Ja, das wollte ich Sie auch fragen, nicht jetzt sondern vielleicht später, ähm assisstive Technologien an Ihrer Sonderschule verwendet werden?
35	I: [0:38:10.9] Ähm, können wir das auf unser Nachgespräch verlegen?
36	B: [0:38:17.5] Ja, ja, selbstverständlich, grundsätzlich geht es klar um assisstive Technologien und es gibt ähm wir sprechen jetzt über diese technologischen Hilfsmittel ähm, die ähm die wir in der Regel assisstive Technologien nennen, ich hab noch eine Variante gehört, es geht um adaptive- und assisstive Technologien und assisstive Technologien sind eigentlich in dieser zweiten Variante alles, was wir benützen auch die Tastatur oder die Maus ist eine assisstive Technologie(..) und die adaptiven sin die, die speziell für Menschen mit

	<p>Beeinträchtigungen entwickelt worden sind und von ihnen benützt werden also aber ich spreche jetzt über diese, die speziell entwickelt worden sind(.) ja, das kann ich mir vorstellen: ergonomische Tastaturen kann ich mir vorstellen, oder spezielle Maus, oder ähm ich habe vorher noch über die accessibility Features, die eingebaut sind oder die zu Microsoft gehören oder zu Apple oder zu Firefox, Firefox hat auch sehr viele Funktionen oder Edge(.) mit Edge kann ich alles vorlesen lassen(.) das sind auch ähm(.) assistive Technologien auch wenn sie nicht speziell für Menschen mit Beeinträchtigungen kreiert werden, worden sind(.) ja(.) und auch diese Sachen, dass ich die Farben in Kontrast, in Version Weiss-auf-Schwarz(.) benützen kann im Computer das ist auch heutzutage nicht mehr speziell assistive Technologie, das ist schon eingebaut(.) all diese Sachen(.) und auch Diktieren, das ist auch noch ein Aspekt(.) ich kann auch ein Text diktieren und von mir dann korrigieren lassen oder Wortvorhersage oder, ja, es gibt geographische(.) das wäre technische Hilfsmittel, das wären auch die Softwares zum Beispiel ähm(.) zum Zeichnen oder mathematische Formeln und so weiter(.) das sind auch heutzutage Software, die, es gibt auch als Freeware, es müssen nicht unbedingt(.) gekauft werden.</p>
37	<p>I: [0:40:46.8] Guet. Dann ähm noch zu diesem Bereich(.) ähm können Sie sich im Bereich von assistiven Technologien ähm Hürden vorstellen, die sich bei der Etablierung stellen?</p>
38	<p>B: [0:41:06.3] Etablierung oder Finanzierung? Es gibt die active communication also können wir einfacher, meinen Sie die Finanzierung, oder die Anschaffung(.)</p>
39	<p>I: [0:41:19.9] Nein, es geht mir, jetzt geht es mir mehr um die Umsetzung, wenn man das an einer Schule ähm stärker etablieren also umsetzen möchte, was für Hürden sich hier stellen könnten.</p>
40	<p>B: [0:41:40.4] Wie unterstützte Kommunikation zum Beispiel?(...) So wie Hilfsmittel, für die unterstützte Kommunikation, die benützen auch heutzutage digitale Hilfsmittel und es gibt active communication sie machen Beratung und sie helfen auch bei der Finanzierung von ähm von der IV und so weiter. ähm(...) Etablieren an(...) ich weiss nicht ob das, ob ich über Hürden sprechen kann, wenn das nötig ist und nachvollziehbar(...) begründet, dann, wieso soll das nicht verwendet werden, so etwas wie eine assistive Technologie(.) ich kann mir keine Hürden vorstellen oder ich weiss nicht, was Sie meinen.</p>
41	<p>I: [0:42:37.5] Ähm dann ist ähm gut, also Mir geht es jetzt nicht um die Finanzierung, sondern mehr, eben(.) gibt es(.) sonstige Hürden, an die Sie denken könnten aber wenn nicht dann ist gut, dann können wir ähm weiterfahren, dann stell ich noch meine letzte Frage(.) Gut, dann, welche Tipps würden Sie einer Institution geben, die bei der Implementierung von ICT for Inclusion am Anfang ist?</p>
42	<p>B: [0:43:12.9] (<i>überlegt</i>) ähm ja(.) sich Zeit nehmen(.) Zeit, Ressourcen planen(.) für weitere, für Entwicklung in diesem Bereich, weil es sich lohnt und dann es gibt verschiedene ähm(.) Modelle, Theorien, Methoden und es wird ein Veränderungsprozess sein und diesen Veränderungsprozess anzuleiten, ja(.) und ein Modell wäre so, sich mit der Situation auseinanderzusetzen, was haben wir und so weiter, dass zu schauen, was(.) was im Umfeld ist, was die anderen haben. Zu schauen welche sind die gesetzlichen Grundlagen, wo könnten die ähm Stolpersteine sein, wo könnten die Chancen sein, was könnte uns helfen sozusagen der Kontext</p>

Interne Weiterbildung

Times für die imo

umzureissen(..) dann(..) auch wenn das am Anfang nur so eine Arbeitsgruppe oder eine Projektgruppe ist, könnte das dann auch andere von der Institution involvieren, damit es(..) darüber gesprochen wird, was wollen wir, wo wollen wir sein in zehn Jahren, ja, ganz klar und zuerst allgemein darüber zu sprechen und nacher immer konkreter und konkreter(..) bis es dorthin ankommt: ja, und was machen wir jetzt für nächstes Jahr? ungefähr so aber, ja ich bin auch ein ähm Fan der Aktionsforschung, ja, ich würde das auch so machen. Am Anfang so ein grossen Plan oder eine Vorstellung zu haben und nacher möglichst mit allen Involvierten, nicht, dass jemand vergessen wird es gibt verschiedene Methoden, wie Sie sich beteiligen können(.) das, dann die erste Etappe äh bestreiten und nacher zu reflektieren, schauen, gehen wir weiter oder, ungefähr so etwas.

43 I: [0:45:34.5] Gut. Danke viel Mals, dann sind wir jetzt am Ende des Interviews angekommen, beim offiziellen Teil.

Anhang G – Interview Michael Straub (Name anonymisiert)

1
2

..Abgrenzung zu

Tätigkeitsfeld um

..Ausstattung

Lernprinzipien um

..Ideen für den U.

..Ausstattung

Konkrete Ums.

..Konkrete Tool

[0:00:00.0] Interview 006_Michael Straub

1	I: [0:01:12.2] Dörf ich dich als erschs bitte, dich vorstelle?
2	B: [0:01:17.7] Ja selbstverständlich. Ich bi de Michael Straub, pädagogische Leiter Schuelinformatik, das heisst ich bin für Pädagogik i de Schuelzimmer zueständig, was äh die informatische Mittel betrifft, nid die technischi Umsetzig aso wens dete drum gat, denn hemmer en Fachstell uf de, bi de Stadtschuele (Name der Stadt), wo das macht oder bide Stadt (Name der Stadt) und ein Teil bi Stadtschuele, also ich bi wirklich nur für die pädagogisch Site vo de Schuelzimmer i de Stadtschuele (Name der Stadt) zueständig, ich gibe nebezue no 50% ähm Mittelstufe-eis anere Mittelstufe-eis Klass schuel und 30% sind ebe no das und ich nimme no Isitz anere kantonale Stell die heisst (Name der Stelle), wo sich um die kantonale Alige vo Informatik i de Schuel tuet drum kümmerge aber au det usschliesslich die pädagogische, de pädagogisch Teil Lehrmittel und so Sache(..) Länget das? (I: Ja, das langet mal.) Suscht fragsch nah.
3	I: [0:02:18.3] Denn, ICT for Inclusion isch ja es sehr es breits Thema ähm und da het ich gern gwüsst, uf weli ethische oder theoretische Aspekt und au praktische, ähm bi eu bsunders wertleit wird?
4	B: [0:02:45.9] Also A isches sicher stufeabhängig, was tuesch und das isch au es grosses Alige vo mir, dass es nid eifach digitali Hilfsmittel erst uf de Oberstufe oder erst uf de Mittelstufe-zwoi sondern, dass ab Chindergarte Stufe wo bi üs ide offizielle Schuel das fahrt mer ja im Chindergarte bis zur nünste Klass, digitali Hilfsmittel zur Verfüg stönd, sowohl und das isch au wichtig für mich, sowohl de Lernende Schüelerinne und Schüeler, Chindergärtlerinne und Chindergärtler bis ufe zu de Lehrpersone, Schuelleitende dass für eim also für die digitale Hilfsmittel ned nur es Lehrtool isch, sondern dass die Lemende insbesondere mit dem selbsttätig und selbstverwirklichend chönd schaffe, das isch en Grundsatz und dem luegmer z gah, selbstverständlich au dass es ähm kei Benachteilige git oder andersch usdrückt, dass mer cha sege: mir tünd das so förderé, dass mir chönd alli Chinde aspreche, nid das die wo vo dehei us scho e Vorbildig hend denn zu bessere ähm Leistige oder zu bessere Sache chömed mir probieret das für alli chind zur Verfügig z stelle, zum das eich usgliche.
5	I: [0:04:03.9] Guet(..) ähm(..) jetzte muessi schnell luege, denn ähm wie gseht bi eu die praktisch Umsetzig us? Chasch du mir velicht Bispil nenne vo Awendige und Umsetzige?
6	B: [0:04:21.1] Also mir chönd, mir chönd ga vo de technnische, was stah zur Verfügig mir hend en, aktuell no, en 1:8 Ustrüstig uf de Chindergarte Stufe, das heisst es sind i de Regel drü bis vier Labtops pro Chindergarte Klass, denn wemer vo de Labtops usgöhd, denn hemmer en 1:4 Ustrüstig uf de Unterstufe und Mittelstufe-eis und ab de Mittelstufe-zwei, also füfti-, sechsti Klass hemer es one-to-one Computing wo jede Schüelerin, jede Schüelerin, jede Schüeler en eigne Labtop het, wo sie demit cha schaffe, denn hemmer zuesätzlich e ganz e Hufe digitali Hilfsmittel grad uf de(..) Chindergarte Stufe und mir seged mir hend Ufnahmegrät, mir hend Mikrofön, mir hend Fotikamera, dass au die digitale Hilfsmittel de Unterricht chönd berichere, dass alli chönd demit schaffe bis ufe natürlich i die nünt Klass wo Lego Mindstorm die informatische Sache dezue chömed, mir hend i jedem Schuelhus sicher au ähm Mini-Computer das siged B-Bots die kennsche vermuettlich, das sind die Chäferli,

	<p>wod chasch prorammiere Ozobots wo mer cha uf Farbe oder ide Oberstufe Lego Mindstorms wome cha im Programmire Sache bruche, ide Mediebildig hemmer selbstverständlich Foto- und Filmkamera womer chan isetze und denn ähm chamer nutze plus ebe die Ufnahmegrät, Audioufnahmegrät und ade Stadtschuele ischs au so, dassd Lehrperson chan entscheide wenn d Chind, die Jugendliche, die Lernende selber Grät mitnehmed, dass mer die natürlich chan bruche das isch mit de Oberstufe zuenehdend sind das Smartphones wo sie chönd isetze, det duet mer eifach ganz klar au drufhiwise, was isch Urheberrecht, was döf ich überhaupt mache, was dörf ich nöd und d Mediebildig, das isch für us oder für mich jetzt au es Zentral, Mediebildig muess unbedingt au ide Schuel passiere, also es gat vil meh über, als über die technisch Ustrüstig, gat über d Mediebildig, dass mer en sorgfältige Umgang macht und da chunt alles was im Lehrplan²¹ dinne isch natürlich au mit Fakenews, äh was isch jetzt würklich, wie sind d Brichterstattige ir Mediezeit, gat det alles dri ine(.) ähm mir hend au gwüssi Lernmedie online, wod Lehrmittel online abütet zum Bispiel Klett, womer mit Sprachstarker schaffed oder English Lehrmittel oder Französisch Lehrmittel wo denn ähm online passiert sind das heisst dass alli au dehei chönd schaffe(.) demit und uf de Unterstufe hemer äh Chindergarte, Understufe – Zyklus eis hemer äh das zwar no weniger, s git Lehrpersone, die schaffed mit so Tools wo mer cha, Learningapps zum Bispiel wo sie chönd uselah, dass d Chind au chönd dehei, aber denn isch natürlich d Vorussetzig, dass d Chind dehei au chönd an PC oder an Labtop vo de Elter ga(..) Aber mir tüend luege, dass mir in allne Stufe chönd die Lehrmittel zur verfüegstelle, dass sie digital chön unterwegs si.</p>
7	<p>I: [0:07:39.5] Ähm(.) weisch du grad sind die Lehrmittel barrierefrei gstatlet?</p>
8	<p>B: [0:07:46.2] Die Lehrmittel sind zum Teil barrierefrei gstatlet, zum Teil nöd. Also wenn du ned guet gsehst, wenn du ned lesisch denn hets, es het Hörbispil selbstverständlich au dinne, wobi meh zu Übigszweck aber wenn du, wenn du zum Bispiel dini Sicht igschränkt isch, denn wirsd grad sehr schwirig(..) natürlich hemer Funktionere dass mer cha d Website vorlese, das isch selbstverständlich klar aber äh es isch ned so dass mer da cha voll umfänglech druf zuegrife, det chan ich dir Klett ageh sicher und de Zürcher Lehrmittelverlag wo du gern chasch nahfröge wie wit sie scho vorgschritte sind i de Entwicklig vo so Lehrmittel.</p>
9	<p>I: [0:08:29.4] Ja, guet. Danke. Denn, ähm(.) wie gsehnd bi eu d Verantwortlicheite us vo, vo de Umsetzig vo de Beratig und so witer?</p>
10	<p>B: [0:08:44.4] Mer hend, also als ersts chamer sege es git e technischi, eh technischi Ebeni, det hemmer d äh d Informatik vo de Stadt (Name der Stadt), wo dene Sache luegt, dass ebe die ganze WLAN Konnektivität, dass das funktioniert, wie d äh d Ustrüstig vo de Labtops und dass die ufgesetzt werded, dass mir chönd im Schuelnetz ine üs bewege, d Cloud Dienst wo sie eus zur Verfüegig stelled, das isch alles uf de teschnische Site und uf de pädagogische Site bin ich da als Pädagogischeleiter und mir hend i jedem Schuelhus hemer pädagogischi Supporter zur Verfüegig, die sind sowohl zueständi für de First-Level-Support, wie au für alli pädagogische Frage(.) und das isch sehr nöch und sehr schnell, also jedes Schuelhusteam het en pädagogisch-usbildeti Person i de Regel en Lehrperson, wo imene Teilpensum sich um de pädagogisch Support kümmeret und de gits s Pflichteheet dezue, was das alles beinhaltet, das</p>

	<p>cha si de First-Level-Support, irgendöpis funktioniert nöd, de gat er schnell go luege und chan den scho triaschiere, muess ich das witerleite, oder chan ich das selber behebe, wie au alli pädagogische Frage, wo den chunt: du, wie söll ich das umsetze, chasch mer helfe, was wer da für e guete Inhalt oder ich has Thema als Projekt, chasch du mich da unterstütze und das merke mir, das isch sehr wertvoll, wil d Weg sehr chli sind und dur das Netzwerk wo mir hend ide Stadt (Name der Stadt) dur all, dur das dass mir alli Schuelhüser umfassed hemmer inzwüsche öpe 15 pädagogische Supporter und das git natürlich es Netzwerk, wo de Ustusch au förderet, wenn öper öpis weiss, dass mer das denn chan witergeh(...) (I: Guet (.)) wart ich tuen no afüehge mir hend e pädagogische Supporterin a de Heilpädagogische Schuel z (Name Stadt) (..) oder wo det obe schaffed mit und die tut natürlich ihres Wüsse au witerträge id Primarschuele use, wemmer Chind hend wo vo de Heilpädagogische Schuel integriert werded zu üs.</p>
11	<p>I: [0:10:52.7] Gute, merci vl Mal. Denn ähm(..) du hesch scho chli öpis atönt aber chasch nomal öpis zu de Infrastruktur sege, wie das bi eu ähm ja usgesht?</p>
12	<p>B: [0:11:08.6] Ähm also das vo de Grät hanich scho gseit, was natürlich au no isch, das sind die ähm wie d Präsentationsmedie deherchömed, also das isch Visualizer, Beamer oder jetzt mit de neuere Sache, also i de neuere Schuelrüm tüemer au interaktivi Screens iboue, das isch wichtig die Interaktivität, dass ebe ned nur s Lehrmittel das es Präsentationsmedium fud Lehrperson söll si, sondern dasss dete au Chind bis abe uf Chindergartestufe chönd dra schaffe und die behrührigsensitive Tafle au chönd bruche, das sind d Präsentationsmedie, denn hemer ganz vl ähm ebe so die wie sölli sege Chligrät vo Fotikamera, Mikrofon, Ufnahmegrät ähm Ozobots, Bee-Bots alles das wo mer imene Uslehnsystem de Schuel, pro Schuelhus zur Verfügig stellt, womer natürlich aber au chan go zemesammle i andere Schuelhüser wemer jetzt es grössers Projekt wil ha. Das sind, da isch au nid jedes Schuelhus ganz glich unterwegs, die einte bruched meh das, chli meh das je nach dem welle Zyklus dass grad vorherrschend isch i dene Schuelhüser aso mir hend ned eifach es Standart über Alles, mir hend Schuelhüser, da hets nur Zyklus 1, da sind die stärker uf dene Sache d Grät womer tüend uslehne aber d Standaturüstig isch die woni gseit ha mit de Labtop plus Präsentationsmedie, Visualizer ghört derzue(.) das isch klar.</p>
13	<p>I: [0:12:40.9] Guet, ähm i de Umsetzig gits da Themebereich, wo ähm wo eu bsunders am Herze lit?</p>
14	<p>B: [0:12:50.6] Mir hend de Lehrplan21 selbstverständlich, wo für üs verbindlich isch und mir hend de Kanton (Name der Kantons), wo d Stundetafle definiert, das heisst Medie und Informatik isch vo de erste bis zu de nünzte Klass integriert z Unterrichte(.) das heisst i jedem Fach, uf jedere Stufe muess Medie und Informatik platz ha plus i de füfte sechste und i de erste zw, also i de siebete und achte Klass isch speziell ei Wuchestund vorgseh für Medie und Informatik, wo als Fach unterrichtet wird und das isch denn, das wird denn au benotet(...) (I: Guet äh) Ich lege vorab, tschuldigung wenn ich da (I: schon guet) ich lege vorallem Wert au uf integrierte Medie und Informatik Unterricht, dass dete nid eifach äh alli Lehrpersone s Gefühl hend: ja, det gits ja denn mal es Fach, sondern dass das wirklich ab de Chindergartestufe aso Zyklus 1 ähm bis uf jedes Fach, i jedes Fach inechunt.</p>
15	<p>I: [0:13:52.7] Mhm, guet(.) Denn, ähm welle Wert sötti Ihrere oder dinere Meinig nah ähm d Usbildig und d Witerbildig vom</p>

	Personal im, i dem Bereich ha?
16	B: [0:14:05.9] E sehr e hohe. Mir hend mit lfuehrig vom Lehrplan21 Medie und Informatik hemmer sämtliche Lehrpersone, wo s Fach unterrichtet, hemer ine Nachqualifikation Medie und Informatik gschickt, die umfasst drü Etc's Pünkt, det bisch du ja sicher super drinn, was das heisst, ähm und die, die hend denn demit, mit dere Usbildig oder Witer, mol mit dere Usbildig hend sie d Unterrichtsbefähigung becho, dass sie das Fach dörfed unterrichte und alli andere hemmer ines Grundlage Modul Zyklus äh basiert gschickt also entweder Zyklus 1, Zyklus 2 oder Zyklus 3 wo sie denn au im Umfang vo öpe 1-2 Ects Pünkt e Witerbildig hend müesse bsueche damit mer garantiert, dass eusi Lehrpersone vom Kanton (Name Kanton) wüchlich de Medie und Informatik Plan chönd umsetze, sowohl integreiert, wie au als Unterrichtsfach.
17	I: [0:15:05.9] Guet(..) denn ähm, gsehsch du Chance oder Gfahre für Chind und Jugendliche mit Beiträchtigung idee Nutzig vo neue Informations- und Kommunikationstechnologie?
18	B: [0:15:22.1] Aso d Chance sind unbestritte, die werded ja au ade HPS (Name Stadt) sehr äh gnutzt und igsetzt das sind Sprach unterstützendi Computer, ähm Boardmaker also mit, mit ähm dene ganze Piktogramm, denn äh weiss ichs, will mir das au bi, für integrierti Schüeler hend und Schüelerinne, dass mir sehr nöch mit (Name Firma), e Firma vo (Name Ort), zemeschaffid, wo eus unterstützt, was cha demnah bi Chind helfe, ähm das chasch Tastature si, wo gsplitted sind, das chönd spezielli Programm si, Sprach untestützendi Programm, also ich gseh d Chance sehr gross, i allne Sache womer chönted isetze, bis hi dass mer cha au äh wie sölli sege ja, d Chind untersütze, selber befähige natürlich die Grät z bruche(..) D Gfahre isch wie überall ide Medie Nutzig ähm wenn öper ned cha denn oder er het zwar das Grät zur Verfügig aber er chan nid stüre, was das mit ihm macht denn sind natürlich d Gfahre gross, das cha über Fakenews, gah aber ebe au zur Usnutzig vom Vertraue wo schinbari Internetfründschafte denn mit sich bringt. Ich glaub dert muess mer bsunders sensibel si und bsunders guet die jugendliche begleite, Chind und Jugendliche begleite, dass gad im Umgang mit em Internet sehr vil Vorsicht muess abracht si und unter Umstände denn au digitali Hilfsmittel isetzte, das cha si, dass mer Filter drütuet, das cha si dass mer Sperine dri tuet, dass gwüssi Sache ned möglich sind.
19	I: [0:17:04.8] Guet(..) Denn, ähm spilt für dich bi de Umsetzig vo ICT d Verwendig und de Zuegang zu assisstive Technologie au e Rolle?
20	B: [0:17:20.2] Hilf mer, assisstivi Technologie?
21	I: [0:17:23.9] Du hesch eigentlich scho es paar gnennt, also zum Bispil chamer ähm spezieli Tastature chamer ähm als assisstiv Technologie ähm...
22	B: [0:17:34.1]...bezeichne. Au Boardmaker, Spracherkennig, ja.
23	I: [0:17:37.6] Ja, Spracherkennig, so Sache.
24	B: [0:17:40.8] Chunt mir, ja uf jede Fall. Ich denke das isch d Zuekunft, dass mer det no vil meh äh investiert au, ich ha gmerkt, dass bi de Witerbildig vo de pädagogische Supporterinne im Heilpädagogische Bereich, relativ wenig Witerbildigsagebot no sind, dass das recht spärlich isch und mir sind immer uf de Suechi nach guete Witerbildigsagebot, wo grad i dem Bereich ähm gmacht werded(..) ähm es git ebe, grad bi de Sprachunterstützig, gits relativ vil scho, aber

	im allgemeine Lernsetting merk ich, dass das no schwierig isch und dass mer no sehr uf ähm Selbsttätig und selbsterfahrendi Sache muess zugriffe, alles andere technisch, merk ich gits scho vil. Es git die, dass du nümme muesch schriebe, das e Spracherkennig stattfindet, dass ähm ebe gsplittedi Tastature für Lüt wo chürzeri Ärm hend oder Beiträchtigung i dere Richtig hend, spezial, dass mer chan d Mus istelle, spezielli Mus, technisch hani s Gefühl es isch scho einiges unterwegs und det tuet ja au, also mit im Kanton (Name Kanton), tüend vil über (Name Firma), chönd mir dete vil Unterstützig afordere(...) Ich wünsch mir aber, es vergrössered, au vo de Universität und vo de Hochschule es vergrössered Witerbildigsangebot im heilpädagogische Bereich, oder Chind mit bsunder Förderig.
25	I: [0:19:12.1] Gsehsch du das aktuell als eini vo de haupt Hürde im Bereich vo assistive Technologie, also dass mer das nöd meh awendet?
26	B: [0:19:22.5] Ähm, ja. Zeme mit würllich, also dass es velicht weniger bekannt isch, dass es weniger git s Einte und s Andere, dass d Schuelig vo de Lehrpersone unbedingt muess vorah tribe werde.
27	I: [0:19:36.8] Ja, guet. Denn, ähm weli Tipps würsch du anere Institution geh, wo ähm bi de Implementierig vo ICT for Inclusion no am Afang stah?
28	B: [0:19:48.8] Ähm Witerbildig(..) (I: Witerbildig..) massivi Witerbildig wo äh Lehrpersone, Betreugspersone, ihr hend ja det en andere Schlüssel, i de Schuele sinds vor allem äh Lehrpersone, wo mit de Chind unterwegs sind und ihr hend ja no vil au Betreuer und äh und unterstützendi Helferinne und Helfer, Klasseassistenze und so, dass mer die würllich ufenes hochs Level bringt wie mer die muess isetze, cha isetze au im Netzwerkverbund, aso dass nid alli ihr Bordmaker Symbol münd ha, sondern dass das würllich für alli zur Verfügig stah und da gsehn ich schono es, wie sölli sege, es Feld, wo mer sehr guet cha bewirtschafte, im Zemmehang au mit de Fachhochschule, wo die Usbildige betribed, dass die es Schwergwicht det druf au leged, dass mer cha sege, die digitale Hilfsmittel ICT for Inclusion, wie du seisch, das muess unbedingt gwichtet werde, ide Us- und Witerbildig.
29	I: [0:20:53.0] Guet, merci vil Mal, de simmer jetzt eigentlich scho am Schluss vom Interview.
30	Nachtrag
31	B: [0:22:55.8] Übrigens, was isch s wichtigste binere Schuel d [0:22:53.1] efi das no sege? Nimmsch immemo uf?
32	I: [0:22:58.8] Ja klar. Ja, ich nimm immer no uf.
33	B: [0:23:00.5] D Schuelleitig muess überzüg si devo und muess es welle unterstütze(..) So dass isch, d Schuelleitig, die het für mich ganz e grosse Impact, we sie das will vorah tribe und Zit und Energie det investiere und au d Lehrpersone dezue cha motiviere, de Mehrwert z generiere, äh z gseh, denn het das(.) suscht wenn anderi das möchid, denn het das kei ähm(..) wie seit mer, kei Impact.
34	